

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Entwicklung eines effizienten
Übergabeformulars zur Unterstützung
eines nahtlosen Förderprozesses**

Interviewbasierte Fallstudien in ausgewählten
Schulen

Eingereicht von:

Livia Fulciniti
Friedhofallee 9, 8590 Romanshorn
fulciniti.livia@learnhfh.ch

&

Viola Frisch
Buechbergstrasse 43, 9425 Thal
senn.viola@learnhfh.ch

Datum der Abgabe: 19. November 2023

Studienschwerpunkt: Lernen

Begleitung:

Dr. phil. Patricia Gmür
patricia.gmuer@phsg.ch
Bovelweg 18, 7304 Maienfeld

Vorwort

In der vorliegenden Masterarbeit wurde die Thematik der Übergabe von Schülerinnen und Schülern an neue Lehrpersonen und Heilpädagogen / Heilpädagoginnen untersucht. Das Hauptinteresse lag dabei auf den massgeblichen Faktoren, die bei der Gestaltung der Übergabe eine wichtige Rolle spielen, sowie den möglichen Massnahmen zur Verbesserung dieses Prozesses. In heutigen schulischen Kontexten, in denen Schulklassen immer vielfältiger zusammengesetzt sind und Schüler:innen eine breite Palette unterschiedlicher Diagnosen und Bezugspersonen aufweisen, im Rahmen des Konzepts "Inklusion für alle", gestalten sich Übergänge als besonders anspruchsvoll, wenn wesentliche Informationen nicht angemessen kommuniziert werden. Daher ist es von grosser Bedeutung, dass beim Übergabeformular keine wichtigen Angaben vergessen werden. Insbesondere für Heilpädagogen und Heilpädagoginnen gestaltet sich die Einschätzung der Schüler und Schülerinnen unmittelbar nach dem Wechsel oft als äusserst schwierig. Obwohl relevante Informationen bereits vorhanden sind, ist es oft erforderlich, den aktuellen Lernstand und die individuellen Anforderungen der Schüler und Schülerinnen erneut zu ermitteln. Darüber hinaus müssen die benötigten Kontaktinformationen zusammengestellt werden. Dies erfordert den Einsatz kostbarer Ressourcen, die stattdessen für die individuelle Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen genutzt werden könnten.

In diesem Abschnitt wird die begriffliche Präferenz für das Wort "**Übergabe**" im Kontext dieser Masterarbeit begründet. Die Verwendung des Begriffs "Übergabe" zielt darauf ab, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wichtige Informationen nicht ausschliesslich im Zusammenhang mit einem (Stufen)-**Übertritt**, sondern insbesondere auch in Fällen mit einer "Übergabe" in eine neue Klasse, äusserst bedeutsam sind. Als exemplarisches Szenario kann die Veränderung des Wohnortes des Schülers oder der Schülerin in Erwägung gezogen werden. Dies resultiert vor allem daraus, dass in solchen Fällen die Kontaktaufnahme zur vorherigen Lehrkraft oft als komplexer und herausfordernder wahrgenommen wird im Vergleich zu Situationen, in denen eine Übergabe innerhalb desselben schulischen Umfelds erfolgt, und in denen die Möglichkeit besteht, die vormalige Lehrperson gelegentlich zu treffen.

Die Auswahl dieses Themas wurde aufgrund der Analogie individueller Erfahrungen in diversen Schulkontexten getroffen. Die Übergabe von Schülern und Schülerinnen an nachfolgende Lehrkräfte zeigt sich in vielen Fällen als unzureichend und unvollständig.

Die These der Autorinnen ist, dass eine fachgerechte Übergabe von Schülerinnen und Schülern an neue Lehrpersonen einen positiven Effekt auf deren schulische Entwicklung haben kann.

Gestützt auf diese Erfahrungen haben sie sich für folgende Forschungsfrage entschieden:

Welche notwendigen Informationen muss ein Übergabeformular enthalten, um einen reibungslosen Übergang in die nächste Stufe und einen effektiven Förderprozess zu ermöglichen?

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen Beitrag zur Verbesserung der Übergabe von Schülern und Schülerinnen an neue Lehrpersonen zu leisten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Identifizierung relevanter Faktoren und der Entwicklung eines informativen Übergabeformulars. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine umfassende Literaturrecherche betrieben und Interviews mit Lehrpersonen verschiedener Schuleinheiten durchgeführt. Die daraus gewonnen Erkenntnisse flossen in das Übergabeformular mit ein.

Zusammenfassung

Die vorliegende Forschungsarbeit analysiert die Übergabe von Schülern und Schülerinnen an neue Lehrpersonen. Das Hauptziel bestand darin, ein kontinuierlich ergänzbares, digitales Dokument zu entwickeln, welches sämtliche relevante Informationen über die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler in einer kompakten Form zusammenführt.

Um die Anforderungen aus der schulischen Praxis realistisch zu betrachten, wurde ein entsprechender Leitfaden für die Interviews erstellt. Das Forschungsfeld umfasste zehn Proband:innen, die an verschiedenen Bildungseinrichtungen tätig sind. Ausführliche Interviewverfahren wurden durchgeführt und gleichzeitig aufgezeichnet, um später eine Transkription erstellen zu können. Diese Transkripte, sowie der Interviewleitfaden sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. Zusätzlich wurden alle Hauptergebnisse der Interviews in tabellarischer Form dokumentiert.

Die durchgeführten Umfragen verdeutlichten einen evidenten Bedarf zur Optimierung der Gestaltung des Übergangs an Schweizer Schulen. Im Zuge dieses Prozesses ergaben sich neben zahlreichen positiven Anregungen die folgenden gemeinsamen Schwerpunkte:

Es besteht der Wunsch nach einem **digitalen Formular**, das neben den schulischen Informationen auch eine **ausführliche Beschreibung der familiären Situation**, der **durchgeführten Therapien** und den **aktuellen Förderbedarf** in Form einer **Zeitleiste** enthält. Dazu wird in der Theorie unter anderem das ICF-Modell näher betrachtet, welches sowohl die körperlichen, geistigen und psychischen Aspekte, als auch die Umweltfaktoren des Kindes analysiert (vgl. Kp. 2.4.1).

Zudem wurde ein **verstärkter Austausch zwischen allen beteiligten Fachkräften**, sowie ein stärkerer **Fokus auf die Individualität der Schüler und Schülerinnen** gefordert. Ein weiterer Bedarf zeigte sich darin, dass die **Vorgehensweisen** und **Massnahmen für die nächste Bildungsstufe** klarer zu erläutern sind. Die Proband:innen streben eine **einheitlichere Dokumentation** der Schülerschaft an und betonten die Notwendigkeit, **individuelle Fortschritte** der Schüler und Schülerinnen in der Dokumentation zu berücksichtigen. Um diesen Anforderungen zu genügen, erachtet Schierer (1993) es als essenziell, dass Beobachtungen in einer systematischen und objektiven Weise durchgeführt werden (vgl. Kapitel 2.10), damit sie später zur Erstellung

eines spezifischen Förderplans herangezogen werden können, wie von Domsch & Krowatschek (2021) betont (vgl. Kap. 2.12).

Basierend auf den Resultaten der durchgeführten Interviewstudie und gestützt von theoretischen Hintergründen, wurde ein Übergabeformular konzipiert. Dieses Formular wurde bereits zur Nutzung in verschiedene Klassenzimmer gegeben, um vorläufige Fehlerbehebungen und Erweiterungen durchführen zu können. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass das vorliegende Übergabeformular keinen Anspruch auf umfassende Vollständigkeit erhebt, sondern vielmehr als Ausgangspunkt für die individuellen Anforderungen verschiedener Schulen dienen soll. Aus diesem Grund ist es nicht von einem üblichen «Formular – Creator» konzipiert worden, sondern wurde in einem Word - Dokument erstellt, um spätere Verbesserungen und schulisch spezifische Änderungen besser durchführen zu können. Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Word - Datei in einen «Formular – Creator» einzusetzen.

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird die Fragestellung behandelt, welche essenziellen Informationen in einem Übergabeformular enthalten sein müssen, um eine nahtlose Übergabe zur nächsten Bildungsstufe zu gewährleisten sowie einen wirkungsvollen Förderprozess zu initiieren. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden umfangreiche Interviews mit zehn Proband:innen aus verschiedenen schulischen Kontexten durchgeführt. Die vollständigen Transkripte dieser Gespräche befinden sich im Anhang dieser Arbeit und stehen zur vertieften Analyse zur Verfügung.

Die Ergebnisse dieser Kleinstudie bieten klare Einblicke in die Erwartungen und Anforderungen der Befragten in Bezug auf die Gestaltung der Übergabeprozesse. Es zeigt sich, dass alle befragten Personen in Bezug auf Übergängen nicht vollkommen zufrieden sind und eine zeitgemässe Neugestaltung diesbezüglich befürworten. Insbesondere im Zusammenhang mit einem neu entwickelten, digitalen Übergabeformular haben sich einige gleiche Anforderungen herauskristallisiert. Schon in ihrer Arbeit aus dem Jahr 1992 unterstrich Gertrud Meyer die Tatsache, dass Übergänge nicht lediglich eine herausfordernde Angelegenheit für Kinder und deren Eltern darstellen, sondern ebenso für Lehrpersonen. Diese Erkenntnis findet Jahre später auch Bestätigung in dem Buch "Hallo Schulanfang!" von Saskia Niechzial, veröffentlicht im Jahr 2023 (vgl. Kp. 2.1 & Kp. 2.2).

Die untenstehenden gemeinsamen Bedürfnisse, sowie viele Anregungen der einzelnen Proband:innen wurden bei der Entwicklung des genannten Übergabeformulars sorgfältig berücksichtigt. Zudem lieferten die theoretischen Grundlagen weitere Anforderungen, die ins Übergabeformular miteinfließen. Hierzu gehört auch die Einbeziehung der Eltern, welche eine bedeutende Rolle im Entwicklungsprozess des Schülers / der Schülerin spielen. Dies wird im Kapitel 2.14 ausführlicher behandelt. Eine exemplarische Vorlage dieses Formulars steht ebenfalls im Anhang zur Verfügung. Durch die interaktiven Felder wird das Ausfüllen des Formulars erleichtert.

Obwohl die Mehrheit der Proband:innen die Einführung eines digitalen Formats unterstützt, gibt es auch Stimmen, die die Bereitstellung einer analogen Version für bestimmte Lehrkräfte gutheissen. Die Berücksichtigung von therapeutischen Massnahmen und individuellem Förderbedarf erwies sich als unabdingbar und fand breite Zustimmung unter den Befragten. Ein intensiverer Austausch zwischen Lehrkräften, Heilpädagog:innen und anderen Fachleuten wird als dringend notwendig erachtet. Auch

im literarischen Bereich wird oft der Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gelegt. Dies wird von Ingeborg Kriwet (2003) wie folgt beschrieben: «Kooperation sollte dazu beitragen, starre Arbeitsteilungen und Bereichsgrenzen zu überwinden und Probleme flexibler zu bewältigen (Vgl. Kp. 2.13, Kp. 2.14).»

Die Betonung der Individualität jedes Kindes sowie die gezielte Erfassung von Stärken und Schwächen stehen im Mittelpunkt der herausgearbeiteten Anforderungen. Diese Wunschäusserungen wurden durch theoretische Ansätze gestützt, in denen von Autoren: innen wie Domsch (2021), Krowatschek (2021) und Ulich (2001) bestätigt wird, wie wichtig genaue Beobachtungen für spätere Fördermassnahmen sind (Vgl. Kp. 2.10). Einige der Probanden äusserten den Wunsch nach einer präzisen Definition der weiteren Schritte im Rahmen des Förderprozesses der Schüler und Schülerinnen. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Handhabung des Übergabeprozesses wird nachdrücklich betont. In den Aussagen wird zudem die Bedeutung der Dokumentation der individuellen Fortschritte der Schüler und Schülerinnen im Verlauf des Schuljahres herausgestellt.

Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, das Verständnis für die Anforderungen an Übergabeformulare zu vertiefen und bietet wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse der schulischen Gemeinschaft, den Übergang zur nächsten Bildungsstufe effizienter und förderlicher zu gestalten.

Schlüsselbegriffe: Übergabeformular, nahtloser Übergang, effektiver Förderprozess, Schulübergang, Übergabeaspekte, digitales Übergabeformular, Kooperationsarbeit, Reifungsprozess, Beobachtung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Grundlagen.....	2
2.1	Übertritte in die Schule: Zwischen Vorfreude und Unsicherheit	4
2.2	Trennungsängste und Veränderungen.....	5
2.3	Nahtlose Übergänge für eine erfolgreiche Schulentwicklung.....	6
2.4	Geschichtlicher Hintergrund – Von den Anfängen bis zur heutigen Beurteilung	8
2.4.1	Das ICF-Modell.....	9
2.5	Unterschiede zwischen Schulbereitschaft, Schuleignung, Schulfähigkeit, Schulreife und Schulleistung	10
2.6	Verschiedene Aspekte von Reife	12
2.7	Die Herausforderung für Linkshänder in der Schule	14
2.8	Die Verbindung zwischen Sprachschwierigkeiten und Schreibproblemen bei Schülern: und Schülerinnen.....	15
2.9	Die Verbindung zwischen sozialer Schulreife und schulischem Erfolg.....	17
2.10	Beobachtungsmethoden zur Verbesserung von Fördermassnahmen.....	19
2.10.1	Grenzen der Beobachtung.....	23
2.10.2	Mildeffekt	24
2.11	Die Wechselwirkung von Beobachtung und Förderung in der Schule	25
2.12	Von der Datensammlung zum Förderplan	26
2.13	Kontinuität in der Schullaufbahn durch Zusammenarbeit und Austausch in allen Stufen ...	28
2.14	Eltern- Lehrer – Kooperation für das Wohlergehen des Kindes.....	30
2.15	Verschiedene Schulmodelle im Überblick.....	31
3	Methodenteil.....	34
4	Ergebnisse.....	35
4.1	Lehrperson/ Heilpädagog:in stellt sich vor.....	36
4.2	Beschreibung der Schülerschaft	40
4.3	Übergabegestaltung 1	46
4.4	Übergabegestaltung 2	51
4.5	Übergabegespräche 1.....	54
4.6	Übergabegespräche 2.....	58
4.7	Förderplanung	63
4.8	Zukünftige Übergabegestaltung.....	68
4.9	Kernaussagen des Interviews in Bezug auf das Übergabeformular	77
4.10	Interview mit Heidi Gehrig	79

4.10.1	Die Gestaltung des Formulars: Einblicke in die Ästhetik und Effizienz der Formularstruktur	87
5	Diskussion.....	93
6	Schlusswort	104
7	Literaturverzeichnis.....	111
8	Tabellenverzeichnis	113
9	Abbildungsverzeichnis.....	114

Anhang

A	Interviewleitfaden
B	Interview Transkript A
C	Interview Transkript B
D	Interview Transkript C
E	Interview Transkript D
F	Interview Transkript E
G	Interview Transkript F
H	Interview Transkript G
I	Interview Transkript H
J	Interview Transkript J
K	Interview Transkript K
L	Interview Transkript Heidi Gehrig
M	Selbst Erstelltes Übergabeformular
N	Elternfragebogen von Armin Krenz

1 EINLEITUNG

Der Schulstart und der Übergang von einer Stufe zur nächsten sind entscheidende Meilensteine im Leben eines Schülers / einer Schülerin. Sie markieren nicht nur den Beginn eines neuen Schuljahres, sondern auch den Übergang von einer Stufe zur nächsten. Diese Übergänge können mit Aufregung, Neugier und auch einigen Ängsten verbunden sein, da sie neue Herausforderungen und Veränderungen mit sich bringen.

Schüler und Schülerinnen sind ständig in Bewegung. Sie entwickeln sich weiter, lernen neue Sachen kennen, fördern ihre Fähigkeiten und passen sich den Anforderungen der Schule so gut wie möglich an. Der eigentliche Lernprozess beginnt nicht erst im Klassenzimmer, sondern bereits zu Hause und in der Kindertagesstätte. Mit jedem Schuljahr steigen die Anforderungen an die Schüler und Schülerinnen. In der heutigen Zeit sind die einzelnen Schuljahre nicht mehr so klar voneinander abgegrenzt, da der Lernprozess nicht auf ein einzelnes Schuljahr begrenzt ist. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem versucht wird, die verschiedenen Zyklen zunehmend miteinander zu verschmelzen (Zellmeyer, 2018). Dies ist eine herausfordere Zeit, die so angenehm wie möglich gestaltet werden sollte. Heidi Gehrig meint dazu, dass die Verantwortung der Schulen darin liegt, Kinder und Jugendliche auf eine zukünftige Welt vorzubereiten, deren Aussehen wir heute noch nicht kennen (Gehrig, 2018). Dazu können wir als Lehrpersonen vieles, wenn auch nicht alles, beitragen. Durch einen reibungslosen Übergang in die nächste Stufe können die Schüler und Schülerinnen ihren Lernprozess kontinuierlich fortsetzen und nahtlos an ihre bisherigen Kenntnisse und Fähigkeiten anknüpfen. In der vorliegenden Arbeit haben die Autorinnen sich mit diesem wichtigen Thema «Übergabe» auseinandergesetzt und sich durch die theoretischen Aspekte und Resultate der geführten Interviews beim Entwickeln eines Übergabeformulars inspirieren lassen.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im vorliegenden Theorieteil der theoretischen Betrachtung zielt die Intention darauf ab, ein umfassenderes Verständnis für potenzielle Herausforderungen und Bedürfnisse von Schüler:innen während des Übergangsprozesses zu vermitteln. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, wie sie effektiv unterstützt werden können, um eine positive und erfolgreiche schulische Erfahrung zu gewährleisten. Innerhalb dieses Rahmens wurden spezifische Aspekte hervorgehoben, um eine tiefere Einsicht in die Informationen zu gewinnen, die in Übergabeformularen enthalten sein können.

In diesem Kontext wird die signifikante Bedeutung der Kontinuität von Lerninhalten und Fähigkeiten zwischen den verschiedenen Schulstufen beleuchtet. Hierbei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Untersuchung, wie eine umfassende "Vorbereitung" dazu beitragen kann, dass Schüler:innen diesen Übergang erfolgreich bewältigen können (vgl. Kp. 2.1, Kp. 2.2, Kp. 2.3).

Zudem wird im Kapitel 2.4 die historische Entwicklung der früheren Beurteilungsverfahren bis zur gegenwärtigen Zeit erläutert.

Im Anschluss daran erfolgt eine eingehende Betrachtung der Begriffe Schulbereitschaft, Schuleignung, Schulfähigkeit und Schulleistung. Diese werden oft verwechselt, obwohl sie unterschiedliche Konzepte darstellen. Ein klares Verständnis dieser Begriffe ist von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Kinder effektiv in der schulischen Umgebung agieren und ihr individuelles Potenzial bestmöglich entfalten können (vgl. 2.5). Zusätzlich werden die verschiedenen Aspekte von Reifung betrachtet und wie sie im Zusammenhang mit der Teilnahme am Schulunterricht stehen (vgl. 2.6).

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Theorieteil liegt auf den speziellen Herausforderungen, denen linkshändige Schüler:innen begegnen können. Dies bezieht sich sowohl auf die Anpassung von Lehr- und Lernmaterialien als auch auf Sportlektionen, die oft auf Rechtshänder:innen ausgerichtet sind. Die Sensibilisierung von Lehrkräften für diese Unterschiede ist von zentraler Bedeutung, um gezielte Unterstützung zu bieten und sicherzustellen, dass auch linkshändige Schüler:innen ihre individuellen Fähigkeiten optimal entwickeln können (vgl. Kp. 2.7).

Im Folgenden wird, stellvertretend auch für andere Fächer, die Thematik des Umgangs mit sprachlichen Fehlern bei Kindern behandelt. Dabei wird analysiert, inwiefern

Schwierigkeiten beim Sprechen sich auf das Schreiben auswirken und wie Lehrkräfte die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Schüler und Schülerinnen berücksichtigen können (vgl. Kp. 2.8).

In einem nachfolgenden Abschnitt wird unter Berücksichtigung der Theorie von Autor Klaus Ulich (2001) untersucht, welcher Zusammenhang zwischen sozialer Schulreife und schulischem Erfolg besteht (vgl. Kp. 2.9).

Im Anschluss daran vertiefen die Autorinnen im Kapitel 2.10 bis Kapitel 2.11 ihre Betrachtung zur Thematik der Beobachtung, wobei sie sowohl die nutzenstiftenden Aspekte als auch die Limitationen der Beobachtung herausarbeiten. Anschliessend wird erläutert, wie die gesammelten Daten effektiv zur Entwicklung eines Förderplans für das Kind genutzt werden können (vgl. 2.12).

Des Weiteren wird die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften untersucht und wie diese dazu beitragen kann, den Übergang zwischen den Schulstufen reibungsloser zu gestalten (vgl. 2.13).

Im Kapitel 2.14 werden die Auffassungen unterschiedlicher Autoren:innen hinsichtlich der Thematik der Kooperation mit den Eltern detailliert erörtert und es wird beleuchtet, welche erkenntnisreichen Empfehlungen zur Förderung einer effektiven Eltern-Schule-Kooperation beitragen können.

Zum Schluss des theoretischen Abschnitts wird auf verschiedene Schulmodelle hingewiesen und diese mit einigen Sätzen kurz beschrieben. Dabei sollten die kurzen Erläuterungen genügen, um die weitgehende Bedeutung der unterschiedlichen Schulmodelle zu veranschaulichen (vgl. Kap. 2.15).

Aus forscherekonomischen Gründen konnten nicht alle Gesichtspunkte und schulischen Disziplinen einer eingehenderen Analyse unterzogen werden. Dies hätte den Rahmen des Themas "Übergabeformulare" weit überschritten. Es ist jedoch erwähnenswert, dass viele der im theoretischen Teil behandelten Informationen, auf nicht explizit genannte Bildungsbereiche, übertragen werden können.

2.1 Übertritte in die Schule: Zwischen Vorfreude und Unsicherheit

Die Einschulung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Es sind mehrere Personen daran beteiligt, welche verschiedene Meinungen vertreten (Meyer, 1992). Für die einen ist es Vorfreude, für andere ist es mit Angst, Zweifel, Orientierungs- und Schutzlosigkeit verbunden (Lina Dürr, 1993). Der Übergang in eine neue Klasse ist für Kinder eine aufregende, aber auch beängstigende Erfahrung. Auf der einen Seite freuen sie sich auf neue Abenteuer, Freundschaften und Herausforderungen, auf der anderen Seite gibt es immer das Risiko des Unerwarteten, das sie in Angst versetzen kann. Es ist eine Mischung aus Spannung und Vorfreude zugleich (Niechzial, 2023). Sie können es kaum erwarten, ihre neuen Lehrer:innen und Mitschüler:innen kennenzulernen und in ihr neues Klassenzimmer einzutreten. Die Vorstellung, neue Bücher zu öffnen und sich in neue Fächer zu vertiefen, lässt ihr Herz höherschlagen. Doch gleichzeitig kann die Unsicherheit und Angst die Vorfreude überschatten. Fragen wie "Was ist, wenn mich niemand mag?" oder "Was ist, wenn der Lehrer streng ist?" können ihr Gemüt belasten (Lina Dürr, 1993).

Saskia Niechzial (2023) thematisiert in ihrem Werk "Hallo Schulanfang" insbesondere die Perspektive der Eltern. Sie informiert darüber, dass bei vielen Eltern die Freude und der Stolz über ihr "grosses" Kind oft von einem Gefühl der Traurigkeit und Melancholie begleitet werden. Dies resultiert aus dem bevorstehenden Abschluss eines Lebensabschnitts der unbeschwerten Kindheit, wobei der oft zitierte "Ernst des Lebens" in Aussicht steht. In diesem Kontext hegen Eltern den Wunsch, dass der Übergang ihres Kindes in den Schulalltag ohne grössere Schwierigkeiten vonstattengeht und ihr Nachwuchs von Beginn an gute schulische Leistungen erzielt. Es ist keineswegs unüblich, dass Eltern bereits zum Zeitpunkt des Schuleintritts über die künftige schulische Entwicklung ihrer Kinder reflektieren. Aus diesem Grund setzen Eltern alles daran, den Start ihres Kindes in die schulische Bildung bestmöglich zu gestalten.

Gertrud Meyer teilt ebenfalls diese Auffassung, dass der Schuleintritt und die Erfahrungen während der ersten Schulzeit mitunter einen prägenden Einfluss auf die weitere Schullaufbahn sowie die Einstellung zum Lernen, zur Arbeit und zum Leben haben können (Meyer, 1993). Mit den heutigen Kenntnissen ist es wichtig, den Schulstart und die Übergänge stärker am kindlichen Erleben anzupassen. Die Schüler:innen sollen sich wohlfühlen, ankommen und Erfolgserlebnisse geniessen können. Es ist Vorsticht geboten, zu schnell ins Schulische, eher kopflastige Lernen einzusteigen. Vor allem

im ersten Schuljahr sollten die Lehrpersonen noch genügend Zeit fürs Spielen einplanen (Eidenbenz, 2018).

Es ist jedoch anzunehmen, dass bei etwa jedem fünften Kind der Schuleintritt entweder problematisch verläuft oder zumindest bei den Bezugspersonen mit erheblichen Unsicherheiten und zahlreichen offenen Fragen einhergeht (Gelzer, 1993).

Ein neuer Schulstart kann aufregend und beängstigend zugleich sein, aber mit der richtigen Unterstützung und Vorbereitung kann das Kind diese Herausforderung meistern und eine tolle Schulzeit erleben. Damit ein Kind gut ankommt, bedeutet es auch, dass es gut begleitet wird (Eidenbenz, 2018). Grundsätzlich ist sich ein Kind gewohnt, dass etwas Bekanntes abschliesst und etwas Neues beginnt (Meyer, 1992).

2.2 Trennungsängste und Veränderungen

Der Übergang von der Kindergartenzeit in die Schulzeit ist für Kinder ein grosser Schritt und kann mit Veränderungen und Herausforderungen verbunden sein. Saskia Niechzial (2023) erwähnt, dass es durchaus vorkommen kann, dass Kinder, die in der Kindergartenzeit keine Ablösungsprobleme hatten, auf einmal in der Schule Schwierigkeiten haben, sich von den Eltern zu trennen. Auch wenn das Kind im Kindergarten eine positive Erfahrung gemacht hat, kann es in der Schule wieder zu Unsicherheiten oder Ängsten kommen. Der Schulalltag ist für das Kind möglicherweise mit einem grösseren Verlust an Geborgenheit und Sicherheit verbunden. Es kann beispielsweise sein, dass das Kind in der Schule von Anfang an Schwierigkeiten hat, sich in die neue Umgebung einzufügen und Kontakte zu knüpfen. Gertrud Meyer (1992) weist auf die Wichtigkeit hin, dass Eltern den Schulübertritt ruhig angehen sollen, da diese Ruhe sich auf das Kind überträgt. Niechzial (2023) ist ebenfalls der Meinung, dass Eltern mit ihren eigenen, eventuell negativen Schulerfahrungen umgehen müssen, die sich besonders intensiv in der Einschulungsphase ihrer Kinder breit macht.

Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrpersonen in solchen Fällen zusammenarbeiten und das Kind unterstützen. Eine positive Einstellung und ein offener Austausch können dazu beitragen, dass sich das Kind in der Schule wohlfühlt und erfolgreich ist. Auch können gezielte Massnahmen wie spezielle Eingewöhnungsphasen oder die Begleitung durch eine Bezugsperson helfen, die Trennungsängste des Kindes zu reduzieren.

In schwerwiegenderen Fällen kann auch eine psychotherapeutische Unterstützung sinnvoll sein (Meyer, 1992).

Die Übermittlung von Informationen bezüglich der Ablösungsprobleme ermöglicht der Lehrperson eine präzisere Einschätzung der Verhaltensmuster des Kindes, die mit seiner Trennungsangst in Zusammenhang stehen, sowie eine bessere Planung der entsprechenden Reaktionen. Zudem eröffnet sich die Möglichkeit einer gezielten Kooperation mit den Eltern, um eine optimale Unterstützung des Kindes zu gewährleisten (Meyer, 1992).

Erfahrungen, die Eltern beim Übertritt ihres Kindes machen, sind auch für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit mit der Schule und den neuen Lehrpersonen entscheidend (Textor, 2002).

2.3 Nahtlose Übergänge für eine erfolgreiche Schulentwicklung

Eidenbenz (2018) und Meyer (1992) sind der gleichen Auffassung, dass es sehr wichtig ist, dass Lerninhalte und Fähigkeiten von der unteren Schulebene in die nächste Schulebene übernommen werden. So können Lern- und Entwicklungsprozesse fortgeführt und an Bekanntes angeknüpft werden. Die Lehrperson kann dadurch den Kindern Sicherheit beim Lernen von Neuem vermitteln. Dies hilft den Schülern:innen, einen reibungslosen Übergang von einer Stufe zur nächsten zu erleben, ohne dass der Unterschied zu gross wird. Als Unterstützung für einen sanfteren Übergang in die nächste Stufe ist es hilfreich, wenn die vorherige Lehrperson der neuen aufzeigt, wie sie mit dem Schüler / der Schülerin gearbeitet hat und wie auf seine/ihre speziellen Bedürfnisse reagiert wurde. So kann die neue Lehrperson Gelingendes übernehmen (Zellmeyer, 2018). Für eine demokratisch ausgerichtete Individualisierende Gemeinschaftsschule ist eine sorgfältige Gestaltung der Übergänge ein wichtiger Teil. Jeder Mensch lernt anders. Schüler und Schülerinnen bringen fürs Lernen unterschiedliche Voraussetzungen und Entwicklungsstände mit (Wenzel, 2022), (Gehrig, 2018).

Wenn Kinder in eine neue Schulstufe eintreten, werden sie mit neuen Herausforderungen und höheren Anforderungen konfrontiert. Wenn die Lehrpersonen jedoch nicht sicherstellen, dass die Schüler:innen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten aus der vorherigen Schulstufe mitbringen, kann dies zu Lücken im Verständnis und zu

Schwierigkeiten beim Lernen führen (Niechzial, 2023). Daher ist es von grosser Bedeutung, dass die Lehrpersonen sicherstellen, dass die Schüler:innen alle notwendigen Lerninhalte und Fähigkeiten von der vorherigen Stufe beherrschen, bevor sie ihren Stoff weiter darauf aufbauen. Dazu können sie verschiedene Massnahmen ergreifen, wie z.B. den Einsatz von Diagnosetests oder unterschiedliche Beobachtungssituationen, um den Wissensstand der Schüler:innen zu ermitteln und ihnen gezielt Unterstützung und zusätzliche Ressourcen zu bieten (Meyer, Abenteuer Schulanfang, 1992). Ein weiterer hilfreicher Punkt sind die abgelegten Unterlagen, die für alle Lehrpersonen zugänglich sein sollten. So können sich die neuen Lehrpersonen auch dort orientieren und nützliche Infos bezüglich des Schülers / der Schülerin nachlesen (Eidenbenz, 2018).

Bei der Bewältigung von Übergängen lassen sich bei Schülern: innen vier verschiedene Typen herauskristallisieren. Eine Studie von Sascha Wenzel hat folgende Resultate ergeben (Wenzel, 2022):

Die Geringbelasteten:

Etwa 40 % der untersuchten Schüler: innen zeigten während der Übergangszeit keine Stress- oder Störungssymptome.

Stabile Risikokinder:

Etwa 30 % der untersuchten Schüler: innen wiesen von Anfang an ein konstant hohes Ausmass an Anpassungsstörungen auf.

Übergangsverlierer:

Etwa 15% der untersuchten Kinder zeigten im Verlauf des Übergangs eine Zunahme an Anpassungsstörungen.

Übergangsgewinner:

Bei etwa 15% der untersuchten Kinder haben nach dem Übergang die Anpassungsschwierigkeiten abgenommen.

Die Untersuchung von Wenzel (2022) bekräftigt die Annahme, dass individuelle Bedürfnisse während Übergangsphasen existieren, die Lehrpersonen berücksichtigen sollten. Es ist unerlässlich zu erkennen, dass der Übergang für jedes Kind keineswegs homogen verläuft.

2.4 Geschichtlicher Hintergrund – Von den Anfängen bis zur heutigen Beurteilung

Die Geschichte der Testung zur Beurteilung der Schulreife ist vielfältig und reicht weit zurück. Die Idee, die Reife eines Kindes für den Schulbesuch zu überprüfen, hat eine lange Tradition und hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. In früheren Zeiten wurden Kinder oft nur dann in die Schule aufgenommen, wenn sie bestimmte grundlegende Fähigkeiten wie das Lesen und Schreiben beherrschten. Diese Fähigkeiten wurden in der Regel zu Hause oder in kleinen Dorfschulen vermittelt. Es gab keine formalen Tests, sondern Lehrer oder Eltern entschieden, ob ein Kind bereit für die Schule war. Ein erstes Testmodell wurde von Kern 1951 erfunden. Dieses setzte noch stark auf den Begriff «Reifung». Dabei wurde auf das körperliche und geistige Entwicklungspotential des Kindes geachtet. Da der Prozess der Reifung nicht von heute auf morgen geschah, gab man dem Kind genügend Zeit, damit es günstige entwicklungs-mässige Veränderungen machen konnte. Das Kind wurde erst dann zur Schule geschickt, wenn es gewisse, insbesondere kognitive, Grundleistungen erbrachte (Textor, 2002). In den 60er-Jahren entstanden erste Zweifel, dass Entwicklungsfortschritte nicht nur mit Reifungsprozessen erklärt werden konnten. Dieser Gedanke brachte einen Umschwung zugunsten lerntheoretischer Annahmen, welche die Förderung von kognitiven Fähigkeiten und den Begriff «Reifung» voneinander lösten. Mit der Entwicklung des modernen Schulsystems und der steigenden Bedeutung von Bildung entstanden auch formelle Schulreifeprüfungen. Diese Tests wurden entwickelt, um das Wissen und die Fähigkeiten der Kinder in Bereichen wie Lesen, Schreiben und Mathematik zu bewerten. Sie sollten sicherstellen, dass Kinder über die notwendigen Fähigkeiten verfügten, um erfolgreich in der Schule zu sein.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden standardisierte Tests zur Beurteilung der Schulreife immer häufiger eingesetzt. Diese Tests waren objektiver und weniger abhängig von subjektiven Einschätzungen der Lehrer oder Eltern. Sie wurden oft von Bildungsbehörden entwickelt und verwendet. Da diese Tests wiederum nur Teilaspekte von Schulfähigkeit widerspiegeln, wurde Schulfähigkeit durch Schulbereitschaft ergänzt. Dies zog mit sich, dass auch nichtkognitive Aspekte, wie Selbststeuerung, Motivation, emotionales und soziales Verhalten beachtet wurden (D.Karch, 1989). Heute schaut man zusätzlich auch die bio-psychozialen Faktoren an.

2.4.1 Das ICF-Modell

Abbildung 1: Das ICF-Rahmenkonzept WHO (2001)

Das ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth) ist ein Klassifikationssystem, das dazu dient, die Funktionsfähigkeit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen zu beschreiben. Es berücksichtigt dabei sowohl körperliche, geistige und psychische Aspekte als auch Umweltfaktoren. Durch die Anwendung des

ICF-CY können Lehrkräfte und andere Fachkräfte in der Schule das Kind gezielter fördern, indem sie seine individuellen Bedürfnisse und Ressourcen besser verstehen und darauf eingehen können. Das ICF-CY bietet eine umfassende Sichtweise auf das Kind und achtet gleichermassen auf seine Potenziale und Herausforderungen. Wenn das ICF-CY als gemeinsames Kommunikationsmittel und organisatorisches Gerüst

genutzt wird, ermöglicht es verschiedenen Fachleuten eine effizientere Zusammenarbeit und die Abstimmung ihrer Massnahmen. Das ICF-CY fördert die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen bei schulischen Entscheidungen. Es bildet eine solide Grundlage für die Entwicklung individueller Förderpläne und unterstützt die Schule auf ihrem Weg zu mehr Inklusion. (Camargo, Simon, Ronen, & Rosenbaum, 2020).

2.5 Unterschiede zwischen Schulbereitschaft, Schuleignung, Schulfähigkeit, Schulreife und Schulleistung

Die Begriffe Schulbereitschaft, Schuleignung, Schulfähigkeit, Schulreife und Schulleistung werden oft miteinander verwechselt, aber sie haben alle unterschiedlichen Bedeutungen und verschiedene Vorstellungen von Modellen und Konsequenzen (Textor, 2002).

Schulbereitschaft bezieht sich auf die Bereitschaft eines Kindes, in die Schule zu gehen und die Schulzeit erfolgreich zu absolvieren. Es bezieht sich auch darauf, ob das Kind die notwendigen sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten besitzt, um in der Schule zu bestehen. Schulbereitschaft kann auch mit dem Grad der Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen in Verbindung gebracht werden (Textor, 2002).

Schuleignung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, die Anforderungen des Schulsystems zu erfüllen. Es umfasst kognitive, soziale, emotionale und körperliche Fähigkeiten, die erforderlich sind, um erfolgreich in der Schule zu sein. Schuleignung wird oft im Hinblick auf die Fähigkeit des Kindes beurteilt, in der Schule zu lernen und den Lehrplan zu verstehen (Textor, 2002).

Die Schulreife bezieht sich darauf, ob ein Kind die notwendigen körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten besitzt, um den Anforderungen und Herausforderungen des schulischen Umfelds gerecht zu werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kinder in ihrem Entwicklungsprozess individuell sind und dass die Schulreife nicht einfach anhand des Alters bestimmt werden kann (Textor, 2002).

Schulfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, in einer schulischen Umgebung erfolgreich zu sein. Es beinhaltet auch die Fähigkeit, sich an die Schulkultur

anzupassen und die sozialen Fähigkeiten zu erwerben, die für den Erfolg in der Schule und im späteren Leben erforderlich sind (Meyer, 1992). Es beschreibt keinen fest umrissenen Entwicklungsstand des Kindes, sondern richtet sich auf das Zusammenspiel zwischen persönlichen Lernvoraussetzungen und den Bedingungen des schulischen und sozialen Umfelds (Textor, 2002). Obwohl die Schulbereitschaft von Fachleuten beurteilt wird, ist es jedoch auch wichtig, auf die Signale des Kindes zu achten, die es diesbezüglich gibt. Ein Kind, welches sich nicht wohl fühlt, wird auch nicht schulbereit sein (Meyer, 1993).

Schulleistung bezieht sich auf die tatsächliche Leistung eines Schülers / einer Schülerin in der Schule. Es wird oft anhand von Noten, Testergebnissen und der Anzahl der abgeschlossenen Kurse gemessen. Schulleistung wird auch als Indikator für die Fähigkeit des Schülers angesehen, die Anforderungen des akademischen Lebens zu erfüllen (Meyer, 1992).

Zusammenfassend kann man sagen, dass Schulbereitschaft, Schuleignung, Schulfähigkeit und Schulleistung unterschiedliche Aspekte der schulischen Entwicklung eines Kindes darstellen. Während Schulbereitschaft, Schuleignung und Schulfähigkeit eher auf die Fähigkeiten und Eigenschaften des Kindes abzielen, stellt die Schulleistung das tatsächliche Ergebnis der schulischen Bemühungen des Kindes dar. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen und Eltern diese Begriffe verstehen, um sicherzustellen, dass Kinder erfolgreich in der Schule sind und ihr volles Potenzial ausschöpfen können (Meyer, 1992).

Schulreife bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, erfolgreich am Schulunterricht teilzunehmen und die schulischen Anforderungen zu erfüllen. Diese Bestimmung variiert von Kanton zu Kanton und wird mit unterschiedlichen Verfahren festgesetzt (Gelzer, 1993). Es gibt verschiedene Aspekte der Reife, die dazu beitragen, dass ein Kind schulreif ist (Meyer, 1992). Dazu gehören:

1. **Körperliche Reife:** Ein Kind sollte in der Lage sein, grundlegende körperliche Fähigkeiten wie Feinmotorik, Gleichgewicht und Koordination zu beherrschen, um den Anforderungen des Schulunterrichts gerecht zu werden.
2. **Intellektuelle Reife:** Ein Kind sollte über ausreichende kognitive Fähigkeiten verfügen, um Informationen zu verarbeiten, logisches Denken zu entwickeln und sich an neue Situationen anzupassen.
3. **Charakterliche Reife:** Ein Kind sollte eine gewisse emotionale Stabilität, Selbstkontrolle und Frustrationstoleranz entwickelt haben, um mit den Herausforderungen des Schulunterrichts umzugehen.
4. **Soziale Reife:** Ein Kind sollte in der Lage sein, Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen, soziale Konventionen zu verstehen und adäquat zu kommunizieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Schulreife von Kind zu Kind unterschiedlich sein kann und nicht nur von körperlicher Reife abhängt. Eine umfassende Einschätzung der Schulreife sollte auch die intellektuelle, charakterliche und soziale Reife des Kindes berücksichtigen.

Kinder sind einzigartige Persönlichkeiten, die eine Vielzahl von Bedürfnissen haben, die es zu erfüllen gilt, um ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung zu fördern. Jedes Kind hat seine eigenen Stärken und Schwächen, Talente und Interessen, die es zu entdecken und zu entwickeln gilt. Kinder haben auch ihre eigenen Erfahrungen und Meinungen, die auf ihren Lebenserfahrungen und ihrer Persönlichkeit basieren. Es ist wichtig, dass wir als Erwachsene ihre Individualität respektieren und ihnen helfen, ihre Persönlichkeit und ihr Potenzial zu entfalten (Meyer, 1992). Deswegen ist es wichtig, dass in einem Übergabeformular nicht nur die schulischen Leistungen festgehalten werden, es benötigt eine umfassendere Einschätzung.

Wenn Kinder zum Beispiel bereits ältere Geschwister haben, kann sich das sowohl positiv wie auch negativ auswirken. Ältere Geschwister können den jüngeren bei den Hausaufgaben helfen oder ihnen bereits vorher neue Sachen beibringen. Geschwister zu haben, kann jedoch auch Leistungsdruck und Konkurrenzstreit bedeuten (Meyer, 1992). Heidi Gehrig äussert sich dazu folgendermassen:

«...ich finde auch die Geschwisterposition enorm entscheiden. Die wird auch viel zu wenig miteinbezogen. Das ist für das Kind und für die Eltern eine besondere Herausforderung. Oder hat ein Kind ein sehr starkes Geschwister, ein Jahr jünger und das kann bereits lesen und schreiben. Was ist das für ein Druck, für eine Situation?» (Zit.

Nach Gehrig, 2023)

Abbildung 2: Die Schulfähigkeit – ausgehend von den Basisfunktionen (Meyer, 1992)

2.7 Die Herausforderung für Linkshänder in der Schule

Im folgenden Abschnitt geht es um Schüler und Schülerinnen, die Linkshänder:innen sind. Dieser Abschnitt wurde bewusst gewählt, da viele eigene Erfahrungen in Verbindung mit diesem Thema gesammelt wurden.

Die feinmotorische Entwicklung spielt eine wichtige Rolle in der Schule, da viele schulische Aktivitäten feinmotorische Fähigkeiten erfordern. Dazu gehören das Schreiben, Zeichnen, Ausschneiden, Kleben, Basteln und das Bedienen von Computern und anderen technischen Geräten. Eine gut entwickelte Feinmotorik kann dazu beitragen, dass ein Kind diese Aufgaben erfolgreich bewältigen kann, was wiederum seine akademischen Leistungen und sein Selbstvertrauen stärken kann (Meyer, 1992).

Linkshänder:innen werden in der Schule, im Kindergarten und im Sportunterricht oft vergessen oder benachteiligt, da die meisten Lehr- und Lernmaterialien sowie Sportgeräte auf Rechtshänder:innen ausgerichtet sind. Linkshändige Kinder können Schwierigkeiten haben, bestimmte Aufgaben wie das Schreiben, das Ausschneiden oder das Bedienen von technischen Geräten auszuführen, wenn sie keine geeigneten Werkzeuge oder Hilfsmittel zur Verfügung haben (Meyer, 1992), (Seidel, 2015).

Es ist wichtig, dass Lehrer:innen sich bewusst sind, dass es Linkshänder:innen in ihrer Klasse gibt und darauf achten, dass diese Kinder nicht vergessen gehen. Es gibt spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel, die Linkshändern helfen können, ihre Aufgaben effektiver auszuführen. Lehrkräfte sollten besondere Aufmerksamkeit darauf richten, wie sie Inhalte an Schüler und Schülerinnen vermitteln, die Linkshänder sind, und gegebenenfalls eine alternative Herangehensweise in Betracht ziehen. Dies erfordert eine Anpassung der Perspektive, es sei denn, die Lehrpersonen selbst sind linkshändig, in diesem Fall jedoch ähnliche Überlegungen für rechtshändige Schüler und Schülerinnen gelten könnten (Seidel, 2015).

Im Sportunterricht ist es von besonderer Bedeutung, sicherzustellen, dass Linkshänder:innen nicht benachteiligt werden, da ihre Linksdominanz in bestimmten Sportarten wie Tennis, Baseball oder Tischtennis einen Vorteil bieten kann. Lehrer:innen sollten sich bemühen, ihre Übungen und Aktivitäten so zu gestalten, dass Linkshänder:innen auch ihre linken Hände oder Füße einsetzen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihr Selbstvertrauen zu stärken (Meyer, 1992), (Seidel, 2015).

Kinder entwickeln ihre Vorliebe für die Verwendung ihrer rechten oder linken Hand zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr. Es gibt jedoch auch einige Schüler:innen, die erst später bemerken, dass sie Linkshänder:innen sind.

Einige Anzeichen dafür, dass ein Kind Linkshänder:in sein könnte, sind (Seidel, 2015):

- Es bevorzugt es, mit der linken Hand zu greifen, zu schreiben oder zu malen.
- Es neigt dazu, das Papier oder das Buch schräg zu halten, um bequemer schreiben zu können.
- Es verwendet seine linke Hand häufiger zum Essen, Werfen oder Fangen.
- Es fühlt sich unwohl oder unsicher, wenn es versucht, mit der rechten Hand zu schreiben oder zu malen.

Seidel (2015) betont, dass es wichtig zu beachten ist, dass die Vorliebe für die linke oder rechte Hand nicht immer eindeutig ist und dass es auch ambivalente Schüler:innen gibt, die sowohl ihre linke als auch ihre rechte Hand gleichermassen nutzen können. In der Regel wird jedoch empfohlen, dass Kinder ihre natürliche Handpräferenz entwickeln und unterstützt werden, unabhängig davon, ob sie Rechts- oder Linkshänder:innen sind (Seidel, 2015).

Deswegen ist es von grosser Bedeutung, dass im Übergabeformular erwähnt wird, ob ein:e Schüler:in Linkshänder:in ist oder nicht. Dies kann dazu beitragen, dass die neue Lehrperson von Anfang an besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann und sicherstellt, dass es die notwendigen Werkzeuge und Materialien erhält, um seine Aufgaben erfolgreich erledigen zu können (Seidel, 2015).

2.8 Die Verbindung zwischen Sprachschwierigkeiten und Schreibproblemen bei Schülern: und Schülerinnen

Im nachfolgenden Abschnitt wird primär die Sprache als exemplarisches Fach behandelt, um Konzepte zu veranschaulichen, die ebenso auf andere Schulfächer übertragbar sind. Es ist jedoch zu beachten, dass auch, unter anderem im Fach Mathematik, verwandte Schwierigkeiten auftreten können, deren Kenntnis für die nachfolgende Lehrperson von Bedeutung sein könnte.

Kinder, die Schwierigkeiten beim Sprechen haben, wie zum Beispiel Stottern oder Lispeln, können beim Schreiben ähnliche Probleme aufweisen. Es ist möglich, dass sie Schwierigkeiten beim Auswählen geeigneter Wörter oder beim klaren Ausdrücken ihrer Gedanken haben. Ebenso kann es für sie herausfordernd sein, Buchstaben korrekt zu schreiben oder sich an die richtige Rechtschreibung zu erinnern, wie von Schulte festgestellt wurde (Schulte, 2008). Dies liegt daran, dass Sprechen und Schreiben eng miteinander verbunden sind und dass eine Schwäche in einem Bereich Auswirkungen auf den anderen haben kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Sprechfehler und Schwächen beim Schreiben nicht immer aufeinander zurückzuführen sind. Manchmal haben Schulkinder Probleme beim Schreiben und Lesen, und es wird vermutet, dass sie eine "Lese-Rechtschreibschwäche" haben könnten. Das bedeutet, dass ihre schlechten Noten in der Schule auf eine Art "Problem" oder "Schwäche" zurückgeführt werden, die sie daran hindert, in der Schule so gut zu sein wie andere. Ulrich Schulte (2008) weist darauf hin, dass wenn wir genauer darüber nachdenken, wir sehen können, dass diese Diagnose nicht auf der Analyse ihrer speziellen Fehler beim Schreiben und Lesen basiert. Diese Fehler bedeuten nicht, dass etwas mit ihrem Gehirn nicht stimmt. Sie zeigen nur, dass diese Schüler:innen noch lernen müssen, wie man die Laute in Wörtern richtig aufschreibt oder einen Text richtig liest. Es ist klar, dass Schüler:innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten in diesen Lernprozess starten. Idealerweise sollten diese disparaten individuellen Unterschiede den Bildungsprozess nicht negativ beeinflussen. Daher erweist es sich als erforderlich, etwaige Heterogenitäten in einem Formular festzuhalten. Diese Schüler:innen lernen genauso wie alle anderen und können lernen, wie man gut schreibt und liest. Es gibt viele Gründe, warum ein Kind Schwierigkeiten beim Sprechen oder Schreiben haben kann, und es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes Kindes zu berücksichtigen (Meyer, 1992).

2.9 Die Verbindung zwischen sozialer Schulreife und schulischem Erfolg

Die soziale Schulreife bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, in einer schulischen Umgebung erfolgreich zu sein und sich in sozialen Situationen angemessen zu verhalten. Sie ist ein wichtiger Aspekt der kindlichen Entwicklung, der neben der kognitiven und emotionalen Reife berücksichtigt wird. Dabei werden verschiedene Fähigkeiten und Verhaltensweisen betrachtet. Darunter zählt zum Beispiel die Ablösung von der Mutter und / oder dem Vater. Dies ist ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses eines Kindes und wird oft bereits in der frühen Schullaufbahn geübt.

Ein weiterer Punkt ist die Gruppenfähigkeit. Ein Kind sollte in einer Gruppe mitarbeiten, sich einordnen und sowohl auf seine wie auch auf die Wünsche der anderen Kinder eingehen können (Meyer, 1992). Laut Hattie (2014) ist das Klima in der Klasse sehr wichtig für das Fördern des Lernens. Viele Schüler und Schülerinnen verbringen während ihrer Schulphase mehr Zeit mit ihren Klassenkollegen:innen als mit ihren Familienmitgliedern (Gehrig, 2018). Für sie ist es wichtig, anerkannt zu werden und von ihnen nicht abschätzend behandelt zu werden. Dieser Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz ist eng mit ihrem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit verbunden. Studien haben gezeigt, dass Schüler und Schülerinnen mit Freundschaften oft auch eine höhere Motivation und Engagement in der Schule haben. Sie fühlen sich eher verbunden und identifizieren sich stärker mit ihrer Schule. Dies kann zu einer positiven Einstellung gegenüber dem Lernen und zu einem besseren Schulerlebnis führen (Ulrich, 2001). In der Abbildung von Klaus Ulrich wird ersichtlich, wie sich ein gutes Klassenklima positiv auf das Selbstwertgefühl und die Erfolgszuversicht auswirkt.

Dimensionen des Selbstkonzepts	negatives Klima	positives Klima
Selbstwertgefühl	6.9	8.1
Erfolgszuversicht	5.4	6.8
Leistungsangst	8.5	5.7
Hilflosigkeit	4.5	3.4

Abbildung 3: Zusammenhänge zwischen Klassenklima und Selbstbild der Schüler/innen (Ulrich, 2001)

Klaus Ulich (2001) meint, dass Lehrer:innen wahrscheinlich nur begrenzten Einfluss darauf haben, ob und wie stark Schüler und Schülerinnen miteinander befreundet sind. Dennoch können sie versuchen, die Beziehungen in der Klasse zu fördern, indem sie beispielsweise vermehrt kooperative Arbeitsmethoden einführen und den Konkurrenzdruck zumindest nicht verstärken. Auch Holger Domsch und Dieter Krowatschek (2021) haben sich mit dem Thema Sozialverhalten intensiv beschäftigt. Sie sind der Ansicht, dass das Sozialverhalten gezielt beobachtet werden kann und möglicherweise Aufschluss darüber gibt, welche Unterstützung bei auftretenden Schwierigkeiten erforderlich ist. Daher liefern Beobachtungen in der Gruppe wertvolle Hinweise sowohl für Arbeitsstrategien als auch für sozial-emotionales Verhalten (Domsch & Krowatschek, 2021).

Eine weitere Studie hat gezeigt, dass nicht nur die soziale Beziehung zwischen den Schülern:innen, sondern auch diese zwischen Schülern:innen und Lehrer:innen einen grossen Einfluss auf die schulischen Erfahrungen und den Lernerfolg hat. Schüler:innen, die eine positive Beziehung zu ihren Lehrern:innen haben, sind motivierter, engagierter und zeigen ein höheres Interesse am Lernen. Sie fühlen sich unterstützt und respektiert, was sich positiv auf ihre Leistung und ihr Selbstwertgefühl auswirkt. Eine gute Beziehung zu Lehrern:innen kann auch dazu beitragen, dass Schüler:innen sich sicher und wohl in der Schule fühlen. Sie können sich eher trauen, Fragen zu stellen, um Hilfe zu bitten oder ihre Meinungen und Ideen zu äussern. Dies fördert die aktive Teilnahme am Unterricht und ermöglicht eine bessere individuelle Förderung. Auf der anderen Seite können negative Beziehungen zu Lehrern:innen zu einer Abnahme der Motivation und des Interesses am Lernen führen. Schüler:innen können sich unverstanden oder ungerecht behandelt fühlen, was zu Frustration und zu einem Rückzug vom Unterricht führen kann. Dies kann sich negativ auf die schulischen Leistungen und das Wohlbefinden der Schüler:innen auswirken. Es ist daher wichtig, dass Lehrer:innen sich bewusst sind, wie ihre Beziehung zu den Schülern:innen ihre schulischen Erfahrungen beeinflussen kann. Sie sollten sich bemühen, eine positive und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der Schüler:innen sich respektiert und wertgeschätzt fühlen. Dies kann durch regelmässige Kommunikation, individuelle Unterstützung und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Schüler:innen erreicht werden (Ulich, 2001) (Gehrig, 2018).

*«Die Dinge der Welt wahrnehmen heisst noch nicht bemerken,
bemerken heisst noch nicht sehen,
sehen heisst noch nicht aufnehmen,
aufnehmen heisst noch lange nicht beobachten.»*

Zitat von (Krenz, 1994)

Eine bedeutende Verantwortlichkeit von Pädagogen:innen besteht darin, eine präzise Beobachtung des Entwicklungsverlaufs von Kindern vorzunehmen. Diese Beobachtungen sind unter anderem von essenzieller Relevanz, um das Übergabeformular mit den korrekten Informationen adäquat zu vervollständigen. Gemäss den Aussagen von Holger Domsch und Dieter Krowatschek (2021) ist es erforderlich, dass eine Beobachtung stets auf einer fundierten Grundlage beruht und objektivierbare Aussagen über das Lern- und Arbeitsverhalten sowie das Sozialverhalten eines Schülers / einer Schülerin ermöglicht. Die Beobachtung soll ausserdem als Grundlage dienen, festzustellen, welche Leistungen der Schüler / die Schülerin erbringt, andererseits aber auch welche Fördermassnahmen konkret benötigt werden. Zudem dient sie als eine bedeutende Informationsquelle für Interventionen ausserhalb des schulischen Kontexts (Domsch & Krowatschek, 2021). Sowohl Hermann Gelzer wie auch Armin Krenz sind der Meinung, dass ein Kind nur durch die Sammlung und Auswertung reichhaltigen Materialien umfassend und explizit beurteilt werden kann (Gelzer, 1993), (Krenz, 1994). Neben der schriftlichen Leistungsüberprüfung ist die Beobachtung vermutlich die am häufigsten genutzte Informationsquelle im schulischen Kontext (Domsch & Krowatschek, 2021). Sie bildet die Grundlage zur Urteilmittlung auf verschiedene Fragestellungen. Das Beobachten muss jedoch geplant werden, Beobachtungsnotizen müssen fortlaufend aufgelistet werden, damit sich diese nicht verflüchtigen (Scheier, 1993). Die daraus resultierenden Ergebnisse sollen überprüfbar und nachvollziehbar sein. Holger Domsch und Dieter Krowatschek befürchten, dass Lehrkräfte häufig versuchen, durch eigene, eher unstrukturierte Beobachtungen einen Überblick darüber zu gewinnen, ob die Leistung oder das Verhalten eines Schülers / einer Schülerin vom Klassendurchschnitt abweicht und als besonderes störendes Verhalten oder sogar als Behinderung interpretiert werden kann. Markus Rieger-Ladich erwähnt diesbezüglich das Wort «Dominanzgesellschaft». Er ist der Meinung, dass die meisten schnellen Beobachtungen

und Einschätzungen den heutigen immer noch herrschenden Normen und Erwartungen unterliegen (Rieger-Ladich, 2023). Wie auch Scheier (1993) betont, muss eine solche Beobachtung systematisch und objektiv durchgeführt werden und eine klare Zielsetzung verfolgen. In dem Werk "Förderpläne – kein Problem" von Domsch und Krowatschek (2021) werden Beobachtungsfehler als mögliche Konsequenz sowohl beiläufiger Beobachtungen als auch emotional aufgeladener Situationen diskutiert. In diesen Fällen stützt sich unsere Wahrnehmung und Interpretation von Situationen auf bereits vorhandene Erfahrungen oder vereinfachende Denkmuster. Im Kontext der beobachtenden Analyse von Kindern während des schulischen Unterrichts manifestiert sich die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes in vergleichsweise geringem Umfang. Infolgedessen erweist sich ein sorgfältig strukturierter Beobachtungsbogen als angemessener und praxistauglicher im Hinblick auf die spezifischen Bedingungen im Klassenraum. Aus evolutionärer Perspektive erweist sich diese Vorgehensweise als vorteilhaft, da sie eine Reduzierung des kognitiven Aufwands ermöglicht, um Situationen und Individuen rasch zu bewerten, Schlussfolgerungen zu ziehen und das eigene Verhalten anzupassen. In diesem Prozess akzeptiert unser Gehirn sogar fehlerhafte oder unvollständige Informationen und integriert sie aufgrund ausreichender Erfahrung zu einem für das Gehirn sinnvollen Gesamtbild (Domsch & Krowatschek, 2021).

Hierzu folgendes Beispiel:

*«Unsre Gerhin sit zu ertsaulichen Liestunngen in der Lgae. Es verienfacht die Wril-
kichkiert. Daebi grieft se auf Erfharungne nud Erwartarungen zuürck.»*

(Domsch & Krowatschek, 2021)

Unsere Wahrnehmung sollte nicht von Vorurteilen und Erwartungen beeinflusst werden, deswegen ist es wichtig, die Beobachtungen wertfrei zu sammeln und in einem nächsten Schritt zu interpretieren. Auf der folgenden Abbildung von Kany / Schöler (2009) wird dargestellt, wie Erwartungen, Einstellungen und Vorurteile sowie Persönlichkeitstheorien, Bedürfnisse usw. die Güte der Beobachtung gefährden können (Bundschuh & Winkler, 2019).

Abbildung 4: Schema des Beobachtungsprozesses (Kany/Schöler 2009, 81)

Eine dieser Beobachtungsmethoden sind die Langzeitbeobachtungen. Bei Langzeitbeobachtungen wird eine Situation oder ein einzelnes Kind kontinuierlich beobachtet. Die Beobachtungen werden gleich während der Tätigkeit oder direkt nachher notiert. Diese anekdotische Beobachtung ist sehr zeitintensiv, erfordert ausführliche Notizen und hat eine lange Auswertungsphase. Wenn wir mehr Beobachtungen sammeln, haben wir oft eine breitere Datenbasis, um unsere Annahmen und Vorstellungen zu überprüfen und zu überdenken. Dadurch sind wir weniger von unseren bisherigen Normen und Alltagstheorien beeinflusst. Armin Krenz betont, dass Lehrpersonen ihr Bild und ihre Beurteilung stets verändern müssen und nicht an einer starren, ständig nur aufbauenden Beobachtung und Beurteilung festhalten dürfen (Krenz, 1994). Dem stimmt auch Klaus Ulich zu, der die folgende Abbildung für ein besseres Verständnis erarbeitet hat:

Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen Lehrererwartung und Schülerverhalten (Ulich, 2001)

Die Lehrperson hat bestimmte Erwartungen an das Verhalten eines Schülers / einer Schülerin. Als Reaktion darauf passt sich die Lehrperson an und verhält sich so, wie sie es vom Schüler / von der Schülerin erwartet. Allerdings führt dies zu einem Schülerverhalten, das eigentlich nicht so wäre. Trotzdem bestätigt dieses Verhalten des Schülers / der Schülerin wiederum die Erwartungen der Lehrperson (Ulich, 2001). Dadurch entsteht ein wiederkehrender Prozess, der zu gefälschten Beobachtungsinformationen führt.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Beobachtungen allein nicht ausreichen, um unsere Normen und alltäglichen Theorien vollständig zu verändern. Es erfordert auch kritisches Denken, Reflexion und die Bereitschaft, unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987). Armin Gloor, ein Schweizer Soziologe und Kommunikationswissenschaftler hat drei Stufen des Beobachtens definiert. Diese Stufen beschreiben verschiedene Ebenen der Wahrnehmung und Interpretation von Beobachtungen (Gloor, 1982).

Deskriptive Beobachtung:

Bei dieser Stufe geht es darum, objektiv und genau zu beobachten, was tatsächlich passiert, ohne es zu bewerten oder zu interpretieren. Diese Beobachtungen enthalten die sichtbaren Verhaltensweisen von Kindern und in dieser Situation betroffenen Mitmenschen. Es geht darum die Fakten und Details zu erfassen und zu beschreiben, ohne dabei persönliche Meinungen oder Vorurteile einzubringen (Gloor, 1982).

Interpretative Beobachtung:

Diese Beobachtungen haben einen wertenden Charakter. Auf dieser Stufe geht es darum, die beobachteten Fakten und Details zu interpretieren und Bedeutungen oder Zusammenhänge zu finden. Es werden Hypothesen oder Theorien entwickelt, um die beobachteten Szenen zu erklären. Es können auch persönliche Erfahrungen, Vorwissen oder kulturelle Hintergründe miteinfließen (Gloor, 1982).

Reflexive Beobachtung:

Auf dieser Stufe geht es um den Beobachter / die Beobachterin selbst. Es werden die persönlichen Normen und Werte reflektiert. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wie die eigene Wahrnehmung und Interpretation die Beobachtungen beeinflussen. Es können auch alternative Perspektiven oder Standpunkte einbezogen werden, um eine umfassendere Sichtweise zu erhalten (Gloor, 1982).

Diese drei Stufen des Beobachtens können helfen, eine bewusstere und kritischere Herangehensweise an Beobachtungen zu entwickeln und ermöglichen eine differenziertere Analyse der eigenen Ergebnisse (Gloor, 1982). Je mehr Teilaspekte von einer Lehrperson beobachtet und erfasst werden, desto klarer und deutlicher wird das Verhalten der einzelnen Schüler:innen. Dadurch können genauere Fördermassnahmen entwickelt und besser auf den einzelnen Schüler / die einzelne Schülerin eingegangen werden (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987).

2.10.1 Grenzen der Beobachtung

Obwohl Beobachtungen sehr hilfreich sind, gibt es auch hier gewisse Grenzen, die zu beachten sind (Gloor, 1982), (Domsch & Krowatschek, 2021):

- Beobachtungen bleiben subjektiv. Sie können von individuellen Vorurteilen, Erfahrungen und Perspektiven beeinflusst sein. Dies kann zu Verzerrungen führen und die Objektivität der Beobachtung beeinträchtigen.
- Besonders das eigene Verhalten bleibt einem trotz aller Mühe undurchsichtig.
- Durch die selektive Wahrnehmung können Beobachter dazu neigen, nur auf bestimmte Aspekte einer Situation zu achten und andere zu vernachlässigen. Dies kann zu einer unvollständigen oder verzerrten Darstellung der Realität führen. Es ist wichtig über die konkrete Situation und bisherige Geschichte des Schülers / der Schülerin Bescheid zu wissen.
- Die bloße Anwesenheit eines Beobachters kann das Verhalten des Schülers /der Schülerin beeinflussen. Dies nennt man auch Hawthorne-Effekt und kann dazu führen, dass der beobachtete Schüler / die beobachtete Schülerin ihr Verhalten ändert, um den Erwartungen des Beobachters gerecht zu werden.
- Beobachtungen sind oft auf spezifische Situationen, Orte oder Zeiträume beschränkt. Daher können die Ergebnisse nicht immer auf andere Situationen verallgemeinert werden.
- Ohne Erfahrung und Einfühlungsvermögen wird eine Beobachtung sehr schwierig.
- Das Wissen über die kindliche Entwicklung und Fehlentwicklung ist wichtig.

Eine gute Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern ist deshalb sehr wertvoll (Köck, 1981).

In diesem Abschnitt möchten die Autorinnen kurz auf den Mildeffekt zu sprechen kommen, da dieser häufig in Verbindung mit Förderberichten oder Übergabeformulare erwähnt wird und teils unverständliche Gedanken auslöst. Beim Mildeffekt handelt es sich um die Neigung, einer unangenehmen Aussage auszuweichen. Man trifft sie oft in schriftlichen Berichten, was zu nichtssagenden, austauschbaren Durchschnittsbildern, die nutzlos sind, führt (Gloor, 1982). Im Buch «Kompendium zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern und Jugendlichen» verfasst von Armin Krenz (1994) wird in einer Abbildung ein Elternfragebogen präsentiert, der eine tiefgehendere Fragestellung aufweist im Vergleich zu den heutigen Fragebögen. Dies lässt einen nachdenken, ob es in der Vergangenheit gängiger war, derart detaillierte Fragen zu stellen, oder ob gegenwärtige rechtliche Bestimmungen solche Fragen nicht mehr zulassen. Es ist anzumerken, dass der Fragebogen von Armin Krenz (1994) nicht den Ansprüchen eines Idealzustands genügt, jedoch als ein Beispiel zur Veranschaulichung von vertieften Nachfragestellungen dienen kann. Im folgenden Abschnitt befindet sich ein Ausschnitt dieses Fragebogens, der restliche Teil ist im Anhang zu finden.

Zusätzliche Unterschiede in den gegenwärtigen Elternbefragungen ergeben sich durch die spezifische schulische Einrichtung, die das Kind frequentiert, sei es eine Regelschule, eine Spitalschule oder eine Sonderschule. Je medizinischer die Schuleinheit ist, desto vertieftere Fragen dürfen gestellt werden. Die Präzision der Förderung erhöht sich signifikant, wenn eine tiefgehende Vertiefung des Hintergrundwissens erfolgt ist, da dies eine erhöhte Offenlegung seitens der Eltern ermöglicht (Ludwig Haag, 2014).

125

b) nein
.....

4. Gibt es für Ihr Kind draußen einen Spielplatz?
a) ja
b) nein
.....

5. War dieses Kind ein "Wunschkind"?
a) ja aa) vom Vater ab) von der Mutter ac) von beiden
b) nein
.....

6. Wie war die Schwangerschaft?
a) normal
b) Beschwerden (z.B. starke Schmerzen; Blutungen; Einnahme von Medikamenten usw.)
.....

7. War direkt vor dieser Geburt eine Fehlgeburt?
a) ja
b) nein
.....

8. Wieviel Stunden hat die Geburt gedauert?

9. Wie war die Geburt?
a) normal
b) kompliziert ba) welcher Art (z.B. Saugglocke; falsche Lage; Frühgeburt usw.)
.....

10. Welche Schwierigkeiten traten nach der Geburt auf?
a) keine
b) (z.B. Blutunverträglichkeit; frühe Diät notwendig usw.)
.....

Abbildung 6: Auszug aus dem Elternfragebogen (Krenz, 1994, S.125)

Zum Abschluss dieses Kapitels bleibt dir Frage offen, ob bei weniger «Mildeffekten» in (Regel)-schulen, weniger Schüler und Schülerinnen einen Sonderstatus erhalten würden, da bereits von Beginn an eine vertieftere und dem Kind angepasste Förderung stattfinden könnte.

2.11 Die Wechselwirkung von Beobachtung und Förderung in der Schule

Beobachtung und Förderung sind eng miteinander verbunden und spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Schüler und Schülerinnen. Die Beobachtung bildet die Grundlage für eine gezielte Förderung. Wie bereits oben erwähnt, bezieht sich die Beobachtung auf das genaue Beobachten und Erfassen von Verhalten, Fähigkeiten und Fortschritten eines Kindes. Die gezielten Fördermassnahmen können auf den individuellen Stärken basieren, während die spezifischen Förderschwerpunkte auf die Schwächen ausgerichtet werden. Es darf dabei nicht nur das Gesamtverhalten und

dessen Leistung bewertet werden. Armin Krenz weist auf die Wichtigkeit der Leistungsfortschritte und der Persönlichkeitsentwicklung in den einzelnen Teilbereichen hin. Diese müssen zusätzlich in die Bewertung miteinbezogen werden. Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist das Aufdecken und Erläutern von spezifischen Verhaltensweisen sowie einen möglichen Leistungsabfall zu ergründen und festzuhalten (Krenz, 1994). Diese Meinung teilt auch Heidi Gehrig, die in ihrem Buch «Individualisierende Gemeinschaftsschule» auf die überfachlichen, personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen hinweist. Laut Gehrig sind, wie Krenz bereits bestätigt, auch diese Kompetenzen für das Gesamtbild eines Schülers / einer Schülerin wichtig (Gehrig, 2018). Durch Förderung können verschiedene Methoden und Ansätze eingesetzt werden, um die Entwicklung eines Schülers / einer Schülerin zu unterstützen und individuelle Förderpläne zu erstellen. Lehrpersonen formulieren in ihrer pädagogischen Arbeit Ziele für die Interaktion mit ihren Schülern und Schülerinnen. Diese Ziele können in einem breiteren Kontext im Einklang mit den beruflichen Verpflichtungen stehen oder auch kurzfristige Zielsetzungen betreffen, die oft mit spezifischen Lehrinhalten verknüpft sind. Zielsetzungen fungieren stets als Leitfaden für die Lehrperson in Bezug auf den Weg, den sie gemeinsam mit dem Schüler / der Schülerin beschreiten möchten, und sie bestimmen die gewünschte Richtung des Bildungsprozesses (Hirt, 1987). Diese Ziele ermöglichen die Identifikation von individuellen Bedürfnissen und Potenzialen, welche durch gezielte Förderziele und entsprechende Massnahmen weiterentwickelt werden. Darüber hinaus erlaubt die Förderung eine fortlaufende Beobachtung des Fortschritts und die Entwicklung im Kontext der gesetzten Förderziele, um die Effektivität der Massnahmen zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987).

2.12 Von der Datensammlung zum Förderplan

Die Entscheidungsfindung für die Schulfähigkeit eines Kindes ist ein längerfristiger Prozess und sollte nicht nur auf einer einzigen Beobachtung oder Bewertung basieren. Es gibt verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um festzustellen, ob ein Kind bereit ist, die Schule zu besuchen oder in die nächste Schulstufe zu wechseln. Deswegen ist es wichtig, dass ein Übergabeformular über längere Zeit geführt wird, um den ganzen Entwicklungsverlauf des Kindes festhalten zu können. Viele Lehrpersonen verwenden verschiedene Formen und Instrumente der Beobachtung und

Beurteilung während des Schuljahres und führen die gesammelten Informationen zum Schluss ins Übergabeformular ein. Dabei können viele Informationen abhandeln kommen (Textor, 2002). Diese Informationssammlung dient später für den Förderplan. Mit Hilfe dieser Berichte ist es möglich, ein Konzept für einen Förderplan zu erstellen, aus dem sich anschliessend der individuelle Förderplan für den Schüler / die Schülerin ableiten lässt. Dabei können unter anderem folgende Fragen auftreten (Domsch & Krowatschek, 2021):

- In welchen Bereichen gibt es Stärken, in welchen Schwächen?
- Was weiss ich über den Schüler / die Schülerin, seine / ihre Familie und die schulischen Bedingungen?
- Gibt es hier Hinweise, die ein Leistungsversagen oder Verhaltensauffälligkeiten erklärbar machen?

Holger Domsch und Dieter Krowatschek (2021) mahnen vor der Verwendung von negativen Beschreibungen, die keine adäquaten Aussagen über die kognitive Kapazität eines Schülers / einer Schülerin treffen und keinerlei spezifische Anhaltspunkte für eine zielgerichtete Förderung bieten.

Nach dem erstellten Förderplan beginnt die eigentliche Förderung. Die Überprüfung erfolgt kontinuierlich, und zu einem späteren Zeitpunkt wird entschieden, ob der Förderplan abgeschlossen oder angepasst werden muss (Domsch & Krowatschek, 2021).

Abbildung 7: Ablauf der Erstellung eines Förderplans (Domsch, Krowatschek 2021)

Wie anfangs bereits erwähnt, wird dem Austausch mit den Eltern eine weitere entscheidende Bedeutung beigemessen, wenn es um die Beurteilung der Schulfähigkeit eines Kindes geht. Eltern sind in der Regel diejenigen, die ihr Kind von Geburt an begleiten und seine Entwicklung am längsten und aus nächster Nähe beobachten können. Ihre Einschätzungen, Beobachtungen und Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert für Lehrpersonen und andere Fachleute, die an der Entscheidungsfindung beteiligt sind (Niechzial, 2023). Die Eltern können wichtige Informationen über die Entwicklung ihres Kindes liefern, sowohl in Bezug auf seine kognitiven, sozialen und motorischen Fähigkeiten als auch auf sein Verhalten und seine emotionale Reife. Zusätzlich können sie Einblicke in die Interessen, Leidenschaften und Stärken ihres Kindes geben, die für die Gestaltung des Unterrichts und die Schulerfahrung von Bedeutung sein können (Gehrig, 2018).

2.13 Kontinuität in der Schullaufbahn durch Zusammenarbeit und Austausch in allen Stufen

Grundsätzlich wollen sowohl die Lehrpersonen wie auch die Eltern für das Kind einen möglichst guten Übergang. Dabei ist die Zusammenarbeit sowohl zwischen der Schule und dem Elternhaus wie auch zwischen den Lehrpersonen untereinander sehr wichtig. Dies gelingt nicht immer gut. Verena Eidenbenz (2018) empfiehlt, dass beide Stufen die Begleitung der Schüler:innen zu Beginn des Schuljahres mehr kultivieren sollten. Beziehen wir uns jedoch diesbezüglich auf die Meinung von Ingeborg Kriwet (2003), so könnte eine mangelnde Zusammenarbeit an der fehlenden Kooperation unter den Lehrpersonen liegen. Laut Kriwet (2003) fällt es vielen Lehrern und Lehrerinnen schwer, mit anderen Fachleuten zu kooperieren, obwohl sie grundsätzlich der Kooperation positiv gegenüberstehen. Ein wesentlicher Grund des nicht-kooperierens bestünde darin, dass für Kooperation keine genaue Soll-Vorstellung besteht, so Kriwet (2003). Um eine effektive Kooperation zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass die Lehrkräfte ihre individuellen Werte und Vorstellungen vertreten, jedoch auch bereit sind, Kompromisse mit den Wertvorstellungen ihrer Kollegen:innen einzugehen.

Schüler und Schülerinnen gehören zu einer Schulgemeinschaft. Gegenseitige Unterrichtsbesuche und klassenübergreifende, gemeinsame Projekte helfen sowohl den Schülern und Schülerinnen wie auch den Lehrpersonen sich gegenseitig vor der Übergabe kennen zu lernen. Dieser intensive Austausch in allen Stufen sollte nicht nur kurz

vor der Übergabe geschehen, sondern sich bereits durchs Jahr hindurchziehen. Gemäss der Auffassung von John Hattie (2014) kann die Planung in unterschiedlichen Formen erfolgen. Die effektivste Methode besteht darin, wenn Lehrkräfte kollaborativ zusammenarbeiten, um Pläne zu entwickeln. Dies schafft eine Kontinuität innerhalb der Schullaufbahn und ein gemeinsames Verständnis von Herausforderungen und Lernfortschritten (Loretan-Baumeler, 1987), (Gehrig, 2018). Schon in den Ansichten von Loretan-Baumeler (1987) wird die Bedeutung betont, dass Lehrkräfte ein Verständnis dafür haben sollten, wie es in anderen Schulstufen aussieht und welche Fortschritte dort erzielt werden. Nicht zu vergessen ist, dass beim Thema Übergang immer eine Lehrperson sich eher mit dem Thema Abschluss, die andere jedoch eher mit dem Thema neuer Abschnitt, neue Zielsetzungen und neue Schwerpunkte beschäftigen. Diese unterschiedlichen Gedanken sollten durch einen Austausch, näher zueinander geführt werden. Folgende Thesen tragen zu einer guten Zusammenarbeit bei (Kriwet, 2003), (Hattie, 2014) :

- Die beteiligten Lehrpersonen geben sich gegenseitig Einblick in ihre pädagogische Arbeit und tauschen Informationen aus.
- Die beteiligten Lehrpersonen kennen und nutzen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Arbeitsweisen.
- Die Zusammenarbeit ist systematisch, regelmässig und auf gemeinsam vereinbarte Ziele hingerichtet.
- Unterrichtseinheiten und Aktivitäten sind gemeinsam in einer Jahresplanung festgelegt.
- Die beteiligten Lehrpersonen achten auf Zeitfenster, bei denen sie ihren Klassen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig kennen zu lernen.
- Die beteiligten Lehrpersonen reflektieren regelmässig ihre gemeinsame Arbeit und entwickeln diese permanent weiter.
- Die beteiligten Lehrpersonen beziehen die Eltern bei der gemeinsamen Arbeit ein.
- Wenn möglich, wird der Entscheid über die Einschulung gemeinsam mit den Eltern und allen beteiligten Lehrpersonen getroffen.
- Die beteiligten Lehrpersonen und Eltern lassen sich gemeinsam von Fachpersonen beraten und treffen dann die entsprechenden Massnahmen.

- Besuchsdatum vereinbaren, bei dem die Lehrperson die neuen Schüler:innen besuchen geht.
- Besuchsdatum vereinbaren, bei dem die alte Lehrperson die alten Schüler:innen besuchen geht.

Ideensammlung für die Zusammenarbeit in den Klassen (Gelzer, 1993), (Gehrig, 2018):

- Zusammen die Pause verbringen
- Gemeinsame schulische Weiterbildungen
- Gemeinsame Projekte
- Gemeinsame Schulreise
- Gemeinsamer Sporttag
- Gemeinsamer Start in die Woche
- Gemeinsame Regelhaltung
- Gemeinsame Feste
- Ausstellung von Schularbeiten
- Schulbesuche
- Gemeinsam erarbeitete Themen
- Usw.

Gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen von Heidi Gehrig (2018) verdeutlichen gemeinsame Anlässe, Schulversammlungen, Begegnungen auf dem Pausenplatz und andere gemeinsame Aktivitäten die erfolgreiche Integration innerhalb der Schulgemeinschaft.

2.14 Eltern- Lehrer – Kooperation für das Wohlergehen des Kindes

Der grösste Teil der Eltern möchte ihr Kind vor allen Gefahren und allem Bösen beschützen. Gemäss den Darlegungen von Saskia Niechzial (2023) empfinden Eltern häufig Selbstenttäuschung, wenn ein Kind schulische Herausforderungen erfährt. Es ist wichtig, als Lehrperson zu versuchen sich in die Eltern hineinzusetzen. Für sie ist es oft kränkend, wenn sie sehen oder hören, dass ihr Kind nicht den normalen Wunschvorstellungen entspricht. Die Eltern haben oft Angst, sich von der Lehrperson nicht verstanden und akzeptiert zu fühlen. Laut Franke (1988) kann durch eine offene und annehmende Haltung der Lehrperson diese Angst teilweise oder ganz genommen

werden. Der Miteinbezug der Eltern, sollte möglichst auch beim Einschulungsentscheid berücksichtigt werden. Dabei ist immer darauf zu achten, dass beide Eltern die Landessprache verstehen oder ihnen ein Dolmetscher zur Hilfe steht (Textor, 2002). Durch einen guten Austausch können sie ihre Sichtweisen und Erfahrungen teilen. Dieser Austausch kann sowohl bei der eigentlichen Übergabe wie auch im Übergabeformular festgehalten werden. Wichtig dabei ist, dass die Eltern darauf achten, ihr eigenes Prestigedenken nicht auf das Kind zu übertragen (Meyer, 1993). Um die Eltern bereits frühzeitig ins Boot zu holen und ihr Vertrauen so bald wie möglich gewinnen zu können, ist ein Elternabend vor Schulbeginn eine hilfreiche Lösung (Meyer, 1992). Zusätzlich sollte man ihnen mehr Einblick in die Arbeitsweise, die Lehrmittel und die Materialien geben, um die Zusammenarbeit mit ihnen zu intensivieren (Eidenbenz, 2018). Einer Lehrperson muss klar sein, dass der schulische Bereich nicht vom familiären Umfeld getrennt werden kann (Franke, 1988).

2.15 Verschiedene Schulmodelle im Überblick

Im nachfolgenden Abschnitt werden nicht sämtliche denkbaren Schullaufbahnvarianten dargelegt. Vielmehr wurden gezielt die am häufigsten anzutreffenden Schulformen ausgewählt, um einen Überblick schaffen zu können. Im Kontext des Übergabeformulars fungiert diese Übersicht als Leitfaden zur Veranschaulichung des möglichen Vorgehens bei der weiteren Verarbeitung der gesammelten Informationen.

Integration in die Regelklasse

Hierzulande werden unter dem Begriff "Regelschulen" sämtliche öffentliche allgemeinbildenden Schulen verstanden. Dazu gehören beispielsweise staatliche Grundschulen, die je nach Struktur entweder integrativ oder separativ ausgerichtet sein können. In den meisten Fällen stellt die Regelklasse die sinnvollste und gängigste Wahl für die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen dar, ebenso wie für ihre Eltern. Dennoch ist nicht immer die Integration in eine Regelklasse die optimale Lösung. Es gibt Kinder, bei denen eine kleinere Lernumgebung förderlicher ist und ihnen die Möglichkeit bietet, sich besser zu entfalten (Niechzial, 2023).

Zusätzliches Kindergartenjahr / Rückstellung

Die Gründe für eine Rückstellung können variieren. Schulunreife Kinder mit normaler Intelligenz sind oft sehr jung. Sie benötigen noch viel Schlaf und sind noch stark mit dem Spielen beschäftigt. Sie weisen einen Mangel an affektiver und sozialer Reife auf. Zusätzlich sind sie oft unsicher und scheu und benötigen einfach noch Zeit. Durch die Entwicklungsverzögerung werden sie ein Jahr später als ihre Altersgenossen eingeschult. Ein weiterer Grund könnte sein, dass das Kind in seiner emotionalen, sozialen oder motorischen Entwicklung noch nicht bereit ist, den Anforderungen der Schule gerecht zu werden. Durch die Rückstellung erhält das Kind zusätzliche Zeit, um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich auf den Schulstart vorbereiten zu können (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987). Die Rückstellungen von schulunreifen Kindern mit normaler Intelligenz werden oft kontrovers diskutiert. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Rückstellung langfristige Vorteile für die betroffenen Kinder haben kann. Ihre schulischen Leistungen sind oft besser und sie sind sozial angepasster. Andere Studien zeigen jedoch, dass die Rückstellung keine langfristigen Vorteile bietet. Durch eine umfassende Beobachtung soll individuell mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes entschieden werden, ob eine Rückstellung die richtige Lösung für das Kind ist. Bei dieser Entscheidung ist es ebenfalls wichtig, dass er von den Lehrpersonen, Eltern und Fachleuten gemeinsam getroffen wird, um dem Kind die bestmögliche schulische Erfahrung zu ermöglichen (Niechzial, 2023).

Einführungsklasse

Die Einführungsklassen sind für Kindern, die teilweise schulreif sind, jedoch Disharmonien in der Entwicklung zeigen. Ihre Intelligenz ist mindestens knapp durchschnittlich, die Motorik jedoch oft verkrampft und plump. Zusätzlich kann eine Hyperaktivität, gestörte Feinmotorik und / oder schnelle Ermüdung vorhanden sein. Oft ist nicht die gesamte Entwicklung verzögert, deswegen würde ein drittes Kindergartenjahr wenig Sinn ergeben. Wichtig ist eine gezielte Förderung und nicht ein blosses Warten, dass «der Knopf von selbst aufgeht» (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987).

Sonderschule / Kleinklassen

Der Entscheid für eine Kleinklasse oder eine Sonderschule wird oft in Verbindung mit einer Lernbehinderung oder einer schweren geistigen oder körperlichen Behinderung getroffen (Hirt, Bonert, & Gelzer, 1987).

Mehrklasse

Eine Mehrklassenstruktur in Bildungseinrichtungen konstituiert die organisatorische Anordnung von Schulklassen, in denen Schüler:innen mit unterschiedlichen Altersgruppen und/oder Lernniveaus gemeinsam unterrichtet werden. Diese strukturelle Konzeption schafft ein soziales Umfeld, in dem ältere Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, ihren jüngeren Mitschülern:innen Unterstützung zu gewähren. Ebenso ist charakteristisch für diese Struktur, dass der Lehrstoff jährlich erneut durchlaufen wird, wodurch Schüler:innen, die Schwierigkeiten auf ihrem aktuellen Leistungsstand haben, die Gelegenheit erhalten, den bereits vermittelten Lehrstoff erneut zu rekapitulieren, indem sie sich mit den jüngeren Mitschülern auseinandersetzen (Gehrig, 2018).

3 METHODENTEIL

Die Autorinnen haben sich bewusst für das Interview als Mittel zur Datenerhebung entschieden, da es ihnen ermöglichte, näher am Geschehen zu sein und die Probanden / Probandinnen in einen interaktiven Dialog zu involvieren. Im Vergleich zu schriftlichen Aufzeichnungen oder Fragebögen, erlaubt ihnen ein Interview, mehr Informationen und Kontext zu erhalten, da sie durch Nachfragen und Rückfragen auf die Antworten der Probanden / Probandinnen reagieren können.

Ein Interview kann auch für die Probanden / Probandinnen angenehmer sein, da sie die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Meinungen in ihrer eigenen Sprache auszudrücken und sich auf die Fragen einzulassen. Dadurch entsteht ein tieferes Verständnis für das Thema und lässt Raum für interessante Diskussionen und Ideen entstehen.

In einem Interviewverfahren neigen Probanden und Probandinnen potenziell dazu, präzisere und detailliertere Antworten zu präsentieren, im Vergleich dazu, wenn sie verpflichtet wären, sämtliche Informationen schriftlich festzuhalten. Dieses Phänomen kann durch die weniger formale Atmosphäre eines Interviews begünstigt werden, welche den Probanden ein erhöhtes Mass an psychologischem Komfort verschaffen kann und in der Konsequenz eine Neigung zu offeneren und ausführlicheren Äusserungen fördert.

Insgesamt ist ein Interview eine effektive Möglichkeit, um ein tieferes Verständnis für eine Thematik zu erlangen und verschiedene Perspektiven und Meinungen zu sammeln. Durch die Interaktion und den Austausch zwischen Interviewer:in und Proband:in können wichtige Einsichten und Erkenntnisse gewonnen werden, die in schriftlicher Form möglicherweise nicht zum Ausdruck gebracht werden können.

4 ERGEBNISSE

Die vorliegende Auswertung basiert auf einer Reihe von Interviews, die mit insgesamt zehn Probanden / Probandinnen verschiedener Schulen durchgeführt wurden. Die Interviews sind mündlich unter Verwendung eines einheitlichen Interviewleitfadens geführt worden. Die Probanden / Probandinnen stellten sich zunächst vor, indem sie ihre Funktion und Tätigkeit, ihre Unterrichtserfahrung sowie ihr aktuelles Arbeitspensum beschrieben. Darüber hinaus erklärten sie ihren Beweggrund, weshalb sie an diesem Interview teilgenommen haben.

Die Beschreibung der Schülerschaft stellte einen weiteren wichtigen Teil des Interviews dar. Dabei wurden verschiedene Heterogenitätsdimensionen, wie das Einzugsgebiet der Schulen, pädagogische Bedürfnisse und das Unterrichtssetting näher betrachtet.

Im weiteren Verlauf der Interviews wurde die Übergabegestaltung an den jeweiligen Schulen thematisiert. Die Probanden / Probandinnen wurden zu Aspekten wie dem Vorhandensein eines einheitlichen Formulars, der Art des Formulars, den darin enthaltenen Informationen, der Verantwortlichkeit und dem Zeitpunkt des Ausfüllens sowie der Aufbewahrung und Verwendung des Formulars nach der Übergabe befragt. Zudem wurde erörtert, auf welche Schwerpunkte bei der Übergabegestaltung geachtet wird, ob Ressourcen, Defizite oder eine neutrale Betrachtung im Fokus stehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt waren die Übergabegespräche. Hierbei wurde erfragt, in welcher Häufigkeit solche Gespräche stattfinden, wer daran teilnimmt, wie sie zeitlich organisiert sind und wie lange sie in den verschiedenen Schulen dauern. Zudem wurde evaluiert, ob der Fokus bei der Übergabe eher auf einzelnen Schülern und Schülerinnen oder auf der gesamten Klasse liegt, ob Protokolle geführt werden und ob Besuchstage vor der Übergabe stattfinden.

Weiter wurde die Förderplanung an den Schulen während des Interviews thematisiert. Hierbei wurde ermittelt, ob es solche Förderplanungen gibt, wer sie erstellt, wie das Vorgehen bei einer Förderplanung aussieht und für welche Schüler:innen sie erstellt werden. Zudem wurde untersucht, ob diese Förderplanungen in die Übergabe mit einfließen.

Der wichtigste Teil der Befragung für die Masterarbeit war, die Auseinandersetzung mit den essenziellen Aspekten der aktuellen Übergabegestaltung nach Ansicht der

Probanden / Probandinnen und ihren Wünschen für eine zukünftige Übergabegestaltung. Die Probanden / Probandinnen hatten die Gelegenheit, ihre persönlichen Perspektiven und Erfahrungen einzubringen, um potenzielle Verbesserungen und Anpassungen für einen reibungslosen Übergang der Schüler und Schülerinnen von einer Schulstufe zur nächsten zu identifizieren.

Die Interviews wurden sorgfältig ausgewertet, um die Erkenntnisse in einer übersichtlichen Tabelle darzustellen. Diese Tabelle bietet einen zusammenfassenden Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Interviews und ermöglicht eine detaillierte Analyse der unterschiedlichen Ansichten und Praktiken im Bereich der Übergabegestaltung an den verschiedenen Schulen.

Im folgenden Kapitel werden die Aussagen der Interviewpartner: innen jeweils in einer verkürzten Version als Text dargestellt und danach die Kernaussagen tabellarisch zusammengefasst. Die detaillierten Transkripte zu den jeweiligen Gesprächen befinden sich im Anhang dieser Masterarbeit.

4.1 Lehrperson/ Heilpädagog:in stellt sich vor

Die folgende Tabelle präsentiert eine Auswahl verschiedener Lehrpersonen und Heilpädagog:innen, die ihre persönlichen Hintergründe, sowie ihre Motivation zur Teilnahme am Interview darlegen. Die individuellen Funktionen und Tätigkeiten der Proband:innen weisen Variationen auf, ebenso ihre Unterrichtserfahrungen. Die Mehrheit der Probanden / Probandinnen hat sich zur Teilnahme an dem Interview aufgrund ihres persönlichen Interesses und ihrer individuellen Vertiefung in das vorliegende Thema entschieden. Bestimmte Erwartungen zielen auf eine Vereinfachung der eigenen Arbeitsprozesse ab oder erhoffen sich Verbesserungen im Übergabeprozess. Die vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen der Lehrpersonen und Heilpädagog:innen stellen einen bedeutenden Beitrag zur umfassenden Betrachtung des Themas dar. Die bereitgestellte Tabelle gewährt einen grundlegenden Einblick in die unterschiedlichen Hintergründe und Motivationen der beteiligten Personen.

Kurzvorstellung der Probanden und Probandinnen:

Person A ist als Klassenlehrperson im Kindergarten tätig und kann auf eine Unterrichtserfahrung von 6 Jahren zurückblicken. Sie arbeitet in einem Vollpensum und hat sich aufgrund einer Anfrage einer Freundin dazu entschieden, am Interview teilzunehmen.

Person B ist ebenfalls Klassenlehrperson im Kindergarten und arbeitet zusätzlich als Übersetzerin für das Erziehungsdepartement. Mit einer beeindruckenden Unterrichtserfahrung von 27 Jahren und einem Vollpensum sieht sie Bedarf für Optimierungen bei der Übergabe und erhofft sich dadurch eine Erleichterung ihrer eigenen Arbeit.

Person C ist eine Klassenlehrperson in der Grundstufe einer ADL-Klasse der 1.-2. Klasse. Sie verfügt über 4 Jahre Unterrichtserfahrung und arbeitet in einem Vollpensum. Die Beweggründe für ihre Teilnahme am Interview hat sie nicht bekannt gegeben.

Person D ist eine Klassenlehrperson im Kindergarten mit einer Unterrichtserfahrung von 3 Jahren und einem Vollpensum. Sie interessiert sich sehr für das Thema und ist stark damit beschäftigt.

Person E befindet sich derzeit im Vikariat im Kindergarten und arbeitet mit einem Teilpensum von 40%. Auch sie ist an dem Thema interessiert und hat den Wunsch, den Schülern und Schülerinnen einen reibungslosen Übertritt zu ermöglichen.

Person F ist eine Klassenlehrperson in der Grundstufe einer ADL-Klasse der 1.-3. Klasse. Mit 4 Jahren Unterrichtserfahrung und arbeitet seit Beginn im Vollpensum. Sie erhofft sich eine Erleichterung für die Schüler und Schülerinnen.

Person G ist eine Klassenlehrperson in der Mittelstufe und arbeitet mit einem Teilpensum von 75%. Auch sie konnte aufgrund einer Anfrage einer Freundin für das Interview gewonnen werden.

Person H ist eine schulische Heilpädagogin in der Oberstufe und kann auf 8 Jahre Unterrichtserfahrung und ein Vollpensum zurückblicken. Das Thema interessiert und beschäftigt sie.

Person J ist sowohl Klassenlehrperson als auch schulische Heilpädagogin in der Grundstufe einer ADL-Klasse der 1.-2. Klasse. Sie arbeitet mit einem Teilpensum von 75% und ist ebenfalls stark interessiert an der Thematik der Übergabe.

Person K ist eine Klassenlehrperson im Kindergarten mit 5 Jahren Unterrichtserfahrung und einem Teilpensum von 65%. Sie wurde ebenfalls aufgrund einer Anfrage einer Freundin gewonnen und sieht Bedarf für Optimierungen bei der Übergabe. Zudem interessiert und beschäftigt sie das Thema.

Lehrperson/ Heilpädagog:in stellt sich vor			
Funktion / Tätigkeit	Unterrichtserfahrung	Aktuelles Arbeitspensum	Beweggründe Teilnahme Interview
A • Klassenlehrperson im Kindergarten	• 6 Jahre	• Vollpensum	• Freundin hat mich angefragt
B • Klassenlehrperson im Kindergarten • Übersetzerin für das Erziehungsdepartement	• 27 Jahre	• Vollpensum	• Sieht Bedarf für Optimierung bei der Übergabe • Erhofft sich Erleichterung für eigene Arbeit
C • Klassenlehrperson Grundstufe ADL-Klasse 1.-2.KL	• 4 Jahre	• Vollpensum	-
D • Klassenlehrperson im Kindergarten	• 3 Jahre	• Vollpensum	• Thema interessiert und beschäftigt
E • Vikariat im Kindergarten	-	• Teilpensum zu 40%	• Thema interessiert und beschäftigt • Reibungsloser Übertritt ermöglichen
F • Klassenlehrperson Grundstufe ADL-Klasse 1.-3.KL	• 4 Jahre	• Vollpensum	• Erhofft sich Erleichterung für die Schüler*innen
G • Klassenlehrperson Mittelstufe	• 4 Jahre	• Teilpensum zu 75%	• Freundin hat mich angefragt
H • Schulische Heilpädagogin Oberstufe	• 8 Jahre	• Vollpensum	• Thema interessiert und beschäftigt
J • Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin Grundstufe ADL-Klasse 1.-2.KL	• 7 Jahre	• Teilpensum zu 75%	• Thema interessiert und beschäftigt
K • Klassenlehrperson im Kindergarten	• 5 Jahre	• Teilpensum zu 65%	• Freundin hat mich angefragt • Sieht Bedarf für Optimierung bei der Übergabe • Thema interessiert und beschäftigt

Tabelle 1: Kernaussagen Interview_Lehrperson / Heilpädagog:in stellt sich vor

Die nachfolgende Tabelle bietet eine detaillierte Beschreibung der Schülerschaft in verschiedenen Schulen. Sie zeigt die Heterogenitätsdimensionen, das Einzugsgebiet, die pädagogischen Bedürfnisse sowie die vorhandenen Ressourcen und das Unterrichtssetting.

In der Schule A ist die Schülerschaft wild durchmischt und umfasst etwa 15 verschiedene Nationen. Es handelt sich um eine QUIMS-Schule, in der etwa zwei Drittel der Kinder fremdsprachig sind und viele Kinder besondere Bedürfnisse haben. Auffälligkeiten im Sozialverhalten sind ebenfalls vorhanden. Die Schule liegt in einem bildungsfernen Quartier und verfügt über eine schulische Heilpädagogin mit 5 Wochenlektionen pro Klasse. Der Bedarf nach mehr DaZ-Stunden im Kindergarten wird geäußert, und das Unterrichtssetting in Bezug auf die Heilpädagogischen Stunden ist integrativ sowie separativ.

In der Schule B sind vor allem Flüchtlingskinder und Kinder aus sozialhilfeempfangenden Familien vertreten. Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt der Stadt Basel, in der Nähe des «Claraplatzes», welcher als Rotlichtviertel bekannt ist. Es gibt auch Kinder von Familien, welche Unterschlupf in dem Frauenhaus bekommen haben. Die Ressourcen umfassen eine DaZ-Lehrperson mit einer Lektion pro Woche, eine schulische Heilpädagogin mit 2 Lektionen pro Woche sowie regelmässige Unterstützung durch eine Förderlehrperson. Das Unterrichtssetting ist vielfältig und umfasst Kleingruppen, Grossgruppen, integrative und separative Ansätze.

In der Schule C ist die Schülerschaft kulturell durchmischt, wobei etwa die Hälfte der Kinder fremdsprachig ist und die andere Hälfte deutschsprachig. Es gibt viele Kinder mit Migrationshintergrund sowie zwei Kinder mit Integrativen Sonderschulmassnahmen (ISM-Status). Die vorhandenen Ressourcen umfassen einen Pädagogischen Informatiksupport, eine DaZ-Lehrperson für das Teamteaching, mit einer Lektion pro Woche, eine schulische Heilpädagogin mit 6 Lektionen pro Woche sowie Heilpädagogische ISM-Stunden mit 9 Lektionen pro Woche. Das Unterrichtssetting wird als integrativ beschrieben.

In der Schule D besteht eine sehr heterogene Klassenzusammensetzung, in der ausschliesslich Kinder mit Migrationshintergrund vertreten sind. Es gibt auch drei Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung. Die Schule befindet sich in einem bildungsfernen Quartier und verfügt über Ressourcen wie Heilpädagogische Früherziehung, Teamteaching mit 7 Lektionen pro Woche und eine schulische Heilpädagogin mit 5 Lektionen pro Woche. Die Bedürfnisse der Schülerschaft umfassen DaZ-Stunden im Kindergarten, und das Unterrichtssetting ist integrativ und separativ, je nach aktuellem Bedarf organisiert.

In der Schule E finden sich hauptsächlich Kinder, die bereits seit mehreren Generationen in der Schweiz leben. Es gibt jedoch auch 5-6 fremdsprachige Kinder sowie ein Kind mit ISR-Status, der einen integrierten Sonderstatus in der Regelschule bezeichnet. Das Einzugsgebiet ist bildungsnah. Als Ressourcen stehen eine Klassenassistenz und eine ISR-Lehrperson zur Verfügung. Ein integratives und separatives Unterrichtssetting wird angestrebt, wobei die verstärkte Einbindung der Eltern beim Deutschspracherwerb als wichtiges pädagogisches Bedürfnis hervorgehoben wird.

In der Schule F besteht die Schülerschaft zu ca. 90% aus Kindern mit Migrationshintergrund. Diese Schüler und Schülerinnen benötigen eine umfassende Begleitung und Unterstützung im erzieherischen und sozialen Bereich. Es gibt viele DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache). Das Einzugsgebiet ist bildungsfern. Als Ressourcen stehen eine schulische Heilpädagogin mit 5 Lektionen pro Woche, Teamteaching mit 9 Lektionen sowie DaZ-Lektionen für Neuzuzüger (40 Lektionen pro Jahr) zur Verfügung. Das Unterrichtssetting ist integrativ und separativ und wird flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen angepasst.

In der Schule G herrscht eine sehr grosse Heterogenität. Es gibt eine grosse Spannbreite an Leistungsniveaus (von der 2. bis zur 6. Klasse) und viele Kinder mit Migrationshintergrund. Die Schüler und Schülerinnen leben bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz. Es handelt sich um eine Quartiersschule. Als Ressource steht eine schulische Heilpädagogin mit 11 Lektionen pro Woche zur Verfügung. Das Unterrichtssetting ist sowohl integrativ als auch separativ und wird individuell an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.

In der Schule H besteht ebenfalls eine sehr grosse Heterogenität mit Schülern und Schülerinnen aus ca. 40 verschiedenen Nationen. Es gibt viele fremdsprachige Schüler und Schülerinnen sowie eine hohe Anzahl an verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen. Die Schule befindet sich in einem Quartier mit einem grossen Einzugsgebiet. Als Ressourcen stehen DaZ-Stunden, Sekundarschule und Realschule, Kleinklassen sowie zwei schulische Heilpädagoginnen für die gesamte Schule zur Verfügung. Das Unterrichtssetting ist integrativ und separativ und ein eigenes Modell wurde entwickelt, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen gerecht zu werden.

In der Schule J zeichnet sich die Schülerschaft durch eine sehr grosse Heterogenität aus. Es sind Schüler und Schülerinnen aus vielen verschiedenen Nationen vertreten. Die Klassen sind gross und umfassen 22 Kinder. Es gibt viele DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache) und grosse Unterschiede im Leistungsniveau. Die Schule befindet sich in einer Umgebung mit viel Industrie. Als Ressourcen stehen Begabtenförderung und eine schulische Heilpädagogin zur Verfügung. Das Unterrichtssetting ist integrativ, was bedeutet, dass alle Schüler und Schülerinnen gemeinsam unterrichtet werden.

In der Schule K hingegen besteht eine geringere Heterogenität. Es sind keine Kinder mit Migrationshintergrund vorhanden, Deutsch ist die Erstsprache der Schüler und Schülerinnen. Es gibt keine grossen Unterschiede im Leistungsniveau, und die Schüler und Schülerinnen kommen aus einem Umfeld mit guten Werten im Elternhaus. Die Schule befindet sich in einem Dorf im Appenzellerland. Als Ressourcen stehen Begabtenförderung und eine schulische Heilpädagogin zur Verfügung, wobei die Heilpädagogin nur 2 Lektionen pro Woche im Kindergarten tätig ist. Zusätzlich gibt es Einführungsklassen, eine Vorschule und Kleinklassen. Das Unterrichtssetting ist separativ/teil-integrativ. Dies bedeutet, dass die schulische Heilpädagogin die Kinder aus dem regulären Klassenzimmer herausnimmt und dass die Einführungsklassen, Vorschule und Kleinklassen separat geführt werden.

Beschreibung der Schülerschaft			
Heterogenitätsdimensionen	Einzugsgebiet	Pädagogische Bedürfnisse (Ressourcen, die zu Verfügung stehen oder wünschenswert wären)	Unterrichtsetting
A <ul style="list-style-type: none"> • Wild durchmischt • Ca. 15 Nationen • QUIMS-Schule • Viele fremdsprachige Kinder (2/3) • Viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen • Auffälligkeiten im Sozialverhalten • Auch SuS aus gutem Elternhaus (breite Schere) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsfernes Quartier 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Heilpädagogin 5 Lektionen pro Woche Bedürfnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach mehr DaZ-Stunden im Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ
B <ul style="list-style-type: none"> • Flüchtlingskinder • Sozialhilfeempfänger • SuS aus gutem Elternhaus (breite Schere) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialer Brennpunkt der Stadt Basel → Claraplatz • Rotlichtviertel • Kinder vom Frauenhaus 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • DaZ-Lehrperson für 1 Lektion pro Woche • Schulische Heilpädagogin 2 Lektionen pro Woche 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderlehrperson kommt zweimal pro Woche • Kleingruppen, Grossgruppen, integrativ, Separativ → vielfältige Förderung • 1 Lektion pro Woche kommt eine DaZ-Lehrperson (inoffiziell)
C <ul style="list-style-type: none"> • Kulturell durchmischt • ½ fremdsprachig, ½ deutschsprachig • Viele Kinder mit Migrationshintergrund • 2 Kinder mit ISM-Status (Integrative Sonderschulmassnahmen) 	<p style="text-align: center;">-</p>	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Piks, Pädagogischer Informatiksupport 1 Lektion pro Woche • DaZ-Lehrperson = Teamteaching Lehrperson (Klassenentlastungsfunktion) 1 Lektion pro Woche • Schulische Heilpädagogin, 6 Lektionen • ISM-Stunden (Heilpädagogin) 9 Lektionen pro Woche 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrative Schule, wenn nicht sogar inklusive Schule
D <ul style="list-style-type: none"> • Sehr heterogene Klassenzusammensetzung • Nur Kinder mit Migrationshintergrund • 3 Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsfernes Quartier 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Heilpädagogische Früherziehung • Teamteaching, 7 Lektionen pro Woche • Schulische Heilpädagogin 5 Lektionen pro Woche Bedürfnisse: <ul style="list-style-type: none"> • DaZ-Stunden im Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ → Was es gerade braucht. → Anfangsschuljahr vor allem integrativ

Beschreibung der Schülerschaft				
	Heterogenitätsdimensionen	Einzugsgebiet	Pädagogische Bedürfnisse (Ressourcen, die zu Verfügung stehen oder wünschenswert wären)	Unterrichtssetting
E	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptsächlich Kinder, die mehrere Generationen in der Schweiz leben • 5-6 fremdsprachige Kinder • 1 Kind mit ISR-Status (integrierter Sonderstatus der Regelschule) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsnahes Einzugsgebiet 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Klassenassistenten • ISR-Lehrperson Bedürfnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Eltern mehr in die Verpflichtung nehmen, beim Deutschspracherwerb 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ
F	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 90% Kinder mit Migrationshintergrund • SuS brauchen viel Begleitung und Unterstützung im Erziehungs- und sozial Bereich • Viele DaZ-Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsfernes Einzugsgebiet 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Heilpädagogin 5 Lektionen pro Woche • Teamteaching, 9 Lektionen • DaZ-Lektionen für Neuzuzüger (40 Lektionen pro Jahr) 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ → Wird an die Bedürfnisse der SuS angepasst. → Rollende Planung
G	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr grosse Heterogenität • Grosse Schere vom Niveau der Kinder. (Wäre eine 5.Kl., Niveau von 2.Kl – 6.Kl) • Hauptsächlich Kinder, die mehrere Jahre in der Schweiz leben • Viele Kinder mit Migrationshintergrund 	<ul style="list-style-type: none"> • Quartiersschule 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Heilpädagogin 11 Lektionen pro Woche 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ → Individuell, was es gerade braucht
H	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr grosse Heterogenität • Ca. 40 Nationen • Sehr viele fremdsprachige Schüler*innen • Viele verhaltensauffällige Schüler*innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Quartiersschule mit grossem Einzugsgebiet 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • DaZ-Stunden • Sekundarschule und Realschule • Kleinklasse • Zwei Schulische Heilpädagoginnen zu je 100% für die gesamte Schule 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ und Separativ • Eigenes Modell erstellt, welches auf die Bedürfnisse der SuS angepasst werden kann
J	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr grosse Heterogenität • Viele verschiedene Nationen • Grosse Klassen (22 Kinder) • Viele DaZ-Kinder • Grosse Niveauunterschiede 	<ul style="list-style-type: none"> • Umgeben von viel Industrie 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Begabtenförderung • Schulische Heilpädagogin 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrativ

Beschreibung der Schülerschaft				
	Heterogenitätsdimensionen	Einzugsgebiet	Pädagogische Bedürfnisse (Ressourcen, die zu Verfügung stehen oder wünschenswert wären)	Unterrichtssetting
K	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine Heterogenität • Keine Kinder mit Migrationshintergrund • Deutsch = Erstsprache • Keine grosse Schere • Gute Werte vom Elternhaus mitbekommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dorfschule im • Appenzellerland 	Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> • Begabtenförderung • Schulische Heilpädagogin, 2 Lektionen pro Woche (Nur im Kindergarten) • Einführungsklassen • Vorschule • Kleinklassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Separativ / Teil-integrativ <ul style="list-style-type: none"> → Schulische Heilpädagogin nimmt die Kinder aus dem Schulzimmer • Einführungsklassen/Vorschule/ Kleinklassen werden Separativ geführt

Tabelle 2: Kernaussagen Interview_Beschreibung der Schülerschaft

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Übergabegestaltung und die verwendeten Formulare in den unterschiedlichen Schulen A bis K. Es werden Informationen über die Art des Formulars, die darin enthaltenen Aspekte und wer das jeweilige Formular ausfüllt, gegeben.

In der Schule A wird ein einheitliches Formular vom Schulamt verwendet. Dieses wird im April ausgefüllt und enthält eine Kurzbeschreibung der Schüler und Schülerinnen im kognitiven und sozialen Bereich. Im Juni wird ein weiteres Formular in Form von "Etiketten" ausgefüllt. Die Klassenlehrperson füllt diese Formulare digital aus und übergibt sie in Papierform.

In der Schule B gibt es Übergabeförderdokumente für Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen sowie ein normales Übergabeformular. Das Übergabeformular kann handschriftlich oder digital ausgefüllt werden und beinhaltet Informationen zur Stufe, Lehrpersonen, dem Standort, dem Eintritt/Austritt und den Fördermassnahmen. Die Heilpädagog:in füllt die Übergabeförderdokumente aus, während das normale Übergabeformular von den Klassenlehrpersonen ausgefüllt wird, jedoch nur bei Bedarf und nicht für alle Schüler und Schülerinnen.

In der Schule C wird ein allgemeines Klassenübergabenformular verwendet, das digital ausgefüllt wird. Es enthält Informationen zu den Wissensständen in verschiedenen Fächern, Schulreisen, Projekten, Exkursionen, Themen, die angeschnitten wurden, sowie zur Klassendynamik und dem Sozialverhalten in der Klasse. Die Klassenlehrperson füllt dieses Formular aus.

In der Schule D gibt es ein einheitliches Übergabeformular, das entweder digital oder handschriftlich ausgefüllt werden kann. Die Klassenlehrperson füllt dieses Formular detailliert aus und zieht bei Fragen gegebenenfalls die Teamteaching-Lehrperson oder die Heilpädagog:in hinzu.

In der Schule E wird ein einheitliches Übergabeformular verwendet, das digital oder handschriftlich ausgefüllt werden kann. Das Formular umfasst Informationen zur Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz, speziellen Aspekten, verschiedenen Therapien und den durchgeführten oder empfohlenen Massnahmen sowie zu

Elterngesprächen. Die Klassenlehrperson und andere an der Klasse beteiligte Lehrpersonen füllen dieses Formular gemeinsam aus.

In der Schule F wird ein einheitliches Formular verwendet, das digital ausgefüllt und in ausgedruckter Form weitergegeben wird. Das Übergabeformular enthält Informationen zum Ursprung des Kindes, Elternkontakt, pädagogischen Bedürfnissen, Therapien, Abklärungen und mehr. Die Klassenlehrperson füllt das Formular aus und gelegentlich ergänzt die Heilpädagog:in es.

In der Schule G werden zwei einheitliche Formulare verwendet. Ein Verhaltensformular für das Sozialverhalten, bei dem die Bewertung von F (sehr schlecht) bis A (sehr gut) reicht, und ein Leistungsformular, das ebenfalls von F bis A bewertet wird. Die Klassenlehrperson füllt diese Formulare aus und in manchen Situationen ergänzt die Heilpädagog:in diese.

In der Schule H gibt es kein einheitliches Formular, da jede Mittelstufenlehrperson in der Oberstufe ihre eigene Methode anwendet. Stattdessen werden die Gefos-Akten der Schüler und Schülerinnen verwendet, die digital oder handschriftlich erhalten werden. Die Oberstufe erstellt digitale Schülerakten im Lehreroffice. Es besteht eine grosse Variation, da jeder seine eigene Vorgehensweise hat. Die vorherige Mittelstufenlehrperson füllt dieses Formular aus.

In der Schule J gibt es kein einheitliches Formular. Das individuelle Formular wird digital erstellt und in ausgedruckter Form an die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogik gesendet. Es handelt sich um ein eigenes Übergabeformular, das die besten Methoden zur Arbeit mit den betreffenden Schüler und der betreffenden Schülerin, zu Abklärungen, Therapien und Elternarbeit behandelt. Die Klassenlehrperson füllt das Formular aus und die Heilpädagog:in ergänzt es bei Bedarf.

In der Schule K wird ein einheitliches Formular in Form eines «Logbuchs» verwendet. Es kann sowohl digital als auch handschriftlich geführt werden und enthält Informationen zu den behandelten Kompetenzen, Ausflügen, hergestellten Geschenken, behandelten Themen, sozialen Aspekten der Klasse und Abklärungen. Die Klassenlehrperson führt dieses «Logbuch». Hier ist zu erwähnen, dass dieses «Logbuch» einen Überblick über die gesamte Klasse gibt und nicht das einzelne Kind im Fokus hat.

Übergabegestaltung 1				
	Einheitliches Formular	Art des Formulars	Beinhaltende Aspekte (Formular)	Wer füllt das Formular aus?
A	<ul style="list-style-type: none"> Einheitliches Formular vom Schulamt → ausfüllen vor der Einteilung (April) Einheitliches Formular «Etiketten» → ausfüllen im Juni 	<ul style="list-style-type: none"> Digital ausfüllen Übergeben in Papierform 	<p>1. Formular im April Kurzbeschreib der SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kognitiver Bereich - Sozialer Bereich <ul style="list-style-type: none"> → Bogen mit vorgefertigten Kästchen → Skala: negativ – positiv - Deutsch / IF / ISR / allgemeine Bemerkungen / SPD <p>2. Formular im Juni «Etiketten»</p>	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson → Bei manchen Kindern, Rücksprache mit Heilpädagog:in
B	<ul style="list-style-type: none"> Übertrittsförderdokumente (SuS mit besonderen Bedürfnissen / Triar-Gespräch) Normales Übergabeformular 	<ul style="list-style-type: none"> handschriftlich / digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Stufe • Lehrpersonen • Standort • Eintritt / Austritt • Fördermassnahmen (DaZ / Heilpädagogik / ect.) • Dolmetscher:in 	<ul style="list-style-type: none"> Übertrittsförderdokumente → Heilpädagogik füllt aus Normales Übergabeformular → Lehrperson füllt aus → nur bei Bedarf, nicht für alle SuS
C	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeines Klassenübergabenformular (Nicht jeder Su hat ein eigenes Formular) 	<ul style="list-style-type: none"> digital 	<p>Klassenübergabenformular</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissensstände in unterschiedlichen Fächern • Schulreisen, Projekte, Exkursionen • Themen die nur angeschnitten wurden, werden als solche vermerkt • Klassendynamik • Sozialverhalten in der Klasse <p>Lehreroffice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Therapien • Abklärungen • Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson füllt das Formular aus

Übergabegestaltung 1				
	Einheitliches Formular	Art des Formulars	Beinhaltende Aspekte (Formular)	Wer füllt das Formular aus?
D	<ul style="list-style-type: none"> Einheitliches Übergabeformular 	<ul style="list-style-type: none"> Digital / handschriftlich 	-	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson füllt dieses Formular detailliert aus - bei Fragen, wird Teamteaching Lehrperson oder Heilpädagog:in / die Heilpädagogin beigezogen
E	<ul style="list-style-type: none"> Einheitliches Übergabeformular 	<ul style="list-style-type: none"> Digital / handschriftlich 	Übergabeformular: <ul style="list-style-type: none"> Selbst- Sozial- und Sachkompetenz Versch. Therapien zum ankreuzen Massnahmen welche unternommen wurden oder empfehlenswert sind Elterngespräche 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson und andere an der Klasse beteiligten Lehrpersonen
F	<ul style="list-style-type: none"> Einheitliches Formular 	<ul style="list-style-type: none"> Digital ausgefüllt und in ausgedruckter Form weitergegeben 	Übergabeformular: <ul style="list-style-type: none"> Woher kommt das Kind Elternkontakt Pädagogische Bedürfnisse Therapien Abklärungen ect. 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson füllt das Formular aus und manchmal ergänzt die Heilpädagog:in
G	<ul style="list-style-type: none"> Zwei einheitliche Formulare 	-	Verhaltens Formular (sozialverhalten) <ul style="list-style-type: none"> F-A (F = sehr schlecht, A = sehr gut) Leistung Formular <ul style="list-style-type: none"> F-A (F = sehr schlecht, A = sehr gut) 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson füllt das Formular aus und manchmal ergänzt die Heilpädagog:in
H	<ul style="list-style-type: none"> Kein einheitliches Formular (Jede Mittelstufelehrperson macht dies anders für die Oberstufe) Gefos-Akten der SuS 	<ul style="list-style-type: none"> Digital/handschriftlich → erhalten Oberstufe macht digitale Akte der SuS (Lehreroffice) 	Sehr unterschiedlich → alle machen es anders	<ul style="list-style-type: none"> Vorherige Mittelstufenlehrpersonen füllen dieses Formular aus
J	<ul style="list-style-type: none"> Kein einheitliches Formular 	<ul style="list-style-type: none"> digital gibt es in ausgedruckter Form weiter und sendet es der Klassenlehrperson und der SHP zu 	Eigenes Übergabeformular: <ul style="list-style-type: none"> Beste Methoden mit entsprechendem SuS zu arbeiten Abklärungen Therapien Elternarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson füllt das Formular aus und Heilpädagog:in ergänzt

Übergabegestaltung 1				
	Einheitliches Formular	Art des Formulars	Beinhaltende Aspekte (Formular)	Wer füllt das Formular aus?
K	<ul style="list-style-type: none"> • Einheitliches Formular → Logbuch 	<ul style="list-style-type: none"> • digital / handschriftlich 	Logbuch: <ul style="list-style-type: none"> • Welche Kompetenzen wurden in der Klasse behandelt • Ausflüge • Welche Geschenke wurden hergestellt • Behandelte Themen • Soziale Aspekte der Klasse • Abklärungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrperson führt das «Logbuch»

Tabelle 3: Kernaussagen Interview_Übergabegestaltung 1

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Zeitpunkt des Ausfüllens, die Aufbewahrung und die Verwendung der Formulare im Zusammenhang mit der Übergabegestaltung. Es wird auch der Fokus (Ressourcen, Defizite, Neutral) der einzelnen Formulare dargestellt.

In der Schule A wird das Formular eine Woche vor der Klasseneinteilung im April ausgefüllt. Es wird beim Schulamt und bei der Schulleitung eingereicht. Zusätzlich gibt es ein Formular «Etiketten», das in den Akten der jeweiligen Lehrperson aufbewahrt wird. Diese Formulare werden später nicht mehr sehr oft verwendet und legen den Fokus auf die Stärken und Schwächen der Schüler und Schülerinnen.

In der Schule B wird das normale Übergabeformular verwendet, wenn Schüler und Schülerinnen neu in den Kindergarten kommen. Es wird von der Schulleitung und in der Schülerakte aufbewahrt. Dieses Formular wird öfter im Jahr verwendet und hat einen eher defizitorientierten Fokus.

In der Schule C erfolgt das Ausfüllen des Klassenübergabeformulars Ende April. Die Klassenlehrperson bewahrt dieses Formular auf und ist verpflichtet, es für 10 Jahre aufzubewahren. Es wird zusätzlich im Archiv im Estrich abgelegt und bei Bedarf beigezogen. Der Fokus liegt eher auf den Ressourcen, und die Klasse als Ganzes steht im Vordergrund.

In der Schule D wird das Formular kurz vor der Übergabe ausgefüllt. Es wird im Ordner der entsprechenden Klassenlehrperson und bei den Akten der Schüler und Schülerinnen aufbewahrt. Dieses Formular wird nicht mehr häufig verwendet und hat einen neutralen Charakter.

In der Schule E erfolgt das Ausfüllen des Formulars etwa im Mai, kurz vor der Übergabe. Es wird bei der Klassenlehrperson und im Archiv aufbewahrt, aber nur selten verwendet (1-2 Mal im Jahr). Auch dieses Formular hat einen neutralen Aufbau.

In der Schule F wird das Formular kurz vor der Übergabe ausgefüllt. Die Aufbewahrung wird jeder Klassenlehrperson selbst überlassen, und es wird eher selten noch beigezogen. Bei Fragen wird der persönliche Kontakt bevorzugt. Auch dieses Formular hat einen neutralen Aufbau, abhängig von den Lehrpersonen.

In der Schule G werden die Formulare kurz vor der Übergabe ausgefüllt und jeweils im Schülerdossier bei der Klassenlehrperson abgeschlossen aufbewahrt. Sie werden häufig beigezogen, insbesondere bei Elterngesprächen oder Fragen. Auch hier ist der Aufbau des Formulars eher neutral.

In der Schule H muss die Oberstufe kein Formular mehr ausfüllen, da die Schüler und Schülerinnen nach der Oberstufe in die Berufswelt oder weiterführende Schulen gehen. Wichtige Angaben werden digital im Lehreroffice notiert.

In der Schule J wird das Formular kurz vor der Übergabe ausgefüllt und in der Dokumententasche bei der Klassenlehrperson im Schulzimmer aufbewahrt. Es wird immer wieder beigezogen, insbesondere im ersten Quartal. Das Formular hat einen neutralen Aufbau.

In der Schule K erfolgt das Ausfüllen des Formulars kurz vor der Übergabe, und jede Klassenlehrperson bewahrt das "Logbuch" im Klassenzimmer auf. Das "Logbuch" wird immer wieder einmal beigezogen, und das Formular ist neutral aufgebaut. Hier steht die Klasse als Ganzes im Vordergrund und nicht jeder einzelne Schüler:in.

Übergabegestaltung 2			
Zeitpunkt des Ausfüllens	Aufbewahrung des Formulars	Verwendung des Formulars nach der Übergabe	Fokus (Ressourcen, Defizite, Neutral)
A • Eine Woche vor der Klasseinteilung (April)	1.Formular → Schulumt → Schulleitung 2.Formular «Etiketten» → Akten jeweiliger Lehrperson	• Nicht mehr sehr oft	• Fokus auf Stärken und Schwächen der SuS
B • Wenn SuS neu in den Kindergarten kommen → Personalien der SuS	• Normales Übergabeformular → Schulleitung → Schülerakte	• Ja, öfters unter dem Jahr	• Eher Defizit orientiert
C • Ende April (Klassenübergabeformular)	• Klassenlehrperson bewahrt dieses Formular auf (verpflichtet, dieses 10 Jahr aufzubewahren) • Zusätzlich im Archiv im Estrich ablegen	• Bei Bedarf wird es beigezogen - eher selten der Fall	• Eher Ressourcen orientiert → Klasse als Ganzes steht im Vordergrund
D • Kurz vor der Übergabe	• Bei der entsprechenden Klassenlehrperson im Ordner • Bei den Akten der SuS	• Formular wird nicht mehr häufig beigezogen	• Formular ist neutral aufgebaut
E • Ca. im Mai , kurz vor der Übergabe	• Bei der Klassenlehrperson • Im Archiv	• Wird eher sehr selten gebraucht (1–2-mal im Jahr)	• Formular ist neutral aufgebaut
F • Kurz vor der Übergabe	• Aufbewahrung wird jeder Klassenlehrperson selber überlassen	• wird eher selten noch beigezogen (Bei Fragen wird der persönliche Kontakt vorgezogen)	• Formular ist neutral aufgebaut (Lehrpersonen abhängig)
G • Kurz vor der Übergabe	• Diese Formulare werden im Schülerdossier bei der Klassenlehrperson, abgeschlossen aufbewahrt. «blaues Mäppchen»	• Werden häufig beigezogen - Elterngespräche - Fragen - etc.	• Formular ist eher neutral aufgebaut
H • Oberstufe muss kein Formular ausfüllen, da sie die SuS entgegennehmen	• digital im Lehreroffice (Nur wichtige Angaben)	-	-
J • Kurz vor der Übergabe	• In der Dokumententasche bei der Klassenlehrperson im Schulzimmer	• Wir immer mal wieder beigezogen, vor allem im 1.Quartal	• Formular ist neutral aufgebaut
K • Kurz vor dem Übertritt	• Jede Klassenlehrperson bewahrt dieses «Logbuch» im Klassenzimmer auf	• Das «Logbuch» wird immer mal wieder beigezogen	• Formular ist neutral aufgebaut → Klasse als Ganzes steht im Vordergrund

Tabelle 4: Kernaussagen Interview_Übergabegestaltung 2

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Übergabegespräche im Zusammenhang mit dem Schülerübertritt. Es werden die allgemeinen Informationen zu den Gesprächen, die Teilnehmer, die zeitliche Organisation der Übergabe sowie die Dauer der Gespräche dargestellt.

In der Schule A finden zwei Gespräche statt. Die Kindergartenlehrpersonen und Fachlehrpersonen nehmen daran teil. Es gibt ein Sitzungsgefäss von der Schule für die Einteilung der Schüler und Schülerinnen sowie die Übergabe des Formulars "Etiketten" an die Lehrpersonen im Juni. Ein Nachgespräch nach der Übergabe findet im September statt. Die Dauer der Gespräche beträgt ca. 10 Minuten pro Kind.

In der Schule B finden ebenfalls zwei Gespräche statt. Das normale Übergabegespräch, auch Lernberichtsgespräch genannt, wird von Lehrpersonen beider Stufen durchgeführt, die an der Übergabe beteiligt sind. Zusätzlich gibt es das Triar-Gespräch, das zweimal pro Jahr für Kinder mit besonderen Bedürfnissen stattfindet. Hier nehmen die Schulleitung, Heilpädagogik, der Schulpsychologische Dienst, DaZ-Lehrkräfte, Psychomotorik und Lehrpersonen teil. Das Übergabegespräch findet Mitte September statt und die Dauer beträgt ca. 20 Minuten je ausgewähltem Kind.

In der Schule C finden zwei Einteilungsgespräche statt, eins vom Kindergarten in die Grundstufe und eins von der Grundstufe in die Mittelstufe. Es gibt auch ein Übergabegespräch, an dem die Klassenlehrperson, die Kindergartenlehrperson und beide Heilpädagog:innen teilnehmen. Die Gespräche werden Ende April durchgeführt, und geplant ist eine Stunde für die gesamte Klasse, dauern jedoch meistens ca. 1 ½ Stunden.

In der Schule D finden ebenfalls zwei Einteilungsgespräche, mit dem gesamten Team, statt, vom Kindergarten in die Grundstufe und von der Grundstufe in die Mittelstufe. Teilnehmer:innen sind die Klassenlehrperson, die Kindergartenlehrperson und eventuell die Heilpädagogik. Die Gespräche finden Ende/Mitte Juni nach der MIKADO-WOCHE statt. Die Dauer beträgt ca. 10-15 Minuten pro Kind, bei grösserem Förderbedarf dauert es länger.

In der Schule E finden Übergabegespräche nur auf Wunsch statt. Wenn dies jedoch der Fall ist, gibt es ein Übergabegespräch, an dem die Klassenlehrperson und die Kindergartenlehrperson teilnehmen. Die Gespräche finden im Mai statt, und die Dauer beträgt ca. 5 Minuten pro Kind, bei grösserem Förderbedarf dauert es länger.

In der Schule F findet pro Übergabe ein Gespräch statt. Dabei nehmen die jetzige Klassenlehrperson, die neue Klassenlehrperson sowie gegebenenfalls die Heilpädagog:innen und Teamteaching-Lehrpersonen teil. Die Gespräche werden um den Mai herum durchgeführt, wobei einige Lehrpersonen diese Gespräche vor der Kennenlernwoche bevorzugen, während andere sie lieber danach führen. Die Dauer beträgt ca. 5-15 Minuten pro Kind, wobei sie bei grösserem Förderbedarf länger dauern kann.

In der Schule G findet ebenfalls pro Übergabe ein Gespräch statt, an dem nur die beiden Klassenlehrpersonen teilnehmen. Es gibt keine spezifische Zeitangabe, da die Dauer bei jedem Kind variieren kann.

In der Schule H wird ein Übergabegespräch pro abgebende Schule (insgesamt 8 Schulen) durchgeführt. An diesem Gespräch nehmen Heilpädagog:innen der Primarstufe sowie Heilpädagog:innen der Oberstufe teil. Die Klasseneinteilungen werden Ende April vorgenommen und die Gespräche finden im Mai statt. Die Gespräche für alle abgebenden Schulen werden an einem Nachmittag durchgeführt. Bei grösserem Förderbedarf nehmen die Heilpädagog:innen später telefonisch mit den Klassenlehrpersonen Kontakt auf. Dies bedeutet insgesamt 8 Nachmittage.

In der Schule J findet an einem Nachmittag eine Rochade statt. Dabei nehmen alle Klassenlehrpersonen und alle Heilpädagog:innen teil. Die Rochade wird von der Schulleitung organisiert und findet drei Wochen vor den Sommerferien an einem Mittwochnachmittag statt. Es stehen 30 Minuten Zeit für ca. 10-12 Kinder zur Verfügung, was häufig sehr knapp bemessen ist.

Die Schule K umfasst ein Übergabegespräch, an dem die aktuelle Klassenlehrperson und die zukünftige Klassenlehrperson teilnehmen. Die Gespräche finden im Mai statt, und die Dauer beträgt 30-45 Minuten für ca. 10 Kinder. Somit ergibt sich eine Gesamtdauer von 90 Minuten für eine ganze Klasse.

Übergabegespräche 1				
	Übergabegespräche allgemein	Teilnehmer	Zeitliche Organisation des Übertritts	Dauer des Übertrittsgesprächs
A	<ul style="list-style-type: none"> • Es finden zwei Gespräche statt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenlehrpersonen • Fachlehrpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzungsgefäss von der Schule (Einteilung der SuS) • Übergabe des Formulars «Eti-ketten» an die LP im Juni • Nachgespräch nach Übertritt im September 	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig der Anzahl ca. 10 Min. pro Kind
B	<ul style="list-style-type: none"> • Es finden zwei Gespräche statt. 	<p>Normales Übergabegespräch (Lernberichtsgespräch) - Lehrpersonen beider Stufen, die am Übertritt beteiligt sind</p> <p>Triar-Gespräch (2x pro Jahr) für Kinder mit besonderen Bedürfnissen - Schulleitung - Heilpädagogik - Schulpsychologischer Dienstag - DaZ-Lehrkraft - Psychomotorik - Lehrpersonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitte September findet das Übergabegespräch statt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 20 Min. pro ausgewähltes Kind
C	<ul style="list-style-type: none"> • Es finden zwei Einteilungsgespräche statt - Kindergarten in die Grundstufe - Grundstufe in die Mittelstufe • Es findet ein Übergabegespräch statt 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrperson • Kindergartenlehrperson <p>Beide Heilpädagog:innen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ende April (Klassenübergabeformular) 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplant für die ganze Klasse ist 1 Stunde, dauert meistens aber ca. 1 ½ Stunden
D	<ul style="list-style-type: none"> • Es finden zwei Einteilungsgespräche statt - Kindergarten in die Grundstufe - Grundstufe in die Mittelstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrperson • Kindergartenlehrperson evtl. Heilpädagogik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ende / Mitte Juni - Gespräche finden nach der MI-KADO-WOCHE statt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 10 – 15 Min. pro Kind - Bei grösserem Förderbedarf dauert es länger

Übergabegespräche 1				
	Übergabegespräche allgemein	Teilnehmer	Zeitliche Organisation des Übertritts	Dauer des Übertrittsgesprächs
E	<ul style="list-style-type: none"> Übergabegespräche finden nur auf Wunsch statt - Ein Übergabegespräch 	<ul style="list-style-type: none"> Klassenlehrperson Kindergartenlehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> Im Mai finden die Gespräche statt 	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 5 Min. pro Kind - Bei grösserem Förderbedarf dauert es länger
F	<ul style="list-style-type: none"> Es findet ein Gespräch statt, pro Übergabe statt 	<ul style="list-style-type: none"> jetzige Klassenlehrperson neue Klassenlehrperson evtl. Heilpädagog:in evtl. Teamteaching Lehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> Um den Mai herum - einige Lehrpersonen möchten diese Gespräche vor der Kennenlernwoche, andere lieber danach. 	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 5 – 15 Min. pro Kind - Bei grösserem Förderbedarf dauert es länger
G	<ul style="list-style-type: none"> Es findet ein Gespräch statt, pro Übergabe statt 	<ul style="list-style-type: none"> Nur die beiden Klassenlehrpersonen nehmen am Gespräch teil 	-	<ul style="list-style-type: none"> Keine Zeitangabe - bei jedem Kind, variiert die Zeit
H	<ul style="list-style-type: none"> Ein Übergabegespräch pro abgebende Schule (8 Schulen) 	<ul style="list-style-type: none"> Heilpädagog:innen der Primar Heilpädagog:innen der Oberstufe 	<ul style="list-style-type: none"> Ende April sind die Klasseneinteilungen gemacht Im Mai finden die Gespräche statt 	<ul style="list-style-type: none"> Einen Nachmittag lang, für alle Gespräche pro abgebende Schule - Bei grösserem Förderbedarf rufen SHP's später die Klassenlehrpersonen an. 8 Nachmittage
J	<ul style="list-style-type: none"> Ein Nachmittag Rochade 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Klassenlehrpersonen Alle Heilpädagog:innen 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Wochen vor den Sommerferien Rochade an einem Mittwochnachmittag (Von Schulleitung organisiert) 	<ul style="list-style-type: none"> 30 Minuten Zeit - für ca. 10 – 12 Kinder oft zu knapp kalkuliert
K	<ul style="list-style-type: none"> Ein Übergabegespräch 	<ul style="list-style-type: none"> aktuelle Klassenlehrperson zukünftige Klassenlehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> Im Mai finden die Gespräche statt 	<ul style="list-style-type: none"> 30 – 45 Minuten - für ca. 10 Kinder → Total 90 Minuten für eine ganze Klasse

Tabelle 5: Kernaussagen Interview_Übergabegespräche 1

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Übergabegespräch Teil 2. Es werden Informationen zur Einzelbesprechung der Schüler:innen oder von Gruppen, zur Protokollführung, zu Besuchstagen vor der Übergabe und zusätzliche Informationen gegeben.

In der Schule A werden die Schüler:innen einzeln besprochen, wobei etwa 10 Minuten pro Schüler:in eingeplant sind. Es wird kein Protokoll geführt. Die Schule führt einen sogenannten «Wellentag» durch, an dem jede Stufe in die nächsthöhere Stufe wechselt. Dieser findet jeweils vormittags von 9:00 bis 10:30 Uhr statt.

In der Schule B werden nicht alle Schüler:innen besprochen. Stattdessen werden Schüler:innen ausgewählt und markiert, die einen Gesprächsbedarf haben, und die übergebende Stufe kündigt diesen an. Es wird kein Protokoll geführt. Es gibt keinen spezifischen Besuchstag, stattdessen können die Eltern freiwillig, an einem bestimmten Mittwoch vor den Sommerferien mit ihren Kindern selbstständig die zukünftige Lehrperson in der Schule besuchen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Lehrpersonen die Schüler:innen vor der Übergabe besuchen, dies jedoch auf freiwilliger Basis.

In der Schule C wird eine kurze, individuelle Besprechung jedes Schülers durchgeführt und eine ausführliche Besprechung der gesamten Klasse gemacht. Das Klassenübergabeformular wird nur kurz erwähnt, aber schriftlich abgegeben. Es wird kein Protokoll geführt. Für die Schüler und Schülerinnen findet ein «Wellentag» statt, an dem sie in die nächsthöhere Stufe wechseln. Die Schule führt Tandemklassen, die im Laufe des Jahres viel gemeinsam machen. Bei der Übergabe treffen sich nur die Klassenlehrpersonen, während die Heilpädagog:innen sich separat für entsprechende Schüler:innen treffen.

In der Schule D werden einzelne Schüler:innen besprochen, und die übernehmende Lehrperson kann noch Notizen machen. Es wird kein Protokoll geführt. Die Schüler:innen gehen jeweils eine Woche in die nächste Stufe «schnuppern». Diese Woche wird «Mikado-Woche» genannt.

In der Schule E wird nur auf Wunsch der übernehmenden Lehrperson ein Übergabegespräch organisiert. In diesem Fall werden die Schüler:innen einzeln besprochen. Es wird kein Protokoll geführt. Die Klassenlehrperson besucht die Schüler:innen in der Klasse und umgekehrt. Im Kindergarten gibt es einen Besuchsnachmittag.

In der Schule F werden immer alle Schüler:innen einzeln besprochen. Es wird kein Protokoll geführt. Im Mai findet eine Kennenlernwoche statt, bei der die Schüler:innen jeweils in die nächsthöhere Stufe gehen. Die Lehrpersonen bleiben in stetigem Kontakt, um von den Erfahrungen zu profitieren. Das Formular wird jeweils an die nächste Stufe weitergegeben und kontinuierlich ergänzt.

In der Schule G werden immer alle Schüler:innen einzeln besprochen. Es wird immer ein Protokoll geführt, jedoch sind keine spezifischen Informationen zur Protokollführung angegeben.

Die Schule H umfasst ebenfalls die individuelle Besprechung aller Schüler:innen. Es wird kein Protokoll geführt. Vor der Übergabe findet ein besonderer Übertritts Anlass statt, bei dem die aktuellen 6. Klässler:innen einen Tag lang die Oberstufe besuchen. Wichtige Informationen der letzten zwei Schuljahre werden aus den Gefos's Akten ins Lehreroffice übernommen, wobei nur Heilpädagog:innen Zugriff auf diese Dokumentation haben. Klassenlehrpersonen müssen spezielle Anfragen stellen, um auf diese Informationen zuzugreifen.

In der Schule J werden ebenfalls alle Schüler:innen einzeln besprochen. Es wird kein Protokoll geführt. Als Grundlage für das Übergabegespräch dient ein Übergabeformular, das bei Bedarf ergänzt wird. Die Klassenlehrperson der Unterstufe besucht die Kinder im Kindergarten, und es gibt einen Besuchsnachmittag, an dem alle Schüler:innen für zwei Stunden in die nächsthöhere Stufe gehen.

Die Schule K umfasst wiederum die individuelle Besprechung aller Schüler:innen. Es wird kein Protokoll geführt, stattdessen dient das «Logbuch» oder das Formular als Grundlage. Die Schule organisiert einen «Wellentag». Dieser findet an einem Nachmittag statt, bei dem jede Stufe in die nächsthöhere Stufe wechselt. Bei den Übergabegesprächen werden Fotos der Kinder verwendet, um eine bessere Vorstellung zu ermöglichen. Die Vorbereitung der Schüler:innen ist einfach gehalten, indem die Klas-

senlehrperson nur Stichworte zu den individuellen Schüler:innen macht. Das "Logbuch" begleitet die Klasse und wird somit an die übernehmende Lehrperson weitergegeben.

Übergabegespräch 2				
	Einzelne SuS / Gruppen	Protokollführung	Besuchstage vor der Übergabe	Ergänzende Informationen
A	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Su wird einzeln besprochen, ca. 10 Min pro Su 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Wellentag <ul style="list-style-type: none"> - jede Stufe geht in die nächsthöhere - 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr 	-
B	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle SuS werden besprochen • SuS werden ausgewählt und markiert, von der übernehmenden Stufe (Gesprächsbedarf ankündigen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Keinen Besuchstag Eltern können freiwillig, an einem bestimmten Mittwoch, vor den Sommerferien, mit Ihren Kindern, selbständig zur zukünftigen Lehrperson in die Schule auf Besuch gehen. • Freiwillig: Lehrpersonen kommen SuS vor der Übergabe besuchen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern bekommen Ende der 6.Klasse die Schülerakte nach Hause mit allen Schülerdokumentationen
C	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Su wird einzeln kurz besprochen (mündlich) <ul style="list-style-type: none"> - Wesen / Charakter / Elternkontakt / Schwierigkeiten • Klasse als Ganzes wird ausführlich besprochen • Klassenübergabeformular wird nur kurz erwähnt, aber schriftlich abgegeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Wellentag <ul style="list-style-type: none"> - Ein Nachmittag - SuS gehen in die nächsthöhere Stufe • Tandemklassen <ul style="list-style-type: none"> - machen unter dem Jahr viel gemeinsam 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Klassenübergabeformular wird von allen Klassenlehrpersonen über die sechs Jahre ergänzt und weitergegeben. • Ab der Drittenklasse, treffen sich bei der Übergabe nur noch die Klassenlehrpersonen, die Heilpädagog:innen treffen sich separat für entsprechende SuS
D	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder einzelne Su wird besprochen, mit dem entsprechenden Formular <ul style="list-style-type: none"> - Neue LP kann sich noch Notizen machen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • MIKADO-WOCHE <ul style="list-style-type: none"> - SuS gehen 1 Woche in die nächste Stufe schnuppern 	-
E	<ul style="list-style-type: none"> • Nur auf Wunsch der übernehmenden Klassenlehrperson findet ein Übergabegespräch statt <ul style="list-style-type: none"> - SuS werden in diesem Fall einzeln besprochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrperson besucht SuS in der Klasse und umgekehrt • Im Kindergarten gibt es einen Besuchsnachmittag 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der alten Schule haben wir in den letzten Tagen der Sommerferien, diese Übergabegespräche geführt. • Hat im Kindergarten keine SHP.

Übergabegespräch 2				
	Einzelne SuS / Gruppen	Protokollführung	Besuchstage vor der Übergabe	Ergänzende Informationen
F	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden immer alle SuS einzeln besprochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Mai findet eine Kennenlern-woche statt (Die SuS gehen jeweils in die nächsthöhere Stufe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrpersonen bleiben in stetigem Kontakt, um von den Erfahrungen zu profitieren • Das Formular wird jeweils der nächsten Stufe weitergegeben und immer ergänzt
G	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden immer alle SuS einzeln besprochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird immer ein Protokoll geführt 	-	-
H	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden immer alle SuS einzeln besprochen 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Übertritts Anlass Die aktuellen 6.Klässler:innen kommen einen Tag auf Besuch (Vor den Sommerferien) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Informationen aus den Gefos's Akten, werden ins Lehreroffice übernommen. → letzten zwei Schuljahre • Nur Heilpädagog:innen haben Zugriff auf diese Dokumentation der SuS → Klassenlehrpersonen müssen anfragen
J	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden immer alle SuS einzeln besprochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll → Übergabeformular ist die Basis → Wenn Infos fehlen ergänzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstufen-klassenlehrperson besucht Kinder im Kindergarten • Besuchsnachmittag 2 Lekt. Alle SuS gehen für einen Nachmittag in die nächsthöhere Stufe 	-
K	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden immer alle SuS einzeln besprochen • mündlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Protokoll → Logbuch / Formular ist die Basis 	<ul style="list-style-type: none"> • Wellentag (Nachmittag) - jede Stufe geht in die nächsthöhere 	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden bei den Übergabegesprächen jeweils Fotos der Kinder verwendet, für die bessere Vorstellung - Die Vorbereitung der SuS ist sehr einfach gehalten, die Klassenlehrperson macht sich nur Stichworte zu jedem SuS → nur mündlich • «Logbuch» geht jeweils mit der Klasse mit. • Heilpädagog:in wird vom Kanton direkt angestellt, für verschiedene Appenzeller Schulen.

Tabelle 6: Kernaussagen Interview_Übergabegespräche 2

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Förderplanung. Es werden Informationen zu den Förderplanungen gegeben. Dabei liegt der Fokus darauf, wer sie erstellt, dem Vorgehen bei einer Förderplanung, für welche Schüler:innen sie erstellt werden und ob sie in den Übertritt oder die Übergabe mit einfließen.

In der Schule A werden Förderplanungen von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt. Es gibt kein einheitliches Formular. Im Kindergarten erfolgt keine Förderplanung, sondern integrative Förderung. Bei Kindern mit ISR-Status findet ein Austausch mit dem Heilpädagogen / der Heilpädagogin statt. Die Klassenlehrperson gibt das Thema vor, für welches die Heilpädagog:in Übungsmaterial erstellt. Erst ab der 1. Klasse werden Förderplanungen erstellt. Sie gelten für ausgewählte Schüler:innen, insbesondere für sehr auffällige Kinder (mit ISR-Status). In einer Klasse gibt es in der Regel 3-4 solcher Förderplanungen. Die Förderplanungen dieser Schüler und Schülerinnen werden von den Heilpädagog:innen berücksichtigt und fließen durch sie, in den Übertritt / die Übergabe mit ein.

In der Schule B werden ebenfalls Förderplanungen von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt. Es gibt kein einheitliches Formular und jede:r erstellt die Förderplanungen individuell. Die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf. In einer Klasse gibt es in der Regel 5 solcher Förderplanungen. Diese Förderplanungen fließen in die Übergabe mit ein.

In der Schule C gibt es Förderplanungen, die von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt werden. Es gibt ein einheitliches Formular, das aus dem Lehreroffice genutzt und individuell angepasst wird. Die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen, darunter ISM-Kinder und Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf. In einer Klasse gibt es in der Regel 6 solcher Förderplanungen (ohne ISM-Kinder). Die Förderplanungen fließen bei der Übergabe/Übertritt mit ein und werden an die Förderlehrperson weitergegeben.

In der Schule D gibt es Förderplanungen, bei denen entweder Heilpädagog:innen oder die Klassenlehrperson gemeinsam involviert sind. Der Proband / die Probandin ist unsicher, ob es ein einheitliches Formular an der Schule gibt. Die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf. In einer Klasse gibt es in der Regel 4 solcher Förderplanungen. Die Förderplanung fließt in die Übergabe mit ein.

In der Schule E gibt es keine schriftlichen Förderplanungen, sondern einen regelmäßigen Austausch. Es gibt somit kein einheitliches Formular, aber beim schulischen Standortgespräch werden die Verantwortlichkeiten schriftlich festgehalten, auch für die Eltern. Die ausgewählten Schüler:innen sind Kinder mit vielfältigem Bedarf. In einer Klasse gibt es in der Regel 6-8 solcher Schüler:innen. Es wird angegeben, dass die mündlichen Abmachungen zur Förderung der Schüler und Schülerinnen jeweils mündlich bei der Übergabe besprochen werden.

In der Schule F wird angegeben, dass aus Erfahrung häufig keine Förderplanungen erstellt werden. Wenn einzelne Förderplanungen erstellt werden, werden diese von den Heilpädagog:innen erstellt. Es gibt jedoch kein einheitliches Formular, obwohl ein veraltetes Formular irgendwo existieren sollte. Das Vorgehen ist individuell und die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen mit individuellem Bedarf. Es wird angegeben, dass jede Klasse individuell entscheidet, ob die Förderplanungen in die Übergabe miteinfließen.

In der Schule G werden Förderplanungen von Heilpädagog:innen in Absprache mit dem Pädagogischen Team erstellt. Es gibt kein einheitliches Formular und das Vorgehen erfolgt individuell. Es wird nicht spezifiziert, für welche Schüler:innen die Förderplanungen gelten, jedoch wird erwähnt, dass die Förderplanungen in die Übergabe mit einfließen.

In der Schule H werden Förderplanungen von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt. Es gibt kein einheitliches Formular, und das Vorgehen besteht aus freiwilligen Gruppenangeboten mit verschiedenen Förderschwerpunkten. Die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen bei langfristigen Förderungen. Wenn jemand die Klasse wechselt, erfolgt eine mündliche Information und zusätzlich wird ein schriftlicher Lernbericht abgegeben. Die Anzahl der Förderplanungen pro Klasse wird nicht angegeben.

In der Schule J werden Förderplanungen von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt. Es gibt kein einheitliches Formular, und das Vorgehen beinhaltet die Verwendung eines selbst erstellten Beobachtungsbogens, welcher einmal pro Woche ausgefüllt wird. Die Förderplanungen gelten für ausgewählte Schüler:innen mit ILZ-Status. In einer Klasse gibt es in der Regel 6 solcher Förderplanungen. Es wird erwähnt, dass sich die Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Übergabe vorstellen lässt, da die Probandin den Übertritt als SHP zum ersten Mal durchführt.

In der Schule K werden Förderplanungen von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen erstellt. Es gibt ein einheitliches Formular, und das Vorgehen sieht vor, dass der Heilpädagoge / die Heilpädagogin die Förderplanung vor den Sommerferien für die grossen Kindergartenkinder erstellt. Die Förderplanung wird zu Beginn des Jahres mit der Kindergartenlehrperson besprochen. Die Förderplanungen gelten für alle grossen Kindergartenkinder. In einer Klasse gibt es in der Regel 8 solcher Förderplanungen. Es wird angegeben, dass die Förderplanungen nicht weiter zur Lehrperson weitergegeben werden und somit nicht in den Übertritt miteinfließen.

Förderplanung					
Gibt es Förderplanungen?	Wer erstellt die Förderplanungen?	Vorgehen bei einer Förderplanung	Für welche Schüler:innen wird eine Förderplanung erstellt?	Fließen die Förderplanungen in den Übertritt mit ein?	
A	• Ja	• Heilpädagog:in	Einheitliches Formular? <ul style="list-style-type: none"> • nein Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Im Kindergarten keine Förderplanung, sondern integrative Förderung • Bei ISR-Kindern findet ein Austausch mit der Heilpädagog: / die Heilpädagogin statt • Klassenlehrperson gibt Thema vor und Heilpädagog:in erstellt Übungsmaterial • Erst ab der 1.Klasse Förderplanungen 	Auserwählte SuS <ul style="list-style-type: none"> • sehr auffällige Kinder (ISR-Status) Anzahl pro Klasse <ul style="list-style-type: none"> • 3 – 4 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Fließen durch die Heilpädagog:innen mit ein (Bei diesen Kindern, hat die Heilpädagog:in den Lead)
B	• Ja	• Heilpädagog:in	Einheitliches Formular? <ul style="list-style-type: none"> • nein Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Jeder macht die Förderplanungen individuell 	Auserwählte SuS <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf Anzahl pro Klasse <ul style="list-style-type: none"> • 5 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja
C	• Ja	• Heilpädagog:in	Einheitliches Formular? <ul style="list-style-type: none"> • Ja Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Nutzen das Formular aus dem Lehreroffice und passen dieses individuell an 	Auserwählte SuS <ul style="list-style-type: none"> • ISM-Kinder • Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf Anzahl pro Klasse <ul style="list-style-type: none"> • 6 Kinder (Ohne ISM-Kinder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja (Dies fließt bei der Förderlehrpersonenübergabe ein)
D	• Ja	• Heilpädagog:in oder mit der Klassenlehrperson gemeinsam	Einheitliches Formular? <ul style="list-style-type: none"> • unsicher ob ja oder nein Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> - 	Auserwählte SuS <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf Anzahl pro Klasse <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja

Förderplanung					
	Gibt es Förderplanungen?	Wer erstellt die Förderplanungen?	Vorgehen bei einer Förderplanung	Für welche Schüler:innen wird eine Förderplanung erstellt?	Fließen die Förderplanungen in den Übertritt mit ein?
E	<ul style="list-style-type: none"> • Nein (Gespräche) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein schriftliches Dokument → Austausch 	Einheitliches Formular? <ul style="list-style-type: none"> • nein Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiger, regelmässiger Austausch • Beim schulischen Standortgespräch werden Verantwortlichkeiten schriftlich festgehalten (Auch Eltern) 	Auserwählte SuS <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit vielfältigem Bedarf Anzahl pro Klasse <ul style="list-style-type: none"> • 6 – 8 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja (mündlich)

Tabelle 7: Kernaussagen Interview_Förderplanung

Die folgende Tabelle enthält wichtige Aspekte für die zukünftige Übergabegestaltung in Form von Übergabeformularen. Ein Übergabeformular dient dazu, relevante Informationen über Schüler und Schülerinnen für den Übergang von einer Schulstufe zur nächsten festzuhalten oder im Falle eines Lehrpersonenwechsels. Die Ergänzungen für eine allgemeine Übergabegestaltung wurden von den Beteiligten in der untenstehenden Tabelle genannt, um Verbesserungen und Anpassungen in den Formularen vorzunehmen. Dabei werden sowohl digitale als auch handschriftliche Formulare erwähnt, wobei der Wunsch nach einer digitalen Version häufiger geäußert wurde. Des Weiteren ist ein intensiverer Austausch zwischen den Fachpersonen, insbesondere den Heilpädagogen / Heilpädagoginnen geäußert worden. Zusätzlich wird der Wunsch nach individuellen Besprechungen der Kinder und einem umfangreicheren Informationsaustausch zwischen den Schulen geäußert. Die Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Anliegen und Ideen zur Gestaltung zukünftiger Übergabeformulare, um eine bestmögliche Vorbereitung und einen reibungslosen Übergang für die Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten.

Probandin A setzt sich dafür ein, dass ein Übergabeformular wesentliche Aspekte berücksichtigen sollte. Dazu gehört die Analyse der Stärken und Schwächen der Schüler und Schülerinnen, die Beobachtung ihrer Verhaltensweisen sowie Arbeitsweisen. Es wird betont, dass ein digitales Formular verwendet werden sollte, um den Prozess effizienter zu gestalten, aber dennoch ein ausgewogenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag gewährleistet sein muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Forderung nach einem verstärkten Austausch mit dem Heilpädagogen oder der Heilpädagogin, um die Übergabegestaltung ganzheitlicher zu gestalten.

Probandin B hebt mehrere wichtige Aspekte hervor, die sie für ein effektives Übergabeformular als bedeutsam erachtet. Es sollten aussagekräftige Informationen gesammelt werden, die für die Übergabe relevant sind. Dabei ist es essenziell, die familiäre Situation des Kindes zu berücksichtigen, da sie einen bedeutenden Einfluss haben kann. Das Formular kann sowohl handschriftlich als auch digital geführt werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Besonders hilfreich wäre es, das Formular laufend zu führen, um den Prozess effizienter zu gestalten. Zudem sollte das Formular nicht ausschliesslich im Kreuzformat sein, sondern auch Raum für textuelle

Ausführungen bieten. Die Verwendung einer Skala zur Bewertung von Aspekten wird kritisch betrachtet, da sie als zu wenig aussagekräftig angesehen wird und daher vermieden werden sollte. Ein grundlegender Gedanke ist, dass das Kind im Mittelpunkt stehen sollte und nicht ausschliesslich seine Leistungen, um eine umfassende Übergabegestaltung zu ermöglichen. Zudem wünscht sich die Probandin einen intensiveren Austausch mit den unterschiedlichen Diensten und Fachpersonen, um eine ganzheitliche Betreuung und Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse sicherzustellen.

Zusammenfassend betont die Probandin die Wichtigkeit aussagekräftiger Informationen, die Berücksichtigung der familiären Situation, flexible Formularführung, die Vermeidung von Skalen sowie die Fokussierung auf das Wohl des Kindes und den Austausch mit Fachpersonen.

Die Probandin C legt besonderen Wert darauf, dass wesentliche Aspekte im Übergabeformular kurz, prägnant und übersichtlich dargestellt werden, um eine Überfrachtung zu vermeiden. Zudem sollte genügend Platz für eigene Aspekte zur individuellen Berücksichtigung des Kindes vorhanden sein. Die Digitalisierung des Formulars ist wichtig, damit alle Lehrpersonen einfachen Zugriff haben und Informationen zeitnah austauschen können. Ein Klassenübergabeformular wird bevorzugt, um den Prozess effizienter zu gestalten, anstatt jeden Schüler / jede Schülerin einzeln zu behandeln. Das Formular sollte kontinuierlich geführt werden, um eine fortlaufende Erfassung von Entwicklungen zu ermöglichen. Dabei wird auch betont, dass das Wesen und der Charakter des Kindes berücksichtigt werden sollten, nicht nur seine Leistungen. Ebenfalls sollte ausreichend Platz für Protokollabmachungen vorhanden sein, um Vereinbarungen festhalten zu können. Die Probandin äussert den Wunsch nach einer allgemeinen Verbesserung des Übergabeformulars und einem intensiveren Austausch mit allen Fachpersonen, um eine umfassende Betreuung sicherzustellen. Es wird betont, dass die Zyklen bei der Übergabe besser ineinanderfliessen sollten, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Zusätzlich wünscht sie sich ein hilfreiches mündliches Feedback der abnehmenden Klassenlehrperson. Schliesslich betont die Probandin, dass sie nicht möchte, dass die Lehrperson voreingenommen ist und ihre Feststellungen objektiv behandelt werden sollen. Zusammenfassend fordert die Probandin ein übersichtliches und flexibles Formular, das den Fokus auf das Kind legt und einen intensiven Austausch mit allen beteiligten Personen.

Die Probandin D betont mehrere wesentliche Aspekte, die ein Übergabeformular effektiv gestalten sollen. Jedes Kind sollte ein eigenes Formular erhalten, um individuelle Informationen angemessen zu erfassen. Dabei sollen auch Informationen zu Therapien erfasst und deren Ergebnisse festgehalten werden, wenn diese bereits abgeklärt wurden. Der Elternkontakt und die Familiensituation des Kindes sind von grosser Bedeutung und sollten bei der Erfassung berücksichtigt werden. Besondere Informationen wie Allergien, Krankheiten und ähnliches müssen erfasst werden, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Es wird hervorgehoben, dass Stärken und Förderbedarf des Kindes im Formular vermerkt werden sollten, um eine gezielte Unterstützung zu ermöglichen. Die Probandin präferiert die digitale Formularführung und gibt den Beteiligten die Freiheit, das Formular nach ihren Präferenzen auszufüllen, beispielsweise stichwortartig oder auf andere Weise. Darüber hinaus wird betont, dass jedes Kind einzeln besprochen werden sollte, um eine individuelle Betrachtung sicherzustellen. Zudem wird es als wichtig erachtet, dass Schüler und Schülerinnen bei Besuchstagen in ihre neue Klasse begleitet werden, um den Übergang zu erleichtern.

Insgesamt legt die Probandin grossen Wert auf eine individualisierte Erfassung von Informationen sowie eine angemessene Berücksichtigung von Stärken und Bedürfnissen, um eine persönliche Begleitung während des Übergabeprozesses zu gewährleisten. Die Nutzung digitaler Formulare und die freie Art des Ausfüllens werden ebenfalls als bedeutende Faktoren betrachtet, um den Prozess zu verbessern.

Die Probandin E äussert klare Präferenzen bezüglich des Übergabeformulars. Sie bevorzugt die Methode des Ankreuzens, um das Formular auszufüllen, und legt Wert auf klare Kompetenzbereiche, die im Formular abgedeckt werden sollen. Zudem betont sie, dass eine Aufforderung oder Anleitung zum Ausfüllen hilfreich wäre, um den Prozess zu erleichtern. Die Probandin sieht die digitale Formularführung als vorteilhaft an, da sie den Prozess vereinfacht. Dabei sollte das Ausfüllen für jedes Kind etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für sie der verbesserte Austausch zwischen den Fachpersonen, um eine ganzheitliche Betrachtung der Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen, insbesondere bei auffälligeren Kindern. Beim Übergabegespräch sollten nicht nur die Informationen des Formulars verwendet werden, sondern es sollte auch Raum für den Austausch weiterer Erfahrungen und Erkenntnisse über das Kind geben. Die Probandin betont, dass dies zu einer umfassenderen Bewertung beitragen kann.

Abschliessend wird von der Probandin positiv hervorgehoben, dass es wünschenswert wäre, wenn die zukünftige Lehrperson die Schüler und Schülerinnen in ihrem Klassenzimmer besucht, um einen besseren Eindruck zu gewinnen.

Zusammenfassend legt die Probandin Wert auf klare und leicht verständliche Ausfüllmöglichkeiten im digitalen Format, einen verbesserten Austausch zwischen Fachpersonen und ein umfassendes Übergabegespräch. Die zusätzliche Möglichkeit, dass die zukünftige Lehrperson die Schüler und Schülerinnen im Klassenzimmer besucht, wird als positiver Beitrag für den Übergabeprozess angesehen.

Die Probandin F äussert verschiedene wichtige Anliegen bezüglich des Übergabeformulars. Sie betont die Notwendigkeit, wichtige Informationen zu Abklärungen sowie zu Krankheiten, Allergien und Besonderheiten wie zum Beispiel das Tragen einer Brille, zu erfassen. Der Elternkontakt ist ebenfalls von Bedeutung und sollte im Formular berücksichtigt werden. Die Probandin bevorzugt die Verwendung eines digitalen Formulars, da es schneller beim Ausfüllen ist und mehr Platz bietet. Sie wünscht sich jedoch, dass Abklärungen und Therapien ausführlicher niedergeschrieben werden, um eine umfassendere Dokumentation zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Punkt für sie ist, dass das weitere Vorgehen und Handeln für die nächste Stufe erwähnt wird, um doppelte Arbeitsaufwände zu vermeiden. Sie könnte sich vorstellen, dass eine Art "Zeitleiste" in das Formular integriert wird, um einen Überblick darüber zu haben, wann bestimmte Ereignisse stattgefunden haben. Die Probandin wünscht sich ein Blatt, auf dem alle Angaben in kompakter Form auf einer Seite zusammengefasst sind, während alle weiteren Details im Anhang zu finden sind. Zudem betont sie die Bedeutung eines einheitlichen Förderformulars für Heilpädagogen / Heilpädagoginnen in einer Schule. Ein weiterer Wunsch der Probandin ist, dass der Heilpädagoge / die Heilpädagogin beim Ausfüllen der Übergabeformulare mehr Mitspracherecht haben sollten. Ausserdem sollte das Ausfüllen der Formulare durch Lehrpersonen einheitlicher gestaltet werden, sei es stichwortartig oder als Fliesstext, um eine konsistente Erfassung zu gewährleisten.

Zusammenfassend legt die Probandin grossen Wert auf eine umfassende Erfassung und Dokumentation relevanter Informationen, einen klaren Überblick und eine bessere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten im Übergabeprozess.

Der Proband G betont mehrere wichtige Aspekte, die ein effektives Übergabeformular ausmachen. Er legt besonderen Wert darauf, dass das Verhalten und die Leistungen der Schüler und Schülerinnen angemessen erfasst werden und dabei insbesondere die Ressourcen der Schüler und Schülerinnen hervorgehoben werden sollten. Die Erfassung von Abklärungen im Formular wird als wichtig erachtet, um eine umfassende Übersicht zu ermöglichen. Zudem wird betont, dass die Entscheidung, ob das Formular digital oder handschriftlich ausgefüllt wird, offengehalten werden sollte, um den Bedürfnissen der Beteiligten gerecht zu werden. Der Proband ist der Ansicht, dass das weitere Vorgehen und Handeln für die nächste Stufe im Formular erwähnt werden sollte, um doppelte Arbeitsaufwände zu vermeiden. Dabei wird angestrebt, ein gutes Mittelmaß zu finden, wie die Informationen kurz, kompakt und dennoch informativ niedergeschrieben werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für den Probanden die verstärkte Kommunikation untereinander. Er wünscht sich, dass mehr miteinander gesprochen wird, anstatt nur eine schriftliche Übergabe zu haben, um eine bessere Zusammenarbeit und Informationsweitergabe zu gewährleisten.

Zusammenfassend betont der Proband die Bedeutung einer ganzheitlichen Erfassung von Verhalten und Leistungen, das Hervorheben der Ressourcen der Schüler und Schülerinnen und die Berücksichtigung von Abklärungen. Die Flexibilität bei der Wahl der Formularführung und die Notwendigkeit eines klaren Ausblicks auf das weitere Vorgehen werden hervorgehoben. Es wird angestrebt, die Informationen prägnant, aber dennoch informativ darzustellen, und eine verstärkte Kommunikation untereinander wird als wünschenswert betrachtet.

Die Probandin H betont verschiedene wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Übergabeprozess. Sie legt Wert darauf, dass Therapien, Befunde des Schulpsychologischen Dienstes, Repetitionen, DaZ-Förderungen, Elternbriefe und Entscheide vom Schulamt digital erfasst und praktisch verlinkt werden, um einen reibungslosen Informationsaustausch zu ermöglichen. Des Weiteren wünscht sie sich eine längere Besuchsdauer für neue Schüler und Schülerinnen, etwa eine Woche, um ein ausgiebiges Kennenlernen zu ermöglichen, bei dem der Unterricht nicht im Vordergrund steht. Sie erachtet es als wichtig, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen ein separates Austauschgefäß für die Übergabe von Schülern und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen schaffen, um eine effektive Kommunikation zu gewährleisten. Zudem sollen

die Übergabeformulare nicht nur bei der Schulleitung, sondern auch für die Lehrpersonen einsehbar sein, um alle Beteiligten zu informieren.

Die Probandin wünscht sich insgesamt umfassendere Informationen, die alle relevanten Aspekte des Übertritts beinhalten, um eine ganzheitliche Betrachtung und Betreuung der Schüler und Schülerinnen sicherzustellen.

Die Probandin J bevorzugt eine digitale Erfassung der Grundinformationen wie Telefonnummer und Kontaktpersonen sowie Angaben zur Händigkeit (Links- oder Rechtshänder:innen). Zudem sollen spezifische Förderungen wie DaZ (Deutsch als Zweitsprache), die Teilnahme an der Musikschule, Beistand und die Schullaufbahn dokumentiert werden. Die Probandin wünscht sich ausführlichere Gespräche, um eine umfassende Betrachtung der Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten. Sie erachtet es als wichtig, dass die individuellen Fortschritte der Schüler und Schülerinnen ersichtlich gemacht werden, um ihre Entwicklung zu dokumentieren. Des Weiteren wünscht sie sich, dass nach dem Start des neuen Schuljahres die entsprechenden Personen nochmals für ein Gespräch zusammenkommen könnten, um den Übertritt weiter zu begleiten und zu unterstützen.

Die Probandin K nennt verschiedene wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Übergabeformular. Es sollen Informationen zum Sozialverhalten der Klasse erfasst werden. Dabei lässt sie die Wahl zwischen einer digitalen oder handschriftlichen Ausfüllmethode offen. Des Weiteren sollen die Lern- und Spielfreude sowie der Arbeitswille der Schüler und Schülerinnen im Formular berücksichtigt werden. Die Probandin wünscht sich, dass in allen Zyklen dasselbe Formular verwendet wird, wobei natürlich einige Aspekte möglicherweise vom Kindergarten noch nicht ausgefüllt werden können. Dies soll eine einheitliche Erfassung und einen vergleichbaren Überblick über die Schüler und Schülerinnen ermöglichen.

Zukünftige Übergabegestaltung	
Essentielle Aspekte für ein Übergabeformular	Ergänzungen für eine Übergabegestaltung (allgemein)
A <ul style="list-style-type: none"> • Stärken und Schwächen der SuS • Verhaltensweisen der SuS • Arbeitsweisen der SuS • digitales Formular • Aufwand und Ertrag muss stimmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Würde sich mehr Austausch mit dem Heilpädagogen / der Heilpädagogin wünschen.
B <ul style="list-style-type: none"> • Aussagekräftige Informationen • Familiäre Situation • handschriftlich und digital • laufend führen wäre sehr hilfreich • Nicht ausschliesslich Kreuzformat, auch mit Text • Keine Skala (Zu wenig aussagekräftig) • Kind soll im Mittelpunkt stehen, nicht die Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Würde sich einen intensiveren Austausch mit den unterschiedlichen Diensten / Fachpersonen wünschen.
C <ul style="list-style-type: none"> • Wesentliche Aspekte sollen kurz, prägnant und übersichtlich sein (nicht zu klobig) • Platz für eigene Aspekte • digital → Damit alle Lehrpersonen Zugriff haben • Klassenübergabeformular (nicht jeden einzeln) • laufend führen • Wesen und Charakter des Kindes • Platz für Protokollabmachungen 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • es eine allgemeine Verbesserung des Übergabeformulars gibt. • allgemein ein intensiverer Austausch mit allen Fachpersonen stattfindet • alle Zyklen sollten bei der Übergabe besser ineinanderfließen. • es hilfreiches Feedback der abnehmenden Klassenlehrperson gibt. (mündlich) • «Ich möchte nicht, dass die Lehrperson voreingenommen ist, von den Feststellungen meiner Seite.»
D <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind soll eigenes Formular haben • Therapien • Bereits abgeklärt? wenn Ja → Resultat • Elternkontakt • Familiensituation • Besondere Informationen zum Kind (Allergien, Krankheiten, etc.) • Stärken und Förderbedarf • digital • Art des Ausfüllens frei wählen (stichwortartig, etc.) 	<p>Fände es wichtig, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • jedes Kind einzeln besprochen wird. • man bei Besuchstagen die SuS in die neue Klasse begleitet.

Zukünftige Übergabegestaltung		
	Essenzielle Aspekte für ein Übergabeformular	Ergänzungen für eine Übergabegestaltung (allgemein)
E	<ul style="list-style-type: none"> • Ankreuzen gewünscht • Kompetenzbereiche • Aufforderung beim Ausfüllen wäre wichtig (Mindestens 3 Sätze, Stichwortartig, ect.) • digital • ca. 20 Min. Aufwand für das Ausfüllen pro Kind 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • einen besseren Austausch zwischen den Fachpersonen stattfindet. • bei auffälligeren Kindern genau hingeschaut wird. • beim Übergabegespräch viel mehr Erfahrungen und Erkenntnisse über das Kind ausgetauscht werden. (Nicht nur Infos auf dem Formular) • die zukünftige Lehrperson die SuS im Klassenzimmer besuchen kommt.
F	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Infos zu Abklärungen • Krankheiten / Allergien / Besonderheiten (Brille ect.) • Elternkontakt • Digitales Formular (schneller beim Ausfüllen / mehr Platz) 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Abklärungen und Therapien ausführlicher niedergeschrieben sind. • das weitere Vorgehen / Handeln für die nächste Stufe erwähnt wird. (Keine doppelten Arbeitsaufwände) • es eine Art «Zeitleiste» in diesem Formular gäbe. (Wann, ist was passiert → Überblick) • es ein Blatt mit allen Angaben im Überblick (1 Seite) und alle Details im Anhang gibt. • die Heilpädagog:innen in einer Schule, ein einheitliches Förderformular benutzen würden. • die Heilpädagog:innen beim Ausfüllen der Übergabeformulare mehr mitsprechen. • die Lehrpersonen die Übergabeformulare einheitlicher ausfüllen. (Stichwortartig, Fliesstext, ect.)
G	<ul style="list-style-type: none"> • Verhalten und Leistungen • Ressourcen der SuS hervorheben • Abklärungen • Digital oder handschriftlich 	<p>Würde sich wünsche, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • das weitere Vorgehen / Handeln für die nächste Stufe erwähnt wird. (Keine doppelten Arbeitsaufwände) • mehr miteinander gesprochen wird, als nur eine schriftliche Übergabe. • Findet, dass man ein gutes Mittelmaß finden sollte, wie man die Informationen niederschreibt. (Kurz, kompakt und trotzdem informativ)
H	<ul style="list-style-type: none"> • Therapien • Befunde des SPD's • Repetitionen • DaZ-Förderungen • Elternbriefe • Entscheide vom Schulamt • Digital → mit Praktischer Verlinkung zu entsprechenden Dokumenten 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Informationen bereits digital von Schule zu Schule übermittelt werden würden. • längere Besuchsdauer der neuen SuS gibt. (Mehr als nur einen Tag → ca. 1 Woche) • in dieser Besuchswoche, nicht der Unterricht im Vordergrund stehe, sondern das Kennenlernen. • die Heilpädagog:innen sich ein extra Austauschgefäß schaffen, für die Übergabe von SuS mit besonderen Bedürfnissen. (Zeitliche Ressource von der Schule schaffen) • die Übergabeformulare auch für die Lehrpersonen ersichtlich sind, <u>nicht nur</u> bei der <u>Schulleitung</u> für die Einteilung. • umfassendere Informationen weitergegeben werden.

Zukünftige Übergabegestaltung		
	Essenzielle Aspekte für ein Übergabeformular	Ergänzungen für eine Übergabegestaltung (allgemein)
J	<ul style="list-style-type: none"> • Digital • Grundinformationen (Telefonnummer, Kontaktpersonen, Links- oder Rechtshänder, etc.) • DaZ-Förderungen • Musikschule • Beistand • Schullaufbahn 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausführlichere Gespräche geführt werden. • die individuellen Fortschritte der SuS ersichtlich gemacht werden könnten. • nach dem Start des neuen Schuljahres, die entsprechenden Personen nochmals für ein Gespräch zusammenkommen könnten.
K	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialverhalten, der Klasse • Digital oder handschriftlich • Lernfreudig / Spielfreudig • Arbeitswille 	<p>Würde sich wünschen, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allen Zyklen dasselbe Formular verwendet wird. (Natürlich gäbe es Aspekte, welche der Kindergarten noch nicht ausfüllen könnte.)

Tabelle 8: Kernaussagen Interview_Zukünftige Übergabegestaltung

Die gemeinsamen Nenner aus den verschiedenen Aussagen zum Thema "Zukünftige Übergabegestaltung" und "Essenzielle Aspekte für ein Übergabeformular" sind:

Digitales Formular:

In vielen Aussagen wird die Digitalisierung des Übergabeformulars als wichtig angesehen, um den Prozess effizienter zu gestalten und den Zugriff für Lehrpersonen zu erleichtern. Ein analoges Formular ist nicht mehr zeitgemäss für die zukünftige Datenerfassung und ist umweltschädlicher.

Familiäre Situation:

Die Wichtigkeit der familiären Situation des Kindes, einschliesslich des Elternkontaktes und besonderer Informationen zur Familie, wird in mehreren Aussagen betont.

Therapien und Förderbedarf:

Die Erfassung von Therapien, Förderbedarf, Ressourcen und besonderen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen ist ein gemeinsam genannter Aspekt, welcher die Notwendigkeit dessen zum Ausdruck bringt.

Austausch und Kommunikation:

Die Notwendigkeit eines intensiveren Austauschs zwischen Lehrpersonen, Heilpädagogen / Heilpädagoginnen und anderen Fachpersonen wird mehrfach erwähnt.

Individualität der Schüler:innen:

Die Betonung der Individualität jedes Kindes und die Erfassung von Stärken, Schwächen und Verhalten sind in mehreren Aussagen präsent.

Weiterführende Informationen:

Der Bedarf, das weitere Vorgehen und Handeln für die nächste Stufe im Bildungssystem zu erwähnen, wird in verschiedenen Aussagen hervorgehoben.

Einheitlichkeit:

Es wird der Wunsch nach einheitlichen Formularen und Ausfüllungsrichtlinien für Lehrpersonen und Fachpersonen in verschiedenen Bildungszyklen geäussert.

Fortschrittsverfolgung:

In einigen Aussagen wird betont, dass die Abbildung der individuellen Fortschritte der Schüler und Schülerinnen im Laufe des Schuljahres wichtig ist.

Gespräche und Austausch:

Die Notwendigkeit ausführlicherer Gespräche und persönlicher Interaktionen zwischen den beteiligten Personen wird mehrfach angesprochen.

Diese gemeinsamen Nenner aus dem Forschungsfeld spiegeln die wichtigen Themen und Anliegen wider, die bei der Gestaltung von Übergabeformularen und dem Übergangsprozess im Bildungssystem berücksichtigt werden sollten.

Heidi Gehrig ist eine ehemalige Primarschullehrerin aus der Schweiz, die aufgrund ihrer umfassenden Tätigkeiten im Schulwesen und ihrer Expertise im Bereich der Schülerübergänge und Übertritte als anerkannte Persönlichkeit im pädagogischen Bereich gilt. Während ihrer 32-jährigen beruflichen Laufbahn hat sie viele Erfahrungen mit den Herausforderungen, die sich im Kontext von Schülerübergängen und Übertritten ergeben, gesammelt und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass sich die Anforderungen an Schulen und Lehrer:innen im Laufe der Zeit stark verändert haben.

Die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Heterogenität der Schüler und Schülerinnen stellen neue Herausforderungen an Schulen und Lehrer:innen. Insbesondere die Zusammensetzung der Klassen ist von grosser Bedeutung, da eine grössere Vielfalt unter den Schülern / Schülerinnen auch eine grössere Vielfalt an individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten mit sich bringt. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dass Lehrpersonen eine breite Palette an Fähigkeiten besitzen, um den Bedürfnissen aller Schüler und Schülerinnen gerecht zu werden.

Heidi Gehrig betont die Bedeutung von Kontinuität bei Schülerübergängen und Übertritten und identifiziert viele verschiedene Arten von Übergängen im Schulwesen. Um diese Übergänge erfolgreich zu bewältigen, empfiehlt sie Gespräche mit Eltern und Kindern, die Einbeziehung der abnehmenden Lehrpersonen sowie den Besuch von entsprechenden Klassen, um die Kinder auf den Übergang vorzubereiten. Darüber hinaus legt sie grossen Wert auf die Sensibilisierung der Lehrpersonen und auf eine regelmässige Zusammenarbeit, um einen nahtlosen Übergang für das Kind zu gewährleisten.

Abschliessend möchten wir uns bei Heidi Gehrig für ihre Zeit und ihr äusserst interessantes Interview sowie die vielen daraus gewonnenen Erkenntnisse bedanken.

Nr.	Thema	Kernaussagen vom Interview mit Heidi Gehrig
1	Vorstellung	Heidi Gehrig arbeitete 32 Jahre als Primarlehrerin in der Stadt Will, Schweiz. Sie war als Schulleiterin, Projektleiterin, Schulberaterin und als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule (Leiterin von Schwerpunktstudien), tätig.
2	Beweggrund der Teilnahme am Interview	Heidi Gehrig wurde von den Interviewerinnen zu einem Interview eingeladen, da sie sich für das Thema Übergänge/Übertritte aus unterschiedlichen Perspektiven interessiert und bereits sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat.
3	Veränderungen im Schulwesen	Die Ansprüche in den Schulen sind grösser geworden, der Druck auf die Kinder und Eltern ist gestiegen. Die Digitalisierung hat Einzug gehalten und es gibt neue Anforderungen. Die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen hat zugenommen ist breiter geworden.
4	Klassen-zusammensetzung	Die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen ist eine Bereicherung für die Lernenden, je grösser der Klassenverband ist, desto grösser die Vielfalt. Es ist eine Frage der Zusammensetzung der Kinder und wie man sich miteinander findet. Je weniger Kinder, desto weniger breit ist das Angebot fürs Lernen.
5	Veränderung der Lehrpersonen und Pädagogik	Die Ausbildung der Lehrpersonen hat sich verändert. Heute sind die angehenden Lehrpersonen öfter in Schulen als früher, aber das bedeutet nicht, dass sie besser auf ihren Beruf vorbereitet sind. Es braucht eine starke Persönlichkeit mit humanistischem Menschenbild und Freude an der Vielfalt der Kinder. Strukturen haben sich sehr stark verändert, was für die heutigen Lehrpersonen zusätzlich herausfordernd sein kann.
6	Elternarbeit	Nicht angesprochen
7	Ressourcen	Nicht angesprochen

8	Problematiken	Die Problematiken haben sich verändert. (Nicht näher spezifiziert)
9	Lehrerarbeit und Verantwortung (Arbeitszeit)	Die Lehrpersonen haben die Verantwortung für ihre Arbeitszeit und müssen entscheiden, welche zusätzlichen Aufgaben sie übernehmen. Es gibt eine Gratwanderung zwischen notwendigen Arbeiten und pädagogischen Aktivitäten.
10	Übertritte und Übergänge	Übergänge und Übertritte sind wichtige Ereignisse im Leben und müssen gut vorbereitet werden. Es gibt viele Arten von Übergängen in der Schule. Die Lehrpersonen haben die Verantwortung für eine gute Kontinuität und keine Schnittstellen zu sorgen.
11	Übergabe an eine neue Lehrperson	Die Übergabe an eine neue Lehrperson sollte schriftlich und mündlich erfolgen und es sollten Rituale eingeführt werden, um eine gute Kontinuität für die Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten.
12	Vorbereitung auf den Übertritt	Gespräche mit Eltern und Kindern, Einladung von Oberstufenlehrpersonen, Besuche in der Oberstufe, Vorstellung der Oberstufe durch Schulleitungen/Lehrpersonen, gesamte Beurteilung ist wichtiger als die Note.
13	Ressourcen statt Defizite	Grundsatz: Was dem Kind hilft beim Übertritt wird genannt, was es dem Kind erschwert, wird weggelassen. Wenn Fragezeichen besehen, wird bei der Unterstufenlehrperson nachgefragt. Kindern mit Schwächen werden spezielle Wege angeboten.
14	Sensibilisierung der Lehrpersonen	-Über gemeinsame Regeln sprechen -Sensibilisierung durch Besuche in anderen Stufen -Wichtig, dass abnehmende Stufe hinschaut, wie das in der vorherigen Stufe gemacht wurde.

15 Gespräche sind wichtig	Für Heidi Gehrig ist das Gespräch mit der neuen Lehrperson wichtig, um einen nahtlosen Übergang für das Kind zu gewährleisten. Die abgebende Lehrperson sollte fragen, wer die neue Lehrperson ist, um sie zu kontaktieren. Heidi Gehrig fände es wichtig, dass das Kind vor den Sommerferien in der neuen Schule auf Besuch gehen darf. Heidi Gehrig hat sich jeweils nach dem ersten Quartal darüber informiert, wie das Kind in der neuen Schule gestartet ist.
16 Formulare werden oft nicht berücksichtigt	Heidi Gehrig ist nicht grundsätzlich gegen Formulare bei einem Übertritt, aber sie hat festgestellt, dass die Formulare oft wenig berücksichtigt werden. Lehrpersonen müssen für fast alle Formulare ausfüllen und haben oft das Gefühl, dass sie viel Zeit dafür investieren, ohne dass dies im Nachhinein wirklich von Nutzen ist.
17 Persönliche Fragen sind wichtig	Heidi Gehrig band die Kinder jeweils in den Übertritt mit ein: Bei Gesprächen mit den Eltern und Kindern fragte Heidi Gehrig oft persönliche Fragen, wie z.B. «Was ist dir gut gelungen?» oder «Was war für dich schwierig?». Dies hilft, eine Verbindung zwischen der alten und der neuen Lehrperson herzustellen.
18 Formulare können zusätzliche Fragen aufwerfen	Heidi Gehrig sieht Formulare kritisch, da sie oft mit vielen zusätzlichen Fragen verbunden sind. Lehrpersonen sind sich oft nicht sicher, was sie schreiben dürfen und was eher weniger legitim ist.
19 Formulare sollten ergänzend sein	Heidi Gehrig ist nicht grundsätzlich gegen Formulare, sondern sieht sie als Ergänzung zu Gesprächen und persönlichen Fragen. Sie warnt jedoch davor, dass Formulare nicht alleiniger Massstab für einen erfolgreichen Übertritt sein sollten.

20	Interesse an der Kultur der Förderplanung	Schulische Heilpädagogik gab es in den 90er Jahren noch nicht und musste bewilligt werden. Lehrpersonen aus anderen Schulhäusern haben sich dagegen gewehrt. Der Schulrat hat seinen Entscheid zurückgenommen.
21	Schulische Heilpädagogik im Projekt Prisma	Im Projekt Prisma gab es keine Arbeit mit schulischer Heilpädagogik, da es noch nicht erlaubt war. Lehrpersonen aus anderen Schulhäusern haben sich dagegen gewehrt.
22	Finanzielle Unterstützung für Schulische Heilpädagogik	Ein Vater bot finanzielle Unterstützung für eine schulische Heilpädagogin/einen schulischen Heilpädagogen an, falls es ein finanzielles Problem darstelle. (Der Vater hatte keine Kinder in dieser Schule, fand damals das Projekt spannend.) Das Geld wurde nicht angenommen.
23	Spezieller Förderunterricht	Die Lektionen von Unterstufe und Mittelstufe wurden zusammengefasst und es wurden zwei Kolleginnen/Kollegen angestellt, um Teamteaching und Einzelunterricht zu erteilen. Aus diesen Lektionen wurde spezieller Förderunterricht gemacht.
24	Mehrklasse Plus	Eine Mehrklasse Plus (so nannten Heidi Gehrig und ihre Kolleginnen und Kollegen diese Klasse) wurde eingeführt, in der Kinder mit besonderen Bedürfnissen gefördert wurden.
25	Unterschiedlichkeiten der Kinder	In einer Mehrklasse kommt die Vielfalt der Kinder zum Ausdruck und es ist schwierig, jedem Kind gerecht zu werden. Dadurch werden die verschiedenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen der Kinder sichtbar gemacht.

Tabella 9: Kernaussagen Interview_Heidi Gehrig 1

Die wichtigsten Aussagen von Heidi Gehrig in Bezug auf die Aspekte der Übergabegestaltung und ihre Entwicklung von früher bis heute:

26	Früher	<ul style="list-style-type: none">- Keine Übergabeformulare oder -gespräche- kein Austausch zwischen Lehrpersonen der verschiedenen Stufen- Lehrpersonen mussten sich selbst engagieren, um Informationen über die Schüler:innen zu erhalten.
27	Heute	<ul style="list-style-type: none">- Es gibt mehr Übergabeformulare als früher, aber auch mehr Bürokratie <p>Persönliche Meinung von Heidi Gehrig:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menschliche Kontakte und Gespräche sind wichtig, um eine erfolgreiche Übergabegestaltung zu gewährleisten- Lehrpersonen müssen Interesse an den Schüler:innen haben, ihre Unterschiede anerkennen und offene Ohren haben.
28	Positive Entwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Formulare können helfen, um Informationen zu teilen und Kontinuität zu gewährleisten.- Lehrpersonen können Übergänge thematisieren und mit den Kindern üben.
29	Negative Entwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Es gibt zu viel Bürokratie und zu wenig Zeit für Gespräche und menschliche Kontakte.- Lehrpersonen haben manchmal Vorurteile und bringen nicht genügend Empathie auf.
30	Aspekte, die bei der heutigen Schülerschaft nicht fehlen dürfen	<ul style="list-style-type: none">- Gespräche zwischen Lehrpersonen der verschiedenen Stufen, um Informationen und Kontinuität zu gewährleisten- Menschliche Kontakte und Gespräche mit den Schüler:innen, um ihre Bedürfnisse und Unterschiede zu verstehen.

31 Wichtigste Punkte bei einem Übergabeformular	<ul style="list-style-type: none"> - Das Formular sollte helfen, Informationen über das Kind zu teilen und Kontinuität zu gewährleisten. - Es sollte menschliche Kontakte und Gespräche nicht ersetzen.
32 Teilnahme der Kinder an Gesprächen	<p>Heidi Gehrig ist immer dafür, dass die Kinder bei Gesprächen dabei sind. Sie findet es wichtig, Zeit für die Kinder zu haben, um Ängste vor einem Neuanfang zu nehmen. Heidi Gehrig schlägt vor, dass man sich für Gruppengespräche Zeit nimmt und den Kindern die Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen.</p>
33 Vorbereitung auf den Übertritt	<p>Heidi Gehrig empfiehlt, dass Lehrpersonen sich Zeit für Gespräche mit den Kindern nehmen, um sie auf den Übertritt in eine neue Klasse oder Schule vorzubereiten. Sie schlägt vor, dass man für Gruppengespräche Zeit einplant, in denen Kinder Ängste und Vorstellungen teilen können. Lehrpersonen sollten auch wichtige Informationen wie Familienzusammenstellungen und Abklärungen in Logopädie notieren und in die Schülerakten aufnehmen.</p>
34 Schülerakten	<p>Schülerakten sollten wichtige Informationen über Abklärungen und Besonderheiten der Schüler:innen enthalten, damit Lehrpersonen darauf zugreifen und diese Informationen nutzen können. Heidi Gehrig betont, dass es wichtig ist, dass alle Lehrpersonen über diese Informationen verfügen um eine gute Betreuung der Schüler:innen zu gewährleisten.</p>
35 Integration von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen	<p>Integrative Förderung kann auch ohne das Herausnehmen von Kindern aus der Klasse sinnvoll sein, aber es kann auch für manche Kinder besser sein, in einem eigenen Raum mit einer schulischen heilpädagogischen Lehrperson zu arbeiten.</p>

36	Beurteilung der Schüler:in im Unterrichtssetting	Es gibt einen Lehrplan mit Entwicklungsstufen, aber es ist schwierig, Noten zu vergeben, wenn man Entwicklungsorientierung hat. Man kann einzelne Schüler für 3-4 Minuten testen, um festzustellen, ob sie die Ziele erreicht haben. Es ist nicht notwendig, allen Schüler:innen gleichzeitig die gleichen Blätter auszuteilen.
37	Miteinander ins Gespräch kommen	Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen mit den Schüler:innen ins Gespräch kommen und dass man nicht das Gefühl hat, ständig Lernkontrollen ausarbeiten und durchführen zu müssen. Es ist auch wichtig, dass man als Lehrperson einen professionelleren Blick für das Lernen hat und dass eine schulische Heilpädagogin im Schulzimmer eine Bereicherung ist.
38	Hindernisse für die Umsetzung von Pädagogik in Schulen	Schulen müssen wollen und es gibt Schulteams, in denen das sehr schwierig ist. Viele Lehrerinnen und Lehrer sagen "das geht bei uns nicht". Es braucht Mut, um Veränderungen herbeizuführen. Es braucht kleine Schritte. Bei vielen Schulen ist es schwierig, Veränderungen herbeizuführen.
39	Warum Schulen Veränderungen nicht umsetzen	Schulen müssen keinen finanziellen Profit machen, daher bleiben sie oft stehen.
40	Probleme in Schulen	Die heutigen Situationen in den Schulen zeigen, dass vieles nicht mehr funktioniert. Es gibt Lehrpersonen, die gehen und andere die kommen.
41	Empfehlungen für Schulen	-Lehrpersonen sollten versuchen, Ideen in ihrem Team einzubringen. -Man sollte Personen im Team fragen, die Interesse an Veränderungen haben. -Man sollte versuchen, das Wort «aber» durch eigene Vorschläge zu ersetzen.

Tabelle 10: Kernaussagen Interview_Heidi Gehrig 2

4.10.1 Die Gestaltung des Formulars: Einblicke in die Ästhetik und Effizienz der Formularstruktur

Im folgenden Kapitel wird die Konstruktion des Übergabeformulars detailliert dargestellt. Es werden Auszüge aus den vorliegenden Formularen dokumentiert, wobei gleichzeitig die Begründung für die Integration bestimmter Elemente in das erstellte Formular erläutert wird, während andere keine Beachtung fanden. Zum Schutz der Probanden: innen bleiben die Formulare anonym.

In der nachfolgenden Abbildung 7 ist ein Dokument zu erkennen, das eine geringe strukturelle Vorgabe aufweist. Die Lehrperson hat hier weitgehend freie Hand hinsichtlich der Angaben, die sie zu den Schülern und Schülerinnen machen möchte. In dem erstellten Übergabedokument wurde gezielt auf solche Darstellungen verzichtet, da viele der Probanden: innen betonten, dass bei derartigen Formatierungen die individuellen Ausfüllungen stark variieren (vgl. Kap. 4.1, Tabelle 8). Ebenso äusserte sich Heidi Gehrig kritisch gegenüber Formularen, die nicht präzise angeben, welche Informationen von der Lehrperson einzufügen sind: *«Lehrpersonen sind sich oft nicht sicher, was sie schreiben dürfen und was eher weniger legitim ist (vgl. Kap. 4.10, Aussage 18).»*

Fachstellen / Unterstützungsangebote			
Fachstelle	Ansprechperson	Beginn	Abschluss

Abbildung 8: Übergabeformular Beispiel 1

Von dem nachfolgenden Formular wurden einige Elemente in das neue Übergabeformular übertragen. Es weist eine klare Struktur auf und enthält zahlreiche wesentliche Informationen, die auch im theoretischen Rahmen von Autoren und Autorinnen wie Textor (2002) und Domsch & Krowatschek (2021) erörtert wurden (vgl. Kap. 2.12). Die Interviewergebnisse verdeutlichen, dass die Probanden und Probandinnen eine verstärkte Struktur im Formular wünschen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen nicht übersehen werden, da sie bereits in der Vorlage enthalten sind (vgl. Kap. 4.8).

Sozialverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> ☹☹	<input type="checkbox"/> ☹	<input type="checkbox"/> ☺	<input type="checkbox"/> ☺☺	<input type="checkbox"/> ☺☺☺
Arbeitshaltung	<input checked="" type="checkbox"/> ☹☹	<input type="checkbox"/> ☹	<input type="checkbox"/> ☺	<input type="checkbox"/> ☺☺	<input type="checkbox"/> ☺☺☺
Leistung	<input type="checkbox"/> ☹☹	<input checked="" type="checkbox"/> ☹	<input type="checkbox"/> ☺	<input type="checkbox"/> ☺☺	<input type="checkbox"/> ☺☺☺
Bemerkungen					
EMPFEHLUNG WEITERSCHULUNG					
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Klasse		<input type="checkbox"/> Einschulungsklasse		<input type="checkbox"/> 3. Kindergartenjahr	
LAUFENDE THERAPIEN					
<input type="checkbox"/> Logopädie			Bemerkungen		
<input type="checkbox"/> Psychomotorik					
<input type="checkbox"/> andere					
<input type="checkbox"/> Abgeschlossene Therapien					
ABKLÄRUNGEN WÄHREND AKTUELLEM KLASSENZUG					
<input type="checkbox"/> SpD			Bemerkungen		
<input type="checkbox"/> KJPD / SPZ					
<input type="checkbox"/> andere					
<input type="checkbox"/> Frühere Abklärungen (falls bekannt)					
LAUFENDE PÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN					
		Weiterführung		Bemerkungen	
<input checked="" type="checkbox"/> DaZ seit 01.09.2021		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<input type="checkbox"/> IF seit		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<input type="checkbox"/> ISR seit		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

Abbildung 9: Übergabeformular Beispiel 2

In dem nachfolgenden Abschnitt eines Übergabeformulars wird ein Austausch von Lehrperson zu Lehrperson nicht immer als notwendig erachtet. Insbesondere die Verwendung der beiden Formulierungen "Eher Ja" und "Eher nein" eröffnet Raum für verschiedene Interpretationen. Heidi Gehrig (2023) äussert sich zum Austausch unter Lehrpersonen wie folgt: «Grundsätzlich sollte man sich mehr Zeit nehmen für das Gemeinsame, für die Gespräche und das Allerwichtigste, was man auf einem Formular ausschreiben würde, das kann man auch mitteilen» (vgl. Anhang L, Transkript Heidi22). Wie auch in der wissenschaftlichen Literatur wiederholt festgestellt wurde, befürworten Autoren und Autorinnen wie Eidenbenz (2018), Kriwet (2003) und Gelzer

(1993) die Kooperation unter den Lehrpersonen, um eine effizientere Übergabe der Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen (vgl. Kap. 2.13).

war im 2. Kiga in		Allfällige Massnahmen wurden besprochen:	
<input type="checkbox"/> Logo , läuft weiter	<input type="checkbox"/> DAZ		
<input type="checkbox"/> PMT, läuft weiter	<input type="checkbox"/> S+F (regelmässig)		
Austauschnötig:			
Ja	Eher ja	Eher nein	Nein

Abbildung 10: Übergabeformular Beispiel 3

Eine sinnvolle Initiative im Kontext von Kooperation und Informationsaustausch stellt ein Leitfaden für Übergabegespräche dar. Hierbei können relevante Themen systematisch erfasst und Schritt für Schritt erörtert werden. Obgleich in dieser Masterarbeit kein expliziter Leitfaden für Übergabegespräche erstellt wurde, sondern stattdessen der Fokus auf ein Übergabeformular gerichtet war, diente dieser Leitfaden als Inspirationsquelle für die inhaltlichen Aspekte des Formulars. Auf diese Weise kann das Formular selbst als praktischer Leitfaden für das Gespräch fungieren und somit die Notwendigkeit zusätzlicher Dokumente reduzieren.

Leitfaden Übergabegespräch Zyklus 1	
1. Name	<input type="checkbox"/>
2. Deutschkenntnisse (DaZ)	<input type="checkbox"/>
3. Familienverhältnisse a. Familienkonstellation (Einzelkind, Geschwister, alleinerziehend, etc.) b. Sprachkenntnisse Eltern c. Zusammenarbeit mit den Eltern	<input type="checkbox"/>
4. Schullaufbahn Lehreroftice a. Schullaufbahn aktuell geführt? (Verlangsamung, Zuzug, SPD, KJPD, ADHS, Legasthenie, Förderstufe, Logopädie, Psychomotorik, etc.) b. offene Abklärungen	<input type="checkbox"/>
5. Familienbetreuungspersonen	<input type="checkbox"/>
6. Krankheiten, Allergien, Medikamente	<input type="checkbox"/>
7. Fachbereiche / entwicklungsorientierte Zugänge Kurze Zusammenfassung, weiteres kann aus den Standortgesprächsbögen entnommen werden (inklusive Schwimmkompetenz).	<input type="checkbox"/>
8. Überfachliche Kompetenzen a. Soziales Verhalten i. Soziale Kontakte innerhalb der Klasse (Konstellationen → positive und negative) b. Lern- und Arbeitsverhalten	<input type="checkbox"/>
9. weiteres	<input type="checkbox"/>

Abbildung 11: Übergabeformular / Leitfaden Beispiel 4

Das vorliegende Formular ist auf eine einzige Seite beschränkt, sofern der Text in den vorgegebenen Kästchen gesetzt wird. Die abgefragten Informationen erweisen sich zwar als nützlich, sind jedoch keineswegs erschöpfend. Des Weiteren besteht hier die Möglichkeit, dass das Ausfüllen auf verschiedene Weisen erfolgen kann. Es mangelt auch an Klarheit darüber, was von der Lehrperson erwartet wird und wie die Informationen präzise übermittelt werden sollen. Dieses Formular diene primär als Inspirationsquelle für die abgefragten Informationen. Dennoch wurde bei der Entwicklung des endgültigen Übergabeformulars darauf geachtet, den Wunsch der Probanden: innen nach einer strukturierteren und klaren Gestaltung zu erfüllen (vgl. Kap. 4.1, Tabelle 8). Deutlich ersichtlich ist hier, dass auf die Verwendung von negativen Beschreibungen verzichtet werden kann, da die Aspekte unter dem Bereich "Förderbedarf" aufgeführt und nicht in Form negativer Formulierungen dargelegt werden müssen. Dies ist ein wichtiger Punkt, den die Autoren Holger Domsch und Dieter Krowatschek (2021) in ihrem Werk «Förderpläne – kein Problem» ansprechen (vgl. Kap. 2.12).

Name		Vorname	
Geburtsdatum		Muttersprache	
Therapien <small>(welche, seit wann, Therapeut/in)</small>		Abklärungen <small>(ja, nein, welche, Resultat)</small>	
ISF <small>regelmässig, sporadisch, nie</small>			
Elternkontakte <small>Häufigkeit, Art, Zusammenarbeit</small>		Dolmetscher <small>ja/nein</small>	
Familiensituation <small>Betreuung, Verhältnisse, Vormundschaft, Eindruck, Geschwister</small>		Besondere Informationen zum Kind <small>Brille, Verhalten, Merkmale, Schwierigkeiten</small>	
Besondere Fähigkeiten	• • •	Förderbedarf	• • •
Anmerkung			

Abbildung 12: Übergabeformular, Beispiel 5

Das nachfolgende Formular weist eine Unterscheidung auf, indem die Betrachtung nicht auf das individuelle Kind ausgerichtet ist, sondern die Übergabe auf Klassenebene erfolgt. Obwohl die Lehrpersonen für sämtliche Kinder in der Klasse dieselben sind, entfällt dafür die individuelle Betrachtung des Kindes. Wie in der theoretischen Literatur festgestellt wurde, erweist es sich als äusserst vorteilhaft, die Informationen eines Schülers oder einer Schülerin im Übergabeformular festzuhalten, um sie anschliessend für die Gestaltung eines individuellen Förderplans und zur Unterstützung

der individuellen Förderung zu nutzen. Durch die Verwendung dieses Klassenformulars entfällt jedoch diese Möglichkeit zur individuellen Informationssammlung. Gemäss den Anforderungen der Probanden: innen wird eine kontinuierliche Datenerhebung im Verlauf des Jahres als wünschenswert erachtet, was wiederum die Notwendigkeit eines individuellen Übergabeformulars für jedes Kind impliziert (vgl. Kap. 4.1, Tabelle 8). Diese Auffassung wird ebenfalls von der Theorie von Domsch und Krowatschek (2021) geteilt, die dazu eine Abbildung erstellt haben (vgl. Kap. 2.12, Abbildung 6).

Informationen zur Klasse	
Klassenlehrperson	
DaZ-Lehrkraft/TT	
SHP	
Weitere Lehrpersonen	
Anzahl Kinder	
Anzahl Mädchen	
Anzahl Jungen	
Anzahl DaZ-Kinder	
Anzahl Kinder mit Förderstufe, ISM etc.	

Abbildung 13: Übergabeformular, Beispiel 6

Beim letzten Beispiel eines Übergabeformulars wurde bereits über die individuellen Informationen diskutiert und angemerkt, dass die Probanden: innen den Wunsch von einer übersichtlichen Darstellung im Übergabeformular äusserten (vgl. Kap. 4.1, Tabelle 8). In Kapitel 2.12 wird eine detaillierte Analyse vorgenommen und der Mehrwert einer persönlichen Erfassung des Lernstands dokumentiert. Deshalb haben sich die Autorinnen dafür entschieden, das Übergabeformular auf den individuellen Schüler / die individuelle Schülerin auszurichten.

Informationen zum Lernstand	
Genutzte Lernprogramme Am Computer, zuhause oder am iPad	
ICT – Kenntnisse Bedienen des Computers, Programme/Internet öffnen, sich anmelden etc.	
Lernstand Sprache Stand Grammatik, grundsätzlicher Stand der Klasse, was sind noch Schwierigkeiten	
Lernstand Rechnen Grundsätzlicher Stand, Schwierigkeiten etc.	
Lernstand NMG Themen, Vertiefungen (evt. im Zusammenhang mit Exkursionen)	

Abbildung 14: Übergabeformular, Beispiel 7

5 DISKUSSION

Die vorangegangenen Kapitel dieser Masterarbeit haben eine umfassende Untersuchung zum Thema Übergabegestaltung und Übergabeformular erläutert. Es wurden Lehrpersonen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie andere Fachpersonen aus der Praxis zu den Herausforderungen und Potenzialen im Zusammenhang mit der Übergabegestaltung befragt und eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt, um eine solide theoretische Grundlage für das Forschungsvorhaben zu schaffen. Die Ergebnisse, welche durch die wichtigen Einblicke in die verschiedenen Theorien und durch die Resultate aus den Interviews entstanden sind, bilden die Grundlage für die folgende Diskussion. Des Weiteren wurden spezifische Abschnitte des überarbeiteten Formulars visualisiert und erläutert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass nicht alle Teile des neuen Formulars in der Diskussion behandelt wurden, um eine allzu umfangreiche Liste zu vermeiden. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, Vergleiche zwischen dem Formular, dem theoretischen Abschnitt und den Antworten unserer Probanden:innen vorzunehmen.

Es wurde eindeutig ermittelt, dass die Thematik dieser Forschung, nämlich die ganzheitliche Ausgestaltung des Übergabeprozesses für Schüler und Schülerinnen, in der Praxis einen dringenden Bedarf aufweist. Sämtliche befragte Proband:innen äusserten ihren Wunsch nach zeitgemässen Erneuerungen in diesem Bereich.

Ein zentraler Schritt in der Entwicklung eines effektiven Bildungssystems besteht darin, den nahtlosen Übergang von Schülern und Schülerinnen zwischen verschiedenen Bildungsstufen zu gewährleisten. Mit Blick auf die erste Auswertungstabelle der Interviewbögen wird deutlich, dass das Thema «Übergabe» viele Lehrpersonen beschäftigt (vgl. Tabelle 1). In Übereinstimmung mit den Arbeiten von Lina Dürr (1993), Gertrud Meyer (1992) und anderen Autor:innen, die sich eingehend mit dem Phänomen der Schulübertritte auseinandergesetzt haben, bestätigt sich, dass die Übergabe in eine neue Stufe für alle Beteiligten als eine herausfordernde Situation angesehen wird (vgl. Kap. 2.1). Heidi Gehrig (2023) äussert sich dazu im Interview folgendermassen:

«...wir haben in unserem Leben immer wieder Übergänge/Übertritte. Das gehört zu unserem Leben. Die Geburt wird vorbereitet und dann leben wir. Aber es gibt eine Vorbereitung und es gibt nachher ein Willkommensgruss und es sind Rituale, die uns begleiten, ob wir heiraten oder ob man sich scheiden lässt, oder ob jemand stirbt. In unserem Leben gibt es Übergänge und die fordern uns heraus.»

(Zit. Nach Heidi Gehrig 2023)

Wie bereits Gertrud Meyer (1992) in ihrem Buch «Abenteuer Schulanfang» erwähnt, ist auch Heidi Gehrig (2023) der Meinung, dass wir Menschen an Übergänge gewohnt sind. Die schulische Institution sollte jedoch bemüht sein, diese «Schnittstellen» in Übergänge oder Brücken umzuwandeln (vgl. Transkript Heidi8, 2023). Heidi Gehrig (2023) äussert in diesem Zusammenhang, dass diejenigen, die diese Übergänge bewältigen müssen, zwei wesentliche Aspekte erleben sollten: Einerseits muss eine Kontinuität spürbar sein, wodurch sie das Gefühl haben, etwas aus der vorherigen Phase mitzunehmen, anstatt einen abrupten Schnitt zu erfahren und vollständig Neues zu erleben. Eidenbenz (2018) und Zellmeyer (2018) stimmen dem zu, dass die nahtlose Übertragung von Lerninhalten und Fähigkeiten von einer niedrigeren Schulebene auf die nächsthöhere von grosser Bedeutung ist. Dies ermöglicht die kontinuierliche Fortführung von Lern- und Entwicklungsprozessen und erleichtert die Anknüpfung an bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten (vgl. Kap. 2.3). Andererseits sollte auch die Diskontinuität wahrnehmbar sein, da Kinder und Jugendliche sich auf die kommenden Bildungsstufen wie die Grundschule, die Sekundarschule, die weiterführende Schule oder eine berufliche Ausbildung freuen und eine gewisse Neugierde hegen. Daher ist es wichtig, dass diese Übergänge auch eine gewisse Abweichung aufweisen, die die Neugierde weckt und die Vorfreude auf das Unbekannte fördert (vgl. Transkript Heidi8). Allerdings stellt sich die Frage, wie viel individuelle Anpassung für jeden Schüler oder jede Schülerin angemessen ist und ob es überhaupt möglich ist, in einer Klasse auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen umfassend einzugehen.

Des Weiteren wurde im Interview die Übergabegestaltung angesprochen. Von zehn befragten Lehrpersonen und anderen Fachkräften haben insgesamt acht ein Übergabeformular (vgl. Tabelle 3). Dies zeigt, dass Formulare für die Übergabe in die nächste Stufe gerne verwendet werden. Domsch und Krowatschek (2021) erwähnen diesbe-

zöglich, dass Übergabeformulare wichtig für die Sammlung von Informationen für spätere Förderplanungen sind (vgl. Kap. 2.12). Zum Vergleich wurden verschiedene Übergabeformulare der befragten Lehrkräfte einander gegenübergestellt. Dabei kam heraus, dass diese Formulare in Bezug auf ihre Struktur und den Grad der detaillierten Information stark variieren. Einige erfassen die gesamte Klasse als Einheit, während andere eine individuelle Beschreibung für jeden Schüler und jede Schülerin bieten. Zusätzlich variiert auch der erwartete Grad der Konkretheit in der detaillierten Beschreibung der Ergebnisse erheblich. Aus den Gesprächen, mit denen am Interview beteiligten Personen, ist der Wunsch auf ein konkreteres und einheitliches Übergabeformular zu erkennen. Das neu erstellte Formular zur Übergabe von Schülern und Schülerinnen wurde digitalisiert, da alle Befragten sich für eine digitale Variante entschieden, obwohl einige auch eine analoge Version befürworten würden, insbesondere ältere Lehrpersonen. Diese Entscheidung wurde sowohl aus ökologischen Überlegungen als auch aus Gründen der Effizienz beim Ausfüllen getroffen. Die Probanden und Probandinnen betonten zudem, dass das Hinzufügen von Informationen bei einem digitalen Formular wesentlich einfacher sei im Vergleich zur handschriftlichen Variante. Die digitale Version bietet auch den klaren Vorteil einer verbesserten Aufbewahrung sowie einer vereinfachten Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften, da digitale Formulare schnell und unkompliziert geteilt werden können (vgl. Tabelle 3). Natürlich besteht jederzeit die Alternative, das digitale Formular auszudrucken und handschriftlich auszufüllen. Ausserdem besteht die Möglichkeit, Anpassungen bezüglich des Familiensettings der Schülerinnen und Schüler vorzunehmen. Die meisten vorliegenden Formulare erfassen noch immer die traditionelle Familienstruktur mit Vater, Mutter und Kind. Da diese Darstellung heutzutage nicht mehr den vielfältigen Familienmodellen entspricht, wurde das überarbeitete Übergabeformular dahingehend modifiziert, dass es ermöglicht, verschiedene Erziehungsberechtigte zu ändern oder hinzuzufügen.

Heidi Gehrig (2023) äussert eine skeptische Haltung gegenüber Formularen, da diese häufig mit einer Fülle an zusätzlichen Fragen verbunden sind. Im Kontext von Lehrpersonen herrscht oft Unsicherheit darüber, welche Informationen sie vermerken dürfen und welche als weniger rechtens erachtet werden (vgl. Kernaussage Nr. 18). In dem aktualisierten Übergabeformular wurde daher eine Priorität daraufgelegt, die klare Festlegung der abgefragten Informationen sicherzustellen, um den Lehrpersonen eine verbesserte Orientierung durch die Verwendung der neuen Arbeitsmaske im Übergabeformular zu ermöglichen.

3 Angaben zum Kind	
Dominante Hand	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R / L <input type="checkbox"/> unklar <u>Brillenträger:in</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<u>Schwimmer:in</u>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> keine Info <u>Bemerkungen</u>
Allergien	<u>Allergien (bei keinen Allergien bitte «KEINE» schreiben)</u>
Krankheiten	<u>Krankheiten (bei keinen Krankheiten bitte «Keine» schreiben)</u>
Diagnosen	<u>Diagnosen (bei keinen Diagnosen bitte «Keine» schreiben)</u>
Musikunterricht	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Instrument / Chor Instrument/ Chor
Kurzbeschreibung	<u>Charakter, besondere Vorfälle, Rolle in der Klasse, Sozialverhalten, etc.</u>
Absenzen	<input type="checkbox"/> keine Auffälligkeiten <input type="checkbox"/> fehlt häufig <input type="checkbox"/> anderes <u>evtl. Bemerkungen</u>
Berufswahl/ weiterführende Schulen	<u>aktueller Stand, Interessen, Berufswunsch, weiterführende Schule</u>

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Übergabeformular (2023)

Die zahlreichen Abfragekästchen vereinfachen das Ausfüllen des Übergabeformulars und tragen dazu bei, die Antworten der verschiedenen Lehrpersonen einheitlicher zu gestalten. Dies war ebenfalls ein erhebliches Anliegen vieler Interviewteilnehmer:innen. Trotzdem bietet das zusätzliche Feld "evtl. Bemerkungen" ausreichend Platz für allfällige, erforderliche Ergänzungen. Die grün markierten Wörter fungieren als zusätzliche Richtlinien, die darauf hinweisen, welche Informationen einzufügen sind, und sollen dazu beitragen, den Unsicherheiten von Lehrpersonen entgegenzuwirken, die von Heidi Gehrig (2023) in Kernaussage Nr. 18 angesprochen werden.

Interessant ist zu sehen, dass bei den meisten die Klassenlehrperson das Formular ausfüllt (vgl. Tabelle 3), was zur Überleitung zum Thema Kooperation führt, welches im Theorieteil besonders von Ingeborg Kriwet (2003) angesprochen wird. Wie sie bereits erwähnt, steht ein grosser Teil der Lehrpersonen durchaus positiv der Kooperation gegenüber, was nicht bedeutet, dass sie intensiv zusammenarbeiten (vgl. Kap. 2.13). Ein Blick auf die Tabelle 3 zeigt, dass bei den befragten Lehrpersonen und Heilpädagog:innen die Klassenlehrperson die Arbeit des Ausfüllens vom Übergabeformular übernimmt. In einigen Fällen ergänzt manchmal die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge. Im Kontext der Förderpläne ist die Situation genau gegenteilig. Hier liegt häufig die Verantwortung für die Ausarbeitung der Förderplanung bei den Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen. Gelegentlich gab es Lehrpersonen, die nicht darüber informiert waren, ob ein solcher Förderplan existiert und, wenn ja, wie dieser gestaltet

ist. Diesem Thema hat sich Kriwet (2003), in ihrem Text: «Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik» gewidmet. Jede Fachlehrperson wünscht sich, in ihrem speziellen Aufgabenbereich autonom Entscheidungen treffen zu können, ohne sich stark in andere Aufgabenbereiche einzumischen. Dennoch würde Kooperation in diesem Kontext bedeuten, dass sowohl die Übergabeformulare als auch die Förderplanungen gemeinsam erörtert und Informationen gegenseitig ausgetauscht und ergänzt werden (Kriwet, 2003). Daher lässt sich ableiten, dass eine effektive Übergabe einen bedeutenden Schwerpunkt in Bezug auf die Kooperation zwischen Lehrkräften und Heilpädagogen/ Heilpädagoginnen darstellt. Hattie (2014) und Loretan-Baumeler (1987) betonen sogar, dass die Etablierung einer konsistenten stufenübergreifenden Vorgehensweise einen integralen Bestandteil darstellt, der einen intensiven Austausch im Verlauf des gesamten Jahres mit allen Stufen erfordert (vgl. Kapitel 2.13). Dieser Aspekt ist von essenzieller Bedeutung im Gesamtkontext des Themas «Übergabe». Die Bereitstellung geeigneter Zeitfenster durch Schulleitungen kann sicherlich einen Beitrag zur Förderung der Kooperation leisten, was zweifellos ein bedeutender Schritt wäre, um das Bedürfnis nach verstärktem Austausch zu unterstützen. Es drängt sich jedoch die Frage auf, warum trotz des offenkundigen Bedarfs auf unterschiedlichen Ebenen nicht ausreichend Zeit für den Austausch zur Verfügung gestellt wird. Eine häufig genannte Hürde, die dieser bedeutenden Interaktion im Wege steht, ergab sich während der Interviews in Form von "beschränkten Zeitressourcen". In diesem Zusammenhang sollte an den betroffenen Schulen eine Evaluierung in Erwägung gezogen werden, hinsichtlich des Bedarfs an zusätzlichen Zeitfenstern oder potenzieller Strategien zur Steigerung der Effizienz der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Tabelle 8).

Das konzipierte Übergabeformular wurde entwickelt, um dem Mangel an verfügbaren zeitlichen Ressourcen entgegenzuwirken. Gemäss den Erkenntnissen, die aus den durchgeführten Interviews gewonnen wurden, zeigt sich bei Lehrkräften erneut ein Zeitverlust, der bei der Suche grundlegender Informationen entsteht. Die wiederholte Prüfung bereits vertrauter Daten, die jedoch nicht proaktiv weitergeleitet wurden, beansprucht wichtige Ressourcen seitens der pädagogischen Fachkräfte und Heilpädagog:innen. Diese Ressourceninvestition steht in Konkurrenz zu potenziellen Bildungsstunden, die dem betreffenden Kind in effektiverer Weise zur Förderung zur Verfügung stehen könnten. Indem Lehrkräfte fundamentale Daten festhalten, investieren sie zwar Zeit in die Dokumentation, jedoch erweist sich dies später als lohnend, insbesondere

bei der Übernahme eines Schülers / einer Schülerin aus der vorherigen Schulstufe oder einer anderen Schulgemeinde. Ob diese gewonnene Zeit als Förderstunde oder zur besseren Kooperation unter den Lehrkräften genutzt wird, sei jeder Lehrperson selbst überlassen.

Die Bedeutung einer effektiven Zusammenarbeit erstreckt sich jedoch nicht nur auf die Fachleute untereinander, sondern schliesst auch die Teamarbeit zwischen Fachleuten und den Eltern mit ein. Dieser Standpunkt wird von Meyer (1992), Eidenbenz (2018) und Franke (1988) geteilt, die betonen, dass eine gute Kooperation zwischen Elternhaus und Schule ein wesentlicher Aspekt für die schulische Entwicklung des Kindes darstellt (siehe Kapitel 2.14). In einem Interviewbericht erzählte eine Teilnehmerin von ihrer Praxis, bei der ein Teil der Übergabeinformationen von den Eltern verschriftlicht wird. Die Stadtverwaltung verschickt ein entsprechendes Formular an die Eltern, auf dem diese wichtige Informationen über ihr Kind ausfüllen. In diesem Fall besteht eine engere Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule hinsichtlich der Übergabeinformationen (vgl. Transkript J30 – J35). Heidi Gehrig (2023) hebt ebenfalls die Bedeutung des Austauschs zwischen Schule und Eltern hervor. Sie betont, dass bei der Übergabe sowohl der Dialog mit den Eltern als auch mit dem Kind unerlässlich ist, wie in Kernaussage 12 vermerkt. Wenn man Tabelle 8 betrachtet, fällt auf, dass der Punkt «Elternkontakt» von mehreren Probanden:innen als ein wesentlicher Aspekt für ein Übergabeformular herauskristallisiert wurde (vgl. Tabelle 8). Dies verdeutlicht, dass nicht nur theoretische Konzepte zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern existieren, sondern auch eine klare Bereitschaft und Absicht von Fachkräften vorhanden ist, Eltern zukünftig verstärkt in den Übergabeprozess und das Übergabeformular miteinzubeziehen.

Im überarbeiteten Übergabeformular wurde eine gezielte Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts vorgenommen. Ein separater Abschnitt wurde für die Eltern eingeplant, in dem sie die Möglichkeit haben, ihre Wünsche, Gedanken und eventuellen Bedenken zu äussern. Dieser Abschnitt kann während eines Gesprächs zwischen den Fachlehrpersonen und den Eltern gemeinsam ausgefüllt werden. Diese spezielle Rubrik soll den Eltern eine offene und akzeptierende Haltung vermitteln, wie von Franke (1988) betont, da Eltern oft die Sorge hegen, nicht ausreichend verstanden und akzeptiert zu werden (vgl. Kap. 2.14).

7 Informationen der Eltern an die übernehmende Lehrperson

In der unten bereitgestellten Fläche gibt es Platz für relevante Informationen seitens der Eltern an die neue Lehrperson. Diese Informationen können beispielsweise während eines Elterngesprächs erfragt werden. (Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen, Wünsche, ect.)

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Abbildung 16: Übergabeformularausschnitt (2023)

Demgegenüber lässt sich argumentieren, dass eine effektive Zusammenarbeit auch die Bereitschaft der Eltern erfordert, wobei dies in der heutigen Praxis nicht immer reibungslos vonstattengeht. Daher besteht keine Pflicht, den Eltern vorzuschreiben, diesen Abschnitt im Übergabeformular zwingend auszufüllen. Dennoch ist es für die Schule von grosser Bedeutung, den Eltern die Gelegenheit zu bieten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Ein Grund für mangelnde Kooperation seitens der Eltern können sprachliche Hürden sein, welche zu Einschränkung der Teamarbeit führen können. Diese Auffassung wird von Texdor (2002) gestützt, der zudem darauf hinweist, dass zur Überwindung dieser Barriere eine wesentliche Massnahme darin besteht, fremdsprachigen Eltern die Unterstützung eines Dolmetschers / einer Dolmetscherin zur Verfügung zu stellen (vgl.2.14). Häufig haben Eltern bereits Erfahrung mit Dolmetschern oder Dolmetscherinnen und sind mit der Zusammenarbeit aus vorherigen Schuljahren vertraut. Mithilfe eines dafür vorgesehenen Formularfeldes können Lehrkräfte die Kontaktdaten notieren, um es der zukünftigen Lehrperson zu erleichtern, bei Bedarf einen geeigneten Dolmetscher oder eine geeignete Dolmetscherin zu finden. Dies wirkt sich zusätzlich positiv auf den Austausch mit den fremdsprachigen Eltern aus.

Name, Vorname Vater	Name, Vorname Vater	Tel.	Tel.
Deutschkenntnisse des Vaters	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> Dolmetscher:in notwendig		
Berufstätigkeit des Vaters	Berufstätigkeit des Vaters		
Adresse des Vaters	Adresse des Vaters		
Name, Vorname Mutter	Name, Vorname Mutter	Tel.	Tel.
Deutschkenntnisse der Mutter	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> Dolmetscher:in notwendig		
Berufstätigkeit der Mutter	Berufstätigkeit der Mutter		
Adresse der Mutter	Adresse der Mutter		
Zivilstand der Eltern	Wählen Sie ein Element aus.		
Bei wem lebt das Kind	Bei wem lebt das Kind		
Weitere Kontaktpersonen	Name, Vorname Kontaktp.	Tel.	Tel.
	Name, Vorname Kontaktp.	Tel.	Tel.
Beistand/Beiständin	Name, Vorname Beistand:Beiständin	Tel.	Tel.
Dolmetscher:in	Name, Vorname Dolmetscher:in	Tel.	Tel.
Hausarzt/ Praxis	Hausarzt/ Praxis	Tel.	Tel.

Abbildung 17: Übergabeformularausschnitt (2023)

Ein weiterer inspirierender Aspekt, den Probanden:innen G, F, und H hervorgehoben haben, betrifft die Idee einer Zeitleiste, die den gesamten schulischen Werdegang eines Schülers oder einer Schülerin darstellt (siehe Tabelle 8). In dem Übergabeformular dieser Masterarbeit wurde dieser Vorschlag umgesetzt, indem eine chronologische Übersicht über die Therapien und Abklärungen des Schülers oder der Schülerin erstellt werden kann. Wie in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich ist, wird der schulische Werdegang vom Zeitpunkt vor dem Schuleintritt bis zur Oberstufe veranschaulicht. Sowohl Lehrkräfte als auch Heilpädagog:innen haben die Möglichkeit, die Therapien und Abklärungen in den entsprechenden Schuljahren einzutragen und gleichzeitig die Kontaktdaten der beteiligten Fachstellen festzuhalten (vgl. Tabelle 8). Probandin H äussert sich zu den Therapien und Abklärungen mit folgender Anmerkung:

«...und ganz klar müsste es praktische Verlinkungen geben in diesem Formular also als Beispiel, wenn im Formular steht, hat DaZ erhalten, dann müsste ich mit einem Klick auf den angehängten Bericht kommen, wo zum Beispiel draufsteht, welchen Lernstand hat der Schüler im Lehrmittel, ist er bis zum Niveau a 2 oder b 1 gekommen, so dass ich nicht erst suchen muss, sondern dass ich auf einem Blick in dem Mantelbogen eigentlich anklicken kann und dann direkt zur Information kommen, dass ich gar nicht durch Blättern und suchen muss, das wäre ideal.»

(Zit. Nach Transkript H27)

Diese Meinung wird ebenfalls von Probandin F mit folgenden Worten unterstützt:

«...Wie schon vorhin erwähnt denke ich für die Therapien und Abklärungen müsste ein ausführlicheres Feld möglich sein oder eine ausführlichere Auflistung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglich wäre, wie eine Zeitleiste zu machen...»

(Zit. Nach Transkript F24)

Hierfür wurde ein Bereich mit dem Titel "Bericht in den Unterlagen" gestaltet, in dem Lehrkräfte und Heilpädagog:innen, wie die Probanden:innen G, H und F erwähnen, die Möglichkeit haben, anzugeben, ob Berichte zur jeweiligen Therapie oder Abklärung im Anhang verfügbar sind. Diese Berichte können sowohl in Papierform beigefügt oder durch Hinzufügen eines Links zum Anhang verknüpft werden (vgl. Transkript G26, H27 und F24).

5 Zeitliche Abfolge (Therapien / Unterstützungen / Förderungen)					
Vor Schuleintritt	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Vor Schuleintritt	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Vor Schuleintritt	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Kindergarten	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Kindergarten	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Kindergarten	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Grundstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Grundstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Grundstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Mittelstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Mittelstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Mittelstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Oberstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Oberstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Oberstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Übergabeformular (2023)

Um konkrete Abklärungen und Therapien durchzuführen, sind professionelle Beobachtungen unabdingbar. Holger Domsch und Dieter Krowatschek (2021) betonen, dass die Ergebnisse dieser Beobachtungen überprüfbar und nachvollziehbar sein müssen, um klare Förderziele festzulegen (vgl. Kap. 2.10). Bundschuh und Winkler (2019) weisen darauf hin, dass verschiedene Faktoren, einschliesslich Erwartungen, Einstellungen und Vorurteile die Ergebnisse von Beobachtungen verfälschen können. Im Kapitel 2.10 wird verdeutlicht, dass nahezu jede Beobachtung von verschiedenen Störfaktoren beeinflusst werden kann. Dies wirft die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, unbeeinflusste Beobachtungen durchzuführen. Rieger-Ladich (2023) spricht sogar von einer "Dominanzgesellschaft", die den Beobachter oder die Beobachterin beeinflussen kann (vgl. Kap. 2.10). In unserer Gesellschaft existieren bestimmte soziale Normen und Ordnungen, die sich in unseren Beobachtungen widerspiegeln, wie von Rieger-Ladich (2023) festgestellt. Diese Ordnungen vermitteln uns, welches Verhalten von Individuen in unserer Gesellschaft erwartet wird und welche Verhaltensweisen als "verhaltensauffällig" angesehen werden. Als Lehrkräfte, die Beobachtungen durchführen, ist es daher von entscheidender Bedeutung, sich in einem kontinuierlichen Reflexionsprozess vor, während und nach den Beobachtungen die Frage zu stellen, welche sozialen Hintergründe die gemachten Beobachtungen beeinflussen (Rieger-Ladich, 2023).

Trotz des grossen Nutzens von Übergabeformularen und Übergabegesprächen ist es für Lehrpersonen essenziell zu erkennen, dass die Beobachtungen stets aus verschiedenen Perspektiven heraus erfolgen und von unterschiedlichen Einflüssen geprägt sind. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, den Schüler oder die Schülerin auch durch eigene Wahrnehmungen besser kennenzulernen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

Abschliessend muss erwähnt werden, dass die vorliegende Arbeit nicht nur auf die Identifikation von Konvergenzen und Divergenzen eines Übergabeformulars abzielt, sondern auch darauf, einen kritischen Blick auf die Praktiken und Strategien zur Übergabegestaltung zu werfen. Das Bildungssystem ist ein komplexes Gebilde, wofür es keine Einheitslösung gibt. Stattdessen sollten die Erkenntnisse aus dieser Forschung dazu beitragen, realistische und effektive Ansätze zur Übergabegestaltung zu entwickeln, die zwar den theoretischen Idealen gerecht werden, jedoch auch in der Praxis

realisierbar sind. Dies erfordert eine Reflexion und allfällige Anpassungen in den Bildungspraktiken der einzelnen Schulen, um den Übergabeprozess für Schüler und Schülerinnen so nahtlos und unterstützend wie möglich zu gestalten. Es ist von grosser Bedeutung, angemessene zeitliche Ressourcen für eine effektive Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften einzuräumen und die Eltern mehr in den Übergabeprozess miteinzubeziehen, um eine verbesserte Unterstützung für Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Auch wenn teilweise Schulen nicht immer offen für Neuerungen sind, ist es dennoch wichtig, seine bisher bewährten Ideen zu überdenken und zeitgemässere Lösungen zu finden. Heidi Gehrig (2023) äussert sich dazu folgendermassen:

«Gott sei Dank», es ist wichtig, dass sich Sachen verändern, auch in der Schule.»

(Zit. Nach Heidi Gehrig, Transkript Heidi3)

Infolge von forschungsökonomischen Überlegungen und im Rahmen der begrenzten Reichweite dieser Untersuchung konnte diesem Bereich keine ausführliche Vertiefung gewidmet werden. Nichtsdestotrotz kann die nähere Untersuchung dieses Aspekts als eine von vielen potenziellen zukünftigen Forschungsrichtungen in Betracht gezogen werden.

6 SCHLUSSWORT

Im Rahmen dieser Masterarbeit haben die Autorinnen eingehend die Thematik der Übergabegestaltung im Bildungswesen untersucht und dabei sowohl die Perspektiven der Probanden / Probandinnen vor Ort als auch die theoretischen Grundlagen berücksichtigt. Die Schlussfolgerungen und Erkenntnisse, die aus dieser Untersuchung hervorgehen, sind von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung dieses oft übersehenen, aber dennoch bedeutenden Aspekts der Bildung.

Eine bemerkenswerte Übereinstimmung zeichnete sich während der Befragungen ab: Keiner der Probanden / Probandinnen war mit der derzeitigen Übergabegestaltung zufrieden. Diese einstimmige Meinung unterstreicht die Dringlichkeit einer Veränderung. Darüber hinaus verdeutlicht die theoretische Betrachtung, dass die Übergabe in eine neue Bildungsstufe eine entscheidende Phase im Leben eines Schülers oder einer Schülerin darstellt, die bisher nicht ausreichend gewürdigt wurde.

Die in den Interviews deutlich zum Ausdruck gebrachte Forderung nach einer engeren Zusammenarbeit und einem regelmässigen Austausch zwischen den verschiedenen Fachkräften ist ein weiteres wichtiges Ergebnis. Obwohl die Notwendigkeit einer solchen Kooperation offensichtlich ist, bleibt sie in der aktuellen Praxis weitgehend unberücksichtigt.

Ein weiterer Konsens unter den Probanden / Probandinnen besteht in der Präferenz einer digitalen Form der Dokumentation für die Übergabe. Diese Erkenntnis entspricht dem Zeitgeist sowie den modernen technologischen Möglichkeiten, obwohl einige auch die Option eines analogen Formulars ins Spiel brachten. Ebenso drängend war der Wunsch nach einem einheitlichen Übergabedokument, das alle relevanten Informationen zusammenfasst und somit für mehr Klarheit und Effizienz sorgt.

Die Forschungsfrage, die die Autorinnen in dieser Arbeit verfolgt haben, lautete:

"Welche notwendigen Informationen muss ein Übergabeformular enthalten, um einen reibungslosen Übergang in die nächste Stufe und einen effektiven Förderprozess zu ermöglichen?"

Obwohl die Kleinstudie diese Frage nicht abschliessend beantworten kann, da eine umfassendere und langfristig angelegte Forschung von Nöten wäre, zeigt sich doch, dass das von den Autorinnen entwickelte, digitale Übergabeformular auf grosses Interesse stösst und viele der praktischen Anforderungen zu erfüllen scheint.

Die Relevanz der vorliegenden Arbeit wird durch die einstimmige Meinung der Probanden / Probandinnen und die theoretische Untermauerung deutlich. Sie weist auf einen dringenden Bedarf in der Bildung hin und setzt den Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Forschungen in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Implikationen schlagen die Autorinnen vor, dass die erste Version des digitalen Übergabeformulars an ausgewählten Schulen oder für interessierte Lehrpersonen oder Heilpädagogen /Heilpädagoginnen zur Verfügung gestellt wird. Nach einem Jahr, in dem mit Hilfe dieses Formulars die ersten Übergabegespräche stattgefunden haben, könnten erneute Befragungen durchgeführt werden, um Optimierungen vorzunehmen. Eine umfangreichere Studie über einen längeren Zeitraum würde zweifellos aussagekräftigere Ergebnisse liefern. Sie könnte auch die Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen mit einbeziehen, was ein weiterer Schritt in der Erforschung dieses wichtigen Bildungsaspekts wäre.

In methodischer Hinsicht haben die Autorinnen die Wahl der Interviews als äusserst sinnvoll erachtet. Sie ermöglichten eine tiefgehende Diskussion und den Austausch von Gedanken und Ideen, die in einer Umfrage möglicherweise verloren gegangen wären. Zudem boten die Interviews Raum für unerwartete Einsichten. Allerdings erforderten sie erheblichen Zeitaufwand, sowohl während der Interviewdurchführung, als auch bei der Nachbearbeitung. Dieser Mehraufwand begrenzte zwar die Anzahl der durchgeführten Interviews, wurde aber im Rahmen dieser Kleinstudie als angemessen interpretiert.

Die zukünftigen Perspektiven in diesem Forschungsfeld sind breit gefächert und beinhalten Fragen wie:

- Ist eine Verbesserung der Übergabegestaltung für Schüler und Schülerinnen tatsächlich von Vorteil?
- Welche Auswirkungen hat sie auf den Förderprozess und die Lehrpersonen?
- Kann ein standardisiertes Übergabeformular entwickelt werden, das für alle Schulen geeignet ist?
- Wie gehen fortschrittliche Bildungssysteme weltweit mit dem Thema Übergabegestaltung um?

Diese offenen Fragen bieten reichlich Raum für zukünftige Studien und Forschungsprojekte.

Persönlich war die Erstellung dieser Masterarbeit für die Autorinnen eine lehrreiche Reise. Sie wurden mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert und mussten kontinuierlich Entscheidungen treffen, um das Ziel eines Übergabeformulars, das alle erforderlichen Informationen enthält, nicht aus den Augen zu verlieren. Die technische Umsetzung dieses Ziels hat ihnen wertvolle Einblicke verschafft. Besonders schätzen sie jedoch die Zusammenarbeit, die ihnen geholfen hat, Höhen und Tiefen erfolgreich zu meistern.

Abschliessend möchten die Autorinnen ihre aufrichtige Dankbarkeit gegenüber den Lehrpersonen ausdrücken, die an ihren Interviews teilgenommen haben und ihnen Einblicke in ihre Übergabeformulare gewährt haben. Ihre wertvollen Informationen haben massgeblich dazu beigetragen, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Übertrittsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Autorinnen sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Zeit und Ihr Engagement, die es ihnen ermöglicht haben, fundierte Entscheidungen für ihr Übergabeformular zu treffen. Ebenso danken sie Frau Dr. phil. Patricia Gmür, die sie während ihrer Arbeit betreute und ihre Expertise grosszügig mit ihnen geteilt hat. Ein besonderer Dank gebührt Frau Anja Mlynek, welche die gesamte Arbeit mit äusserster Genauigkeit gelesen und auf ihre grammatikalische Richtigkeit überprüft hat.

In der Schlussbemerkung möchten die Autorinnen betonen, dass die vorliegende Arbeit erst der Anfang ist. Sie soll den Weg für weitere Untersuchungen und Entwicklungen im Bereich der Übergabegestaltung im Bildungswesen ebnen. Die Autorinnen erhoffen sich, dass sie als Ausgangspunkt für zukünftige Bemühungen dient, die Bildung für Schüler und Schülerinnen effektiver und transparenter zu gestalten. Sie möchten sich bei allen, die an dieser Arbeit beteiligt waren, herzlich bedanken. Ihre Unterstützung, ihr Wissen und ihr Engagement haben dazu beigetragen, dieses Projekt erfolgreich abzuschliessen.

Die Autorinnen sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse dieser Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Übergabegestaltung im Bildungsbereich leisten werden. Sie hoffen, dass sie nicht nur in der akademischen Welt Beachtung, sondern auch in der Praxis Anwendung finden, um die Bildungslandschaft nachhaltig zu gestalten.

Diese Arbeit zeigt, dass es an der Zeit ist, den Übergabeprozess für Schüler und Schülerinnen zu überdenken und innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Die Bildung ist ein stetig wandelndes Feld und es ist unsere Pflicht, aktiv an ihrer Weiterentwicklung teilzuhaben.

Abschliessend möchten die Autorinnen sich bei ihren Familien und Freunden für ihre Geduld und Unterstützung während dieser Forschungsarbeit bedanken. Diese Masterarbeit war eine anspruchsvolle Aufgabe, die ohne ihre moralische Unterstützung und Ermutigung nicht möglich gewesen wäre.

In der Hoffnung auf eine bessere Bildungszukunft für alle Schüler und Schülerinnen schliessen die Autorinnen diese Arbeit ab und freuen sich auf die Fortsetzung der Diskussion und der Bemühungen zur Verbesserung der Übergabegestaltung im Bildungswesen.

Vielen Dank.

7 LITERATURVERZEICHNIS

- Biewer, G. (2017 3. Auflage). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Stuttgart: utb.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich*. Bern: Haupt.
- Bundschuh, K., & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. München : Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Camargo, O. K., Simon, L., Ronen, G. M., & Rosenbaum, P. L. (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: hogrefe.
- D.Karch, R. B.-A. (1989). *Normale und gestörte Entwicklung*. Berlin: Springer-Verlag.
- Domsch, H., & Krowatschek, D. (2021). *Förderpläne - kein Problem 3. Auflage*. Hamburg: Scolix.
- Eidenbenz, V. (März 2018). "Ich wollte am liebsten immer dort bleiben und dort schlafen". *Profil*.
- Franke, R. (1988). Hilfe- die Eltern Kommen! *Schulpraxis 9*.
- Gehrig, H. (2018). *Individualisierende Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Gelzer, H. (1993). "Das Schönste war, dass ich endlich etwas schaffen konnte". *Sanfte Einschulung*.
- Gelzer, H. (1993). Problemkreis Einschulung. *Übertritt Kindergarten - Primarschule*.
- Gloor, A. (1982). *Beobachten und Beurteilen im Praxiskindergarten*. Thalwil: paeda media.
- Gold, A. (2018 2. Auflage). *Lernschwierigkeiten - Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Greene, R. W. (2019 2. Auflage). *Verloren in der Schule - Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: hogrefe.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Hirt, P., Bonert, G., & Gelzer, H. (1987). Problemkreis Einschulung: Beobachten, urteilen, fördern. *Der Schweizerische Kindergarten*.
- Köck, P. (1981). *Praxis der Beobachtung und Beratung*. Donauwörth: Auer.
- Krenz, A. (1994). *Kompendium zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern und Jugendlichen 6. Auflage*. Heidelberg : Universitätsverlag C. Edition Schindele.
- Kriwet, I. (2003). Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik. *Sonderpädagogik*.
- Lina Dürr, M. K. (1993). Einführungsklasse. *Übertritt Kindergarten - Primarschule*.
- Loretan-Baumeler, B. (1987). Erwartungen, Fragen, Probleme an der Nahtstelle Kindergarten - Schule. *SIPRI*.
- Ludwig Haag, D. S. (2014). *Individuelle Förderung - Eine Einführung in die Theorie und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, G. (1992). *Abenteuer Schulanfang*. Zürich: Verlag pro juventute.

Meyer, G. (1993). "Das Schönste war, dass ich endlich etwas schaffen konnte".

Niechzial, S. (2023). *Hallo Schulanfang!*. Basel: Beltz Verlag.

Rieger-Ladich, M. (2023). *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Tübingen: Institut für Erziehungswissenschaft, Abt. Allgemeine Pädagogik.

Roland M. Bosshart, R. B. (2003). *Laura und Willi*. St.Galle, Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen, Rorschach.

Scheier, D. L. (1993). Beobachten - aber wie? *Übertritt Kindergarten - Primarschule*.

Schulte, U. (2008). *Schriftspracherwerb und LRS*. Ministère de L'Education Nationale.

Seidel, A. (2015). *Linkshändler in der Grundschule. Zum Umgang mit linkshändigen Schülern und Lehrer im Unterricht*. Dresden: Grin.

Textor, M. (2002). Richtlinien zur Feststellung der Schulfähigkeit. *Ordner Einschulung*.

Ulich, K. (2001). *Einführung in die Sozialpsychologie der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Wenzel, S. (2022). Bedeutsamkeit von Übergängen. Berlin.

Zellmeyer, H. F. (März 2018). Ankommen, um gestärkt weiterzuziehen. *Profil*.

8 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Kernaussagen Interview_Lehrperson / Heilpädagog:in stellt sich vor	39
Tabelle 2: Kernaussagen Interview_Beschreibung der Schülerschaft.....	45
Tabelle 3: Kernaussagen Interview_Übergabegestaltung 1	50
Tabelle 4: Kernaussagen Interview_Übergabegestaltung 2.....	53
Tabelle 5: Kernaussagen Interview_Übergabegespräche 1.....	57
Tabelle 6: Kernaussagen Interview_Übergabegespräche 2.....	62
Tabelle 7: Kernaussagen Interview_Förderplanung	67
Tabelle 8: Kernaussagen Interview_Zukünftige Übergabegestaltung.....	76
Tabelle 9: Kernaussagen Interview_Heidi Gehrig 1	83
Tabelle 10: Kernaussagen Interview_Heidi Gehrig 2.....	86

9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Das ICF-Rahmenkonzept WHO (2001).....	9
Abbildung 2: Die Schulfähigkeit – ausgehend von den Basisfunktionen (Meyer, 1992).....	13
Abbildung 3: Zusammenhänge zwischen Klassenklima und Selbstbild der Schüler/innen (Ulich, 2001).....	17
Abbildung 4: Schema des Beobachtungsprozesses (Kany/Schöler 2009,81).....	21
Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen Lehrererwartung und Schülerverhalten (Ulich, 2001).....	21
Abbildung 6: Auszug aus dem Elternfragebogen (Krenz, 1994, S.125).....	25
Abbildung 7: Ablauf der Erstellung eines Förderplans (Domsch, Krowatschek 2021).....	27
Abbildung 8: Übergabeformular Beispiel 1.....	87
Abbildung 9: Übergabeformular Beispiel 2.....	88
Abbildung 10: Übergabeformular Beispiel 3.....	89
Abbildung 11: Übergabeformular / Leitfaden Beispiel 4.....	89
Abbildung 12: Übergabeformular, Beispiel 5.....	90
Abbildung 13: Übergabeformular, Beispiel 6.....	91
Abbildung 14: Übergabeformular, Beispiel 7.....	92
Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Übergabeformular (2023).....	96
Abbildung 16: Übergabeformularausschnitt (2023).....	99
Abbildung 17: Übergabeformularausschnitt (2023).....	100
Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Übergabeformular (2023).....	101

Anhang

Übergabegestaltung in verschiedenen Schulen

Interviewleitfaden Lehrpersonen/Heilpädagogen

1 Eckdaten

Fallschule _____

Schulstufe _____

Ort _____

Datum _____

Lehrpersonen: Vorname , Name	Regellehrkraft	Heilpädagog*in
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interviewerin _____

Interviewdauer Start: _____ Ende: _____

2 Hintergrundinformationen für Interviewer*innen

Hauptforschungsfrage des Projekts

- Welche Aspekte sind für eine ganzheitliche Übergabe eines Kindes wichtig, um den Informationsfluss zu gewährleisten und somit den Förderprozess nahtlos weiterführen zu können?
- Welche Form eignet sich hierbei am besten (digital, handschriftlich, mündlich ect. ?)
- Welche Informationen sind wesentliche Bestandteile, die im Übergabeformular vorhanden sein müssen?

Leitfragen für das Interview

- Wer ist *unser/ unsere Interviewpartner*in*?
- Welche *Merkmale* weist die *Schülerschaft* der Fallschule auf?
- Welche *Merkmale* weist die aktuelle *Übergabegestaltung* der jeweiligen Schule auf?
- Welche *Ressourcen* bietet die Übergabegestaltung der jeweiligen Schule?
- Welche *Lücken* weist die aktuelle Übertrittsgestaltung der jeweiligen Schule auf?
- Welche *Bedürfnisse* stellen die interviewten Lehrpersonen an das überarbeitete Übergabeformular?
- Sind die im Interview resultierenden Informationen *repräsentativ* für den Übertitt in der betreffenden Schule?

Dialekt

Das Interview wird in der Umgangssprache geführt und bei der Transkription in die Schriftsprache übersetzt.

3 Einleitung und Ziele des Interviews

Vorstellung Interviewerinnen

Wir möchten uns kurz vorstellen: Wir heissen Livia Fulciniti und Viola Frisch. Wir absolvieren zur Zeit den Master für Schulische Heilpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach. Gleichzeitig unterrichten wir beide an der Schule «Heimat-Buchwald» in St.Gallen. Livia Fulciniti ist Lehrperson in einem Kindergarten, bei welchem sie gleichzeitig auch als Heilpädagogin arbeitet. Viola Frisch unterrichtet in einer 1. – 3. ADL-Klasse und ist ebenfalls Lehrperson und Heilpädagogin zugleich.

Wir freuen uns, mit Ihnen das Interview führen zu dürfen und danken Ihnen für Ihre Zeit und Mitarbeit.

Kontext / Ziel des Interviews

Wir haben in unserer Tätigkeit als Lehrperson bereits einige Übertritte in die nächste Stufe durchgeführt und begleitet. Dabei haben wir festgestellt, dass sich dieser, an unserer Schule, optimieren lässt. Einerseits in Bezug auf die Effizienz, aber auch hinblicklich der Qualitäts- und Datensicherung. Durch den Austausch mit Lehrerkollegen*innen anderer Schulen, sind wir auf den Entschluss gekommen, dass die Überarbeitung und Verbesserung des Übertritts ein breites Bedürfnis ist. Deshalb haben wir uns dies zur Aufgabe gemacht und uns entschlossen unsere Masterarbeit darüber zu schreiben.

Ziele dieses Interviews sind:

- Verschiedene Möglichkeiten der Übertrittsgestaltung kennenzulernen
- Vergleiche herzustellen
- Gelingende Übertrittsaspekte herauszufiltern
- Lücken zu erkennen
- Bedürfnisse und Ideen der Lehrpersonen abzuholen
- In den Austausch mit anderen Schulgemeinden oder Schuleinheiten zu kommen

Aufbau und voraussichtliche Dauer des Interviews

Das Interview dauert 60 bis 90 Minuten. Es ist in *sechs* Leitfragen gegliedert:

- (1) Es beginnt mit einer *Vorstellungsrunde*.
- (2) Im Anschluss haben wir Fragen zur Schülerschaft.
- (3) Anschliessend haben wir Fragen zu Ihrer *aktuellen Übergabegestaltung*
- (4) Das nächste Thema sind *die Ressourcen und noch vorhandenen Lücken Ihrer Übergabegestaltung*.
- (5) Danach sprechen wir über *mögliche Bedürfnisse* eines neuen Übergabeformulars, wobei auch die *mögliche Form und Handhabung des Übergabeformular* miteinfliesst.
- (6) Zum Schluss haben Sie Gelegenheit für *Ergänzungen* und eine Beurteilung des Interviews.

Datenschutz

Wir werden eine Tonbandaufnahme des Interviews machen. Anhand dieser Aufnahme werden wir das Interview verschriftlichen. Wir werden die zentralen Aspekte des Gesprächs in anonymisierter Form festhalten. Alle Texte werden so verfasst, dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind.

Ich schalte jetzt das Tonband ein.

4 Interview – Leitfragen

Lehrperson/Heilpädagog*in stellt sich vor (Dauer: ca. 5 Min.)

Dürfen wir Sie als erstes bitten, sich *vorzustellen*? Uns interessiert, in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten.

Teilfragen:

- Funktion/Tätigkeit an der Schule (Klassenlehrperson, Fachlehrperson, Heilpädagog*in, DaZ usw.)
- Unterrichtserfahrung: Wie lange unterrichten Sie bereits an dieser Schule?
- Pensum (Vollzeit, Teilpensum: Prozent/Lektionen)
- Beweggründe für Beteiligung an unserem Interview?

Beschreibung der Schülerschaft (Dauer: ca. 5 Min.)

Als nächstes interessieren uns die Schüler*innen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie Ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

Teilfragen:

- Einzugsgebiet (Quartierschule, Privatschule,...)
- Heterogenitätsdimensionen (u.a. Leistungsniveau, Verhalten, Erstsprache) der Klasse / Lerngruppe?
- Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (u.a. Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache, Begabtenförderung) und besonderem Bildungsbedarf (integrative Sonderschulung).
- In welchem Unterrichtsetting (integrativ/separativ) werden die Schüler*innen unterrichtet?

Beschreibung der aktuellen Übergabegestaltung (Dauer: ca. 35 Min.)

Als nächstes interessiert uns, wie Sie aktuell *den Übertritt an ihrer Schule* gestalten.

Allgemeine Umschreibung

Uns interessiert nun Folgendes: Wie organisieren Sie an Ihrer Schule den Übertritt?

Teilfragen:

- Arbeiten Sie mit einem einheitlichen Formular? (handschriftlich? digital?)
 - ➔ Welche Aspekte beinhaltet dieses Übergabeformular? (Falls nicht vorab zugesendet)
 - ➔ Von wem wird dieses Formular ausgefüllt?

- ➔ Wann wird dieses Formular ausgefüllt? (Laufend? Kurz vor Übertritt?)
- ➔ Wie wird dieses Formular aufbewahrt?
- ➔ Wie oft wird dieses Formular nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen?
- ➔ Worauf wird der Fokus gelegt in Bezug auf die Schüler*innen?
Defizitorientiert / Ressourcenorientiert / Neutral?

Übergabegespräch

Wie wird bei Ihnen die neue Lehrperson und allfällige andere Lehrpersonen über die Schüler*innen informiert?

Teilfragen:

- Findet bei Ihnen ein Übergabegespräch statt?
 - ➔ Wer nimmt an diesem Gespräch teil?
 - ➔ Wann finden diese Übergabegespräche statt?
 - ➔ Wie lange dauern die Übergabegespräche ca.?
 - ➔ Gibt es Besuchstage vor dem Schulübertritt?
 - ➔ Wird jede/r einzelne Schüler*in oder eine Gruppe besprochen?
 - ➔ Wird ein Protokoll geführt? Wenn ja, wo wird es später abgelegt?

Förderplanung

Zusätzlich interessiert uns, die Kultur der Förderplanungen an Ihrer Schule.

- Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen (Heilpädagogen) Förderplanungen?
 - ➔ Von wem werden diese erstellt?
 - ➔ Einheitliches Vorgehen? (Formular, ect.?)
 - ➔ Bei welchen Schüler*innen werden Förderplanungen erstellt? (evt. Anzahl pro Klasse)
- Fließen die Förderplanungen in die Übertritte mit ein?
 - ➔ Falls ja, inwiefern?
 - ➔ Falls nein, weshalb nicht?

Ressourcen des Übertritts (Dauer: ca. 10 Min)

Wir kommen nun auf die *Ressourcen und Lücken Ihrer Übergabegestaltung* zu sprechen. Welche Aspekte würden Sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf?

Teilfragen:

- Die genannten Aspekte dürften in einem neuen Übergabeformular nicht fehlen.
- Welche Aspekte würden Sie bei Ihrer aktuellen Übergabegestaltung ergänzen?

Bedürfnisse an ein neues Übergabeformular (Dauer: ca. 10 Min)

Wir möchten versuchen, möglichst viele Bedürfnisse, in ein überarbeitetes Übergabeformular miteinfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert.

Wie würde für Sie ein optimales Übergabeformular aussehen oder welche Aspekte müsste es für Sie beinhalten?

Teilfragen:

- Art und Weise des Ausfüllens (Form: digital, handschriftlich)
- Fehlende Aspekte
- Aufwand / Ertrag

Ergänzungen (Dauer: 10 Min)

Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchte Sie ermuntern, solche Aspekte zu *ergänzen*.

Teilfragen:

- Weitere Aspekte

Sie haben uns viele Informationen über Ihre Erfahrungen in Bezug auf den Übertritt gegeben. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, ob und inwiefern die Informationen im Interview als *repräsentativ* für Ihre Übertrittsgestaltung gelten können?

Teilfragen:

- Repräsentativität

Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Ihr Vertrauen und Ihre Offenheit!

Interview-Transkript A

Durchgeführt von: Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 04. März 2023, 22 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Livia Fulciniti am 14. März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie bitten als erstes sich vorzustellen uns interessiert in welcher Funktion seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

A1: Ich bin seit 2017 Klassenlehrperson im Kindergarten. Was hast du noch gefragt?

I: Vielleicht noch die Unterrichtserfahrung. Wie lange? Das sind 6 Jahre ca. 6. Und Pensum ein Vollzeitpensum.

A2: Ja Vollzeitpensum.

I: Und was waren die Beweggründe für die Beteiligung an unserem Interview?

A3: Eine Freundin hat mich darum gebeten.

I: Gut! Dann als Nächstes: Beschreiben Sie uns Ihre Schüler und Schülerinnen. Uns geht es dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

A4: Also meine Klasse ist wild durchmisch. Ich habe bis an die 15 Nationen in der Klasse. Wir sind eine Quims Schule, also daher gibt es viele fremdsprachige Kinder. Was war noch? Unterrichtsetting. Das hast du noch nicht gefragt, oder?

I: Vielleicht irgendwie? Wie ist so der Bildungsbedarf? Also wahrscheinlich eher fremdsprachige Kinder, also Deutsch?

A5: Ja wir brauchen, wir bräuchten viel mehr DAZ – Stunden. Viel mehr Deutsch Stunden für unsere Kindergärten, weil zwei Drittel fast kein Deutsch können. Zwei Drittel der Kinder können fast kein Deutsch. Was brauchen wir noch?

I: Ah wie ist so das Verhalten in der Schule? Also sind sie eher sozial oder habt ihr viel zu tun im sozialen Bereich?

A6: Sehr viel zu tun. Es gibt einige Kinder, die sind sehr auffällig. Man merkt es ist eher der ärmere Teil, die Familien dort haben nicht so viel, also machen sie auch nicht so viel mit den Kindern, die sind sehr auffällig im Bereich sozial, wie sie mit den Spielsachen umgehen, wie sie mit den Kindern umgehen. Aber wir haben auch viele Kinder, die kommen aus guten Verhältnissen und die können die Klasse anleiten.

I: Okay super, dann als Nächstes interessiert uns wie Sie aktuell den Übertritt gestalten an der Schule. Wie übergeben Sie ihre Kindergartenkinder der nächsten Lehrperson?

A7: Haben wir jetzt gleich in zwei Wochen. Wir haben ein Sitzungsgefäß. Da kommen zuerst alle Kindergärtnerinnen und die Fachlehrpersonen. Und dann teilen wir unsere Kinder auf. Wir haben fünf Erst-/ Zweit- Klassen gemischt. Und dann teilen wir die Kinder auf nach Mädchen und Jungs und nach zusammenleben. Funktioniert das oder nicht? Und danach kommen dann die Erst - / Zweit – Klassen-Lehrpersonen und schauen über die Klasse ob sie irgendwie ob es Reibungen gibt mit bereits Familien die sich um kennen. Ja und dann ist das gemacht.

I: Arbeiten Sie mit einem einheitlichen Formular und wenn ja ist das schriftlich oder digital?

A8: Ja, wir haben eins. Das Schulamt schickt uns zwei Wochen zuvor jeweils ein Formular, welches wir digital ausfüllen müssen über jedes Kind. Papierversion zurücksenden müssen. Wir müssen es ausdrucken.

I: Okay und was steht jetzt z.B. auf diesem also welche Aspekte sind auf diesem Formular drauf?

A9: Ein Kurzbeschrieb der Kinder im Sozialbereich im Kognitivbereich. Und allgemein und dann gibt es so Kreuze. Wir müssen die dann ausfüllen so fünf Kreuze negativ bis zu ganz positiv. Wie stark schätzen wir das Kind in welchem Bereich ein und dann einfach unten noch Bemerkungen wegen Deutsch, wegen IF, wegen ISR oder allgemeine Bemerkungen und SPD Abklärungen.

I: Okay und das füllen nur Sie aus oder auch noch andere Lehrpersonen?

A10: Das füllt nur die Klassenlehrperson aus, bei manchen Kindern in der Rücksprache mit der Heilpädagogin.

I: Und dieses Formular, wird es laufend ausgefüllt oder somit eigentlich erst wenn ihr es bekommt?. Das ganze Jahr werden Notizen darauf gemacht?

A11: Nein wir füllen das einfach kurz vor der Klassen, kurz bevor wir es wieder ein abgeben müssen, ca. eine Woche vor der Klasseneinteilung fühlen wir das aus. Und schauen auf den aktuellen Stand der Kinder.

I: Okay. Und dann haben Sie gesagt du hast noch ausgedruckt und wie wird denn das aufbewahrt oder wo?

A12: Die Stadt also das Schulamt bewahrt das auf und schickt es dann wieder zurück an die Schule, wenn wir die Klasseneinteilung machen. Das hilft dann sozusagen für die Klasseneinteilung, weil man dann die stärkeren schwächeren Kinder auseinanderhalten kann. Und danach bleibt es bei der Schule. Bei der Schulleitung nehme ich an.

I: Okay und ähm was denkst du wie oft wird es nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen? Wie oft schaut dann noch die Lehrperson drauf?

A13: Nicht mehr sehr oft, weil wir haben zu einem späteren Zeitpunkt noch mal eine Übergabegespräch und da gibt es dann neue Formulare auszufüllen und dann schauen Sie eher auf diese.

I: Ah okay. Und die neuen Formulare sind dann eigentlich dafür da zum Beobachten wie die aktuelle Lehrperson dann das Kind einschätzt, das dann du sagen kannst, so war es nicht im Kindergarten oder es hat sich verändert, oder?

A14: Also ich muss noch einmal Formulare ausfüllen im ca. Juni. Aber nicht mehr mit wie schwachen wie stark, sondern einfach nur die verschiedenen Bereiche Sozialbereich etc. Und dann müssen wir

einfach allgemeine Infos hinschreiben und dann gibt es ein Gespräch und dann übergeben wir sozusagen diese Etiketten der Lehrperson. Und im September gibt es dann noch mal ein Gespräch wie die Lehrpersonen das Kind sehen, die neuen.

I: Okay. Dann bezieht sich das erste Formular vor allem auf die Ressourcen von den Kindern oder auf was wird da der Fokus gelegt?

A15: Beim Formular jetzt?

I: Mhm.

A16: Da wird der Fokus auf Stärken und Schwächen gelegt und auf Deutsch und Fremdsprache, weil es für die Einteilung wichtig ist.

I: Okay. Dann zu den Übergabegesprächen wie wird bei Ihnen die neue Lehrperson und anfällige andere Lehrpersonen über die Schüler und Schülerinnen informieren? Also du hast ja schon eigentlich ein bisschen was gesagt, ihr habt ja dann so eine Gesprächsrunde. Und wer nimmt alles Teilen an dieser Gesprächsrunde?

A17: Das organisiere ich jeweils so, dass die Lehrpersonen die Kindergärtnerinnen für einen Zeitraum dort sind und die 1.- / 2.- Klass Lehrpersonen und dann gibt es jeweils 10 Minuten Zeit. Wir rotieren dann und wenn jetzt jemand drei Kinder von mir bekommt, dann haben wir 30 Minuten Zeit über diese drei Kinder zu sprechen und ich gebe dann diese neuen Etiketten mit. Und wenn es ein schwaches Kind ist, dann erzähle ich einfach worauf man achten muss, was es vielleicht in Zukunft braucht, wenn es ein starkes Kind ist dann gibt es meistens nicht so viel zu besprechen.

I: Also so ca. 10 Minuten pro Kind plant ihr ein?

A18: Ja. Ca.

I: Okay

A19: Mal mehr, mal weniger.

I: Genau und wann hast du gesagt finden diese Übergabegespräche statt im Juni?

A20: Im Juni.

I: Im Juni, okay.

A21: Wenn die Klasseneinteilung steht, wenn sie wirklich fix ist.

I: Ah, okay.

A22: Dann die Übergabegespräche.

I: Okay. Und somit die Übergabegespräche dauern halt so lange wie ihr Kinder habt zum Übergeben, wenn es drei sind ca. 30 Minuten, wenn es vier sind 40 oder so oder?

A23: Ja genau.

I: Gibt es bei euch Besuchstage vor dem Schulübertritt? Also wahrscheinlich im Kindergarten? Habt ihr einen «Bsüechlitag» und aber die Kinder von dir?

A24: Wir haben seit dem letzten Jahr ein Wellentag eingeführt, wo wirklich die jeweils die Stufe eins hochgeht. Früher gab es einfach den «Bsüechlinomittag» für die Schüler die zukünftigen also haben wir die Schmett.. die grossen Kindergartenkinder in die Schule gebracht und jetzt an diesem Wellentag oder Wellenmorgen gehen die betreffenden Kinder jeweils von 9 bis halb 11 meinte ich in die zukünftige Klasse und dann kommen auch die zukünftigen Kindergartenkinder zu uns und unsere zukünftigen Schul.. 1.Klasskinder gehen dann hoch und so weiter in die Schule.

I: Ah okay und das also, das geht eine Woche oder?

A25: Nur einem Morgen.

I: Einen Morgen okay.

A26: Ja.

I: Okay. Dann bei der Besprechung nehme ich an. Also so wie du erzählt hast hier steht ja wird jeder einzelne Schüler bei euch besprochen oder die Gruppen? Du hast jetzt eigentlich eher gesagt ihr bespricht wirklich die einzelnen Schüler die ihr weitergibt nicht die ganze Gruppe in einem Paket oder?

A27: Nein.

I: Und bei diesem Gespräch wird ein Protokoll geführt und wenn ja, wo wird es später abgelegt?

A28: Nein es wird kein Protokoll geführt. Wir haben.. ähm Akten für jedes Kind und ich gebe meine Akten einfach weiter mit den Informationen von ehemaligen Gesprächen, SPD- Berichten und die Etikette kommt dann auch in diese Akte und das wird dann so weitergeführt und die bleibt bei der jeweiligen Lehrperson.

I: Okay. Dann zur Förderplanung.. ähm zusätzlich interessiert uns die Kultur und auch der Förderplanung an Ihrer Schule also Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen den Förderplan ist es bei euch auch die Heilpädagogin oder musst du das machen?

A29: Nein, bei uns ist es wirklich auch die Heilpädagogin, weil im Kindergarten gibt es noch nicht so viele Förderplanungen, die wir erstellen müssen, nur für sehr sehr auffällige Kinder und das macht alles die Heilpädagogin.

I: Und weisst du ob es ein einheitliches Formular ist oder ob eigentlich jede Heilpädagogin das selber ein bisschen macht?

A30: Ich glaube das macht jede Heilpädagogin selber. Wir haben da kein Formular, wir haben eine..keine App so einfach ein System im Computer wo die Kinder.. wo eigentlich die Schullaufbahn auch eingetragen wird und das können. Dann haben wir einfach Zugriff darauf und die Heilpädagoginnen auch.

I: Okay ,dann hast du gesagt das wird ja nicht für jedes Kind so ein Förderplan gemacht, sonst eher ein bisschen die Auffälligen wie viel ist das so ca. pro Klasse bei dir?

A31: Also das wird ja nur für die bei uns für die ISR - Kinder gemacht und damit sie im Kindergarten schon so ein Status bekommen braucht es sehr viel. Also ist das alle zwei Jahre circa 1 bis 2 Kinder.

I: Okay.

A32: Pro Kindergarten.

I: Und das sind dann die, die so eine Förderplanung haben, aber der Rest arbeitet einfach mit der Heilpädagogin und den anderen so normal zusammen.

A33: Ja, weil bei uns gibt es erst ab der 1. Klasse die richtigen Förderplanungen, im Kindergarten ist es nur integrative Förderung ohne Förderplanung.

I: Okay. Gut, dann fließen die Förderplanungen in die Übertritte mit ein also. Falls ja inwiefern? Also sind ja dann somit sehr wenige Kinder, aber wenn jetzt du so ein Kind hast, wird das dann auch besprochen mit der nächsten Lehrperson, die das Kind übernimmt?

A34: Ja, dann sitzt sich aber auch die Heilpädagogin zu uns.

I: Ja.

A35: Weil die hat dann den Lead, weil sie arbeitet mit dem Kind. Ja, meistens hat man eben... Wir sind fünf Klassen und dann gibt es pro Sitzung gibt es etwa drei vier Kinder die besprochen werden müssen und dort ist dann einfach die Heilpädagogin dabei.

I: Okay, dann Ressourcen vom Übertritt. Wie kommen nun... Wir kommen auf die Ressourcen und Lücken Ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden Sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch ergänzungsbedarf? Also ja, merkst du irgendwie teilweise? Es fehlt wie etwas beim Übergabeformular, oder findest du es ist heiss, heiss, beinhaltet bereits alles was du gerne weitergeben würdest über das Kind.

A36: Also bei uns ist es so, dass wir selber einfach alles aufschreiben müssen. Das hat nicht irgendwelche Fragen, die kommen und deshalb können wir wie selber entscheiden was es braucht, welche Informationen und da denke ich ist es schon genug und bei der Förderplanung bei der Heilpädagogin ist sie hat ja noch viel mehr Informationen und sie hat irgendwie ganz andere Systeme noch die sie dann weitergibt.

I: Und dieses Formular, welches ihr von der Stadt bekommt, ist da eigentlich auch mehr oder weniger alles drauf?

A37: Ja genau da ist alles, also ziemlich alles drauf. Auch wenn wir es extern beschulen möchte oder wenn es eine Kinderspitalabklärung braucht das ist auch alles drauf.

I: Und was würdest du sagen, was dürfte nicht fehlen auf einem Übergabeformular? Also was findest du am wichtigsten muss drauf stehen für die Übergabe eines Kindes.

A38: Ich denke sicher Stärken und Schwächen draufstehen. Die Verhaltensweise des Kindes und die Arbeitsweise.

I: Okay, wir möchten versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in eine überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert. Wie würden sie ein optimales Übergabeformular Aussehen und welche Aspekte müsste es für sie beinhalten? Okay, also du hast jetzt schon gesagt sicher diese Schwächen und Stärken Arbeitsverhalten. Wie findest du aber die Art? Also wäre es für dich einfach ein digitales oder ein handschriftliches?

A39: Also in der heutigen Zeit definitiv ein digitales. Da man eh alles mit dem Computer macht. Da kann man auch viel mehr hineinschreiben und wenn einem später noch etwas in den Sinn kommt, kann man wieder Platz schaffen und bei handschriftlich muss man da immer alles ausradieren oder Tipexen.

I: Und so der Aufwand und den Ertrag findest du ist übertrieben, also musst du eigentlich sehr viel Zeit noch investieren, dann so gegen.. also kurz vor Übergabe oder findest du ist machbar.

A40: Es ist schon viel Zeit, weil gerade im Kindergarten hast du, bist du ja die erste Person, die die Kinder kennenlernt. Also müssen wir alle Infos ähm geben, aber ich finde es ist schon gut so wie es ist, weil die sollen, du willst ja, dass die Kinder gut möglichst nachher den Schulstart haben und so auch die Lehrpersonen informiert sind.

I: Damit wäre wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern solche Aspekte zur ergänzen, also haben, hast du irgendwelche Aspekte, die du die jetzt nicht so Frage gekommen sind, die du aber noch gerne sagen möchtest oder? So mehr...

A41: Nein.

I: Gut.

A42: Ich glaube ihr habt alles relativ gut ehm in die Fragen eingebaut.

I: Okay, dann Sie haben uns viele Informationen über Erfahrung in Bezug auf den Übertritt gegeben. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, ob und inwiefern die Informationen im Interview als repräsentativ für ihre Übergabegestaltung gelten können? Also hiermit ist eigentlich ja mehr gemeint was, was nimmst du aus diesem Interviewfragen für deine für dein Übergabeformular raus z.B. das vielleicht bei euch schon alles schon alles vorhanden ist oder etwas was du vielleicht ändern möchtest oder irgend irgendetwas im Zusammenhang mit euren Überritten oder Förderplanungen.

A43: Also ich denke zumal also bei den Übergabeformular ist bei uns relativ Vieles schon da, aber so mit der Förderplanung tönt einfach so spannend, weil ich weiss ja nicht was meine Heilpädagogin gemacht hinschreibt und so weil sie mach ihr Ding und sie hat dann auch das Kind in der Leitung also und deshalb find ich noch mal spannend mal da reinzuschauen...wie die Förderplanung aussieht.

I: Ehm besprichst du mit der Heilpädagogin die Sachen oder wie sieht das aus? Sie kommt dann zu dir und macht eigentlich das was sie geplant hat oder schaut sie ob du heute z.B. etwas zu mathematisches tun machst oder so passt sie sich an?

A44: Wir besprechen uns wenn ich ein ISR - Kind habe, dann holt sie sich die Kinder meistens raus in ihr Klassenzimmer, also sie hat ihr eigenes Zimmer, Förderzimmer. Aber wir arbeiten oft integriert, weil ich jetzt z.B. dieses Jahr eine Klasse habe die nicht so viel Förderung braucht alleine und deshalb besprechen wir uns vorher je nachdem Thema und sie bereitet dann irgendwie etwas vor zu diesem Thema was sie da mit deiner Gruppe macht.

I: Okay. Ja super, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und dein Vertrauen und deine Offenheit. Und ja wie gesagt das bleibt ja anonym Und deswegen, Wir werden nur. Vielleicht was hättest das du dann noch eine? Wie soll ich sagen das Formular? Hast du ein leeres Formular, dass du mir schicken könntest von der Stadt Zürich?

A45: Ja vo Effretikä?

I: Mhm.

A46: also ein so ein Übertritt?

I: ja gerne!

A47: Jo i schick dos.

I: Vielen Dank!

Interview-Transkript B

Durchgeführt von: Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 07. März 2023, 45 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Livia Fulciniti am 19. März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als erstes bitten sich vorzustellen uns interessiert in welcher Funktion seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

B1: Also mein Name ist ***** Ich habe das Lehrerseminar in Basel von 1994 bis 96 besucht und arbeite seitdem als Kindergartenlehrperson. Aktuell arbeite ich 100 % als meine Kinder kleiner waren, bin ich auf 60 % runter, aber das waren nur vielleicht zwei Jahre und nachher habe ich wieder aufgestockt. Was wollten Sie noch wissen?

I: Vielleicht noch die Beweggründe für die Beteiligung an unserem Interview?

B2: Ich würde sagen ich gehöre doch zum alten Eisen und finde das toll, wenn etwas angeschaut wird, um dann optimieren zu können, vereinfachen für meine Arbeit. Und ich bin aus Prinzip ein gängiger Mensch.

I: Gut, dann als Nächstes die Schülerschaft, die Schüler und Schülerinnen. Uns geht es dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung.

B3: Also, ich arbeite eigentlich im sozialen Brennpunkt der Stadt Basel, rund um den Claraplatz. Das ist eben der soziale Brennpunkt. Ich habe Kinder von Flüchtlingen, Sozialhilfeempfängern bis hin zu Architekten, querbeet wirklich eine ganz breite Schere. Die Prostitution, also der Rotlichtviertel ist gleich neben dran. Es gibt Drogen, also Drogendealer, wirklich alles. Ich bin an der Claramatte angeschlossen. Das ist ein Park, der tagsüber für die Familien ist und abends, möchte ich nicht wissen was da alles läuft.

I: Merkt man da auch zu Hause von den Kindern etwas? Also gibt es Kinder von diesem Prostitutionsmilieu oder so, die in den Kindergarten kommen. Hattest du auch Kontakt, dass du wie wusstest zu Hause ist was?

B4: Ja natürlich. Ich habe auch vom Frauenhaus Kinder bekommen, weil das in der Nähe ist und natürlich immer gibt es immer wieder Situationen, wo wir ganz genau hinschauen, falls wir eine Gefährdungsmeldung machen müssen, weil die Entwicklung der Kinder nicht optimal läuft, ja. Was bei mir noch speziell ist: Im 96 habe ich im Kleinbasel angefangen. Ich war die ganzen Jahre immer beim Kleinbasel, ich habe nie etwas Anderes erlebt.

I: Die Förderung, wie läuft das so bei euch? Kommt eine ISF oder Heilpädagogin? Und ist da die Förderung eher separativ oder integrativ?

B5: Es ist so, dass ich 100% im Kindergarten arbeite, also von Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 12 Uhr und am Montagnachmittag habe ich die Erstjahreskindergartenkinder und am Dienstag habe ich die Zweitjahreskindergartenkinder von zwei bis vier Uhr. Ich arbeite eben 100% und meine Förderlehrkraft kommt an zwei Morgen pro Woche. Ein Morgen ist der Doppelmorgen. Der ist für Ausflüge in den Wald

oder zum Turnen gedacht, weil da ist eine Gruppe von 20 Kinder mit einer Lehrperson doch etwas schwierig. Und der andere ist dann wirklich für die Förderung. Die Förderung geschieht ganz vielfältig: Kleingruppen, Grossgruppen, integrativ, separativ. Je nachdem, was die Kindergruppe kann oder was geht. Was wir nicht mehr machen oder wenig, dass wir im herkömmlichen Sinn ein *Stübli* machen, so mit dem Kreis. Also wir machen den Morgenkreis, das machen wir, wo wir zählen, wie viele Kinder sind da, wer fehlt, was ist das Programm heute? Wir singen ein Lied zusammen, wir suchen ein Spiel aus, wir tanzen etwas, dieser Teil ja, aber alles, was Förderung ist geschieht eigentlich individuell. Das machen wir so, dass wir eine Magnetwand haben mit verschiedenen Posten, je nachdem zum Thema. Die Kinder kommen am Morgen und wissen schon genau, wo sie am Arbeiten sind. Haben verschiedene Aufgaben, also von ganz einfach bis wirklich schwierigere Sachen und arbeiten dann individuell. So kann ich auch dann individuell jedem Kind die Unterstützung geben, die es in dem Moment gerade benötigt. Sie lernen dann auch selbstständig zu sein, sich die Arbeit einteilen zu können. «Was brauche ich?» und was das Tolle auch ist, wir besprechen das dann. Diese Zeit geht meistens von 8 Uhr bis 9:15 Uhr und dann setzen sich die Kinder hin und entscheiden schon für den nächsten Tag, was sie arbeiten. Also wenn ich noch an einer Arbeit bin, dann mache ich mein Tierchen zu dieser Arbeit, dass ich weiss, «okay ich muss da weitermachen und wenn ich fertig bin, dann suche ich mir etwas Neues aus.» Das erleichtert einfach am Morgen, dass die Kinder, wenn sie dann individuell kommen, gleich schon wissen, wo sie am Weiterarbeiten sind. Und nachher gehen wir dann in den Kreis und machen den Morgenkreis. Je nachdem wie lange der geht, gibt's dann nachher eine *Znünpause* und nachher gibt's das Freispiel.

I: Okay, also dann habe ich das richtig verstanden: Ihr seid grundsätzlich zwei verschiedene Personen, nicht noch eine dritte für Teamteaching oder DAZ?

B6: Nein, aber am Dienstagmorgen kommt für eine Lektion eine DAZ-Lehrkraft zusätzlich.

I: Und das ist jetzt speziell für deine Klasse oder für euer Umfeld oder ist das ein bisschen üblich, diese DAZ-Lektion, die es noch gibt?

B7: Also offiziell gibt es in Basel keine DAZ-Lektionen im Kindergarten. Es war so, dass die Einführungsklassen gestrichen wurden und Ressourcen wurden dann den verschiedenen Schulhäusern zugeteilt. Und bei uns ist es so, dass diese Lehrperson, die für die DAZ zuständig ist, diese Stunden hat und sie schaut bei welchem Kindergarten ihr Einsatz benötigt wird. Von diesen 8 Kindergärten haben wir zum Beispiel 3 Kindergärten, die keine DAZ-Förderung brauchen, weil diese links vom Claraplatz sind. Das sind die mehrheitlich deutschsprachigen Kinder, die kein DAZ brauchen. Letztes Jahr hatte ich sehr viele fremdsprachige die wenig Deutsch konnten und dann habe ich dann ein bisschen mehr Unterstützung von dieser DAZ-Lehrerin bekommen. Dieses Jahr ist so, dass Sie einfach eine Lektion kommt, jeweils dienstags und dann schaut mit wem sie arbeitet. Es ist halt schon so, dass viele Kinder, auch wenn sie fremdsprachig sind früh in die Krippe gehen und dort gut Deutsch lernen. Ich habe jetzt dieses Jahr wirklich kein Kind, das mit keinem Deutsch den Kindergarten gekommen ist.

I: Dann zu den Übertritten, wie gestaltet ihr diese in eurer Schule?

B8: Also wir haben zweimal pro Jahr eine Triar, heisst das, wo wir mit den angrenzenden Diensten eine Sitzung haben. Das heisst die Schulleitung ist da, die Heilpädagogik, der Schulpsychologe, die DAZ-Lehrkraft ist auch dabei, die Psychomotorik Frau ist dabei, ich glaube das sind alle. Wichtig ist einfach immer, dass jemand vom Schulpsychologischen Dienst dabei ist, wenn die Kinder besprochen werden, die in die Schule kommen. Zusätzlich ist es so, dass die Kinder, die zur Heilpädagogin gehen, ein Übertrittsförderdokument bekommen. Und bei allen anderen ist es so, dass ich das Formular, welches ich

dir vorher geschickt habe, bei Bedarf ausfüllen kann. Wenn jetzt zum Beispiel zwei Kindern ja nicht zusammen in einer Klasse gehen sollen.

I: Und das wird handschriftlich geführt oder dann auch digital abgelegt?

B9: Digital.

I: Und das Formular wird das irgendwo in eine Akte aufbewahrt?

B10: Also nein das Formular von dem ich jetzt geredet habe, also vom «wichtige Mitteilungen» schicken wir der Schulleitung und die Schulleitung leitet das denn weiter, weil das ist intern fürs Quartier. Für die Klasseneinteilung. Das was ich dir gesendet habe, die Schülerdokumentation, die ist handschriftlich. Das füllen wir aus und wir haben wie ein Mäppchen mit verschiedenen Register und da kommt erstes Kindergarten Jahresbericht, zweites Kindergarten Jahresbericht, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse, 5. Klasse, 6. Klasse und dann bekommen die Eltern das zurück das geht vom Kindergarten dann in die Schule und zu Beginn ist diese Schülerdokumentation drin.

I: Diese wird jedes Mal ausgefüllt, also eben auch dann in der ersten Klasse, in der zweiten und so weiter?

B11: Ja man schreibt ja dann immer hier Schule, also da würde ich jetzt Kindergarten, die Lehrperson, der Standort, wann Eintritt und wann Austritt und die Primarschule macht dann erste Klasse, Lehrperson, Eintritt, Austritt. Dann stehen die verschiedenen Förderungen, also was das Kind als zusätzliche Unterstützung hatte. DAZ oder bei der Heilpädagogin zum Beispiel. Und Ziel und Zweg von diesem Formular ist einfach, dass wenn die Kinder in die Schule kommen und die Lehrpersonen merken, dass das Kind unterstützungsbedarf hat, dass man da nicht noch mal von vorne anfangen muss, sondern schon sieht: «Okay, da war die Heilpädagogin drin und das DAZ drin, auch wenn es eine fremdsprachige Familie war, dass auch zum Teil der Dolmetscher schon drin ist, den man allenfalls dann noch mal kontaktieren kann. Vielleicht wichtig noch, wenn wir das Lernberichtsgespräch haben, signieren die Eltern hier nur, dass wir ein Gespräch hatten, also nicht, dass sie irgendwie einverstanden sind mit dem Lernbericht.

I: Und dieses Formular wird laufend dokumentiert oder kurz vor der Übergabe?

B12: Ich mache es so, ich fülle es zuerst aus, also relativ wenn die Kinder neu in den Kindergarten kommen mit den ganzen Erziehungsberechtigten, Vorname, Geburtsdatum und nachher fülle ich aber bevor ich das Lernberichtsgespräch habe nochmals aus. Im Januar von dem Jahr wo sie dann in die Schule kommen. Für die Kinder, die jetzt im August in die Schule kommen habe ich das im Januar dann noch mal überarbeitet und ausgefüllt.

I: Okay und das ist ja ziemlich offen, also ich denke mir, wenn jemand eher, wie soll ich es sagen, weniger faul ist schreibt man mehr rein und wenn jemand der so findet: «ich habe nicht so Lust» ist das bei euch auch ein bisschen der Fall? Eine die die Aufgabe, sagen wir mal, ernster nimmt alles schön dokumentiert und die andere schreibt vielleicht: «Ja hatte heilpädagogische Nachhilfe und fertig. Ist das auch ein bisschen eine Gefahr?

B13: Also ich gehörte zu den sehr akribisch ausfüllenden Leuten, ich bekomme das auch immer gesagt. Ich finde, das ist mein Job und ich mache das. Das ist jedem selbst überlassen. Also in der Eigenverantwortung. Aber ja, ich habe auch schon als ich ein Kind von einem anderen Kindergarten bekommen hatte, musste ich hinterher telefonieren, das war schwierig.

I: Dann wird also dieses Formular nach der Übergabe noch öfters, also vor allem wenn es gut ist zur Hilfe genommen von z.B. der Erstklasslehrperson?

B14: Ja, weil sie natürlich dann schauen kann, hat das Kind schon im Kindergarten DAZ gehabt z.B. oder heilpädagogische Unterstützung.

I: Und auf was legt man da vor allem den Hauptfokus, also eher so auf die Defizite oder ist es eher neutral oder ressourcenorientiert?

B15: Es ist schon eher defizitorientiert. Ganz im Gegensatz zum Lehrplan 21. Ich würde mal sagen das ist so ein Formular, das wurde vor ein paar Jahren im Glasig-Quartier erarbeitet und hat sich dann aber irgendwie über diese ganze Schule durchgezogen. Also ich mache auch noch Übersetzung für das Erziehungsdepartement und sehe dadurch in andere Schulen rein und ich sehe dieses Dokument oft an Elterngesprächen. Also hat sich das wahrscheinlich doch bewährt, dass es von einem Quartier über die ganze Stadt rüber ist.

I: Dann eben bezüglich, die neue Lehrperson informieren. Wann findet bei euch solche Übergabegespräche statt?

B16: In der Regel 6 Wochen nach dem Schulanfang im August. Also meistens Mitte September haben wir eine Austauschitzung mit den Erstklasslehrpersonen.

I: Also somit habt ihr vorher gar kein Gespräch. Also vor der Übergabe. Okay ist auch noch spannend.

B17: Es gibt auch ganz klar Lehrpersonen, die kategorisch ablehnen schon etwas zu erfahren, bevor die Kinder eintreten. Es gibt aber auch Lehrpersonen, die in der letzten Woche vor den Sommerferien Kurz auf Besuch kommen und sich mal zeigen. Gibt es auch, es gibt wirklich alles.

I: Und dann bei diesem Gespräch, wer nimmt da alles teil?

B18: Das sind die Erstklasslehrpersonen und die Kindergartenlehrpersonen. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann das es heisst man soll eine Liste machen von den Kindern, die wir haben und dass die Lehrpersonen dann Gesprächsbedarf ankündigen können, also zum Beispiel mit einem roten Punkt, Gesprächsbedarf und dann gibt's aber auch Kinder, bei denen alles klar ist.

I: Okay und wie lange dauert ein Übertrittsgespräch ca.?

B19: 20 Minuten vielleicht. Das letzte Mal hatten wir es anschliessend an einer Sitzung, das war etwas mühsam. Wir merken schon, dass wir im Kindergarten näher den Kontakt zu den Eltern haben und mehr über das Umfeld wissen. Und manchmal ist es halt schon noch hilfreich, wenn die Lehrpersonen wissen, warum denn vielleicht immer die Mama das Kind abholen kommt.

I: Vor dem Schulübertritt können die Kindergärten bei euch in die nächste Stufe schnuppern gehen oder habt ihr kein *Bsüechlitag*?

B20: Doch, das war ein Riesendilemma. Ich habe das immer probiert und zum Teil war das dann... Ich wollte das am Nachmittag machen, wenn ich am Dienstagnachmittag die Zweitkindergartenkinder haben, damit diese mal Schulluft schnuppern können. Das war dann aber wirklich ein Spiessrutenlauf, weil, es gab solche die gesagt haben: «Wir haben keine Zeit.» oder «wir haben schon so viele» und ich habe dann ziemlich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, das geht nicht, das brauchen die Kinder damit Sie eine Vorstellung haben, wo sie hingehen. Jetzt ist es so, dass unabhängig ist, dass immer an

einem Mittwoch vor den Sommerferien, alle Kinder, die in die Schule kommen mit den Eltern aber individuell in die Schule gehen. Da haben wir jetzt nichts mehr damit zu tun.

I: Dann bei diesem Gespräch, das nachher dann stattfindet. Wird da Protokoll geführt oder ist es wirklich mehr ein Austausch zwischen den Lehrpersonen?

B21: Das ist mehr ein Austausch.

I: Dann zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen die Förderplanung? Da haben Sie gesagt, die Heilpädagogin macht die Förderplanung, oder?

B22: Ja, genau.

I: Dann ist es ein einheitliches Vorgehen bei euch an der Schule oder macht jede Heilpädagogin / Heilpädagogin ein bisschen was sie oder er möchte?

B23: Das zweite. Wir haben in unserem Quartier zwei Heilpädagoginnen, weil wir eben so viel Förderbedarf haben. Die eine Heilpädagogin ist schon seit vielen Jahren und bei der anderen da hat es innerhalb der letzten fünf Jahre drei Wechsel gegeben und das ist sehr schwierig. Aktuell haben wir jetzt eine Heilpädagogin, die kommt aus Deutschland und da sind die Voraussetzungen ganz anders. Das habe ich heute wieder erfahren, dass ist ganz schwierig, weil die Kinder brauchen die Förderung, die benötigen sie unbedingt.

I: Und bei welchen Schülern wird jetzt so eine Förderplanung erstellt oder vielleicht die Anzahl in deiner Klasse?

B24: Ich habe jetzt z.B. ein Kind das, trotz Abklärung einfach ein IQ von 70 hat. Die einfach noch zusätzliche Unterstützung braucht in der Arbeitshaltung und ein anderes Kind, das zwar jetzt ein Jahr später in den Kindergarten eingetreten ist, aber sehr Reiz offen ist. Wo sich überhaupt nicht konzentrieren kann und ständig abgelenkt ist, dass man schauen kann, das da wirklich in der kleineren Gruppe geschaut wird, dass explizit gefördert wird. Ein anderes Kind habe ich in der Förderung, welches zwar sehr clever ist, aber die Kapazitäten nicht abrufen kann, weil das so Reiz offen ist. Und der vierte Junge, ist einfach ein bisschen Verschlafen und fühlt sich nicht angesprochen und da bin ich etwas unsicher, weil ich einfach merke, er könnte viel mehr, aber irgendwie ist er minimalistisch unterwegs. Der fünfte Junge, der ist einfach wahnsinnig emotional, ganz instabil und da sind wir jetzt auch am Abklären, ob es allenfalls Depressionen sind, die so machen, dass er so furchtbar traurig ist.

I: Ah okay. Dann jetzt zur Übergabegestaltung. Was würden Sie als essentieller Aspekt bezeichnen oder wo sehen Sie Ergänzungsbedarf, auch in Ihrem Formular? Was müsste eigentlich noch drauf? Oder was finden Sie bereits sehr gut?

B25: Ich bin jemand der gerne weiss, was auf mich zukommt. Ich nehme jetzt als Beispiel die von der Spielgruppe, die zu mir neu in den Kindergarten kommen. Da bin ich wirklich froh, wenn ich schon weiss, was mich erwartet. Ich hatte vor drei Jahren einen Fall, der auch schon beim Zentrum für Frühförderung war. Das ist der Schulpsychologische Dienst für die jüngeren Kinder. Da hiess es, dass es ein ganz schwieriges Kind sei, welches zu mir kommt. Ich habe dann Austausch mit der Spielgruppenleiterin gehabt, auch mit der Psychologin vom Zentrum von Frühförderung und konnte da mir ein Bild machen und wusste dann wirklich was mich erwartet und es war dann wirklich sehr hilfreich, dass ich den Jungen so abholen konnte, wo er war und habe dann das in diesen zwei Jahren geschafft. Mit dem intensiven Austausch und der Unterstützung, ist er dann wirklich auf den richtigen Weg gekommen und konnte dann in die Schule. Zwar noch mit einer Assistenz gesprochen, aber er benötigte sie

nicht konstant. Da denke ich, wenn ich diese Zusammenarbeit mit den angrenzten Diensten vorher nicht gehabt hätte, wäre es viel schwieriger gewesen.

I: Also dann wäre es schon wichtig für Sie, dass es viele Infos vom Kind beinhaltet?

B26: Ja. Fürs Umfeld, warum er so Reizoffen ist. Ich denke da spielt so viel auch die Familie mithinein. Ich weiss, dass wir im Kindergarten natürlich näher bei den Familien sind und mehr bei den Kindern, aber mich macht das wahninnig wütend, wenn wir dann etwas aufgebaut haben und wenn das Kind dann in die Schule kommt, irgendwie alles verloren geht.

I: Okay und jetzt so von der Art und Weise, lieber digital ausfüllen oder handschriftlich?

B27: Das ist eine schwierige Frage. Bei uns ist es ja so, dass wir die Lernberichte digital machen. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass das im Nirwana verschwunden ist, weil wir mit diesem System, das wir hatten, war einfach nichts mehr. Rien gehört zu Basel ist aber ein kleines Dorf, das Kind kam von dort und war einfach weg. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht noch das herkömmliche schriftliche gehabt hätten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich so viel Schreibearbeit habe und so viel Papier wie ich in den Semizeiten hatte, dann ist es schwierig, weil man kann natürlich dann auch nicht mal etwas nachschauen. Also wir haben dieses Ilias, wo wir die ganzen Formulare haben und dann können wir das runterladen. Ich mache es halt einfach so, alles was ich digital ausfülle mache ich noch eine Kopie. Auch nicht so Umweltbewusst, aber mittlerweile muss ich einfach sagen, sicher ist sicher, weil ich mag nicht nochmals das Zeug ausfüllen weil es irgendwo verschwunden ist.

I: Und so vom Aufwand und Ertrag. Wie lange sollte etwa so etwas gehen? Wäre es sogar schöner wenn man während dem Schuljahr immer wieder Notizen draufmachen könnte, dass man nicht am Schluss pro Kind eins bis zwei Stunden noch alles ausfüllen muss? Oder was wäre für Sie am schönsten?

B28: Also ich bin jetzt jemand, der durchs Jahr durch oft Notizen macht. Aber das ist einfach mein Engagement, dass ich habe, weil ich den Job wirklich gut erledigen möchte und das bestmögliche für die Kinder erreichen möchte. Schwierige Frage! Also ich weiss zum Beispiel auch bei den Lernberichten, die wir haben, das sind ja die Zeugnisse eigentlich. Da gibt es die Option, dass du nur Kreuze machen kannst, du kannst nur Text oder du kannst Kreuz und Text. Und dann klar ist das ein Aufwand aber für mich sind einfach die Kreuze nicht aussagekräftig also schreibe ich dann halbe Romane, weil ich das Kind ganzheitlich anschauen muss. Manchmal habe ich zu wenig Platz aber das bin ich, weil bei mir die Kinder halt so wichtig sind, dass ich mir diese Zeit nehme. Und eben wahrscheinlich, wenn ich im Jahr durch immer wieder Notizen machen könnte, das wäre für mich das Idealste.

I: Und jetzt so dieser Aspekt von jemand schreibt gar nichts hin oder nur ein Wort, wäre da vielleicht in deinen Augen noch gut, wenn stehen würde: «Beschreibe das in fünf Sätzen» oder so. Wäre vielleicht da ein bisschen den faulen geholfen, dass sie etwas schreiben müssten? Weil ich denke, wenn wir wieder das so machen, dass wir einfach eine Spalte lassen, dass dann wieder jemand etwas schreibt, die anderen nicht. Das wäre vielleicht wie konkretisierter. Auferlegen zum etwas darüber zu sagen und nicht einfach ein Kreuzchen zu setzen.

B29: Also ich denke, so im Kindergarten ist das noch das eine, aber ich meine, wenn es dann um den Übertritt geht, dritte / vierte oder sechste Klasse / Sekundarschule, da ist es natürlich ganz wichtig. Bei unserer Stufe ist es vielleicht nicht so, ob es Kreuz oder Text hat. Das auch mit den Noten, ich finde das schwierig. Zwei Kreuze drei Kreuze, dann fangen die Fragen an, warum hat hier mein Kind nicht vier Kreuze? Ich sage schon immer, dass bei mir kein Kind vier Kreuze bekommt. Was soll es dann noch

lernen? Und von dem her, aber das ist Kindergarten ich weiss, ich kenne Kolleginnen, die in der Primarschule unterrichten, wo es wirklich ganz schwierig wird, wenn man nur Kreuze macht oder nur Text schreibt. Wenn man nur Text schreibt, dann denken sie ja das ist doch nicht aussagekräftig, wo sind die Noten und wenn man nur Sterne sieht, fragt man sich was das nun heisst, warum ist es nicht bei den vier Sternen.

I: Ja dann sind wir eigentlich schon am Ende vom Interview. Gibt es noch irgendetwas, was Ihnen irgendwie wichtig ist was wir noch berücksichtigen sollen oder ist alles Repräsentative im Interview drin? Haben Sie noch irgendetwas, was unbedingt noch gesagt werden müsste?

B30: Ich finde es halt einfach immer ganz wichtig, dass das Kind im Mittelpunkt ist. Die Sache mit dem Defizitorientiert oder Ressourcenorientiert, ich sag immer jedes ist einzigartig und ich finde es so wichtig, dass man es, wenn immer möglich dort abholt wo es gerade steht. Wir haben oft diese Diskussionen, jetzt gerade ein Kind, das wahnsinnig Mühe hat und jeden Morgen weint und wir hatten gerade heute das Gespräch, dann habe ich gesagt ja, er weint heute immer. Ich bin zu ungeduldig. Du kannst nicht auf einem Bein hüpfen und das ist okay. Jeder kommt an seinem Punkt weiter. Das es trotzdem heute einfach das Kind im Zentrum steht und nicht die Leistung. Das finde ich ganz schlimm. Das hat sich in den Jahren in den ich gearbeitet habe wirklich verändert. Also ich finde es ja schön, dass man sagen kann der Lernbericht, der ist vom Kindergarten bis in ins Gymnasium hoch dasselbe aber ich weiss nicht ob das der Ansporn ist. Ich weiss nicht, braucht es im Kindergarten überhaupt schon einen?

I: Also dann wäre deiner Meinung nach mehr, dieses Formular ausfüllen wirklich zur Hilfe, damit das Kind in der ersten Klasse zum Beispiel besser abgeholt wird, gar nicht um das Kind zu bewerten, sondern mehr als Hilfe, dass die Lehrperson ihn dort abholen kann, wo Sie ihn eigentlich losgelassen haben.

B31: Also ich habe jetzt gerade aktuell ein Kind, da ist vor drei Jahren der Papa gestorben. Die Mama ist alleine und der Onkel war die Bezugsperson und der ist jetzt an Weihnachten überraschend verstorben solche Sachen sind wichtig, weil ich sage auch immer zwischen Sommer und Herbstferien da arbeite ich nur an der Beziehung. Wenn nach den Herbstferien die Beziehung da ist, dann kann man drauf aufbauen. Wenn das für die Lehrperson so wichtig ist, dass sie das Kind sehen und nicht nur die Leistung, sondern sie sehen okay, dieses Kind hat da Mühe oder hat diesen Hintergrund.

I: Ja. Ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch. Ich schalte jetzt das Tonband wieder aus.

Interview-Transkript C

Durchgeführt von: Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 08. März 2023, 21 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Livia Fulciniti am 12. März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie bitten als erstes sich vorzustellen, uns interessiert in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

C1: Mein Name ist *** . Ich unterrichte an einer ersten / zweiten Klasse, bin Klassenlehrperson und habe noch eine Lektion Pks. Zusätzlich arbeite ich momentan eben an dieser ersten und zweiten Klasse seit 2019 sprich seit dreieinhalb Jahren und seitdem bin ich eigentlich dort und seitdem bin ich fertig mit der Ausbildung, also es ist meine erste Stelle.

I: Was haben Sie noch Pks?

C2: Pks, Pädagogisches Informatiksuport. Habe ich noch eine Lektion, genau.

I: Und vom Alter her, wie alt sind Sie?

C3: Ich bin 26 Jahre alt.

I: Dann als nächstes interessiert uns die Schüler* Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie Ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

C4: Meine Klasse ist sehr gemischt, kulturell gemischt. Ich habe 22 Kinder ca. die Hälfte ist fremdsprachig, die andere Hälfte ist deutschsprachig. Also kommt aus der Schweiz, ursprünglich. Wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund und deswegen haben wir sehr viele DAZ-Kinder. Deswegen ist die Mischung immer sehr gemischt, also wir haben sehr viele Klassen, sehr viele Kinder. Ich habe selbst sechs Parallelklassen, in der ersten / zweiten und dementsprechend versuchen wir auch bei der Klasseneinteilung dann zu mischen.

I: Okay. Und in welchem Unterrichtsetting arbeitet ihr? Eher separativ oder integrativ? Was habt ihr für Ressourcen? Also eine DAZ- Lehrperson oder Heilpädagogin?

C5: Wir sind eine integrative Schule, wenn nicht inklusive, wir versuchen inklusive zu sein. Ich habe eine DAZ-Lehrerin, die zusätzlich auch als Teamteaching-Lehrperson fungiert, sie übernimmt auch meine Klassenentlastungsfunktion, bei uns im Kanton gibt es diese. Für die Klassenlehrerin hast du quasi eine Lektion gesprochen wo du eigentlich nicht arbeiten musst mit den Kindern, sondern administrative Sachen machen kannst und währenddessen übernimmt eine DAZ- Lehrerin und ich habe zwei ISM- Kinder bei mir in der Klasse, also integrative Sonderschulmassnahmen und deswegen habe ich eine Heilpädagogin, die sehr viele Lektionen hat. Normalerweise hat man sieben Lektionen spezielle Förderung zugute, weil ich aber noch zwei ISM-Kinder habe, sind es nur noch sechs SF-Stunden, spezielle Förderung und dazu noch neun ISM-Stunden, also sie hat ein grosses Pensum. 15 Lektionen daher nur bei mir.

I: Vielen Dank! Wie organisiert ihr den Übertritt? Also auch z.B. arbeitet ihr mit einem einheitlichen Formular? Wird das digital oder handschriftlich ausgefüllt?

C6: Wir haben schon immer ein Digitales gehabt, seit ich hier bin. Es ist ein Klassenübergabeformular, wo allgemeine Daten erfasst werden, wie Wissensstände in den verschiedenen Fächern, welche Schulreisen wurden gemacht, welche Projekte, was für Exkursionen und wir haben bis letztes Jahr auch noch ein Schülerdatenblatt gehabt. Das haben wir aber sein lassen ab letztes Schuljahr, weil wir gefunden haben, das steht eigentlich alles im Lehreroffice, wie auch die ganzen Massnahmen und die ganzen Therapien und Abklärungen haben wir einfach jetzt immer wieder eingetragen ins Lehreroffice, in die Schülerlaufbahn und das kann dann die neue Lehrperson wieder aufrufen. Die Übergabe ist so konzipiert, die Einteilung findet dieses Jahr sehr früh statt, bereits schon im April, das ist schon sehr früh für unsere Schule. Und dann sind immer zwei Sitzungsgefässe im zweiten Semester dafür da, für die Übergabe. Also ein Sitzungsgefäss für den Kindergarten zu mir und ein Sitzungsgefäss von mir in die dritte Klasse. Dann besprechen wir jedes Kind und die Klassenformulare werden schnell erläutert, eigentlich nicht gross, weil es schon ziemlich ausführlich ist und dann die einzelnen Kinder noch, so Schwierigkeiten angesprochen, vielleicht mit den Eltern kommunikative Probleme alles, was so rund herum ist: Wesen, Charakter vom Kind. So das, was halt sonst nicht so Platz hat, vor allem nicht im Lehreroffice.

I: Okay und von wem wird dieses Formular ausgefüllt, nur von der Klassenlehrperson oder hat die ISF oder die Heilpädagogin auch ihre Aufgaben dort drin zum Ausfüllen?

C7: Das Formular wird eigentlich von der Klassenlehrperson ausgefüllt, im seltenen Fall wird es von der Heilpädagogin ausgefüllt, wenn die Klassenlehrperson nicht da wäre z.B. wegen Mutterschutz oder so. Das ist aber eigentlich selten der Fall. Ich bin aber persönlich der Meinung, dass alle Lehrpersonen, die in deiner Klasse arbeiten auch Einblick in dieses Formular haben dürfen. Ich fülle es aus und sie schauen es sich dann noch an.

I: Und wird das laufend ausgefüllt oder wirklich eigentlich kurz vor Übertritt? Musst du eigentlich jedes Kind noch ausfüllen?

C8: Wir haben ein Klassenübergabeformular, sprich mir müssen nicht jedes Kind einzeln ausfüllen. Also wir haben nur ein klassenübergreifendes, das was wir vorher besprochen haben mit Fächern, Stand und das kann laufend passieren. Ich bin da eher ein bisschen kurzfristiger und fange so Ende April mal an. Vieles ergänzt sich ja meistens aus dem letzten Jahr. Weil die Projekte zum Beispiel waren ja letztes Jahr schon auf dem Formular dann übernehme ich das mal was ich vom letzten Jahr noch habe und ergänze dann mehrheitlich noch. Wenn zum Beispiel im Rechnen etwas nicht erledigt wurde, ein Thema, das wir gar nicht behandelt haben oder nicht lange, dann ergänze ich das auf dieses Klassenübergabeformular. Und so kann die nächste Lehrerin feststellen, wo so ungefähr der Wissensstand der Kinder ist oder sein könnte.

I: Okay und wie wird das Formular aufbewahrt? Also habt ihr da auch so ein Register oder ist das eher einfach online abgelegt?

C9: Das ist in der Hand der Lehrperson. Ich bin immer so, dass ich es ausdrücke aber auch sage: «Ich schicke es dir noch», weil doppelt hält besser. Wir sind aber dazu verpflichtet, alle Daten, die wir von den Kindern erfassen, 10 Jahre aufzubewahren. Also sprich, die Sachen, die ich weitergebe, die Standortbogen oder irgendwelche Formulare, die die Eltern mal unterschrieben haben, die muss ich 10 Jahre aufbewahren und dieses Klassenformular lege ich meistens auch in den Ordner und der ist dann im Estrich im Archiv.

I: Was denken Sie, wie oft wird dieses Formular von der nächsten Lehrperson nochmals herausgenommen und wirklich auch nochmals angeschaut, auch unter dem Jahr durch?

C10: Ich habe das Gefühl, es geschieht nur dann, wenn eine Frage aufkommt zum Beispiel Fächertechnisch wurde das behandelt oder wenn eine Frage aufkommt betreffend Projekten oder Techniken oder so etwas Spezielles was man meistens nicht mehr weiss. Aber eigentlich habe ich das Gefühl selten. Ich nehme es gerne nochmals hervor vor dem Schulstart, zum nochmals schauen wo sind die Kinder ungefähr, die zu mir kommen.

I: Dann hast du schon ein bisschen erzählt, also ist es eher ressourcenorientiert das Formular oder eher die defizitorientiert oder beides?

C11: Eher ressourcenorientiert. Grundsätzlich geht's ja um die Fächer, dann spricht man die Ressourcen an, die man gemacht hat, aber auch die Klassendynamik oder Sozialverhalten zwischen den Kindern wird natürlich dort auch thematisiert und dort kann klar auch negatives ins Spiel kommen. Weil die nächste Lehrperson muss das ja wissen, wenn eine Klassendynamik da wäre, die nicht gut ist.

I: Dann zu den Übergabegesprächen: Sie haben ja schon gesagt, wann sie stattfinden. Wer nimmt alles daran teil?

C12: Beim Kindergarten zu uns bin ich immer froh, wenn meine Heilpädagogin dabei ist, die Heilpädagogin des Kindergartens auch und die Kindergartenlehrperson und die Lehrperson auch. Da ist es für mich wichtig, weil die Kinder kommen in so einem jungen Alter und manchmal ist auch noch eine Abtrennung da, dass man das nicht vergisst. Das vier Ohrenprinzip, das es noch irgendwo hängen bleibt falls dann doch noch etwas wäre im Hinterstübchen sozusagen und bei der dritten Klasse habe ich schon oft erlebt, dass ich alleine mit der Lehrperson war, weil die Heilpädagogikübergabe eigentlich separat stattfindet, für die speziellen Kinder. Meistens haben sie auch nicht mehr unbedingt eine Förderstufe, wenn sie in die dritte Klasse gehen, weil vieles in den ersten vier oder sogar fünf je nach Verlangsamung passiert. Vieles passiert bei uns oder vorher schon.

I: Und wie lange dauert etwa so ein Übergabegespräch?

C13: Geplant ist immer eine Stunde. Illusorisch, meistens ist es länger. Ungefähr eineinhalb Stunden haben wir schon, es kommt ganz drauf an wie viel die Lehrperson wissen möchte, die meine Kinder übernimmt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was ich formuliere. Ich möchte nicht, dass die Lehrperson voreingenommen ist von den Feststellungen von meiner Seite her. Aber es ist mir doch wichtig, dass ich auf jedes Kind eingehen kann und auch erzählen kann wie es charakteristisch ist und nicht nur auf die schulischen Leistungen eingehen kann. Was vielleicht noch Wichtig ist zu sagen, wir haben keine Noten bei uns, erste / zweite Klasse. Dementsprechend können wir keinen Notenspiegel oder Notendurchschnitt oder so zeigen. Deswegen erfolgen viele Beurteilungen mit Worten und dementsprechend gibt es dann auch mehr zu erzählen.

I: Dann wird ja bei euch nicht jeder Schüler einzeln, sondern eben die Gruppe besprochen?

C14: Jein, also die Gruppe wird zuerst besprochen und dann jeder Schüler einzeln, nicht ausführlich ganz genau, sondern eher grob. Aber auch positive Sachen und negative Sachen. Von sozialen Leistungen bis Fächerleistungen.

I: Okay. Wird dabei Protokoll geführt und wenn ja wo wird es später abgelegt?

C15: Es wird kein Protokoll geführt, offiziell. Ich bin aber so, dass wenn ich Übertrittsgespräche habe oder die Kinder vom Kindergarten bekomme, schreibe ich mit. Ich möchte diese Sachen, die sie sagen noch wissen und ich weiss die meistens nicht mehr, wenn ich es nicht mitschreiben würde, deswegen ist es für mich wichtig, das ist aber jeder Lehrperson selber überlassen.

I: Und gibt es Besuchstage vor dem Schülerübertritt?

C16: Ja, es gibt einen Schnuppernachmittag, der heisst seit diesem Schuljahr «Wellentag». Also das ist quasi so, jede Stufe geht eine Welle weiter, also eine Klasse weiter schnuppern. Alle am gleichen Nachmittag. Und das ist noch cool, da sieht man schon die neue Klasse und so. Was es auch noch oft gibt, dass wir Partnerklassen haben, also während dem Schuljahr machen wir Projekte mit einer Partnerklasse. Dieses Jahr haben wir eine Kindergartenklasse und es war auch schon so, dass diese Kinder dann zu mir kamen. Dementsprechend haben sie mich vorher schon ein paar Mal bei Projekten gesehen.

I: Dann zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an ihrer Schule, entwickeln sie oder andere Lehrpersonen, zum Beispiel die Heilpädagogin, die Förderplanung oder wird sie von Ihnen erstellt?

C17: Die Förderplanung wird in den meisten Fällen von der Heilpädagogin erstellt, aufgrund von ihrer Expertise unter anderem aber auch mit Absprache von mir. Sie stellt keine Ziele auf, mit denen ich nicht einverstanden bin. Wir sind aber selten, nicht einer Meinung.

I: Und ist das ein einheitliches Formular oder hat da eigentlich jede schulische Heilpädagogin ihr Formular?

C18: Das Formular ist das gleiche. Wir nutzen das vom Lehreroffice, aber die Ziele sind natürlich ganz individuell.

I: Und bei welchen Kindern habt ihr Förderplanungen in etwa Anzahl pro Klasse?

C19: Das schwankt je nach Klasse. In meiner Klasse sind es jetzt, ohne ISM –Kinder, sechs Kinder von 22.

I: Okay. Fliessen die Förderplanungen in die Übertritte mit ein? Werden auch diese dann besprochen?

C20: Nein die werden eigentlich nicht detailliert besprochen, weil es auch noch eine Förderlehrpersonübergabe gibt, da wird es nicht unbedingt einzeln besprochen, so mehr oder weniger an was gearbeitet wurde, aber nicht detailliert. Die Förderplanungen werden aber an beide Lehrpersonen gegeben.

I: Dann kommen wir auf die Ressourcen und Lücken Ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf?

C21: Alle. Grundsätzlich sehe ich Handlungsbedarf oder Verbesserungspotential bei der Formularentwicklung. Wir haben letztes Jahr ein bisschen umgestellt, weil wir Erst- und Zweitklasslehrpersonen gefunden haben, dass das damalige Formular zu klobig war oder auch zu wenig bearbeitbar war. Das war wie gesperrt, man konnte nur in gewissen Feldern schreiben und hat auch manchmal das Layout völlig verhauen und das entspricht halt nicht unserer Denkweise. Wir haben dann ein Formular entwickelt, das eigentlich dasselbe ist, aber frei bearbeitbar und da kann man auch freie Sachen reinschreiben. Das haben wir mal so angerissen und haben das so gutgeheissen bekommen von der Schulleitung. Das ist so ein Verbesserungspotenzial und allgemein sehe ich noch die Zusammenarbeit, als eine grosse Chance, dass man das besser macht. Nicht nur beim Übertritt, weil der funktioniert nicht schlecht, aber

sonst habe ich manchmal das Gefühl, wir sind wirklich ein bisschen separiert, wir Zyklen. Das stört mich in dem Sinne, dass wenn wir im nächsten Schuljahr, wenn meine Kinder in die dritte Klasse gehen, haben wir nochmal ein Feedbackgespräch. Da erzählt die Drittklasslehrperson und Zweitklasslehrperson wie es läuft. Da gibt es Gespräche, die dauern 15 Minuten, weil die Lehrperson eigentlich nur erzählt, wo sie stehen und was war, also nichts Emotionales. Das entspricht mir nicht unbedingt, wäre cool, wenn das ein bisschen vereinheitlicht werden würde.

I: Okay. Damit wir versuchen können viele Bedürfnisse ins überarbeitete Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Würde ich gerne noch von Ihnen wissen. Wie würde dann die Machart besser? Eher digital oder handschriftlich? Oder beides?

C22: Digital. Ich bin ein digitaler Mensch. Ich plane auf meinem iPad, ich habe kein Planungsbuch mehr.

I: Und die fehlenden Aspekte werden jetzt zum Beispiel also die Zyklen, dass diese wie einen besseren Übergang haben und vielleicht somit auch noch das emotionale besser einschliessen?

C23: Ja genau.

I: Und vom Aufwand und Ertrag, was wäre in etwa pro Kind zeitlich machbar?

C24: Das ist noch schwierig zu sagen, ich fasse es immer gerne zusammen als Klasse. Habe schon eine Zeit, bis ich das Formular ausgefüllt habe. Das Lehreroffice fülle ich eigentlich während dem Jahr schon aus. Mit den ganzen Massnahmen und Förderstufen, diese Sachen füllen wir währenddessen schon. Da habe ich keinen Zeitaufwand. Ich bin aber immer froh, wenn ich so viel schreibe und parat mache, dass ich auch ein anständiges Feedback erhalte. Wenn ich mir schon die Mühe gebe, dieses Dokument auszufüllen, möchte ich dann gerne ein grosses Feedback haben. Es muss nicht schriftlich sein, aber wir hängen zwei Jahre an diesen Kindern. Dann ist für mich manchmal ernüchternd, wenn dann nur ganz kurz erzählt wird.

I: Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern, solche Aspekte zu ergänzen.

C25: Eigentlich fällt mir nichts mehr ein. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden wie es bei uns läuft und ich weiss auch, dass ich immer Entscheidungsmacht habe in dem Sinne, dass ich mich auch einsetzen kann, dass etwas geändert wird. Das ist das Gute an unserer Schule. Finde ich auch wichtig, als Lehrperson, dass man sich auch engagieren kann, wenn man etwas nicht gut findet oder verbessern möchte.

I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Ihr Vertrauen und Ihre Offenheit. Dann sind wir schon am Ende. Ich schalte noch das Tonband aus.

Interview-Transkript D

Durchgeführt von: Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 06. April 2023, 22 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Livia Fulciniti am 09. April 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir sie bitten als erstes sich vorzustellen uns interessiert in welcher Funktion seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

D1: Hallo miteinander, ich heisse *** und ich bin Kindergartenlehrperson im Kindergarten in Buchwald in St. Gallen.

I: Wie lange unterrichten Sie bereits an dieser Schule?

D2: Ich unterrichte jetzt seit drei Jahren hier an dieser Schule.

I: Welche Beweggründe gab es für die Beteiligung an unserem Interview?

D3: Ich wurde angefragt und ich finde es ein spannendes Thema.

I: Als nächstes interessieren uns die Schüler*Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie Ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

D4: Ich würde sagen ich habe eine sehr heterogene Klasse. In meiner Klasse sind auch viele Kinder mit Migrationshintergrund, eigentlich nur Kinder mit Migrationshintergrund.

I: Gibt es vielleicht noch Kinder mit speziell pädagogischen Bedürfnissen?

D5: Ja. Also mit einem Jungen sind wir noch an der Ablösung dran, da arbeiten wir noch intensiv. Ansonsten haben wir auch drei Kinder die ausserhalb der Schule heilpädagogische Früherziehung erhalten.

I: Und in welchem Unterrichtsetting arbeiten Sie? Also wenn zum Beispiel die Heilpädagogin kommt, eher integrativ oder separativ oder gemischt?

D6: Wir arbeiten meistens gemischt. Das kommt gerade auch ein bisschen auf den individuellen Förderbedarf der einzelnen Kinder drauf an. Vor allem, muss ich vielleicht noch ergänzen, Anfang des Schuljahres arbeiten wir integrativ. Und nachher separieren wir immer mehr.

I: Als nächstes interessiert uns, wie Sie aktuell den Übertritt an Ihrer Schule gestalten. Welche Aspekte haben Sie und haben Sie ein einheitliches Formular?

D7: Also bei uns an der Schule gibt es ein Übergabeformular, wo jeweils dann die Kindergartenlehrperson detailliert ausfüllt und dann gibt es ein Übergabegespräch mit der zukünftigen Lehrperson des Kindes. Im April gibt es eine grosse Sitzung. An dieser Sitzung werden die Kinder in die neuen Klassen eingeteilt und für diese Einteilung machen wir Kindergartenlehrpersonen verschiedene Gruppen und diese Gruppen teilen wir nach den ALSV -Kriterien ein. Genau.

I: Das Formular wird das handschriftlich, digital oder kann jeder selbst entscheiden wie man es ausfüllen möchte?

D8: So viel ich weiss, kann das jede Lehrperson selbst entscheiden. Ich mache es immer digital.

I: Und von wem wird dieses Formular ausgefüllt? Nur von der Hauptlehrperson oder auch die ISF oder Teamteaching?

D9: Ich mache es so, dass ich die Formulare hauptsächlich ausfülle, wenn ich aber zu irgendeinem Punkt noch eine Frage habe, dann beziehe ich die Teamteaching - Lehrperson oder auch die ISF- Lehrperson schon noch mit ein. Bei Kindern, die vielleicht eher einen grösseren Förderbedarf haben, da mache ich es zusammen mit der ISF-Lehrperson.

I: Und wann wird dieses Formular ausgefüllt? Laufend oder eigentlich kurz vor der Übergabe?

D10: Ich fülle es kurz vor der Übergabe aus.

I: Wie wird dieses Formular aufbewahrt? Also nachdem es ausgefüllt wird, wo geht das hin?

D11: Ich denke, dass das Formular bei den zukünftigen Lehrpersonen dann in den entsprechenden Ordner kommt und es kommt bestimmt auch noch in die GEFOS -Akte der Kinder.

I: Wie oft wird dieses Formular nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen? Was denken Sie, wird es noch oft hervorgehoben von der neuen Lehrperson?

D12: Ich denke das Formular wird nicht mehr so oft angeschaut, da sich die Lehrpersonen dann vielleicht selber gerne ein Bild machen möchte. Oder wenn vielleicht manchmal noch eine Frage besteht, dann kommen Sie direkt auf mich zu.

I: Worauf wird im Formular der Fokus gelegt? Ist es eher ein defizitorientiertes oder ein ressourcenorientiertes oder neutral, je nachdem was die Lehrperson hineinschreibt?

D13: Ich würde sagen das Formular ist recht neutral aufgebaut.

I: Also ressourcenorientiert und aber auch die Defizite des Kindes drin?

D14: Ja.

I: Dann zu den Übergabegesprächen. Wie wird bei Ihnen die neue Lehrperson und anfällige andere Lehrpersonen über die Schüler*Schülerinnen informiert? Findet bei Ihnen ein Übergabegespräch statt?

D15: Ja, bei uns finden die Übergabegespräche statt. Wir Kindergartenlehrpersonen vereinbaren jeweils einen Termin mit den zukünftigen Grundschullehrpersonen und dann wird das Übergabeformular, dass die Kindergartenlehrperson ausgefüllt hat besprochen. Die Grundstufenlehrpersonen können noch Fragen stellen, falls sie etwas nicht verstanden haben. Das passiert aber im persönlichen Kontakt.

I: Wer nimmt an diesem Gespräch alles teil?

D16: Meistens die Klassenlehrpersonen und wenn es vielleicht ein bisschen ein herausforderndes Kind ist, dann noch die ISF.

I: Und wann finden diese Übergabegespräche ca. statt?

D17: Bei uns an der Schule gibt es die Mikadowoche. In der Mikadowoche können die Kinder fast eine ganze Woche in ihre neue Klasse schnuppern gehen. Und meines Wissens oder bis jetzt wurde es so gehandhabt, dass die Übergabegespräche jeweils nach dieser Mikadowoche stattfinden. Weil dann können die Grundstufenlehrpersonen vielleicht noch eine Frage stellen oder sie haben während dieser Woche Beobachtungen gemacht und dann kann man diese noch miteinander besprechen. Darum finden die Gespräche auch nach der Mikadowoche statt. Also so ca. Ende / Mitte Juni.

I: Somit hat sich ja die Frage erübrigt mit den Besuchstagen. Ihr habt ja die Mikadowoche, die geht ja mehr oder weniger fünf Tage.

D18: Genau, die Kinder werden meistens zuerst an einem Tag vorbereitet. Sie bekommen vor der Mikadowoche auch noch einen Elternbrief mit nach Hause, wo Informationen stehen in welche Klasse sie kommen, zu welcher Lehrperson sie kommen und wie die Mikadowoche abläuft. Und da glaube ich, laden dann auch die neuen der Lehrpersonen die Kinder persönlich noch ein. Dann sind sie sicher mindestens vier Tage in ihrer neuen Klasse. Und was ich auch noch ein schönes Ritual finde: In der Mikadowoche übergibt der Kindergarten jeweils die Kinder an die neuen Lehrpersonen. Also man geht dann miteinander in die verschiedenen Klassenzimmer und sagt den Kindern: «schaut, hier geht jetzt zum Beispiel Sepp, Anja und Katrin in die Schule» und dann geht man zwei Klassenzimmer weiter und sagt: «Hier geht Anna, Kevin und Lorian in die Schule». Das finde ich noch schön.

I: Okay. Dann bei den Übergabegesprächen, wird da jedes einzelne Kind angeschaut oder die Gruppe die man übergibt?

D19: Ich schaue mit den Lehrpersonen immer jedes einzelne Kind an. Ich finde das noch wichtig, weil es ja doch oft Unterschiede und zum Teil auch grosse Unterschiede zwischen den Kindern gibt.

I: Wie lange dauert so ein Übergabegespräch pro Kind ca.?

D20: Je nachdem 10 bis 15. Minuten. Wenn es ein Kind ist, das hohen Förderbedarf hat, dann kann es auch länger gehen oder wenn die Lehrpersonen mehr oder weniger Fragen haben, kann es auch länger gehen.

I: Wird dabei ein Protokoll geführt und wenn ja, wo wird das später abgelegt?

D21: Nein, bis jetzt habe ich noch nie ein Protokoll geführt während diesem Gespräch.

I: Zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an Ihrer Schule. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen zum Beispiel Heilpädagogen die Förderplanungen?

D22: Bei mir in der Klasse entwickelt immer die Heilpädagogin die Förderplanung und bespricht sie dann mit mir. Es hat es aber auch schon zweimal gegeben, glaube ich wo wir die Förderplanung, also die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin die Förderplanung zusammen erstellt haben.

I: Wissen Sie, ob es an der Schule ein einheitliches Vorgehen oder ein einheitliches Formular gibt oder ob jede ISF das persönlich löst?

D23: Das weiss ich nicht.

I: Bei welchen Schüler*Schülerinnen werden Förderplanungen erstellt? So in etwa die Anzahl in Ihrer Klasse?

D24: Bei etwa 4.

I: Fliessen die Förderpläne in die Übertritte mit ein? Werden diese auf dem Formular erwähnt oder beim Übergabegespräch besprochen?

D25: Wir besprechen sie meistens beim Gespräch. Im Übergabeformular notiere ich einfach, dass ein Förderplan erstellt wurde und dann wissen ja die Lehrpersonen, dass sie bei der Heilpädagogin nachfragen können. Die Heilpädagogin ist an diesem Gespräch auch meistens dabei und kann gerade auch noch mehr über die Förderplanung sagen. Wie Sie dann weitergehen könnte in der ersten Klasse.

I: Wir kommen nun auf die Ressourcen und Lücken ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden Sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf? Was darf in einem neuen Übergabeformular nicht fehlen. Was würden Sie in einem Übergabeformular als dringlich ansehen? Vielleicht auch von Ihrem jetzigen Übergabeformular übernommen?

D26: Ich bin eigentlich zufrieden mit unserem Übergabeformular in diesem steht: Hat das Kind schon Therapien? Wenn ja, welche? Wurde es schon abgeklärt? Wenn ja in welchem Bereich? Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, da kann man sich dann auch Arbeit ersparen. Dann finde ich auch die Elternzusammenarbeit, der Elternkontakt einen wichtigen Punkt. Wie die Familiensituation ist zu Hause. Vielleicht gibt es noch besondere Informationen zum Kind? Vielleicht hat es eine Allergie oder eine Krankheit? Solche Sachen, wo die Lehrperson unbedingt wissen sollte und dann beschreibt man einfach noch ein bisschen die Stärken und den Förderbedarf. Also ich finde ich bin zufrieden mit unserem Formular. Ich würde jetzt auch nichts mehr ergänzen.

I: Haben Sie keine weiteren Aspekte, die Sie jetzt hier als fehlend Empfinden?

D27: Nein.

I: Okay. Wir möchten versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in ein überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert. Wie würde für Sie ein optimales Übergabeformular aussehen? Welche Aspekte müsste es für Sie beinhalten? Die Art und Weise wäre jetzt bei Ihnen eher digital? Oder trotzdem beides, dass evtl. auch ältere Lehrpersonen die Wahl haben es handschriftlich zu machen?

D28: Ich würde sagen das kann man digital machen. Ich denke auch für ältere Personen heutzutage, die müssen ja sowieso auch Arbeiten am Computer erledigen und meiner Meinung nach muss man jetzt nicht ein so grosses Computerwissen haben, damit man dieses Formular ausfüllen kann. Ich finde digital eine gute Variante.

I: Dann die fehlenden Aspekte. Sie habengesagt, das haben Sie hier jetzt keine gefunden. Dann der Aufwand, wie lange haben Sie jetzt so an einer Planung? Finden Sie das auch okay oder würden Sie sagen müsste kürzer gehen oder dürfte auch länger gehen?

D29: Ich finde bei unserem Formular kann man selbst entscheiden, ob man es nur stichwortartig ausfüllen möchte und dann dafür am Übergabegespräch mehr zu den Stichworten sagen, oder möchte man es gerne detailliert ausfüllen? Ich fülle es jeweils schon sehr detailliert aus, damit einfach die Informationen schriftlich festgehalten wurden und später einmal für die Klassenlehrperson nützlich sind, falls Sie es nachlesen möchte. Es ist auch für mich eine Hilfe, wenn ich es detaillierter ausfülle, damit ich am Übergabegespräch nichts vergessen.

I: Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern, solcher Aspekte zu ergänzen. Haben Sie noch irgendetwas, was Sie vielleicht sagen möchten oder wurde alles bereits angesprochen? Kommt Ihnen Irgendetwas wichtiges, was wir unbedingt beachten müssen bei der Gestaltung eines Übergabeformulars in den Sinn?

D30: Es ist alles gesagt.

I: Super dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Interview-Transkript E

Durchgeführt von: Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 21. März 2023, 27 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Livia Fulciniti am 30. März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie bitten als erstes sich vorzustellen uns interessiert in welcher Funktion seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

E1: Im Moment arbeite ich 40 % im Vikariat in einem Kindergarten, seit dem Oktober 22.

I: Was waren die Beweggründe für die Beteiligung an unserem Interview?

E2: Mich interessiert das Thema einfach. Weil ich das wichtig finde, dass die Kinder einen möglichst reibungslosen Übergang haben vom Kindergarten in die Schule.

I: Super, danke. Dann als Nächstes interessieren uns die Schüler*Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie Ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

E3: Den Hauptteil habe ich schon Schweizer Kinder. Also die schon über mehrere Generationen in der Schweiz sind. Ich habe auch zwei oder drei Kinder, wo die Eltern deutschsprachig also aus Deutschland sind. Und dann habe ich noch etwa fünf oder sechs Kinder, die sprechen von Haus aus Albanisch, Portugiesisch oder Italienisch. Die Schwierigkeit ist es zum Teil, dass die Eltern eigentlich auch Deutsch sprechen können, aber zu Hause wird dann eben die eigene Sprache gesprochen und dann kommt es deshalb so, dass die Kinder dann doch nicht richtig Deutsch sprechen und zum Teil eben erschreckend, auch nicht verstehen.

I: Genau. Bei uns auch. Habt ihr auch Schüler oder Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen? Also vielleicht auch mit einem integrativen Status?

E4: Ja, da habe ich ein Kind. Das hat ein ISR - Status. Das hat eine Klassenassistentin, aber das ist ein Schweizer Kind.

I: Und in welchem Unterrichtsetting arbeitet ihr eher? Integrativ, separativ oder gemischt?

E5: Wir haben beides, zum Teil nimmt die ISR-Person das Kind raus und macht individuell Sachen und zum Teil ist sie einfach in der Klasse und macht im Klassenraum Sachen mit dem Kind und fördert es.

I: Und das mit dem ISR oder IF-Status?

E6: Ja, «Integrierter Sonderstatus der Regelschule» heisst das.

I: Ah okay, genau. Mit ihm arbeitet sie auch integrativ oder ist es dort manchmal wirklich auch besser separativ zu fördern?

E7: Ja, also dass ist ein Kind im zweiten Kindergarten und ich handhabe es jetzt so, dass das Kind zum Teil nicht alles im gleichen Mass mitmachen muss wie die anderen Kinder, weil es das schlichtweg nicht

kann. Oder dann probiere ich es herunterzubrechen, zu vereinfachen oder eben dann darf er ein Puzzle machen oder sonst etwas das er sehr gerne macht, weil es für ihn einfach zu anstrengend ist. Genau das gleiche zu machen wie die anderen Kinder. Bei diesem Kind sind jetzt Abklärungen dran, ob es dann eben nicht in die Regelschule, in die 1. Klasse kommt, sondern in eine ganz spezielle Schule.

I: Okay.

E8: Aber da ist eben das Problem, die Eltern, Lehrpersonen und Heilpädagogen sind alle der Meinung es wäre besser, separativ weiter zu beschulen, weil er so einfach besser gefördert werden könnte aber irgendwie ich weiss nicht da in der Schule oben dran, ich weiss nicht genau ob Schulpflege oder was, die sind anderer Meinung habe ich gehört. Ich bin nicht ganz auf dem höchsten Stand.

I: Okay. Uns interessiert nun folgendes, wie organisieren Sie an Ihrer Schule den Übertritt?

E9: Da ich ja nur im Vikariat da bin, kenne ich die Schule noch gar nicht so richtig. Aber ich weiss, dass einmal die Klassenlehrperson zu den Kindern in den Kindergarten kommt und einmal besuchen die Kinder die Lehrperson im Schulzimmer. Dann war noch was, aber das weiss ich jetzt gar nicht. Ah doch! Genau, dann gibt es noch ein Übergabegespräch. Diese drei Sachen werden durchgeführt. Ja und ich habe dir das Übergabeformular von meiner früheren Stelle geschickt. Weil das finde ich noch sinnvoll, da kann man Auskunft geben, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz, Spezielles und dann kann man eben auch einfach ankreuzen, hat das Kind Logo, läuft es weiter, hatte Psychomotorik, läuft weiter. Weil ich finde das extrem wichtig, weil bei so einem Übergang geht zum Teil dann das alles vergessen oder irgendwie zwischendurch und daher finde ich das super, wenn man das einfach ankreuzen kann, auch welche Massnahmen das schon ergriffen wurden oder welche, dass man empfiehlt oder eben auch welche Gespräche mit den Eltern schon geführt wurden. Ich habe da schon erlebt, dass die Eltern dann gesagt haben: «Nein, das hören wir zum ersten Mal». Dabei haben zwei Lehrpersonen das gesagt. Das finde ich nicht gut.

I: Ja genau, und wissen Sie von wem dieses Formular ausgefüllt wird?

E10: Also eben, ich weiss nicht, ob es jetzt an dieser Schule auch ein Formular gibt, aber dieses Formular, das habe ich mit meinen Kolleginnen an der alten Stelle erarbeitet und das füllt dann die Kindergärtnerin aus.

I: Okay.

E11: Und die Lehrperson, die dann das Kind kriegt, kann dann sehen, ob ein Austausch nötig ist. Ja, nein oder das Kind ist so pflegeleicht, da braucht es eigentlich gar keinen Austausch.

I: Und wann wird dieses Formular ausgefüllt? Eigentlich kurz bevor der Übertritt stattfindet oder laufend während dem Jahr?

E12: Das wird extra im Hinblick auf den Übertritt ausgefüllt. Ich glaube etwa so im Mai oder so. Vielleicht auch vorher. Bei der alten Stelle haben wir das glaube ich erst im Juni oder so ausgefüllt. Die Übergabegespräche, die waren dann wirklich erst in den letzten Tagen der Sommerferien, also während der Vorbereitungszeit. Aber bei dieser Stelle, wo ich jetzt arbeite, da ist das Übergabegespräch schon im Mai.

I: Okay, wie bei uns ungefähr. Das Formular, wurde bei Ihrer früheren Schule handschriftlich, digital oder beides ausgefüllt?

E13: Also, ich habe es handschriftlich gemacht. Es kann sein, dass es andere auf dem Computer gemacht haben, dass weiss ich jetzt nicht.

I: Und wie wird das Formular aufbewahrt oder wo? Wo findet man es nachher wieder? Bekommt es die Lehrperson?

E14: So viel ich weiss ja. Das müsste eigentlich abgelegt sein bei der Lehrperson. Ich weiss aber nicht wie lange, ob das dann nach einem Jahr entsorgt wird oder in ein Archiv kommt.

I: Und wissen Sie wie oft das Formular noch zur Hilfe herbeigezogen wird? Wird es eher einfach aktuell beim Übertritt mal angeschaut oder greift die Lehrperson immer wieder darauf zurück?

E15: Also meine Erfahrung ist so, dass im letzten oder vorletzten Jahr, ein oder zwei Mal auf dieses Formular zurückgegriffen wurde. Einmal eben bei der Übergabe gerade vor Schulanfang und später noch mal, das war dann so September, Oktober. Bei denen ein zwei Kindern, wo es dann eben Probleme gab, wo nicht alles so reibungslos gelaufen ist.

I: Ist das Formular eher defizitorientiert, ressourcenorientiert oder so neutral aufgebaut?

E16: Also ich würde sagen es ist neutral man kann dann selbst wählen, ob man nur das Schlechte oder nur das Gute. Ich probiere immer beide Seiten aufzuschreiben. Manchmal ist es schwierig, wenn es einfach so gut läuft, dann kann man da nicht besonders gut oder besonders schlecht schreiben. Es soll einfach helfen, der Lehrperson zu sehen, auf was muss ich achten und wo muss ich fördern und eben auch, wo kann ich dem Kind eine Freude machen, da ich weiss, dass kann es gut. Wo kann ich es auch bestätigen.

I: Und wer nimmt oder wer nahm dazu mal an den Gesprächen Teil?

E17: Also bei der alten Stelle war es etwas blöd, da hatte ich zum Teil die Kinder aus meiner Kindergartenklasse in drei verschiedene Erstklassen und dann musste ich sozusagen bei all diesen drei Lehrern oder zum Teil 4 Lehrpersonen vorbeigehen und jedes Kind erklären.

I: Und die schulische Heilpädagogin nimmt da auch teil oder nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf. Oder auch gar nicht?

E18: Ja also wir hatten da ein bisschen ein besonderes System, wir hatten gar keine SHP im Kindergarten.

I: Ach so, okay. Wie lange dauerte so ein Übergabegespräch ungefähr?

E19: Oh schwierig zu sagen. Also eben bei den einen Kindern, da ging es irgendwie vielleicht fünf Minuten, weil sie total pflegeleicht waren und bei den anderen Kindern da ging es dann einiges länger, weil man einfach so viel zu erzählen hatte, wie das Kind ist. Die Lehrperson fragte nach und so.

I: Okay und habe ich es richtig verstanden, ihr habt jedes einzelne Kind besprochen nicht die Gruppen, die weitergingen, sondern jedes einzelne Kind?

E20: Ja, wir haben die einzelnen Kinder besprochen.

I: Wurde dabei ein Protokoll geführt bei diesen Übergangsgesprächen?

E21: Nein.

I: Okay. Dann zum Förderplan zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an Ihrer Schule. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen zum Beispiel Heilpädagogen*innen die Förderplanung?

E22: Ich hatte halt die letzten drei Jahre eine spezielle Situation. Ich hatte immer wieder Arbeitskolleginnen, die ausgefallen sind und dann war zum Teil dann halt nur eine Lehrperson anwesend statt der 2. Und da konnte eben die Förderung auch nicht so durchgeführt werden, wie es eigentlich geplant wäre. Aber wir haben schon so, nicht gerade schriftliche Förderpläne gemacht, aber einfach im Gespräch miteinander gesagt: «Schau mal der hält die Schere verkehrt. Da müssen wir noch auf das Schneiden achten». Also so war es einfach an meiner Klasse und in meiner Situation.

I: Ja, also ohne Formular. Eigentlich mehr einen Austausch ohne Formular?

E23: Also, wenn mit Formular, dann war das einfach, wenn man mit den Eltern ein Gespräch hatte oder eben bei ganz schwierigen Kindern, die vielfältigen Bedarf brauchten, haben wir dann an einem schulischen Standortgespräch schon festgehalten. Die Eltern müssen zum Beispiel schauen, dass das Kind das Richtige isst, weil es eben mit der Mundmotorik Probleme hatte. Also sozusagen die Verantwortung der Eltern, die Verantwortung der Heilpädagogen und die Verantwortung der Lehrperson wurde dann so festgehalten, aber das war dann eben nicht so ein Förderplan.

I: Ah okay. Bei wie vielen Kindern in deiner Klasse gäbe es Förderpläne? Ich denke ja nicht jedes Kind wird eine Förderplanung brauchen. Wie viel wären es ca. bei dir in der jetzigen Klasse?

E24: Ich denke vielleicht sechs bis acht Kinder, die einfach so einzelne Dinge noch üben müssen.

I: Fließen die Förderplanungen in die Übertritte mit ein? Wurden diese dann auch für den Übertritt gebraucht oder war da nur die Hauptlehrperson dabei und hat mehr aus ihrer Sicht erzählt?

E25: Ja eben bei der alten Stelle war das so, dass nur ich als Lehrperson da war. Ja man hat dann im Gespräch wahrscheinlich schon gesagt: «Das haben wir schon geübt».

I: Dann kommen wir nun auf die Ressourcen und Lücken Ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden Sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf? Also gibt es Übertrittsinformationen, die nicht in einem Übergabeformular fehlen dürften?

E26: Also eben das Formular, was ich von der alten Stelle kenne, finde ich eigentlich relativ gut, weil man da einfach so ankreuzen kann und auch die verschiedenen Kompetenzbereiche drauf sind. Der Knackpunkt finde ich ist, wenn die Lehrperson das zu wenig genau anschaut und dann zu wenig Rückfragt. Ich, also das ist meine persönliche Meinung, als Kindergärtnerin möchte ja, dass das Kind einen möglichst guten Start in der Schule hat, möglichst reibungslos. Ich habe ja schon sehr viele Informationen gesammelt über das Kind und die gebe ich gerne weiter und wenn dann die Lehrperson wichtige Informationen, wie zum Beispiel, dass ein Kind in der Mathe Mühe hat oder dass es evtl. eine Lese-, Rechtschreibungsschwäche hat, nicht beachtet, finde ich schade. Ich meine es ist auch ein Ansatz, wenn man vom Kind gar nichts wissen will und einfach mal neu starten möchte. Finde ich okay, aber ich finde es trotzdem gut, bei auffälligeren Kindern genauer hinzuschauen. Auch wie das Kind tickt, weil ich habe ja dann meistens schon zwei Jahre Erfahrung und weiss, wenn ein Kind «Höh» macht dann bedeutet das was und die Erstklasslehrperson, die weiss das ja noch nicht und schätzt das dann vielleicht ganz anders ein. Das finde ich dann eben das Schwierige. Also eben bei uns konnte man auch ankreuzen, ob wir als Kindergärtnerinnen einen Austausch nötig finden oder nicht und manchmal beurteilt man das dann unterschiedlich als Kindergartenlehrperson oder eben als Erstklasslehrperson. Darum finde ich es ist wirklich super, wenn man zusammensitzt und über die Kinder spricht, nicht nur übers Formular, sondern auch über Erfahrungen und Erkenntnisse vom einzelnen Kind zu sprechen. So, dass

die Lehrperson nachfragen kann oder dass ich noch etwas loswerden kann, das mir wichtig ist. Ja, finde ich den Austausch gut.

I: Also gäbe es irgendetwas, was Sie an diesem Formular, trotzdem, dass Sie es grundsätzlich ein gutes Formular finden, noch ergänzen würden? Fehlt irgendetwas?

E27: Schwierig zu sagen, ich kenne jetzt halt nur meins. Ich weiss gar nicht hast du mir euer auch mal zukommen lassen.

I: Nein könnte ich auch mal noch machen, aber es ist eben leider auch sehr offen. Sagen wir mal, wenn es jemand sehr ernst nimmt, dann ist es gut auszufüllen, aber es gibt dann die Spalte zum Beispiel ISF und dann gibt es Lehrperson die schreiben, ja hatte Förderstunden und dann gibt es vielleicht solche die schön aufschreiben welche Förderstunden das Kind hatte, wieso usw. Es ist zu wenig beschrieben, was man eigentlich erwartet. Zum Beispiel müsste vielleicht stehen «mindestens zehn Sätze». So würden alle ein bisschen einheitlichen sein und nicht jemand macht es ausführlich und andere Lehrpersonen nicht.

E28: Ja, da kann ich jetzt keine Auskunft geben. Ich denke es ist schon gut, wenn man aufgefordert wird, möglichst genau aufzuschreiben.

I: Wir möchten versuchen möglichst viele Bedürfnisse in ein überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an ihren Ausführungen interessiert. Wie würde für Sie ein optimales Übergabeformular aussehen oder welche Aspekte müsste es für Sie beinhalten? Also zum Beispiel die Art und Weise, wäre da besser digital, handschriftlich oder die Möglichkeit von beidem?

E29: Also es ist halt schon praktisch, wenn es mit dem Computer gemacht wird. Dann kann man es besser lesen als bei der Handschrift. Manchmal kann man ja nicht mal die eigene Handschrift mehr lesen. Ja ich denke es wäre schon besser, aber ich kenne auch Kolleginnen, die sind einfach nicht so Computer affin, für sie ist es dann eine Riesenherausforderung. Aber ich denke der Vorteil von digital ist natürlich auch, man kann es schnell verschicken. Wenn das Kind die Klasse wechselt oder umzieht, dann ist es auch weniger Papierkram natürlich.

I: Und so vom Aufwand und Ertrag, was ist für Sie pro Kind beim Ausfüllen eines Formulars realistisch?

E30: Also meinst du einfach die Zeit zum das Formular ausfüllen?

I: Ja genau.

E31: Schwierig zu sagen, aber ich denke so eine Viertelstunde, 20 Minuten pro Kind braucht es halt schon, weil man muss sich ja dann wie auf das eine Kind fokussieren und nachdenken. Ich mache es jeweils so, ich schreibe das mal auf und dann lege ich es zur Seite und dann nehme ich es eine Woche später noch mal hervor und schaue mir genau an und ergänze dann bei Bedarf.

I: Okay.

E31: Aber, wenn man länger braucht, dann ist man einfach wirklich lange dran. Ich muss ehrlich sagen ich bin jeweils froh bei Kindern, wo es eigentlich gut läuft. Da mache ich dann auch schneller.

I: Genau, ja. Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern solche Aspekte zu ergänzen. Gibt es irgendetwas, was ich jetzt nicht gefragt hätte, was aber noch wichtig wäre zu sagen.

E32: Kommt mir gerade nichts in den Sinn, aber etwas, was ich vergessen habe beim Übergabeprozess an der Schule wo ich früher war und jetzt bin, was es auch noch gibt ist, dass vor den Herbstferien die Kindergartenlehrperson die Kinder in der Schule noch besuchen geht. Das habe ich vorher vergessen zu sagen.

I: Ah, okay.

E33: Das finde ich auch sehr schön und wichtig! Also für mich als Lehrperson, die die Kinder loslassen muss und auch für die Kinder. Es ist so wie bei einer Kette wo das eben nicht lose ist, sondern wo es eine Verbindung gibt. Das finde ich sehr wertvoll. Ich habe jetzt dreimal die Besuche später gemacht, weil es nicht möglich war vor den Herbstferien und die Kinder haben wirklich lange gedacht, wann kommt sie endlich. Das fand ich sehr schön.

I: Du hast noch erzählt, dass die Lehrpersonen auch noch in den Kindergarten schauen geht, bevor sie in die erste Klasse gehen.

E34: Ja, soweit ich informiert bin.

I: Umgekehrt nicht? Die Kinder gehen nicht in die erste Klasse schnuppern?

E35: Ich glaube schon. Beim alten Ort war das so. Jetzt beim neuen Ort bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.

I: Okay. Und *Bsüechli*-Tage im Kindergarten wo die neuen Kleinen kommen gibt es das auch?

E36: Das gibt es auch, ja. Es kommen dann an einem Nachmittag einfach die neuen Kleinen, so kann man diese

allein kennenlernen.

I: Ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch und Ihr Vertrauen. Ich schalte jetzt das Tonband wieder aus.

Interview-Transkript F

Durchgeführt von: Viola Frisch

Datum und Dauer: 13. März 2023, 16 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 13. März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie bitten als erstes sich vorzustellen uns interessiert in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

F1: Ich heisse [REDACTED]. Ich bin Klassenlehrerin im Schulhaus [REDACTED] in einer alters durchmischten 1. bis 3. Klasse. Ich arbeite seit vier Jahren in diesem Schulhaus und unterrichte seit zwei Jahren zusätzlich Deutsch als Zweitsprache in einer kleinen Gruppe.

I: Zu welchem Pensum arbeiten Sie?

F2: Ich arbeite Vollzeit, etwa 90 Prozent.

I: Was hat Sie bewegt, an unserem Interview teilzunehmen?

F3: Ich finde es spannend, wie man den Übertritt vom Kindergarten in die Primarstufe vereinfachen kann oder wie man es den Kindern erleichtern kann, sich im Schulalltag zurechtzufinden.

I: Als nächstes interessiert uns die Schüler: und Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

F4: Es ist ein Quartier mit vielen Kindern aus bildungsfernen Familien. Es haben auch viele Kinder einen Migrationshintergrund. Etwa 90% der Kinder haben einen Migrationshintergrund und die Kinder brauchen daher auch noch sehr viel Begleitung und Unterstützung im Erziehungsbereich und in den sozialen Bereichen. Auch im organisatorischen Bereich. Meistens muss zuerst in diesen Bereichen viel gelernt werden, bevor auf den Unterricht eingegangen werden kann.

I: Gibt es auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, so integrative Förderungen, Deutsch als Zweitsprache, Begabtenförderung?

F5: Wir haben sehr viele Kinder mit Deutsch als Zweitsprache als Hintergrund. Diese werden meist integrativ gefördert von unserer Heilpädagogin. Und auch die Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden meist integrativ unterstützt. Auch hier gibt es vermehrt Kinder, die da zusätzlich Unterstützung brauchen.

I: Infolgedessen interessiert uns, wie Sie aktuell den Übertritt an ihrer Schule gestalten?

F6: Bei uns gehen die Kinder nach der dritten in die vierte Klasse und verlassen dann unsere Klasse. Wir haben ein Formular, das in der ganzen Schule das gleiche Formular ist und dieses wird ausgefüllt und da werden kurz einige Dinge aufgeführt. Woher das Kind kommt, wie der Eltern Kontakt aussieht, die pädagogischen Bedürfnisse, Therapien, Abklärungen und so weiter. Diese Sachen werden

kurz in diesem Formular aufgeschrieben. Dann gibt es ein Übergabegespräch mit der neuen Lehrperson. Aufgrund dieses Formulars tauscht man sich über das Kind aus. Besonders bei Kindern mit speziellen Bedürfnissen tauscht man sich aus und es werden Fragen beantwortet. Nach der Übergabe haben auch die neuen Lehrpersonen immer die Möglichkeit zu uns zurückzukommen, um nachzufragen und von unseren Erfahrungen zu profitieren.

I: Du hast jetzt einiges schon erzählt, wie das bei euch an der Schule funktioniert. Und auch welche Aspekte das Übergabeformular beinhaltet. Von wem wird dieses Formular ausgefüllt?

F7: Das Formular wird von der Klassenlehrperson ausgefüllt, also von mir und manchmal ergänzt auch die Heilpädagogin noch ihre Erfahrungen. Das Formular wird zum ersten Mal von den Kindergärtnerinnen ausgefüllt. Wird dann weitergegeben in die Unterstufe und wir von der Unterstufe ergänzen dann dieses Formular oder aktualisieren es, wenn es weitergeht in die Mittelstufe.

I: Und wird dieses Formular laufend geführt oder erst am Ende?

F8: Das kommt wahrscheinlich von Lehrperson zu Lehrperson drauf an. Wir schreiben uns die Erkenntnisse oder die Therapien in unseren Akten auf und aktualisieren dann, das Formular am Schluss und ergänzen es mit den neuen Daten.

I: Also am Ende der dritten Klasse. Ist das ein digitales Formular?

F9: Ja, das ist ein digitales Formular. Es wird jedoch meist ausgedruckt und auf Papier weitergegeben. Das ist jeder Lehrperson sich selbst überlassen.

I: Und wie wird dieses Formular aufbewahrt?

F10: Das ist jeder Lehrperson sich selbst überlassen. Wir haben es bei uns in einem Ordner, wo wir alle Dokumente über jedes Kind sammeln.

I: Wie oft wird dieses Formular nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen?

F11: Bei uns wird es meistens sehr selten beigezogen. Da wir zusätzlich immer, wenn ein Kind neu zu uns in die Klasse kommt, wir den Eltern ein Personalienblatt verteilen, wo wir nochmals viele Informationen von den Eltern erhalten. Meist holen wir das Formular nochmals hervor, wenn es um Therapien oder Abklärungen oder sonstige spezielle Auffälligkeiten geht. Wo wir nochmals nachschauen, was wurde schon gemacht? Was steht genau? Welche Erfahrungen haben die Kindergärtnerinnen gemacht. Je nachdem wird auch direkt mit den Kindergärtnerinnen Kontakt aufgenommen, da dies meistens etwas ausführlicher ist.

I: In Bezug auf die Schüler:Innen ist es eher defizitorientiert, ressourcenorientiert oder neutral?

F12: Das Formular an sich ist sehr neutral, also es werden die Förderschwerpunkte aufgeschrieben, wie aber auch die Stärken des Kindes. Es kommt natürlich auf die Lehrperson drauf an, wie das Formular ausgefüllt wird. Ob sie sich eher an den Defiziten orientiert oder an den Ressourcen. Das ist lehrpersonenabhängig.

I: Wie wird bei Ihnen die neue Lehrperson und allfällige anderen Lehrpersonen über Schüler: und Schülerinnen informiert?

F13: Das passiert bei allen genau gleich, auch mit diesem Formular. Ich glaube jedoch bei neuen Lehrpersonen ist es nicht Pflicht dieses Formular auszufüllen. Ich hatte beispielsweise eine mündliche Übergabe, als ich neu angefangen habe. Die Lehrpersonen haben mir einfach über ihre Erfahrungen erzählt. Ich habe mir dann Sachen zu den Schüler: und Schülerinnen, ohne dieses Formular, aufgeschrieben. Dieses Formular ist nur obligatorisch bei einem Übertritt in eine neue Stufe.

I: Und wer nimmt an so einem Übergabegespräch teil?

F14: Das ist auch unterschiedlich. Meist sind es die Klassenlehrpersonen, wenn möglich auch die Heilpädagoginnen oder die Teamteacherinnen. Je nachdem ob man einen gemeinsamen Termin findet.

I: Wann findet dieses Übergabegespräch statt?

F15: Wir haben im Mai eine Kennenlernwoche. Wo die Kinder in die neue Klasse Schnuppern gehen, für eine Woche und es kommt auf die Lehrperson drauf an. Einige Lehrpersonen haben das Gespräch lieber vor dieser Woche, damit sie wissen welche Kinder zu ihnen kommen, andere haben das Gespräch lieber nach dieser Kennenlernwoche, damit sie ganz neutral die Kinder kennenlernen können.

I: Wie lange dauern diese Übergabegespräche ca.?

F16: Das kommt auch extrem auf die Kinder drauf an. Es gibt Kinder, da muss man gar nicht viel dazu sagen, da reichen etwa fünf Minuten zusammen mit dem Formular. Es gibt aber auch Kinder, da spricht man ausführlicher 10 bis 15 Minuten.

I: Also wird jeder Schüler einzeln besprochen?

F17: Genau.

I: Wird davon ein Protokoll geführt?

F18: Nein, ein Protokoll gibt es nicht. Das Formular ist das eigentliche Protokoll und die neuen Lehrpersonen machen sich Notizen dazu, wenn sie noch ergänzende Informationen erhalten haben.

I: Zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an ihrer Schule. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen, Heilpädagogen Förderplanungen?

F19: So viel ich informiert bin, ist das bei unserer Schule so, dass jede Heilpädagogin das für sich selbst entscheidet und so eine Förderplanung macht oder auch nicht. Meist aus Erfahrung weiss ich, dass dies nicht gemacht wird.

I: Haben Sie ein einheitliches Vorgehen oder ein Formular für eine Förderplanung?

F20: Ich meinte, dass es etwas gibt, was aber schon länger nicht mehr bei uns eingesetzt wird, weil auch die neuen Heilpädagoginnen sich da nicht regelmässig austauschen oder sich nicht einig wurden.

I: Fliessen die Förderplanungen in die Übertritte mit ein?

F21: Das kommt auch auf die entsprechende Heilpädagogin darauf an. Es kann sein, dass dies erwähnt wird oder mit einem zusätzlichen Beiblatt ergänzt wird, wo aufgeschrieben wird, was in den ISF-Stunden speziell gemacht wurde. Aber das ist individuell.

I: Wir kommen nun auf die Ressourcen und Lücken ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf?

F22: Ich finde so ein Übergabeformular ist essenziell. Es gibt Informationen über Abklärungen oder spezielle Krankheiten, zum Beispiel eine Brille und so weiter, die wir wirklich wissen müssen. Auch teilweise den Umgang mit den Eltern finde ich wichtig. Ich denke es dürfte noch ausführlicher sein in Bezug auf die Abklärungen und Therapien, da meist nur ein zwei Stichworte vermerkt sind und dies ist sehr wichtig. Auch für das weitere Handeln oder weitere Vorgehen in einer neuen Stufe. Was muss ich noch machen? Wo kann ich noch weiter ansetzen oder was wurde eben schon gemacht, dass da keine doppelte Arbeit passiert. Da wäre etwas ausführlicher sehr sinnvoll.

I: Wäre das der einzige Aspekt, der bei Ihrem Übergabeformular aktuell fehlt?

F23: Ja, ich denke aktuell ist es das Einzige, was mir in den Sinn kommt.

I: Wir möchten versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in eine überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an ihren Ausführungen interessiert. Wie würde für sie ein optimales Übergabeformular aussehen oder welche Aspekte müsste es für Sie beinhalten? Die Art und Weise des Ausfüllens. Ist es digital besser? Handschriftlich? Die fehlenden Aspekte und der Aufwand und der Ertrag.

F24: Für mich wäre es wichtig, dass ich das Formular digital ausführen kann. Da es dann auch mehr Platz hat und ich schneller bin beim Ausfüllen. Wie schon vorhin erwähnt denke ich für die Therapien und Abklärungen müsste ein ausführlicheres Feld möglich sein oder eine ausführlichere Auflistung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglich wäre, wie eine Zeitleiste zu machen. Wann ist genau was passiert. Und was genau rausgekommen ist, was neu besprochen wurde, mit wem, auch, dass man weiss bei welcher Logopädin oder welcher Psychologin das Kind war, dass man Kontakt aufnehmen kann. Da wäre sicher etwas ausführlicheres besser. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein einfaches und kurzes Formular gibt, wo man alles kurz aufschreibt, mit den entsprechenden Anhängen. Weil ja das nicht für jedes Kind notwendig ist, so ein ausführlicheres Feld für die Abklärungen und ich glaube auch vom Aufwand und Ertrag her ist es sicher gut, wenn es eher stichwortartig und kurz gehalten ist, dann schaue ich auch eher wieder nach und nehme mir auch die Zeit das auszufüllen. Das vielleicht mit ergänzenden Anhängen gearbeitet wird bei Kindern die mehr Förderbedarf hatten oder verschiedene Abklärungen hatten, das ist ja je nach Kind individuell.

I: Damit wäre mir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge in Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermutigen, solche Aspekte zu ergänzen.

F25: Ich glaube für mich als Klassenlehrperson wäre es hilfreich, wenn sich die Heilpädagoginnen sich in einer Schule einig wären bezüglich der Förderplanung, damit ich auch da informiert bin und weiss wie vorgegangen wird und wie gefördert wird. Das die Heilpädagogen in diesem Formular auch einen Bereich haben, wo sie noch Ergänzungen hinschreiben können oder die Formulare sicher durchschaut und gerade bei den Kindern mit speziellen Förderbedürfnissen diese noch ergänzen kann, da ich diese Meinung auch sehr wichtig finde. Und allgemein, dass dies einheitlich ist an einer Schule. Bei uns ist es ganz unterschiedlich. Einige Lehrpersonen schreiben zwei Stichwörter rein andere

schreiben ganze Romane, dass da ungefähr eine einheitliche Lösung daherkommt und dass dies wirklich auch von allen Lehrpersonen umgesetzt wird und man sich auf diese Formulare verlassen kann und auch auf diese zurückgreifen kann.

I: Sie haben uns viele Informationen über ihre Erfahrungen Bezug auf den Überblick gegeben. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, ob und inwiefern die Informationen im Interview als repräsentative Gestaltung gelten können?

F26: Ich glaube diese Informationen sind sehr repräsentativ für unsere Schule.

I: Vielen Dank für die Zeit und die vielen interessanten Antworten.

F27: Sehr gerne.

Interview-Transkript G

Durchgeführt von: Viola Frisch

Datum und Dauer: 15. März 2023, 15 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 18.März 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als erstes bitten sich vorzustellen? Uns interessiert in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang Sie an dieser Schule unterrichten?

G1: Okay. Ich bin [REDACTED]. Ich unterrichte in Rorschach eine 5. Klasse und bin dort seit drei Jahren.

I: Zu welchem Pensum arbeiten sie?

G2: Zu 75%, 22 Lektionen.

I: Was war der Beweggrund an diesem Interview teilzunehmen?

G3: Eine gute Freundin.

I: Als nächstes interessiert uns die Schüler: und Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben? Einzugsgebiet, Heterogenitätsdimension, Leistungsniveau, Verhalten, besondere pädagogische Bedürfnisse, Deutsch als Zweitsprache. Genau.

G4: Sehr grosse Heterogenität. Also man könnte eigentlich eine Schere nehmen und von der zweiten bis zur sechsten Klasse vom Niveau her aufteilen. Die Kinder sind für eine fünfte Klasse eigentlich recht gut unterwegs. Überdurchschnittlich stark und trotzdem gibt es einfach eine sehr grosse Schere zwischen den Kindern. Ich habe zwei, drei Kinder von 17, die wirklich auf 3.Klass Niveau sind, obwohl sie in der fünften Klasse sind. Und ich habe aber auch Kinder, die man *locker* in die Oberstufe schicken könnte, jetzt schon.

I: Und Sie sind eine Quartierschule?

G5: Ja.

I: Und wie ist die Nationalität?

G6: Also die Hälfte sind einfach Eingebürgerte, würde ich jetzt einmal sagen und die andere Hälfte sind mit Migrationshintergrund.

I: Und in welchem Unterrichtsetting werden die Schüler unterrichtet? Integrativ, separativ oder wie arbeitet ihr?

G7: Integrativ. Also eigentlich sind alle immer noch normal im Klassenzimmer oder *halt* im Gang verteilt. Wir haben *halt* einen ganzen Stock und die Kinder werden eigentlich recht differenziert, *halt* einfach an ihr Niveau angepasst unterrichtet. Das Material wird an ihr Niveau angepasst. Sie können einfach irgendwo arbeiten gehen, auch mit den stärkeren Kindern, wenn sie schwächer sind, aber

ihre Arbeitsblätter oder ihre Aufträge sind einfach auf ihr Niveau zugeschnitten. Wir haben vier verschiedene Niveaugruppen.

I: Okay. In Folge interessiert uns, wie Sie den aktuellen Übertritt an der Schule gestalten. Wie organisieren Sie das an Ihrer Schule? Arbeiten Sie mit einem Formular? Handschriftlich, digital, mündlich? Welche Aspekte beinhaltet dieses Übergabeformular?

G8: Also ich kann aus der Erfahrung sprechen, wie ich die Klasse bekommen habe und *zwar* gibt es bei uns zwei Formulare und bei uns wird es halt dann einfach eher mündlich gemacht. Also man ist mit diesen Lehrpersonen an einem Tisch, die die Übergabe gestalten und man bekommt zwei Formulare. Ein Formular ist so ein bisschen das Niveau bei den Kindern von F bis A. F ist sehr schlecht und A ist sehr gut. Und dort wird *quasi* das Verhalten gekennzeichnet, also F wäre ein sehr schlechtes soziales Verhalten und A wäre ein ausgezeichnetes. Und beim anderen Formular wird die Leistung angezeigt, dort geht es genau gleich, einfach von F bis A, und dann werden eigentlich die Klassen so gemischt, dass man nicht allzu viele immer vom F bekommt. Also auf beiden Seiten. Man schaut einfach, dass man in diesen drei Klassen dann die Kinder so verfallen, dass es wirklich überall auch gute oder starke Kinder kommen mit Leistungen und auch solche, die vielleicht ein gutes soziales Verhalten zeigen. Und dann wird es einfach so gemischt, dass jeder mal vielleicht in einer Klasse ein F oder ein E Kind hat oder auch zwei A Kinder, so dass es einfach gerecht aufgeteilt wird.

I: Okay und von wem wird dieses Formular ausgefüllt?

G9: Von den Klassenlehrpersonen, die die Kinder dann weitergeben. Also zum Beispiel spricht, von der Drittklasslehrperson oder besser gesagt von allen Drittklasslehrpersonen die dann gemischt werden und dann kommen sie zu mir in die vierte Klasse.

I: Und dieses Formular wird kurz vor der Übergabe ausgefüllt oder laufend?

G10: Kurz vor der Übergabe.

I: Und die Heilpädagogin spricht hier auch noch mit oder ist das rein von der Klassenlehrperson?

G11: Also sie spricht wahrscheinlich schon mit darüber und sie füllen dieses Formular dann zusammen aus, aber das Hauptgespräch ist nachher nur durch die Klassenlehrperson. Es wird nur von der Klassenlehrperson ausgefüllt.

I: Und wie wird dieses Formular aufbewahrt?

G12: Wir haben ein Schülerdossier, jedes Kind hat so eins, ein blaues Mäppchen und das wird dann abgeschlossen im Schulzimmer aufbewahrt. Und dort sind auch Elterngespräche drin, SPD-Gespräche oder was auch immer. Eigentlich wird dort im Mäppchen alles archiviert.

I: Beim Klassenlehrer?

G13: Beim Klassenlehrer, ja.

I: Und diese Übergabeformulare, die man von der vorherigen Klassenlehrperson bekommt, wie oft wird dies noch als Hilfe beigezogen unter dem Jahr?

G14: Also ich nehme sie fast bei jedem Elterngespräch oder Übergabegespräch hervor. Später werde ich die auch manchmal gebrauchen. Eigentlich nehme ich diese sehr oft hervor und schaue mir kurz an, was die letzten Jahre so war und mach dann, sowie einen Vergleich mit den Leistungen oder mit

dem sozialen Verhalten. Oder ich schaue nach, ob es vielleicht Informationen gibt über irgendetwas auffälliges, was mir jetzt aufgefallen ist bei einem Kind. Vielleicht, ADHS, wenn irgendetwas auffällt. Hat dieses Kind vielleicht ADHS oder wurde es einmal abgeklärt und es steht dann einfach alles in diesen Dokumenten drin.

I: Und worauf wird der Fokus gelegt bei dieser Dokumentation? Defizitorientiert, ressourcenorientiert oder neutral?

G15: Also, eigentlich eher neutral. Es stehen negative Sachen drin wie auch positive. Also, neutral würde ich jetzt sagen.

I: Okay. Wie werden bei Ihnen die neuen Lehrpersonen und anfällige andere Lehrpersonen über die Schüler:Innen informieren? Findet ein Übergabegespräch statt? Und wer nimmt an diesem Gespräch teil? Wann, zu welchem Zeitpunkt findet dieses Gespräch statt?

G16: Also, meinst du das so, wenn irgendjemand jetzt neu eine Stelle bei uns bekommt und dann dort eine neue Klasse übernimmt?

I: Genau, zum Beispiel.

G17: Ja, dann macht das einfach die Lehrpersonen die vorher dort gearbeitet hat und die wird einfach kurz vor der Übernahme von der neuen Lehrperson eingeführt und sie wird dann auch durch die alte Lehrperson einfach aufgeklärt, wie es mit den Kindern läuft und diese Dossiers werden natürlich dann auch immer beigezogen. Die nimmt man dann auch immer hervor und zeigt es dann, dass man dort einfach allfällige Informationen holen kann, über die bestimmten Kinder.

I: Und wird jede Schülerin und jeder Schüler einzeln besprochen?

G18: Schwierig zu sagen, also eigentlich schon, bei einigen Kindern dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis dann alle Informationen genannt wurden. Bei anderen Kindern geht es schneller. Also sprich, meistens ist es so, dass man bei den Kindern, wo es einfach gut läuft, sich kurz hält und bei Kindern wo es mehr Schwierigkeiten gibt oder auch bei denen man einfach mehr Sachen beachten muss, bei denen geht es etwas länger. Aber eigentlich werden normalerweise alle Kinder besprochen.

I: Wird davon ein Protokoll geführt?

G19: Immer wird ein Protokoll geführt, egal bei was. Bei Übergabegesprächen, bei einer PT-Sitzung, egal bei was. Bei uns muss man immer ein Protokoll führen.

I: Vielen Dank. Zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an ihrer Schule. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen wie Heilpädagogen, Förderplanungen? Oder von wem werden die erstellt?

G20: Wir arbeiten bei uns in pädagogischen Teams und in jedem solchem pädagogischen Team ist eigentlich eine SHP dabei und die SHPs sind eigentlich meistens zuständig dafür, dass man diese Förderkonzept einfach ausführt, vor allem in Deutsch im DaZ wird sehr stark darauf geachtet bei uns. Und das macht, also bei mir jetzt im PT, eigentlich fast ausschliesslich nur die SHP.

I: Und da gibt es ein einheitliches Formular dafür?

G21: So, was heisst einheitlich? Für meine Klasse?

I: Nein, ich meine ein Formular, das ihr in jeder Klasse verwendet oder macht das jede SHP für sich und die Förderplanung ist offen?

G22: Nein es gibt kein einheitliches Formular. Die Förderplanung ist offen. Diese Förderplanung wird dann nur in unserem Pädagogischen Team genutzt.

I: Aber die sieht bei allen anders aus?

G23: Ja, die sieht bei allen anders aus.

I: Okay. Fließen diese Förderplanungen auch mit in den Übertritt ein?

G24: Ja, die kommen auch mit in den Übertritt hinein, dass die neue Lehrperson weiss, woran gerade gearbeitet wurde.

I: Wir kommen nun auf die Ressourcen und Lücken ihrer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf?

G25: Essenziell würde ich jetzt einfach sicher das mit dem Verhalten und mit der Leistung nehmen, weil ich finde es wichtig, dass da nicht, wie soll ich sagen, die schlimmsten Finger in einer Klasse landen und das dann diese Lehrpersonen verbrannt wird, sondern dass man die wirklich schön aufteilt und, dass man auch vorher bespricht, was mit Kindern gut gelaufen ist und dass man da die Essenz eigentlich rausnimmt und einfach ja, die positiven Sachen so weiterführen kann.

I: Gibt es etwas, was Sie finden, darf in einem Übergabeformular nicht fehlen?

G26: Ich würde sagen einfach die Abklärungen und auch das Vorgehen, was man bis jetzt bei dem Kind eigentlich gemacht hat, sollten eigentlich als Informationen weitergegeben werden und müssten in so einem Formular dabei sein.

I: Bedürfnisse an ein neues Übergabeformular. Wir möchten versuchen möglichst viele Bedürfnisse in ein überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert. Wie würde für Sie ein optimales Übergabeformular aussehen oder welche Aspekte müsste es für Sie beinhalten?

G27: Es dürfte einfach nicht mit Informationen überfüllt sein. Es sollte kurz und kompakt sein und eigentlich die Leistungen und das soziale Verhalten alles schön zusammenfassen, dass man es schnell durchlesen kann. Weil, zum Beispiel, wie beim Schülerdossier, wir nehmen das ja immer wieder hervor und wenn da einfach unendlich viel Text drinsteht, dann wird es auch irgendwann schwierig für 20 Kinder immer alles nachzulesen. Also es sollte einfach kompakt und schnell und ja, ersichtlich sein, was da drauf steht von den Informationen her.

I: Vielleicht noch zur Form. Wäre es digital oder handschriftlich erwünscht?

G28: Für mich kommt es nicht drauf an, also ob es digital oder handschriftlich ist. Beides finde ich gut.

I: Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben.

Wir möchten Sie ermutigen, solche Aspekte zu ergänzen.

G29: Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich sicher mit den Lehrpersonen trifft und auch mündlich ein bisschen austauscht und nicht nur das digitale oder handschriftliche Papier gibt. Das fände ich einfach am wichtigsten.

I: Sie haben uns viele Informationen über ihre Erfahrungen in Bezug auf den Übertritt gegeben. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Ihre Zeit und die Teilnahme an unserem Interview.

G30: Das habe ich doch sehr gerne gemacht.

Interview-Transkript H

Durchgeführt von: Viola Frisch

Datum und Dauer: 15.März 2023, 26 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 10.April 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als erstes bitten sich vorzustellen. Uns interessiert, in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang sie an dieser Schule unterrichten?

H1: Ja, Sie dürfen mich bitten, sich vorzustellen. Ich bin schulische Heilpädagogin an einer Oberstufe in Sankt Gallen, arbeite 100% als schulische Heilpädagogin und hab nebenbei noch den Schüllerrat und ein Freifach Theater und Musical.

I: Und wie lange unterrichten Sie bereits an dieser Schule?

H2: Ich bin jetzt seit 8 Jahren an der [REDACTED]..

I: Und Sie haben bereits gesagt zu 100%. Darf ich Sie fragen, warum Sie sich entschieden haben, an diesem Interview teilzunehmen?

H3: Weil ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, was uns in der Oberstufe auch oft beschäftigt. Also wie der Übertritt zwischen der Primar- und der Oberstufe funktioniert.

I: Als nächstes interessieren uns die Schüler: und Schülerinnen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

H4: Also unser Einzugsgebiet geht vom Randbereich im Zentrum bis raus in den Westen bis in die Quartiersschule in [REDACTED]. und wir haben eine sehr grosse Heterogenität bei uns, also sind Schüler: und Schülerinnen aus circa 40 Nationen. Ich habe extra noch nachgeschaut im Lehreroffice und wir haben sehr viele fremdsprachige Schüler bei uns. Im Moment eine DaZ-Gruppe mit 16 Jugendlichen. Und auch viele, die eigentlich in der Schweiz aufgewachsen sind, aber die einen sehr tiefen Leistungsstand haben in Deutsch. Es gibt dann unsere Schule viele verhaltensauffällige Teenager*innen und die Lerngruppen sind so zusammengesetzt, dass es eigentlich sehr wenige Schweizer und sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund in den Klassen gibt. Wir haben SEK und Real bei uns in der Schule. Ist ungefähr ausgeglichen, also gleich viel Sek- wie Realklassen. Wir haben bei uns aktuell Grad 17 Klassen, wobei eine Klasse davon ist, nur eine Kleinklasse in der dritten Oberstufe.

I: Und in welchem Unterrichtsetting arbeiten Sie? Integrativ oder Separativ?

H5: Also wir sind 2 schulische Heilpädagoginnen hier im Schulhaus und schaffen beide zu 100% und sind für unsere 400 Schülerinnen zu zweit verantwortlich und darum haben wir uns so aufgeteilt, dass wir ein Modell fahren, wo wir beides machen. Sowohl Separativ als auch Integrativ.

I: Im Folgenden interessiert uns, wie Sie aktuell den Übertritt an Ihrer Schule gestalten. Sei es von der Grundstufe oder auch der Mittelstufe nach oben? Wie bekommt ihr die Unterlagen oder wie geht ihr die Schüler untereinander weiter?

H6: Also, wenn die Schüler nach der sechsten Klasse zu uns in die [REDACTED] kommen. Es gibt 8 Primarschulhäuser, von denen Schüler zu uns wechseln, und meine Kollegin und ich haben eigentlich was Neues angefangen nämlich, dass wir die schulischen Heilpädagoginnen von den Primarschulen, die 6 Klässler:innen bisher in der Förderung unterstützt haben, treffen sich mit uns zu einem Gespräch und wir gehen die einzelnen Schüler durch. Wie, in welchem Umfang, mit denen gearbeitet wurde, was Schwierigkeiten allenfalls waren, wo es vielleicht Ressourcen gibt, über die man vielleicht gern Bescheid wissen will als Heilpädagogen oder auch als Klassenlehrperson. Das Gespräch findet meistens im Mai statt, also im April, sondern bei uns Ende April sind praktisch die Klassen Einteilungen meistens klar. Dann findet das Gespräch statt und dann können wir zum Beispiel auch noch mal die Klasseneinteilungen anschauen und sehen, wenn es vielleicht ungünstige Konstellationen gibt. Wir achten zum Beispiel darauf, dass nicht in einer Klasse gerade alle Fälle sind von einer bestimmten Sache oder von einer bestimmten Auffälligkeit oder dass es nicht gerade alle Kinder in einer Klasse hat, die schwierige Familienverhältnisse zum Beispiel haben, also dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Und dann schauen wir eben auch wie schon bevor das Schuljahr losgeht, die Förderstunden für die neu eintretenden Erstklässler gut organisieren können was für Fördergruppen, dass wir machen können, wenn wir zum Beispiel wissen es gibt ein Schüler aus der Primar, der noch DaZ braucht, dann teilen wir gerade bei uns ein oder braucht jemand lese Förderung, dann schauen wir, dass wir gleich sinnvolle Gruppen machen können, dass möglichst die Ressourcen der Oberstufe haben, gut einsetzen können für die Schüler. Neben dem, was die SHP'ler auf der Seite machen, ist so, dass es bei uns einen Übertritts Anlass gibt, wo die Sechstklässler:innen bevor sie im Sommer kommen einmal bei uns in der Schule schnuppern, in verschiedene Fächer reingucken, die Räumlichkeiten, ein bisschen kennenlernen und dann auch schon ihre Klassenlehrpersonen kennenlernen, bevor sie dann im Sommer kommen, wo sie dann später hingehen. Genau Übergabeformular in dem Sinne haben wir keins, das ist meistens in den Primarschulhäusern ausgeführt, also da haben wir nichts. Was wir aber haben sind natürlich die GEFO's-Akten aus der Primar, die uns dann hochgereicht werden von den Schüler: und Schülerinnen und das sind auch meine Kolleginnen und ich zuständig. Wir schauen uns dann die Akten an und machen uns einen internen Vermerk, wenn wir irgendwas sehen, wo jetzt im Austausch mit den SHP'lern noch nicht gesagt wurde. Dann können wir uns eine Notiz machen. Und wir pflegen dann auch die GEFO's-Akten praktisch bei uns im System ein, also online dann, dass man jederzeit darauf Zugriff hat und nicht die Akten im Sekretariat holen muss.

I: OK, das ist noch ein spannender Aspekt. Digitalisiert ihr alle Akten?

H7: Nee, also die GEFO's-Akten bleiben in Papier vorhanden, die sind weggeschlossen im Sekretariat. Aber die wichtigsten Informationen, wenn wir jetzt wirklich sehen, es gibt was, das muss man einfach auf der Hand haben. Dann kommt es mit, also wir haben alle Schüler als digitale Akte vorhanden. Wenn wir die Förderplanung anlegen im Lehrer-Office, dann schreiben wir die Infos dort dazu.

I: OK und ihr macht alle Dokumentationen im Lehrer-Office?

H8: Ja

I: OK. Und an diesem Übertrittsgespräch nehmt ihr als SHP teil und die Mittelstufenlehrperson, aber die Klassenlehrer sind dann nicht mit dabei.

H9: Es ist so, es gibt einzelne Schüler:innen, aber das hat es immer wieder gegeben, ich hab das jetzt schon zweimal gemacht, wo wir den Hinweis bekommen von den schulischen Heilpädagoginnen wir sollen die Klassenlehrperson noch anrufen. Es gibt schon ein Treffen praktisch zwischen den Klassenlehrern von der ersten Oberstufe und den abgebenden Klassenlehrpersonen, aber das ist praktisch alles an einem Nachmittag, an dem sie zusammenkommen. Wir haben so festgestellt, dass es dann

häufig ein informeller und doch recht oberflächlicher Austausch ist, also manchmal tut man noch gut, wenn man nochmal genauer nachfragt. Aber die schulischen Heilpädagogen sind schon recht gut informiert. Gerade wenn es wichtige Sachen sind, die wir jetzt als abnehmendes Schulhaus wissen müssen, aber es gibt wirklich immer wieder einzelne Schüler, wo sie sagen, ruft dann nochmal die Klassenlehrerin an, die kann euch noch mehr zu dem und dem Kind erzählen?

I: OK und bei diesem Übertrittsgesprächen wird jeder Schüler durchgesprochen.

H10: Genau also jeder angenommen vom [REDACTED], der zu uns in die erste Oberstufe wechselt, wird angesprochen. Und es gibt auch Schüler bei denen gibt es nichts weiterzusagen, oder die sind im guten Klassendurchschnitt bei ihren Leistungen und sind auch sonst nicht auffällig. Da hält man sich nicht lange auf, aber es gibt dann eben auch andere Schüler, wo es doch viel gibt, was als Oberstufe noch wichtig zu wissen ist. Bei dem man wissen muss, aha der ist so und so gehört oder begleitet worden und es wäre gut, wenn wir da direkt anknüpfen, dass praktisch die Arbeit, die sich die schulischen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen in der Primar gemacht haben, dass sie nicht versendet, wenn die Schüler dann bei uns in der Oberstufe ankommen. So dass wir nahtlos weitermachen können.

I: Okay. Spannend, sehr spannend. Vor allem bei 400 Schülern. Dass ihr da die Übersicht behält zu zweit.

H11: Es ist zum Glück alles Digital. Also gibt Schüler:innen, die sind immer wieder Thema, da weiss man's, und bei anderen muss man einfach schnell nachlesen, aber das ist ja kein Problem. und die eingehenden Schüler:innen ist ja immer nur ein Viertel ungefähr von der Schülerzahl. Wir haben dann für die 8 Abnehmerschulen wirklich auch 8 Termine und dann kommen circa ebenso 100 bis 150 neue Schüler verteilt auf 8 Termine. Es geht eigentlich schon.

I: Und wenn ihr intern ein Klassenwechsel macht oder eine Klassenlehrperson ausfällt oder weggeht. Dann werden diese Akten, die ihr digital habt, durchgesehen?

H12: Meistens ist es so, wenn es wirklich so kommt, dass unterjährig eine Lehrperson wechselt, oder zum Beispiel ein Kind auch die Klasse wechselt, zum Beispiel von der Real in die Sek wechselt oder umgekehrt, dann laden wir die Lehrperson zum Gespräch ein und weisen sie auf die Sachen hin, die sie wissen muss. Also einerseits finden wir es immer wichtig, dass die Lehrpersonen unvoreingenommen vor die Klasse stehen kann, aber dass sie doch die Chance hat zu wissen, was für Bedürfnisse haben die Jugendlichen? Gibt es Besonderheiten, auf die man achten muss? Das da schauen wir schon. Dass sie das weiss. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Autismus hat oder auf irgendwelche Sachen speziell reagiert oder ja, dann brauchst du irgendwie Hinweis finde ich.

I: Und die Sachen, die ihr digital jetzt bei euch oder für euch ablegt, Macht ihr das einmal im Jahr in Papierform, dann in die GEFO's-Akten, oder wie führt ihr diese nach oder sind dann die Digitalen die aktuellsten?

H13: Also die GEFO's-Akten, die wir von der Primar bekommen, die führen wir nicht mehr auf Papier weiter, sondern wir übertragen eigentlich die wichtigsten Informationen aus GEFO'S in unser System. Meistens ist es so, dass Sachen die zum Beispiel im Kindergarten gelaufen sind oder in der 1. 2. Klasse dann bei uns schon nicht mehr drinstehen, sondern wirklich die aktuellsten Sachen. Es gibt schon Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen schauen wir auf die letzten 2 Schuljahren, tragen die Sachen ein oder wenn zum Beispiel wichtige Hinweise gibt auf die Familie oder auf die Herkunft oder

so, das Tragen wir auf jeden Fall ein ja und dann führen wir alles online nach ist natürlich viel einfacher, wenn wir alles im Computer drin hat, nur den Namen eingeben muss und dann kann man alles, was es Wichtiges gibt, dort eintragen und auch Gesprächsnotizen also wirklich alles online organisiert, nix mehr auf Papier. Und es wäre eigentlich auch wünschenswert, wenn jetzt das neue Programm kommt, wenn Pupils kommt, dass es praktisch die Möglichkeit, gibt Schüler Akten direkt aus dem Pupils weiterzugeben, dass dieser Arbeitsschritt oder dieses Übertragen von Papier auf Computer, dass man das nicht mehr von Hand machen muss und dass man das einfach importieren kann, das wäre super.

I: Ja, das Problem haben wir jetzt bei uns in der Grundstufe eben. Bei uns ist alles in Papierform und wie du auch schon erwähnt hast die sind abgeschlossen in einem Raum und oft nicht auf dem aktuellen Stand.

H14: Ja, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man immer extra einen Raum muss, die Akte holen zu sich nehmen, alles nachführen und dann wieder versorgen, dann hat man meistens keinen Schlüssel für den Raum, sondern nur eine Person oder die GEFOS Verantwortliche oder der Schulleiter hat die Schlüssel. Da muss man auch gucken, dass man überhaupt reinkommt, also ich finde das auch nicht optimal, denn im Prinzip im Computer ist Passwort geschützt, da kann auch nur die Person an die Informationen ran, die auch Einsicht hat. Es ist auch so die Informationen, die wir schulischen Heilpädagogen sammeln, da haben auch nur wir Zugriff drauf und wenn die Lehrpersonen die Informationen haben wollen, dann müssen sie die auch bei uns anfordern, sonst kriegen sie die nicht also sie können die nicht einfach so anschauen.

I: Ja, okay. Spannender Aspekt. Und dann interessiert uns auch noch die Kultur der Förderplanung an ihrer Schule wer entwickelt die, arbeitet ihr mit Förderplanungen, von wem werden sie erstellt und fließen die auch mit in die Akten?

H15: Also wir schulischen Heilpädagoginnen sind für die Förderplanungen verantwortlich, und wir führen die dann, wenn absehbar ist, dass wir einen Schüler oder die Schülerin über längere Zeit begleiten, wenn es wichtig ist, dass der Lernfortschritt dokumentiert werden kann. Wenn wir zum Beispiel Berichte schreiben für einen Schüler oder eine Schülerin. Dann führen wir die. Wir führen, die aber nicht für jede Schülerin und für jeden Schüler. Wir haben zum Beispiel für unsere 6 Schülerinnen Gruppenangebote, die freiwillig sind. Die sind immer besucht, aber da kommen unterschiedliche Schüler je nach Themenschwerpunkt, je nach Förderschwerpunkt und dann legen wir nicht immer extra eine Förderplanung an. Aber bei langfristigen Förderungen, wo man schon am Schuljahres Anfang in der ersten Oberstufe startet, legen wir immer eine Planung an. Und wenn jetzt jemand die Schule zum Beispiel wechselt und die Klassenlehrer Person fragt Informationen an, dann geben wir auch Informationen, die wichtig sind mündlich weiter, nie schriftlich, also die Akten geben wir nicht raus, die wir sammeln wegen Datenschutz, aber wenn die Klassenlehrer Person nach Informationen fragt, geben wir die in der Regel, weil es ja schon auch wichtig ist, dass sie an die Informationen kommt.

I: Ja, und dass wieder beim Lernstand angeknüpft werden kann.

H16: Genau, oder eben sie kriegt ein Lärnbericht von uns, das machen wir auf jeden Fall. Die abnehmende Lehrperson weiss, wo haben wir zuletzt gearbeitet, welche Fortschritte sind erzielt worden, welche Methoden haben sich bewährt, das ist sicher was, das wichtig ist für die abnehmende Lehrpersonen. Solche Informationen geben wir auch in Form von Berichten weiter.

I: Okay. Ich merke ihr seid eigentlich schon sehr weit und auch sehr durchdacht mit der Übergabegestaltung, aber wie sind die Ressourcen oder wo sind vielleicht auch die Lücken, welche Aspekte würden sie als essentiell bezeichnen oder wo sehen Sie noch ergänzungsbedarf, vielleicht auch im Hinblick auf allfällige Hinweise für die Mittelstufe?

H17: Es gibt 2 verschiedene Aspekte, das eine hab ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, ich fände es einfach super, wenn Informationen digital von Schule zu Schule weitergegeben werden könnten. Das würde extrem viele Ressourcen schonen, weil wir brauchen für das Nachfüllen von GE-FOS-Akten relativ lang und das Einsortieren wäre sehr viel einfacher, wenn man einen Datensatz hätte, von allen Schüler: und Schülerinnen, die vom Schulhaus A kommen. Die werden importiert, die werden am entsprechenden Ort im Lehrer-Office oder Pupils direkt gespeichert, dann müssten wir nämlich nicht noch gucken, welcher Schüler in welcher Klasse, in welchem Ordner muss es abgelegt werden, etc. Also das sind so Zwischenschritte, die brauchen lang. Wir haben immer zwischen 3 bis 5 Tagen, das wirklich alles da liegt, wo es hingehört da ich find das schon zeitaufwendig. Es ärgert mich ein bisschen, weil ich beim Zeitalter von Digitalisierung ein völlig unnötiger Arbeitsschritt, zumal wir ja auf Gemeindeebene den gleichen Schulträger haben, was mir sich sowieso nicht erschliesst, warum das mit dem Datenschutz ein Problem sein sollte, wenn man solche Daten direkt weitergibt. Dann was ich auch toll finde, es gibt bei uns zwar so Besuchstage und so Anlässe, wo die wo die Sechstklässler schon mal bei uns in der Schule sind, aber mir würde es jetzt helfen, glaube ich, wenn ich mich in die Schüler:innen reinversetzen, wenn es nicht nur ein Tag wäre, sondern wenn ich zum Beispiel mal das Angebot geben würde, eine Woche lang in die Oberstufe reinschnuppern zu können. Dieses Interesse haben vielleicht nicht alle Schüler: und Schülerinnen, aber ein Teil hat es bestimmt. Dass man mal in einer der Klassen eine Woche mitgehen kann im Unterricht. Das fände ich jetzt noch spannend.

I: Ja, das wäre hilfreich auch für euch in dem Fall.

H18: Ja, bedingt, aber es wäre vor allem für die Jugendlichen toll, denn es haben viele doch sehr viel Respekt vor der Übergabe in die Oberstufe. Das merkt man auch, wenn sie dann im Sommer bei uns ankommen, sie sind am Anfang doch sehr, sehr klein noch also verglichen vor allem zu unseren 2. und Drittklässlern, die fühlen sich immer ein bisschen verloren, und vor allem was für sie halt neu ist, das Schulhaus ist relativ weitläufig, sie haben bei sehr vielen unterschiedlichen Fachlehrpersonen Unterricht. Sie verstehen zum Teil gar nicht, wo ist welcher Raum. Da könnten wir die Schüler:innen sicher besser abholen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man wirklich sagt, wenn die Erstklässler kommen, in der ersten Woche macht man gar keinen Unterricht, sondern es geht nur darum, dass man den Ort kennenlernt, dass man die Lehrpersonen kennenlernt, dass man weiss wo man sich befindet, und das wäre sicher auch für die Lehrpersonen sehr angenehm, das so zu machen. Ich denke das wäre schon richtig cool. Es fängt schon mit den Fächern an. Die Fächer haben andere Namen in der Oberstufe und zum Teil sind es andere Lehrmittel, mit denen man sich befassen muss, und ich glaube, das ist für die Schüler:innen schon ein rechter Wurf, sich da zu orientieren. Und was ich auch noch sehr, sehr cool fände, also, der Austausch von den Primar SHP'lern und uns, ist mehr oder weniger auf unsere Initiative hin entstanden, das haben nicht alle Oberstufen, aber ich fände es sowohl für die Übergabe Kindergarten in die Primar und von der Unterstufe in die Mittelstufe und dann auch von der Mittelstufe in die Oberstufe wirklich cool, wenn es flächendeckend so wäre, dass es zeitliche Ressourcen gibt für solche Übergabegespräche. Also dass sowohl Klassenlehrpersonen als auch SHPs einfach die Stunden eingeräumt bekommen, um wirklich gute Übergabegespräche zu machen. Ich bin überzeugt, es wäre allen ein Anliegen und wenn sie die zeitlichen Ressourcen hätten, dann würden Sie das auch machen. Die meisten machen das glaub ich einfach nicht, weil sie schlicht keine Zeit dazu haben, weil sie so viel anderes administratives und Unterrichtsplanung und Auswertung und

Korrektur und Vorbereitung haben, dass sie einfach schlicht die Zeit nicht haben und das müsste von Seiten der Arbeitgeber erkannt werden und anders gehandhabt werden, dass sie einfach da die Zeit hätten.

I: Ja zum Wohle des Kindes, oder?

H19: Zum Wohle des Kindes.

I: Aber fehlt euch beim Übertritt etwas, oder habt ihr die Erfahrungen gemacht, dass die Dokumentation für euch ausreichend ist?

H20: Nein, also wir haben schon oft festgestellt, dass in den GEFOS-Akten Sachen fehlen, wenn wir dann zum Beispiel beim SPD nachfragen, tauchen noch weitere Informationen auf, die da gar nicht drin sind. Da mangelt es halt an Ressourcen. Es gibt dann immer einen GEFOS Verantwortlichen in der Primar und der kriegt dann eine Lektion oder eine halbe muss in der Zeit die Akten führen, und je nachdem reicht das halt auch nicht um es sauber zu machen.

I: Aber die Formulare, die bekommt ihr von der Grundstufe oder von der Mittelstufe und das sollte mehr oder weniger ein Blatt sein, verstehe ich das richtig?

H21: Also die Übergabeformulare liegen dem Schulleiter vor, der die Einteilung macht. Die liegen uns nicht vor, wir kriegen nur die Einteilungen, welche Schüler:innen sind in welchen Klassen.

I: Okay.

H22: Aber die Übergabeformulare kriegen wir Lehrpersonen eigentlich nicht zu Gesicht.

I: Die die von der Mittelstufe geschrieben werden?

H23: Ja, da wo halt der Name von Schüler draufsteht, wo angekreuzt ist welche Schwächen, welche Schulstufe und so, die sehen wir nie.

I: Aber es gibt ein Formular mit den wichtigsten Sachen der Kinder, wie zum Beispiel Name, Familienname, Dolmetscher, etc. dass ihr bekommt?

H24: Das steht in den GEFOS-Akten drin genau, die kriegen wir alle.

I: Und würdest du sagen, dass da irgendetwas fehlt?

H25: Da sind in der Regel eben die Personalien vom Jugendlichen drauf und allenfalls welche Therapien welche Befunde vom SPD, welche Tests da gemacht wurden, das steht da alles drin. Es steht auch drin, wenn Klassen wiederholt worden sind oder wenn DaZ-Förderung gemacht worden ist, so Informationen sind da enthalten. Es kommt nur manchmal vor, dass einfach die, je nach Schulhaus, dass die GEFOS-Akten nicht sauber nachgeführt worden sind und dass einzelne Abklärungen oder so nicht erwähnt sind. Aber in der Regel sind sie gut geführt, und enthalten auch Elternbriefe oder Entschiede vom Schulamt. Da kann ich mich nicht beklagen, die sind meistens wirklich gut geführt.

I: Aber für euch wäre es einfacher, wenn es ein einheitliches Formular wäre oder nicht? Weil das wird von Schulhaus zu Schulhaus auch unterschiedlich sein oder?

H26: Es hat meistens ein Deckblatt, da tragen die Lehrpersonen die Informationen ein. Und dann gibt es wieso einen Appendix, und in dem Appendix sind alle Briefe und Befunde und dergleichen abgelegt. Man findet die Sachen schon, aber wie vorhin gesagt, man würde es noch viel leichter finden, wenn das ganze digitalisiert wäre.

I: Okay. Danke schön. Wir möchten versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in ein Übergabeformular mit einfließen zu lassen, deshalb sind wir angewiesen auf ihre Ausführungen. Wie würde für Sie ein optimales Übergabeformular aussehen oder welche Aspekte müsste es für sie beinhalten? Sie haben schon gesagt, Digital ganz klar.

H27: Ganz klar digital und ganz klar müsste es praktische Verlinkungen geben in diesem Formular also als Beispiel, wenn im Formular steht, hat DaZ erhalten, dann müsste ich mit einem Klick auf den angehängten Bericht kommen, wo zum Beispiel draufsteht, welchen Lernstand hat der Schüler im Lehrmittel, ist er bis zum Niveau a 2 oder b 1 gekommen, so dass ich nicht erst suchen muss, sondern dass ich auf einem Blick in dem Mantelbogen eigentlich anklicken kann und dann direkt zur Information kommen, dass ich gar nicht durch Blättern und suchen muss, das wäre ideal.

I: Jetzt wären wir eigentlich am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermutigen, solche Aspekte zu ergänzen, falls es welche gibt.

H28: Also ich finde, es ist super wichtig für eine ganzheitliche Förderung, dass man auch möglichst umfassende Informationen hat, und die nicht erst lange suchen muss. Deshalb wäre es wirklich ein Riesengewinn für die gesamte Volksschule und diese ganze Übergabe und den Übergabeprozess, wenn dieser vereinfacht und vereinheitlicht werden würde. Damit man Zeit sparen kann, und diese Zeit dann wieder den Schüler: und Schülerinnenn zugutekommt, dass es weniger Bürokratie ist und man nicht 10-mal telefonieren muss, bis man alles weiss, was man wissen muss.

I: Oder noch auf Sachen stösst, die nirgends vermerkt sind.

H29: Genau, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch die Zeugnisse von der Volksschule gerade noch im Mantelbogen hinterlegt. Dann muss man da nämlich auch nicht mehr in die Zeugnis mappen reinschauen. Ich finde das völlig veraltet, wenn man irgendwelche Infos sucht und man muss sich Papier auf den Tisch holen. Das könnte man in der heutigen Zeit wirklich alles mit einem Klick erledigen und das wäre so zeitsparend und cool.

I: Die Zeit und das Geld in ein gutes Programm investieren. Dass man das digital gesammelt hat, anstatt dass es jede Heilpädagogin immer wieder händisch macht, oder?

H30: Genau und eine Heilpädagogin sollte ihre Stunden in die Arbeit mit dem Kind investieren können und nicht in irgendwelche Informationssuche.

I: Gut, Sie haben uns viele Informationen über Ihre Erfahrungen in Bezug auf den Übertritt gegeben. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, ob und inwiefern diese Informationen im Interview als repräsentativ für ihre Übergabegestaltung gelten?

H31: Also ich habe ihnen den Prozess, wie der Übertritt bei uns läuft, von A bis z geschildert, somit sind meine Aussagen durchaus repräsentativ.

I: Super, vielen Dank.

H32: Sehr gerne Frau Frisch.

Interview-Transkript J

Durchgeführt von: Viola Frisch

Datum und Dauer: 29.März 2023, 22 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 10.April 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als Erstes bitten, sich vorzustellen? Uns interessiert, in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang sie an dieser Schule unterrichtet?

J1: Sehr gerne, ich arbeite seit 7 Jahren in meinem Schulhaus, ich arbeite seit damals immer auf der Unterstufe und stets zu 100%. Seit dem Studium an der HFH arbeite ich ein bisschen weniger. Jetzt sind es 75%. Zusätzlich übernehme ich seit diesem Jahr die SHP-Lektionen in der eigenen Klasse.

I: Welche Klasse unterrichten Sie aktuell?

J2: Im Moment ist es die erste und die zweite Klasse. Wir haben Doppelklassen an unserer Schule.

I: Was waren denn die Beweggründe, um an diesem Interview teilzunehmen?

J3: Das Thema dieser Masterarbeit interessiert mich sehr, es ist wichtig und es begegnet mir jedes Jahr wieder aufs Neue.

I: Als Nächstes interessieren uns die Schüler*innen. Es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben?

J4: Wir sind eines von 7 Schulhäusern und wir sind umgeben von viel Industrie. Wir haben daher ein Multikulti Schulhaus. Es kommen ganz viele Nationen bei uns zusammen. Die Klassen sind dafür relativ gross sie haben so um die 22 Schüler und Schülerinnen pro Klasse. Wir haben sehr heterogene Klassen, die sich wie gesagt im Alter unterscheiden. Da wir Doppelklassen haben. Und natürlich in ihren Lernvoraussetzungen und in ihren Leistungen unterscheiden sich die Kinder ebenfalls. Als Lehrperson ist man dadurch sehr gefordert, alle gut abzuholen und sie im Lernprozess zu unterstützen. Wir haben sehr viele Kinder mit DaZ, es gibt auch Klassen, da gibt es praktisch nur Kinder, welche zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Wir unterrichten integrativ und ich kann jetzt einfach für meine Klasse sprechen, meine Schüler*innen nehmen sehr Rücksicht aufeinander.

I: Sie haben auch das DaZ angesprochen, gibt es sonst noch besondere pädagogische Bedürfnisse in ihrer Klasse?

J5: Ja, wir haben die integrative Förderung und ich habe bei mir in meiner Klasse auch Begabtenförderung angeboten und das Angebot gibt es auch noch in den fünften und sechsten Klassen. In den anderen Klassen nicht.

I: Und sonst keine auffälligen Kinder? Ausser Deutsch als Zweitsprache.

J6: Nein, also du meinst zum Beispiel Sonderschule, oder?

I: Ja oder Verhaltensauffälligkeiten oder Zerebrallähmung?

J7: Nein, das haben wir nicht...

I: Vielen Dank. Uns interessiert nun folgendes. Wie organisieren Sie an Ihrer Schule den Übertritt? Arbeiten Sie mit einem einheitlichen Formular, ist dieses handschriftlich oder digital? Welche Aspekte beinhaltet dieses Übergabeformular? Von wem wird es ausgefüllt? Wann wird dieses Formular etwa ausgefüllt? Wie wird es aufbewahrt? Wie oft wird dieses Formular nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen? Und worauf legen Sie den Fokus bei einem Übertritt?

J8: Also bei uns wird nicht einheitlich gearbeitet mit einem Übergabeformular, das finde ich schade, weil jeder macht, dass was er gerade denkt. Und ob jetzt die Kindergartenlehrpersonen einheitlich arbeiten, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne das Übergabeformular nur von einer Kindergarten Lehrperson, von welcher ich die Kinder jeweils übernehme. Bei ihr ist es so, dass sie mit der SHP zusammen das Formular ausfüllt. Sie machen das kurz vor der Übergabe oder vor dem Übergabegespräch am PC und drucken dann ein Exemplar für uns aus.

I: Und wenn jetzt du die Kinder übergibst, wie machst du das?

J9: Wenn ich die Kinder übergebe, habe ich für mich ein Formular erstellt, auch nicht einheitlich mit den anderen Lehrpersonen aus meinem Unterstufenteam. Wir haben die Übergabegespräche jeweils 3 Wochen vor den Sommerferien, und ich schreibe auch alles am Computer, drucke das dann aus, gebe das der nachfolgenden Lehrpersonen und schicke es ihr und der SHP auch digital zu.

I: Worauf legst du den Fokus oder welche Aspekte beinhaltet dein persönliches Übergabeformular?

J10: Bei mir ist es so, ich schreibe die Ressourcen des Kindes, also Stärken und auch die Schwächen. Dann schreibe ich auf, was so Best Practice Methoden sind mit dem Kind wie ich das Kind gut abholen konnte, oder gut mit ihm arbeiten konnte, dann schreibe ich noch auf, ob das Kind eine Abklärung hatte, welche Therapieformen es besucht hatte oder noch besucht, dann noch den Stand der Eltern, ob sie getrennt sind, oder getrennt leben. Ja, das ist so das Wichtigste, was bei mir drauf ist.

I: Wäre es möglich, dass du mir dieses Formular noch zukommen lassen könntest?

J11: Auf jeden Fall. Das schreibe ich mir gerne auf.

I: Vielen Dank. Wie werden bei ihnen die neuen Lehrpersonen und allfällige andere Lehrpersonen über die Schüler*innen informiert? Oder wer nimmt allgemein am Übergabegespräch teil? Wann es stattfindet, wurde ja bereits erwähnt. Das sind 3 Wochen vor den Sommerferien. Aber wie lange dauert so ein Übergabegespräch zirka?

J12: Wir haben das im Schulhaus intern geregelt, das heisst an einem Mittwochnachmittag gibt es eine Rochade, da müssen alle Lehrpersonen und Heilpädagoginnen anwesend sein. Die Schulleitung erstellt einen Plan, welche Personen in welchem Zimmer um welche Uhrzeit sein müssen, und dann haben wir nur 30 Minuten Zeit für das Gespräch. Ich finde das sehr schade. Bis jetzt hat es noch nie geklappt, dass man nur 30 Minuten hat, weil wir doch meistens um die 10 - 12 Schüler übergeben müssen. Das ist also sehr kurzgehalten. Was ich jetzt jeweils gemacht habe, ist dass wir nur die Kinder besprochen haben, bei denen man genauer hinschauen muss oder wo es etwas Spezielles gab. Die anderen haben wir nicht besprochen. Die Lehrpersonen haben zu diesen Kindern ja, das Formular und können das alles nachlesen.

I: Und an diesem Gespräch nimmst du als Klassenlehrerin und gleichzeitig als SHP teil? Und von der nächsten Klasse kommt dann auch die Klassenlehrerin und die entsprechende SHP?

J13: Wir sind also meistens zu viert.

I: Okay. Und gibt es auch Besuchstage vor dem Schulübertritt, dass ihr die Kinder vorher mal noch sehen könnt?

J14: Ja, ich habe mit meiner Kindergartenlehrperson abgesprochen, dass ich die Kinder im Kindergarten besuche. An einem Vormittag. Wir haben aber auch wieder Schulhaus intern einen Nachmittag abgemacht, indem wieder eine Rochade stattfindet von den Kindern, die gehen dann in die nächsthöhere Stufe 2 Lektionen zuschauen oder arbeiten.

I: Und von diesem Gespräch, in diesen 30 Minuten wird davon noch ein Protokoll geführt, oder ist das Protokoll deine Vorbereitung?

J15: Das Protokoll ist meine Vorbereitung, wenn die Kindergartenlehrperson noch etwas ergänzt zu dem, was sie notiert hat, auf ihrem Übergabeprotokoll, dann schreibe ich mir das direkt bei ihr ins Protokoll rein.

I: Und wird dieses Formular irgendwo speziell abgelegt?

J16: Nur bei mir in meinem Pult. Wo ich es griffbereit habe in einer Dokumententasche des Kindes.

I: Und brauchst du das später manchmal noch während dem Unterrichten?

J17: Ja, ich schau mir das Formular immer mal wieder an, vor allem im ersten Quartal, wenn man die Kinder noch nicht so gut kennt, schaue ich immer mal wieder, ob die Beobachtungen beim Kindergarten auch schon stattgefunden haben oder etwas ganz Neues dazugekommen ist. So behalte ich ein bisschen den Überblick.

I: Gut, vielen Dank. Uns interessiert noch die Kultur der Förderplanungen an ihrer Schule. Entwickeln sie oder andere Lehrpersonen Förderplanungen?

J18: Bei uns ist es so, dass die ILZ-Kinder eine Förderplanung erhalten. Die wird von der SHP gemacht. Bei mir in der Klasse ist es jetzt eher so, dass wir ein Beobachtungsformular haben, das ausgefüllt wird von mir als SHP.

I: Und das ist ein einheitliches Formular?

J19: Nein, leider auch nicht.

I: Das hast du auch selber für dich erstellt?

J20: Ganz genau. Und bei den höheren Klassen, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob die einheitlich arbeiten. Ich denke nicht. Das wurde nämlich auch mal geäussert, an einer Sitzung unter den SHP's, dass das schön wäre, wenn wir mal eine Einheit hinbekommen würden.

I: Und bei wie vielen Schüler: und Schülerinnen machst du diesen Beobachtungsbogen regelmässig?

J21: Muss ganz kurz zählen im Kopf, Moment. Bei mir sind es 6 Kinder.

I: Und wie oft machst du diesen Beobachtungsbogen unter dem Jahr?

J22: Also ich schreibe meine Beobachtungen jede Woche ein.

I: Könntest du mir dieses Formular auch zusenden?

J23: Das kann ich auch machen, ja.

I: Vielen Dank. Aber diese Förderplanungen oder bei dir jetzt die Beobachtungsbogen, die fließen nicht in den Übertritt mit ein?

J24: Also ich muss sagen, ich arbeite jetzt erst ein Jahr als SHP, deshalb hab ich das ja noch nie gemacht. Ich denke schon, dass ich die abgeben werde beim Übertritt. Aber bislang hatte ich das ja noch nicht.

I: Und auch noch nie erhalten vom Kindergarten oder so?

J25: Nein

I: Das ist schade, denn das ist gemachte Arbeit.

J26: Ganz genau, dann müsste man sich nicht schon wieder alles selbst überlegen.

I: Wir kommen nun auf die Ressourcen und Lücken ihrer Übergabegestaltung zu sprechen, welche Aspekte würden sie als essenziell bezeichnen? Wo sehen Sie noch ergänzungsbedarf? Einiges haben sie schon erwähnt, die Einheit oder das einheitliche Arbeiten, das höre ich heraus. Gibt es sonst noch etwas? Oder haben sie Aspekte, wo sie froh gewesen wären, wenn die erwähnt worden wären, beim Übergabegespräch.

J27: Ich finde es immer sehr schwierig, wie man was gewichtet. Manchmal wäre ich froh gewesen, wenn man genauer oder mehr Zeit für das Gespräch gehabt hätte, um Dinge genauer anzuhören oder genauer mitgeteilt zu bekommen. Das finde ich ein Aspekt, also die Zeit müsste länger sein bei uns jetzt im Schulhaus.

I: Wir gehen mal weiter. Wir möchten auch versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in ein überarbeitetes Übergabeformular mit einfließen zu lassen. Deshalb sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert, wie würden sie sich ein optimales Übertritts Formular vorstellen oder welche Aspekte müsste es für sie beinhalten?

J28: Schön wäre natürlich, wenn dieses Übergabeformular auch aufzeigen würde, wo Verbesserungen stattgefunden haben. Dass man sehen kann, was war einmal Thema, was ist jetzt aber abgeschlossen. Auf der anderen Seite finde ich Übergabeformulare können einem auch dazu verleiten, ein Kind schon zu stigmatisieren und in eine Schublade zu stecken, in die es vielleicht gar nicht gehört. Ja, ich finde sicher wichtig, dass man sich das Formular gemeinsam anschaut, um auch Fragen zu klären. Für mich wäre ganz toll, wenn man nach diesem Übergabegesprächen nach Start ins neue Schuljahr nochmal zusammenkommen könnte, um allfällige Fragen zu klären.

I: Und für Sie ist es einfacher, wenn es ein digitales Formular ist?

J29: Ja für mich schon.

I: Und wie sieht es mit Angaben wie der Telefonnummer der Eltern, andere Kontaktpersonen, Info ob Linkshänder oder Rechtshänder aus?

J30: Ähm, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Weil wir haben das Stammbblatt, das geschickt wird, sobald ein Kind bei uns in die Schule kommt. Ja, ich mache mir meine Beobachtungen, ob das Kind

Links- oder Rechtshänder ist, am Besuchstag da habe ich die Möglichkeit dazu. Wäre vielleicht schon gut wäre es aufgeschrieben, da müsste man sich keine Gedanken machen, ob man jetzt daran denkt oder nicht. Ja, könnte man, ist aber kein Muss für mich.

I: Bei diesem Personalblatt, da sind die Angaben der Eltern oder der Bezugsperson vermerkt. Steht darauf auch, ob ein Kind ein Beistand hat?

J31: Ja, das ist wirklich ein sehr ausführliches Dokument. Auch ob das Kind DaZ erhält, ob es in die Musikschule geht, Beistand, wie Sie gesagt haben, Kindergartenjahre, also wo wurde es geschult? Ja, das ist ein ganz tolles Formular.

I: Ist das alles auf einer Seite?

J32: Ja.

I: Von wem bekommt ihr dieses Formular?

J33: Von der Stadt. Also von der Stadtverwaltung.

I: Und das lasst ihr jedes Mal von den Eltern neu ausfüllen.

J34: Ähm, nein. Ich glaube, das wird einfach immer zugeschickt. Ehrlich gesagt weiss ich das gerade nicht. Ich denke die Eltern müssen das der Stadt melden, falls sie umziehen oder so. Das Formular wird einfach immer weitergeführt.

I: Dann ist das eigentlich auch schon einen Teil von der Übergabe, wo ihr dort schon ganz viele Informationen erhält?

J35: Genau.

I: Dürfte ich ein anonymisiertes Exemplar von diesem Formular haben, dass ich sehen kann, was bei euch die Ausgangslage ist?

J36: Ja, das kann ich gerne machen.

I: Vielen Dank. Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermutigen, solche Aspekte zu ergänzen.

J37: Im Moment habe ich keine Ergänzungen.

I: Das ist auch gut. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, ihr Vertrauen und ihre Offenheit.

J38: Sehr gerne, herzlichen Dank für das spannende Interview. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.

Interview-Transkript K

Durchgeführt von: Viola Frisch

Datum und Dauer: 21. März 2023, 21 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 09. April 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als Erstes bitten, sich vorzustellen. Uns interessiert, in welcher Funktion, seit wann und in welchem Umfang sie an dieser Schule unterrichten.

K1: Also ich unterrichte seit 3 Jahren an dieser Schule. Mein Pensum beträgt circa 65%.

I: Und zu welcher Funktion oder als was?

K2: Ich bin Klassenlehrperson und trage die volle Verantwortung.

I: Im Kindergarten?

K3: Im Kindergarten, genau.

I: Was waren die Beweggründe für die Beteiligung an unserem Interview?

K4: Weil ich angefragt wurde und mich natürlich dann vielleicht auch eine Auswertung interessiert, was dabei herausgekommen ist und Verbesserungspotenzial für unsere Schule herauszubekommen.

I: Als Nächstes interessieren uns die Schüler: und Schülerinnen, es geht uns dabei um die Herkunft, die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft. Wie würden Sie ihre Klassenzusammensetzung beschreiben? Das Einzugsgebiet, die Heterogenitätsdimension, das Verhalten oder die Erstsprache. Gibt es besondere pädagogische Bedürfnisse Deutsch als Zweitsprache zum Beispiel.

K5: Also die Schule ist eigentlich eine Dorfschule im Appenzellerland und dementsprechend ist die Heterogenität nicht sehr gross. Wir haben in meiner Klasse keine Kinder mit Migrationshintergrund, so ist Deutsch auch die Erstsprache. Die Leistungen variieren einfach im normalen Bereich, aber es ist keine riesige Schere vorhanden. Das Verhalten der Kinder widerspiegelt eine gewisse Heterogenität. Die Werte der Eltern ziehen sich bei allen Kindern durch.

I: Wie viele Kinder seid ihr in der Klasse?

K6: Hier 10. Und es ist auch sehr schön durchmischt, mit Mädchen und Jungen. Wir haben dementsprechend auch nicht grosse pädagogische Unterstützungsmassnahmen, also kein DaZ. Wir haben in der Schule, soviel ich weiss, eine Begabtenförderung aber wieviel Prozent oder Lektionen, diese beinhaltet, kann ich nicht genau sagen.

I: Habt ihr auch Heilpädagogen Stunden?

K7: Ja, aber nur im Kindergarten, in der Schule haben wir keine Heilpädagogen.

I: Und wie viele Lektionen sind das?

K8: 2 Lektionen pro Kindergarten pro Woche. Wir haben dafür im Appenzellerland noch Einführungs-klassen, Vorschule, Kleinklassen, weil die Klassen noch separativ geführt werden. Wir in [REDACTED] haben jedoch eine Teilintegration von gewissen Schülern zum Beispiel hat es im Kindergarten nebenan ein Kind mit Trisomie 21 das kommt einen Tag die Woche in den Kindergarten. Und da wird jetzt auch geschaut, ob er einen Tag die Woche in die Schule kommen kann, und in der fünften oder sechsten Klasse hat das auch einen Jungen mit einer geistigen Beeinträchtigung, der sonst in einem Schulheim unterrichtet werden würde.

I: Okay, und bei dir im Kindergarten wird integrativ unterrichtet. Also die ISF-Stunden sind integrativ?

K9: Ja genau.

I: Gut vielen Dank. Im Folgenden interessiert uns, wie Sie aktuell den Übertritt an Ihrer Schule gestalten. Im speziellen interessiert uns, die Organisation des Übertritts an Ihrer Schule. Arbeiten Sie mit einem einheitlichen Formular, handschriftlich oder digital? Welche Aspekte beinhaltet dieses Formular? Von wem wird dieses Formular ausgefüllt? Wann wird dieses Formular ausgefüllt? Wie wird dieses Formular aufbewahrt? Wie oft wird dieses Formular nach der Übergabe noch als Hilfe beigezogen? Und zum Schluss, worauf wird der Fokus gelegt in Bezug auf die Schüler:innen? Also sprich eher defizitorientiert, ressourcenorientiert oder neutral?

K10: Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren mit einem Logbuch. Das heisst, es wird unterschiedlich gehandhabt, ob die Informationen schriftlich oder digital abgelegt werden. Es ist einfach ein Ordner, den jede Klassenlehrperson in Ihrem Schulzimmer aufbewahrt. Das Logbuch wird auch von der Lehrperson ausgefüllt. Darin enthalten, sind all die Formulare, wie zum Beispiel welche Kompetenzen haben wir mit der Klasse angeschaut, Was für Ausflüge haben wir gemacht, bei uns im Kindergarten vielleicht auch noch was für Geschenke haben wir mit den Kindern gebastelt, für Weihnachten, Welche Themen haben wir behandelt. Ja, mehreres steht dann auch noch in dem, was ich gemailt habe, und wie gesagt wird das Formular oder dieser Ordner im Klassenzimmer aufbewahrt, und wird somit immer vor den Sommerferien von der Übergabenden Lehrperson ergänzt und weitergegeben. Ich kann nicht sagen, ob es noch oft beigezogen wird, weil wir natürlich im Kindergarten die ersten sind, die dieses Formular ausfüllen und dementsprechend brauchen wir das eigentlich nicht. Der Fokus wird nicht wirklich auf die einzelnen Schüler: und Schülerinnen gelegt in diesem Logbuch, sondern wirklich auf die ganze Klasse. Also eher auch wie die Klasse im gesamten ist, ist sie sozial, ist sie hilfsbereit und der einzelne Schüler wird gar nicht erwähnt in diesem Ordner wirklich nur die Klasse. Wir machen dann einfach Übergabegespräche mit der zukünftigen Lehrperson, wo wir die Schüler individuell zusammen anschauen.

I: Und dies wird dann nur mündlich besprochen.

K11: Ja genau. Wir haben jeweils Fotos von den Kindern mit dem Namen und schreiben einfach stichwortartig ein paar wichtige Sachen hin, und das übergeben wir dann der zukünftigen Lehrpersonen. Aber sie macht sich Notizen dazu.

I: Und Abklärungen oder Diagnosen?

K12: Abklärungen, Logopädie oder SPD, sind dann wiederum im Logbuch, also in diesem Ordner enthalten. Aber nicht unter einem Kind eingeordnet, sondern einfach unter einem Register mit den Abklärungen. Aber wir haben natürlich auch nicht wahnsinnig viele, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte in diesen 3 Jahren noch keine SPD-Gespräche. Das sind bei mir vielleicht mal Psychomotorik-Abklärungen oder Logopädie-Abklärungen, die darin enthalten sind.

I: Und diese werden dann zum Foto des Kindes erwähnt?

K13: Ja, genau das wird sicher erwähnt, bei der individuellen Schüler:innen-Übergabe und die Kopie wird in das Logbuch gelegt.

I: OK. Und dieses Logbuch geht dann weiter an die nächste Klasse?

K14: Ja genau und sie füllt das dann wieder aus, wenn sie die Klasse wieder abgibt und so wandert das bis hinauf zur sechsten Klasse.

I: Das heisst aber, dass diese Klasse jetzt vom Kindergarten bis in die sechste Klasse immer gemeinsam weitergeht?

K15: Ja, wir sind 2 Kindergärten und beide haben kleine und grosse Kindergärtner und die beiden grossen Kindergarten Klassen werden zusammen zu einer ersten Klasse. Wir sind die einzige Stufe im Kindergarten, die eigentlich zweimal vorhanden ist. Den Kindergarten gibt es zweimal hier in [REDACTED] [REDACTED] und nachher ist jede Klasse nur einmal geführt.

I: Das heisst, es wird nachher aus 2 Logbüchern eines gemacht?

K16: Ja, wir machen das schon im Kindergarten, wir machen das gemeinsam zu einem.

I: Okay, vielen Dank. Und wie werden bei Ihnen die neue Lehrperson und allfällige zusätzliche Lehrpersonen über die Schüler informiert? Da haben sie bereits einiges gesagt, aber wer nimmt konkret an diesem Gespräch teil?

K17: Das sind nur die Klassenlehrpersonen, also in meinem Fall jetzt ich als Kindergärtnerin und die zukünftige Klassen Lehrpersonen.

I: Und zeitlich wann findet ungefähr dieses Gespräch statt?

K18: Ich würde sagen im Mai.

I: Und wie lange dauert so ein Übergabegespräch ungefähr?

K19: Ungefähr 30 bis 45 Minuten

I: Für die gesamte Klasse?

K20: Nein nur für die Hälfte. Ich mache das natürlich, denn ich hab ja die Hälfte der grossen und die andere Kindergartenlehrperson hat die zweite Hälfte. Verstehst du, was ich meine?

I: Ja ich verstehe, was du meinst. Also total etwa 90 Minuten

K21: Ja, eine ganze Klasse ist schon 90 Minuten.

I: Und gibt es Besuchstage vor dem Schulübertritt?

K22: Meinst du für die Schüler oder für die Lehrperson?

I: Für die Schüler.

K23: Ja, das haben wir. So einen Wellentag, bei dem jede Klasse einen Nachmittag in der nächsten Stufe verbringt.

I: Für einen Nachmittag?

K24: Genau

I: Es wird jeder Schüler einzeln besprochen, das hast du bereits erwähnt. Zusätzlich wird nicht noch ein Protokoll geführt, mehr jeder für sich macht sich Notizen, oder?

K25: Ich gebe meine Notizen ab, aber sie macht sich noch zusätzliche, wenn nötig. Und da weiss ich, dass da ab und zu mal hineingeschaut wird.

I: Okay, und das ist aber kein einheitliches Formular?

K26: Nein, das machen wir individuell.

I: Und das funktioniert auch von der Schule in die nächste Stufe?

K27: Ja, die machen das auch so denn sonst wäre es ja ein Logbuch.

I: Gut, dann kämen wir zu den Förderplanungen. Zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung an Ihrer Schule. Entwickeln Sie oder andere Lehrpersonen, Heilpädagogen, Förderplanungen von wem werden diese erstellt? Ist es ein einheitliches Vorgehen, vielleicht auch ein Formular und bei welchen Schüler:innen werden Förderplanungen erstellt?

K28: Also bei uns macht die Heilpädagogin, die Förderplanungen und erstellt diese. Das ist ein einheitliches Vorgehen, und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass diese Heilpädagogin vom Kanton angestellt ist. Das heisst, sie arbeitet in verschiedenen Appenzeller Schulen. Sie ist nicht von unserer Schule angestellt, sondern wirklich vom Kanton also sie kennt unsere anderen Lehrpersonen nicht und arbeitet von einem Büro in Appenzell aus, und hat verschiedene aussen Gemeinden zu betreuen. Ja, und sie macht das eigentlich immer nach den Sommerferien für die neuen grossen Kindergärtner.

I: Okay, und wieviel sind das etwa pro Klasse?

K29: Etwa 8.

I: Bei dir oder total?

K30: Total sind es 16, bei mir 8 und in der anderen Klasse 8.

I: Und das macht sie in dem Fall diese Förderplanung für jedes Kind?

K31: Ja genau.

I: Okay, spannend. Und was steht in so einer Förderplanung oder ist das sehr unterschiedlich?

K32: Da stehen Sachen wie, wo sind die Stärken des Kindes, wo ist Entwicklungspotenzial, was ist das Ziel und wo möchte sie hin?

I: Und werden diese Schüler nicht mehr von dieser Heilpädagogin betreut?

K33: Doch doch das ganze Jahr durch.

I: Aber in der Schule nicht mehr?

K34: Nein, nein nur im Kindergarten.

I: Okay, und dann gehen diese Förderplanungen an die Schule, weil dort gibt es keine Heilpädagogen?

K35: Genau, das fand ich nämlich spannend. Die geben wir nicht weiter, die interessiert die Lehrperson auch nicht wirklich. Ich bespreche mit der Heilpädagogin nach den Sommerferien ihre Förderplanungen aber vor den nächsten Sommerferien schauen wir das nie gemeinsam wirklich an, ob das wirklich erreicht ist oder nicht.

I: Okay. Also diese Förderplanungen werden am Anfang vom grossen Kindergarten gemacht?

K36: Ja, und sie nimmt dann diese Kinder schon und arbeitet daran an diesen Planungen, aber ich hab dann wirklich ehrlich gesagt den Überblick nicht. Also wir besprechen das natürlich immer, wenn sie da war, was hat sie gemacht, was für Beobachtungen machte sie, aber diese Förderplanungen werden nicht mehr erwähnt im Verlauf des Jahres.

I: Und kommen dann auch nicht in den Übertritt?

K37: Nein. Aber da hast du mich zum Nachdenken gebracht. Wirklich ja. Es ist nämlich schade, wenn sie sich diese Mühe macht und danach nicht mehr genutzt wird.

I: Das könnte auch im Logbuch vermerkt werden.

K38: Ja, das werde ich gerade anmerken.

I: Ja, dann sind wir schon mitten im Thema auf die Ressourcen und die Lücken ihre Übergabegestaltung. Welche Aspekte würden sie als wichtig bezeichnen? Wo sehen Sie noch Ergänzungsbedarf?

K39: Ja, wie gesagt habe ich das dann aufgeschrieben oder mir überlegt was wäre sicher gut zu erwähnen und ja, sonst kann ich wie nicht wirklich sagen, was für Lücken wir haben, weil wir das jetzt das zweite Jahr erst durchführen beziehungsweise das erste Jahr ist jetzt durch und es wird jetzt dann bald wieder ausgefüllt, aber mir ist nicht aufgefallen, das für mich fehlen würde, aber ich bin vielleicht auch die falsche Ansprechperson, weil ich es als erste ausfülle und weitergebe, und es für mich nachher keine Verwendung mehr dafür gibt.

I: Ja, in dem Fall gibt es auch kein Bedürfnis für ein neues Übergabeformular? Sie sind aktuell zufrieden mit diesem Logbuch.

K40: Ja. Was ich noch wichtig finde, einfach allgemein zu diesem Übergabeformular, dass wirklich der Kindergarten sich von der Schule wirklich unterscheidet, also wenn ich das Logbuch anschau, da stehen natürlich dann auch Fächer wie NMG, Mathematik, Deutsch drin, die uns nicht betreffen und dass man sich da wirklich auch Gedanken macht. Wie übergibt man den Kindergarten in die erste Klasse? Weil es für mich da halt auch enorm wichtig ist, wie ist das Sozialverhalten der Klasse, da haben wir auch grossen Wert daraufgelegt. Was ist noch ausbaufähig? Aber das konnten wir jetzt mit der ganzen Schule ausarbeiten, als wir dieses Logbuch erstellt haben und dies ist dabei. Aber man musste es wirklich bei den Lehrpersonen erwähnen, weil das schnell dann halt vergessen geht, dass wir diesen Teil Deutsch, Mathe und andere Fächer nicht dabei haben. Das finde ich dann schon wichtig, dass das einfach die Schule nicht vergessen.

I: Steht denn in diesem Logbuch zum Beispiel auch, ob ein Kind Linkshänder ist? Oder eventuell andere speziellen Bedürfnisse?

K41: Das ist dann Thema im individuellen Übertritt des einzelnen Kindes.

I: Mündlich wiederum nur.

K42: Ja, genau.

I: Okay. Und ob es digital oder handschriftlich gemacht wird, das ist auch frei?

K43: Das ist frei.

I: Dann würden Sie sagen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt haben Sie das Logbuch mit der Schule gut überarbeitet.

K44: Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Register für die einzelnen Kinder nicht schlecht wäre, ob es jedoch für die Lehrpersonen wirklich notwendig ist, kann ich nicht beurteilen.

I: Ja, vielleicht ist es auch die Klassenzusammensetzung, dass es gar nicht so viele spezielle Sachen gibt für das einzelne Kind.

K45: Ja, das ist halt hier schon sehr speziell, ja.

I: Damit wären wir fast am Ende des Interviews vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern, solche Aspekte zu ergänzen.

K46: Nein, wie ich gesagt habe, ich habe ja noch Notizen gemacht, einfach auch die Aspekte vom Zusammenhalt der Klasse, der Arbeitswille, wie spielfreudig sie halt noch sind oder wie lernfreudig sie bereits sind, dass das einfach auch für mich, als Kindergärtnerin, wichtige Aspekte sind.

I: Ja ist auch speziell, dass ihr die ganze Klasse so weitergebt vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse, dann ist natürlich die Klassendynamik ein viel wichtigerer Teil.

K47: Ja, das wissen wir natürlich dann schon, deshalb arbeiten die Kindergärten auch sehr eng zusammen. Sie werden nicht dann das erste Mal zusammentreffen. Die Kindergärten sind nebeneinander und die Türen sind offen zueinander. Sie können hin und her, kennen jedes Kind und deshalb können wir schon auch die Dynamik ein bisschen einschätzen, wie sie sein wird, wenn sie dann in die erste Klasse gehen.

I: Gut vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, ihr Vertrauen und ihre Offenheit.

K48: Sehr gerne.

Interview-Transkript Heidi Gehrig

Durchgeführt von: Viola Frisch und Livia Fulciniti

Datum und Dauer: 04.April 2023, 1h 30 Min.

Ort: MS Teams, Computer

Geglättetes Transkript erstellt von Viola Frisch am 09.April 2023

Schweizerdeutsche Wörter wurden *kursiv* markiert.

Die Aussagen der befragten Person wurden im Nachhinein der Reihe nach durchnummeriert.

I: Dürfen wir Sie als erstes bitten, sich vorzustellen? Uns interessiert, in welchen Funktionen sie bereits gearbeitet haben.

Heidi1: Ich habe 32 Jahre in der Stadt Will als Primarlehrerin gearbeitet in der Mittelstufe und war Schulleiterin, Projektleiterin und habe nachher 12 Jahre an der Pädagogischen Hochschule gearbeitet als Dozentin, Leiterin von Schwerpunktstudien, Schulberaterin, vorwiegend Schulberaterin und zu 80% Schulberaterin in Schulen. In über 140 Schulen in über 14 Kantonen, also breit. 44 Jahre in der Schule in vielen Bereichen.

I: Und was war denn der Beweggrund, dass sie an diesem Interview teilnehmen?

Heidi2: Ja, weil Ihr mich angefragt habt und mich das Thema von Übergängen/Übertritten aus unterschiedlichen Perspektiven interessiert. Ich arbeite ja nicht in einer Schule, ich bin ja pensioniert und mich interessiert einfach das Thema.

I: Vielen Dank. Als Nächstes interessieren uns die Schülerinnen und Schüler, es geht uns dabei um die Herkunft. Die Zusammensetzung und die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerschaft, da sie lange Zeit im Schulwesen tätig waren und viele Erfahrungen gemacht haben, sind wir sehr an Ihren Ausführungen interessiert. Ganz besonders interessiert uns der Vergleich früher zu heute. Worin sehen Sie die Veränderungen in der Schule im Vergleich früher zu heute? Die Schülerschaft? Wie haben sich die Problematiken verändert? Vielleicht auch die Elternarbeit? Die Klassenzusammensetzung? Wo waren früher Ressourcen oder wo hat man heute mehr Ressourcen vielleicht?

Heidi3: Viele Fragen auf einmal. Also ich habe 1976 mit unterrichten begonnen. Und dann hat sich natürlich schon einiges verändert, ich muss auch sagen «Gott sei Dank», es ist wichtig, dass sich Sachen verändern, auch in der Schule. Ich glaube, dass heute die Ansprüche in den Schulen grösser geworden sind, aus verschiedenen Gründen. Der Druck auf die Kinder steigt, auch der Druck auf die Eltern, der Umgang mit Vielfalt wird zwar überall propagiert, aber ist ganz schwierig anzugehen und umzusetzen. Die Digitalisierung hat Einzug gehalten in die Schule, es sind neue Anforderungen, und die darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass es genauso viel Spass machen kann, heute mit Kindern zu arbeiten, aber es ist auch eine Frage der Einstellung und der Haltung der Lehrpersonen, wie man mit solchen Herausforderungen umgeht.

I: Man hört viel, ja, früher waren wir 30 Kinder, heute seid ihr ja nur 20. Was sagen Sie zu dem, waren es dieselbe Art von Kindern?

Heidi4: Ja, Kinder sind eigentlich immer Kinder, das möchte ich nicht vergleichen. Ich habe immer grosse Freude gehabt, an der Verschiedenheit der Kinder und sie waren damals schon verschieden. Die Vielfalt ist heute einfach breiter, aber ich habe selber mit 37 Kinder in meiner Klasse begonnen und meine kleinste Zahl war 19. Wenn man davon ausgeht, und so habe ich das immer versucht an-

zuschauen, dass die Vielfalt der Kinder eine Bereicherung fürs Lernen ist auch für die anderen Kindern, nicht immer ich muss da sein für die Kinder, sondern die Kinder können sich auch gegenseitig helfen, unterstützen ihnen etwas beibringen und so, dann ist das eine grössere Lernumgebung, je grösser der Klassenverband. Und je weniger Kinder umso weniger breit ist das Angebot für fürs Lernen und deshalb kann ich nicht sagen, je grösser die Klasse umso schwieriger. Das ist eine Frage der Zusammensetzung der Kinder und wie man sich miteinander findet. Ich glaube aber doch, dass es nach unten und nach oben, zusätzliche Herausforderungen gibt, wenn die Klassengrösse steigt, aber dazu kann ich keine Zahlen sagen, es ist immer eine Frage der Klassenzusammensetzung.

I: Denken Sie haben sich die Lehrpersonen, vielleicht verändert im Vergleich zu früher? Oder hat sich die Pädagogik geändert, so dass sich so viele Lehrpersonen überfordert fühlen? Wenn wir es jetzt nicht auf die Kinder spiegeln möchten. Sind es vielleicht die Lehrpersonen, die heute den Rucksack nicht richtig gefüllt bekommen in der Ausbildung?

Heidi5: Also in meiner Ausbildung, ich hatte 4 Jahre *Semi*, begann die Arbeit mit Kindern und Pädagogik/Psychologie im vierten Jahr, vorher waren wir 3 Jahre wie an einer Kantonsschule. Im letzten Jahr haben wir uns noch mit all den Herausforderungen von Schulen, Psychologie, Praktikum und so weiter auseinandergesetzt. Das hat sich sehr geändert. Heute sind die angehenden Lehrpersonen sehr oft in den Schulen, öfters als früher, so oft wie heute waren sie noch nie. Aber das heisst ja nicht, dass sie dann anders vorbereitet sind auf ihren Lehrerberuf. Ich glaube, es braucht eine starke Persönlichkeit heute, es braucht Lehrpersonen, die ein humanistisches Menschenbild haben, nicht alles sofort persönlich nehmen, die Freude haben an der Vielfalt der Kinder und das nicht immer als eine Schwierigkeit betrachten. Und natürlich ist das heute eine grosse Herausforderung, aber ich glaube, nein ich bin überzeugt davon, dass man sich der Herausforderung stellen kann. Was ich ganz schwierig finde für die Lehrpersonen, sind die Strukturen. Die Strukturen haben sich sehr stark geändert. Es gibt den «Lehrplan 21», den habe ich sehr willkommen geheissen, weil ich denke, Entwicklungsorientiert beim Lernen, aber nicht alters normiert ist sehr gut. Aber wenn dann der Lehrplan nicht zu den bestehenden Strukturen passt, zum Beispiel zu den Klassenstrukturen, wenn man keine Basis Stufe führen darf (Kindergarten bis zweite Klasse), obwohl wir einen Zyklus 1 haben, oder dritte bis sechste Klasse, obwohl wir einen Zyklus 2 haben, dann passt das nicht zusammen. Die Jahrgangsklassenzeugnisse passen nicht. Die Jahrgangsklassenlehrmittel passen nicht. Also es gibt ganz viele Bereiche, die nicht passen und das macht es enorm schwierig. Da hatten wir als Lehrpersonen früher mehr Möglichkeit. Eindeutig. Und die Zusammenarbeit mit den Eltern, die erachte ich nach wie vor als anspruchsvoll, aber gehe wieder davon aus, dass es an den Lehrpersonen und an der Schule liegt, die Türen zu öffnen und auch die Verschiedenheit der Eltern anzunehmen.

I: Hat sich im Bereich für die Lehrperson, den Aufgabenbereich auch um einiges erweitert, oder waren die Aufgabenbereiche früher dieselben? Bürokratisch gesehen.

Heidi6: Also, es hat sich natürlich sehr vieles verändert in diesem Bereich. Gewisse Sachen kann ich sehr gut nachvollziehen, da gab es früher glaube ich auch zu wenig. Bei uns gab es nur Vorsteher, Vorsteherin, nein es waren vor allem Männer, aber es gab dann die Vorsteheritzung und man hatte die Informationen in den *Fächlis* und das war es. Aber man hatte keine gemeinsame Ausrichtung, keine gemeinsame pädagogische Ausrichtung, man diskutierte nicht pädagogische Anliegen, man diskutierte keine Zusammenarbeit mit den Eltern. Jede Lehrperson war für sich selber verantwortlich in ihrem Zimmer und ausserhalb des Schulzimmers traf ich einfach ab und zu jemanden, der auch hier unterrichtet. Und eigentlich ist das für mich eine sehr gute Entwicklung, dass man als Team unter-

wegs ist, nicht nur als Einzellehrperson und das brachte sehr viel mit sich. Schulqualität, vieles administratives, interne Organisationen, Teamzeit, Arbeitszeiterfassung und da muss ich sagen, das ist weit über das hinaus, was ich erhofft und erwünscht habe, von dieser Entwicklung.

I: Denken Sie aber, dass diese Entwicklung auch, zu viele Nebenjobs für die Lehrpersonen mitgebracht hat? Also das es fast ein bisschen den Rahmen sprengt, was wir heute alles machen müssen, neben dem Unterrichten der Kinder und der Vor- und Nachbereitung?

Heidi7: Grundsätzlich glaube ich, die Lehrperson hat die Verantwortung, wie sie ihre Zeit einteilt. Wenn ich ein Vollpensum habe, das heisst eigentlich mindestens eine 50ig-Stunden-Woche und nicht nur im Schulzimmer, sondern grundsätzlich ausserhalb des Schulzimmers habe ich auch etwas zu tun. Es ist die Frage, wieviel mache ich da? Und da gibt es zusätzliche Arbeiten, darüber kann man diskutieren und ich glaube auch, dass die im Verlaufe der nächsten Jahre abnehmen werden, aber es gibt eben auch Arbeiten, die sich die Lehrpersonen selber, zusätzlich erteilen. Also ich habe oft in den Schulen gefragt: «Müsst ihr das machen?» «Nein, wir wollen das machen». «Ach so, wenn ihr das wollt, dann übernehmt ihr auch die Verantwortung dafür». Es ist wie eine Gratwanderung, die man gehen muss und entscheiden muss, bringt das etwas? Ist es das, was ich brauche, um in meinem Schulzimmer guten Unterricht zu geben? Und ich erlebe immer, oder ich habe immer wieder erlebt in den Schulen, dass dabei vor allem das *Stoffliche*, einen sehr grossen Raum einnimmt. Arbeitsblätter, ausgearbeitete Themen und wenig Pädagogisches. Es wird meiner Meinung nach zu wenig Pädagogisches besprochen, wenn die Lehrpersonen zusammenkommen und das finde ich sehr schade, aber ich verstehe es auch, weil die Zeiten sind extrem. Die meisten Lehrpersonen, die innovativ und engagiert sind arbeiten mindestens 40% pro Woche darüber und haben auch nicht 12 Wochen Ferien, sondern eben auch nur 4, wie alle anderen auch und die restlichen 8 Wochen sind die für die Schule da. Ja, das ist so spitz formuliert, aber ich glaube mit der Zeit, die einem zur Verfügung steht, muss man selber haushalten. Und ja, ich habe 32 Jahre lang versucht, das zu machen und das ist mir manchmal gelungen, manchmal auch nicht und manchmal arbeitet man als eine Person auch noch am Abend, wenn die Eltern zu Gesprächen kommen oder telefonieren. Aber das wählt man mit diesem Beruf und ich hoffe sehr, dass es im Verlauf der nächsten Jahre weniger administrativen Aufwand gibt in den Schulen. Das wünsche ich den Lehrpersonen und auch den Schulleitern. Habe ich auch 12 Jahre lang gemacht.

I: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich weiss nicht, ob Sie früher auch schon Übertritte in diesem Ausmass gemacht haben. Es interessiert uns, wie Sie früher den Übertritt an Ihrer Schule gestaltet haben. Wie organisierten Sie damals den Übertritt von Schülern und Schülerinnen in eine neue Stufe? Wie gestalteten Sie die Übergabe an eine neue Lehrperson? Also wie haben Sie damals ihre Schüler*innen an eine neue Lehrperson übergeben? Schriftlich, mündlich? Gab es ein Formular?

Heidi8: Also sicher beides. Beides ist ganz wichtig. Darf ich vorher etwas Grundsätzliches zu Übertritten und Übergängen sagen, denn wir haben in unserem Leben immer wieder Übergänge/Übertritte. Das gehört zu unserem Leben. Die Geburt wird vorbereitet und dann leben wir. Aber es gibt eine Vorbereitung und es gibt nachher ein Willkommensgruss und es sind Rituale, die uns begleiten, ob wir heiraten oder ob man sich scheiden lässt, oder ob jemand stirbt. In unserem Leben gibt es Übergänge und die fordern uns heraus. In der Schule gibt es natürlich extrem viele Übergänge, einerseits sind das die Übergänge von einer Stufe in die andere. Vom Kindergarten in die Unterstufe, Mittelstufe in die Oberstufe. Es gibt die Übergänge im Raum selber, im eigenen Klassenzimmer. Vom Kreis, an den Platz, das ist auch immer eine grosse Herausforderung für die Kinder. Das erlebt ihr sicher

täglich. Nicht alle können problemlos diesen Übertritt meistern. Es gibt den Übertritt vom Schulzimmer in ein anderes Schulzimmer. Ja, vom Schulzimmer in die Turnhalle oder auf den Pausenplatz und so weiter. Das sind alles Übergänge. Ich sage lieber Übergänge, weil, da muss ich schnell etwas einfügen. In den Schulen wurde ich oft gefragt wir haben Schnittstellen in unseren Schulen. Das sind eben diese Stufenübertritte. «Ja, die Schnittstellen, die macht ihr, jetzt müsst ihr dafür sorgen, dass Übergänge oder Brücken werden. Keine Schnittstellen. Dafür seid ihr besorgt und da habt ihr ganz viele Möglichkeiten.» Und das Grundsätzliche von Übergängen ist einfach das, was auch Sascha Wenzel auf seinen Folien hat. Einerseits müssen diejenigen, die diese Übergänge machen müssen, spüren es ist etwas Kontinuität dabei, also ich nehme etwas mit, es ist nicht einfach wirklich ein Schnitt und etwas Neues. Ich nehme etwas mit und andererseits die Diskontinuität, man freut sich ja auch als Kind auf die Schule. Auf die Unterstufe, auf die Mittelstufe, auf die Oberstufe, auf die Lehre. Es ist immer auch eine gewisse Neugier dabei und deshalb braucht es auch ein bisschen Diskontinuität, das was *einem* etwas neugierig macht. Das ist jetzt, eine Vorbemerkung zu den Übergängen, aber ich finde sie enorm wichtig, auch die ganz kleinen Übergänge im Schulzimmer. Vielleicht macht ihr den Übergang von der Familie in die Schule mit dem *Morgenkreis*, im Heimat Buchwald. Ihr macht den Übergang mit der *MIKADO-Woche*. Dort lernen sie auch die neuen Lehrpersonen kennen. Ihr habt ja solche Beispiele mit diesem Handbuch «Übertritte», das haben wir damals ausgearbeitet. Das habe ich euch noch geschickt. Wir haben damals versucht, das irgendwie aufzufangen. Zumindest im administrativen Bereich, aber auch mit den Ritualen. Da weiss ich nicht, ob das noch in Arbeit ist, aber es war damals zumindest eine Grundlage. Und meine Übergänge, ja, ich könnte da natürlich Dutzende erzählen, wie wir das gemacht haben, weil wir sehr grossen Wert auf diese Übergänge gelegt haben. Also in der Schule «Prima», in der Schule, die ich zuletzt auch geleitet habe, gehörte es dazu, dass es diesen Begegnungsnachmittag gab. Dazu laden die Kinder, ihre *Gotten-/Götti-Kinder* ein, mit einem Schreiben. Wir bringen sie vorbei. Wir laden die Kinder persönlich ein, dann kommt es zum Begegnungsnachmittag, das kennt ihr ja. Ihr habt das in der *MIKADO-Woche*. Dann kommen die Eltern vor den Sommerferien erstmals in die Schule. Die lernen das ganze Team kennen. Sie sehen dann auch, wenn mein Kind in der erste bis dritten Klasse zu Frau Kraus geht, geht es danach zu Frau Gerig weiter. Sie kennen dann also den ganzen Ablauf. Nach den Sommerferien haben sie eine *Gotte* oder ein *Götti*, die sie begleiten und betreuen. Vielleicht noch, wie wir das in unserer Klasse gemacht haben. Das ist ja auch eine Unterstützung des Übertritts, wenn man eine Tandemklasse oder eine Dridemklasse hat. Erste bis dritte, gehen nachher in die vierte bis sechste Klasse und die kennen sich bereits. Wir haben oft zusammengearbeitet, meine Kollegin und ich aus der Unterstufe. Wir haben Unterricht zusammen gemacht, wir haben Spielenachmittage miteinander gemacht und so weiter. Wir haben ein ganz besonderes Übertrittsritual gemacht. Die Unterstufenkinder gingen mit ihrer Lehrerin in den Wald. Sie waren immer einmal in der Woche im Wald. Und sie gingen, an einem Mittwochabend vor den Sommerferien, in den Wald und ich ging mit meinen Mittelstufenkinder, die ein Patenkind übernehmen sollten, auch in denselben Wald, aber an einem anderen Ort, ein bisschen weiter weg. An diesem Ort, haben wir mit Fackeln, auf sie gewartet und die Lehrerin machte ein Abschiedsritual mit den Drittklässlern und schickte die Kinder durch ein kleines Stück Wald. Es war völlig ungefährlich und übersichtlich. Diesen Weg müssen sie alleine gehen, diesen Wechsel in eine andere Stufe, aber wir haben auf der anderen Seite auf sie gewartet. Sie sahen, dass jemand da ist und wir haben dann, ihnen etwas Kleines mitgegeben. Einen besonderen Stein oder etwas anderes. Dann haben sie die Fackeln angezündet und wir gingen miteinander zurück ins Schulhaus. Diesen Gegenstand haben sie dann mitgenommen, nach dem Sommerferien, und legte ihn auf ihrem Pult und wussten somit, ich habe da jemand, der mir hilft. Also das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich andere Beispiele erzähle, das dauert sehr lange. Wir haben das sehr, sehr ernst genommen, ja.

I: Und beim Ausfüllen dieser Übergabegesprächen, falls diese stattgefunden haben, hattet Ihr da etwas Schriftliches oder war es rein mündlich, wo die Lehrpersonen einander die Kinder dann, bei einem Gespräch, übergeben habt, oder gab es ein Formular?

Heidi9: Also, in meiner Tandemklasse, gab es kein Formular. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, also meine Kollegin und ich tauschten immer wieder aus, über die jetzigen Unterstufenkinder. Ich kannte die schon so gut, wenn sie zu mir kamen, da musste ich nicht mehr vieles wissen. Ich wusste, welche Therapien sie haben, welche Schwierigkeiten sie mitbringen oder welche Stärken. Ich kannte die Familienverhältnisse, ich war auch immer bei den Elterngesprächen in der dritten Klasse dabei, dass die Eltern mich kennenlernten. Die andere Klassenlehrperson hat dann das Wichtigste notiert beim Gespräch, aber es gab keine Notizen über die Kinder, weil ich kannte sie schon, bevor sie zu mir kamen, muss ich so sagen und die Eltern kannten mich auch schon und ich glaube, das ist wirklich auch eine Art von Beziehungsarbeit. Ich musste solche Formulare ausfüllen für den Übertritt in die Oberstufe, als Klassenlehrerin. Aber da fand das Gespräch auch immer mit den Schüler*innen und den Eltern statt. Das Formular, das wir hatten, das habe ich zusammen mit einem Oberstufenleiter ausgearbeitet. Eigentlich entscheiden die Eltern, in welcher Stufe ihr Kind übertreten soll und wenn ich Bedenken hatte, meldete ich das an, aber ich denke, die Verantwortung lag bei den Eltern. Es gab keine Aufnahmeprüfung, es gab keine Probezeit, es war einfach sehr individuell und deshalb glaube ich, mit solchen Übergabeformularen geschieht wieder etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, viel Administratives. Ich frage mich: « was geschieht nachher mit diesen Unterlagen? » Also die Klassenlehrperson von der Unterstufe und ich, haben uns einfach mindestens alle 14 Tage getroffen und haben uns ausgetauscht, wie es den Kindern geht. Ab und zu, habe ich sie gefragt, ob sie an ein Elterngespräch kommt, da sie das Kind ja schon 3 Jahre kennt und ob sie ihre Ansichten auch mit einbringen könne. Wir sind auf dich angewiesen oder kannst du uns helfen? Oder so. Gespräche, gemeinsames Treffen oder so, finde ich hat mehr gebracht als das Ausfüllen von Formularen, aber ich kenne das schon in anderen Schulen und ich werte das nicht. Das müssen die Schulen entscheiden, ob sie das wollen oder ob ihnen das etwas bringt. Wir haben nichts Verschriftlicht.

I: Ich sehe den Mehrwert schon bei einer Tandemklasse, dort ist das natürlich super, aber jetzt in die Oberstufe, wo ja die Lehrperson gar keinen Bezug nehmen kann. Was war in diesen Formularen wichtig?

Heidi10: Es waren so normale Übergabeformular, also man musste die Noten eintragen, es gab eine Beurteilung der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz, man musste das ankreuzen, wie heute das auch zum Teil schon in den Zeugnissen geschieht, noch nicht überall aber an einigen Orten. Man konnte besondere Bemerkungen machen, aber grundsätzlich bevor dann, dieses Gespräch mit den Unterschriften von allen beteiligten, Vater, Mutter, Kind und Lehrperson abgeschlossen wurde, hatte ich natürlich vorher viele Gespräche bezüglich des Übertritts. Ich habe auch schon Oberstufenlehrpersonen eingeladen, damit sie den Kindern und Eltern aufzeigen können, was auf sie zukommen könnte in der Oberstufe. Zusätzlich haben wir haben die Oberstufen auch gemeinsam besucht. Die Schulleitungen haben uns eingeführt in ihre Schule und haben uns erklärt, was alles auf sie zukommt. Dann kamen auch die Schulleitungen oder Lehrpersonen aus der Oberstufe zu uns ins Schulhaus und haben den Eltern und den Kindern die Oberstufe vorgestellt. Also wir haben auch einiges mündlich gemacht und das war eigentlich nur noch das Formular ausfüllen, zwei Seiten würde ich sagen. Also, ich habe ja auch Kinder in die Oberstufe in die Sekundarschule empfohlen mit dem Notenschnitt von 4,3. Die Note spielte keine Rolle. Das Gespräch und die Gesamtbeurteilung, die kann ich einfach besser in einem Gespräch vornehmen.

I: Also wurde somit wirklich auf die Ressourcen geachtet, nicht auf die Defizite? Sondern mehr, was hat das Kind für Ressourcen? Das ist eigentlich wichtiger, wie auf die Defizite hinzuweisen?

Heidi11: Genau. Also, wenn schon irgendwelche Therapien am Laufen waren wie Legasthenie oder der Kinderpsychiatrischerdienst, dann wurde das einfach mitgeteilt und irgendwann gab es dann ein Gespräch zu dritt. Aber eigentlich, haben wir einfach für uns den Grundsatz gehabt, was dem Kind hilft beim Übertritt, das wird gesagt und was es dem Kind erschwert, das lassen wir weg. Wenn wir nachher Fragezeichen hatten bei einem Kind, dann habe ich nochmals nachgefragt bei der Unterstufenlehrperson. Was könnte das sein? Ist das eine Folge des Übertritts? Hier verweise ich wieder auf die Folien von Wenzel. Es gibt es einfach, so gut man den Übertritt auch vorbereitet, es gibt immer Verliererinnen und Verlierer. Ein Kind kann bei mir das Einmaleins nicht mehr, dann zweifle ich nicht an meiner Unterstufenlehrerin, weiss ich, sie hat das gemacht mit ihnen und dann haben wir Lösungen gesucht. Zum Beispiel konnte das Kind zwei- bis dreimal pro Woche nochmals in die Unterstufe, um dort das Einmaleins zu üben. Die Unterstufenlehrperson hat dieses Übungsmaterial und du darfst dort üben, solange du willst und solange du magst und dann kommst du wieder zu uns. So gab es immer spezielle Wege der einzelnen Kinder. Ab und zu habe ich auch von der Unterstufenlehrperson Kindern mitgenommen zu mir, weil sie in der Mathematik oder im Sport oder so, noch zu wenig gefordert wurden, kamen sie zu mir. Dies haben wir in eurem Schulhaus auch einmal gemacht, mit einem Kind, das in die Unterstufe kam. Dieses Kind blieb dann noch einige Tage mehr in der Woche im Kindergarten und ging nur einzelne Tage in die Unterstufe. So konnte das Kind einen langsameren Übertritt machen, im eigenen Tempo. Je nach Schule gibt es eben solche Varianten und wenn das einfach abgeschnitten wird, im Sinne von: «So, jetzt bist du da und was im Kindergarten galt, gilt jetzt nichts mehr und du musst dich umgewöhnen», das ist natürlich eine Überforderung für die Kinder, ganz klar. Deshalb ist es auch wichtig, dass unabhängig ob Tandemklasse oder nicht, dass man als abnehmende Stufe, sich gewisse Dinge gut überlegt und auch mit den Kindern hinschaut. Wie wurde das vorher gemacht? Über die gemeinsamen Regeln sprechen, wie machen wir es, wie habt ihr das vorher gemacht? Was hat bei euch funktioniert, was nicht? Um auch die Lehrpersonen zu sensibilisieren, gingen wir jeweils einen Vormittag in eine andere Stufe hineinschauen. Wie ist das, wenn die ersten Kindergartenkinder kommen? Das erstes Kindergartenquartal ist sehr lehrreich für die Primarlehrperson. Meine Schwester war Kindergärtnerin, sie ist jetzt auch pensioniert und ab und zu ging ich zu ihr in den Kindergarten und danach atmete ich wieder durch und dachte: «Grandios, was sie hier leisten, in diesen 2 Jahren Kindergarten.» Das sollte man immer wieder sehen als Unterstufenlehrperson, was die Kindergärtner*in für eine Vorarbeit leisten. Dies sollte über alle Stufen geschehen, damit die Lehrpersonen einen Einblick bekommen, was die Kinder bereits alles mitbringen. So haben wir versucht, auf Lehrpersonenebene immer wieder einen Einblick zu bekommen, in das, was die Kinder mitbringen. Ja, vielleicht kennt ihr das ja auch das Lehr Personen sagen: «Jetzt kommen wieder die Erstklässler und die können sie sich nicht einmal richtig hinsetzen und ruhig sein oder sie können nicht einmal mit Arbeiten beginnen, wenn es nötig wäre.» Das hört sich immer so an, wie wenn vorher nichts getan worden wäre, aber es ist ja ganz viel gemacht worden. Vielleicht müsste man einmal beginnen, hab das oft auch in Schulen gesagt, dankt doch der anderen Lehrpersonen für die Vorarbeit. Sagt danke, für das, was sie schon können. Weil da leiden die Lehrpersonen auch darunter. Sie sagen eher: «Du, wieso können sie das nicht oder habt ihr das nicht *gehabt*? Haben sie das nicht gelernt, sich richtig und selber anzuziehen? Können sie die Hausschuhe nicht richtig versorgen?» Natürlich können sie das. Natürlich hat man das gelernt, aber es ist ein Übergang und da vergisst man wieder etwas und dann kann man sagen, schön, dass es einige Kinder nicht vergessen haben und damit zufrieden sein. Es ist eben auch die Stärkeren Orientierung, auch von Seiten der Lehrperson. Nicht nur bezüglich der Kinder, sondern auch der vorherigen Lehrperson.

I: Und wenn jetzt die Kinder übergeben wurden, an eine Lehrperson, die nicht mehr im Schulteam war und man nicht mehr so einfach Rücksprachen machen konnte. Wurde es dann verschriftlicht?

Heidi12: Also für einen Wechsel innerhalb der Primarschule?

I: Ja.

Heidi13: Ja, also innerhalb der Primarschule, wenn die Familie wegzieht, zum Beispiel?

I: Zum Beispiel, oder wenn jetzt die Stufenlehrperson nicht mehr da ist oder eine neue Person kommt.

Heidi14: Also aus meiner Sicht ist das Gespräch das Entscheidende. Nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch. Wenn Kinder aus meiner Klasse weggezogen oder innerhalb des Dorfes wechselten und in eine andere Schule eingeteilt wurden, dann habe ich in der jeweiligen Schule nachgefragt, wer die Lehrperson ist. Danach habe ich mit der entsprechenden Person telefoniert und gefragt, ob das Kind einmal vorbeikommen darf, um in der neuen Schule zu *schnuppern*, dass ihr euch kennenlernt, bevor man wechselt. Also vor den Sommerferien. Anschliessend habe ich gefragt, ob wir danach uns austauschen könnten. Das ging ja nicht immer mit einem Persönlichen Treffen, je nach dem, wo das Kind hinzog. Ich habe nichts aufgefüllt. Ich habe sehr gerne darüber gesprochen. Meistens waren die Kinder dabei, wenn ich telefonierte, sie hörten somit, was ich sagte. Ich bin aber nicht grundsätzlich gegen Formulare, nur ich glaube, es braucht heute für fast alles Formulare, die Lehrpersonen müssen alles ausfüllen, sich hinsetzen, sich Zeit nehmen und ich habe dann oft gesehen, dass die Formulare, wenig berücksichtigt wurden. Manchmal pickt man sich das dann heraus, was einem gerade passt. Es ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber ich sehe das jetzt auch, bei diesem Handbuch «Übertritte» bei euch. Das haben wir damals ausgearbeitet, ob das wirklich immer noch, und wie gehandhabt wird, weiss ich nicht, wag ich jetzt einmal zu bezweifeln, aber das war eine sehr, sehr mühsame Arbeit. Wir haben ja die Formulare hinten, in diesem Handbuch, aufgeführt. Ich frage mich, wie viel es im Nachhinein bringt und ob es nicht einfacher ist, Gespräche zu führen und dann mitzuteilen, ich melde mich bei dir. Wenn ich jeweils die Kinder in die Oberstufe abgegeben habe, habe ich nachgefragt nach dem ersten Quartal, wie es läuft mit den Kindern. Ich wollte nicht wissen, welche Noten sie hatten. Ich wollte nur wissen sind sie angekommen. Das hat mir einfach persönlich mehr gebracht, aber wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen Formulare, aber ich höre immer wieder Lehrpersonen, die sich über das Ausfüllen von Formularen und Berichten, nicht direkt ärgern, aber es braucht einfach enorm viel Zeit. Zusätzlich weiss man nicht, soll ich das auch schreiben oder das auch noch, oder gehört das auch noch hin und darf ich das? Oder ist das nicht legitim? Es ist immer mit vielen zusätzlichen Fragen verbunden. Ich habe, wenn die Kinder bei mir in die in der vierten Klasse das erste Gespräch hatten, und das haben wir immer mit den Eltern zusammen gemacht, alle Elterngespräche, immer Eltern und Kind, dann war auf meinem Formular, dass ich dann für das Gespräch brauchte, war immer die Fragen darauf: «Du bist jetzt von der dritten Klasse, in die vierte Klasse übergetreten. Was ist dir gut gelungen? Und was war für dich schwierig?» Das habe ich aufgeschrieben, für mich, in dieses Formular und die Kinder haben gesehen, was ich aufschreibe und am Schluss haben alle unterschrieben. Aber das waren keine langen Texte. «Ja, das war ganz schwierig am Anfang für mich, dass ich in die richtige Tür im Schulzimmer gehe. Ich wollte immer noch zu der anderen Lehrerin.» «Dass sie so ruhig sprechen.» Da haben sich viele Kinder bei mir umstellen müssen. Einmal haben wir im Team gearbeitet, also ein Jobsharing Partnerin, meine Kollegin. Sie war sehr lebhaft. Manchmal fragte ich: «Welches ist die Ruhige und welches ist die Lebhaftige?» Die Kinder haben das, zu Hause auch so erzählt. Also das war für viele Kinder bei mir eine Umstellung. Ja, aber die Formulare, die kenn ich, die habe ich auch an meinen Weiterbildungen in den Schulen gesehen, mit

ihnen besprochen und angeschaut und wenn ich gefragt habe: «Wann spricht ihr mit den Lehrpersonen, die die Kinder abgeben.» «Ja, wir machen das alles mit den Formularen.» Das ist schade. Ich habe da eine spezielle Haltung. Ich weiss schon. Ich wollte euch ein bisschen davor warnen, aber ja, ich bin nicht so sicher, wie wichtig es ist, dass man das alles verschriftlicht.

I: Also, Sie haben sich während dem Unterricht nie Notizen gemacht? Sie konnten sich einfach vom Verhalten her einprägen, wie ein Kind war? Also, wenn man spontan kam und sagte: «Wie ist Peter?» Dann hatten sie das einfach so im Hinterkopf?

Heidi15: Nein, das musste ich nicht während dem Unterricht machen, das hätte mich auch gestört. Aber ich habe in meinem Lehrer Tagebuch, auf der rechten Seite, eine Spalte und wenn der Unterricht vorbei war, habe ich mir dort eingetragen, was mir heute aufgefallen ist, oder was ich noch einmal nachschauen muss oder nachfragen muss bei einem Kind. Wenn wir zum Beispiel mit Werkstätten oder Übungsplänen gearbeitet haben, dann hatte ich nicht immer den Überblick oder auch bei Projekten und wenn ich dann ein Kind fragte: «Patrick, wo bist du in deinem Projekt?» Und das Kind sagte: «Ja, ich habe jetzt hier abgeschlossen, und jetzt mache ich noch das und dann muss ich noch diese Zeichnung machen, aber den Text habe ich schon.» Dann dachte ich: «Ja super, er hat den Überblick.» Dann machte ich mir, bei Patrick ein Häkchen. Aber hätte er geantwortet: «Ja, ich weiss nicht was meinen Sie genau mit dem Projekt?» Dann hätte ich gesagt: «Weisst du was, ich komme morgen bei dir vorbei und wir schauen beide nach.» Natürlich hätte ich mir dies auch so notiert. Das muss ich natürlich wissen. Aber wenn ich von den Eltern irgendwo beim Einkaufen gefragt wurde, wie es bei einem Kind schulisch aussieht, dann habe ich ihnen gesagt: «Kommen Sie vorbei ins Schulhaus, das machen wir nicht hier. Das ist nicht professionell und da werde ich dem Kind nicht gerecht, wenn ich so spontane Auskünfte gebe.» Zudem glaube ich, die Kinder wissen selber sehr genau, wo sie stehen. Wenn man sie ab und zu fragt, kontrolliert man sich und die Kinder und dann merken man, *ups*, da habe ich irgendwas verpasst, das muss ich nachholen. Aber das heisst jetzt nicht, dass ich mir anmasse, dass ich immer alles gemerkt habe, was in meinem Schulzimmer vorgegangen ist, das natürlich nicht. Darum war es gut, wenn wir zu zweit im Unterrichtszimmer waren.

I: Zusätzlich interessiert uns die Kultur der Förderplanung. War dies damals bereits ein bekannter Begriff? Also wurde damals schon, von Lehrpersonen oder Heilpädagog*innen, eine Förderplanung erstellt? Oder war das auch eher so, man schaute selbst, wo die Kinder stehen?

Heidi16: Also in unserem Schulprojekt «Prisma», hatten wir im Projekt, Mitte der 90er Jahre keine Arbeit mit schulischer Heilpädagogik. Das gab es noch gar nicht damals. Das mussten wir vom Erziehungsrat bewilligen lassen, dass wir das dürfen. Weil das eine Ausnahmesituation war und die mussten bewilligt werden. Das wurde uns bewilligt, vom Erziehungsdepartement, aber jetzt kommt das grosse ABER und LEIDER. Lehrpersonen aus dem Dorf, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulhäusern haben sich dagegen gewehrt, sie wollten nicht, dass wir das machen. Weil sie befürchteten, dass die Familien in unser Quartier umziehen, damit sie der Übergabe in eine Kleinklasse entgehen können. Der Schulrat hat dann, seinen Entscheid zurückgenommen. Auch leider. Ich bekam dann, aus einem anderen Quartieren einen Telefonanruf an einem Abend, von einem Vater, und er sagte: «Ich habe gehört, dass sie mit schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten möchten. Ich finde das super, aber jetzt ist das irgendwie nicht möglich, habe ich gehört. Ich bezahle Ihnen während des ersten Jahres eine schulische Heilpädagogin/ ein schulischer Heilpädagoge, wenn das ein finanzielles Problem ist.» «Nein, es ist kein finanzielles Problem, aber ganz herzlichen Dank.» Sein Kind ging in ein ganz anderes Schulhaus, aber er wollte einfach unsere Idee unterstützen. Ja, dann haben wir gesagt: «Also, wir bekommen keine SHP», obwohl wir die ausgebildeten Personen gehabt hätten, es wäre möglich gewesen. Soweit haben wir natürlich schon gedacht, bei der Eingabe. Uns wurde ein Schulhaus zugeteilt, in einem Quartier, mit einem grossen Teil mit Migrationskindern und

die hatten Deutschunterricht, bei Lehrpersonen, ehemaligen Lehrpersonen, zu Hause. Wir haben die Lektionen addiert und haben aus diesen Lektionen ein Pensum für die Unterstufe und ein Pensum für die Mittelstufe gemacht. Aus diesem Pensum haben wir zwei Kolleginnen und Kollegen angestellt und sie haben dann, in den Unterstufenklassen, Teamteaching und zum Teil auch, ganz selten, Einzelunterricht gemacht. Wir haben diese Lektionen in einem Pool zusammengefasst und haben mit diesen Lektionen, speziellen Förderunterricht, nannten wir das, gemacht. Damals war das natürlich noch nicht so professionell wie heute. Wir haben zum Beispiel, am Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Förderunterricht für die Sprache oder Kinder mit Lernschwierigkeiten gemacht. Was dann dazu führt, dass die Lehrpersonen aus dem Dorf dachten, wir hätten mehr Lektionen und mehr Lehrpersonen. Wir mussten immer wieder sagen: «Nein, wir nehmen genau diese Anzahl Lektionen, die wir schon hatten, bevor wir kamen und haben sie jetzt einfach anders genutzt.» Ja, ich würde sagen wir haben das von Anfang an, im Rahmen der Möglichkeiten, gemacht. Wir nahmen dann, immer noch mehr dazu und wir hatten dann, auf der Unterstufe einen schulischen Heilpädagogen und der wollte eigentlich als schulischer Heilpädagoge arbeiten, der durfte dann aber nicht. Da gab es viele Einführungsklassenkinder und ich sagte ihm dann: «Jetzt ist der Moment, wir bieten der Schulgemeinde eine besondere Klasse. Wir nennen Sie "Mehrklasse Plus" und in deiner Klasse werden solche Kinder aufgenommen und gefördert, aus unserem Quartieren.» So hat es dann begonnen. Also es war ein langer Weg. Vielleicht kann ich da noch etwas anfügen. Ihr wisst ja selber, in einer Mehrklasse, da kommen die Unterschiedlichkeiten der Kinder, die Vielfalt, kommt noch viel mehr zum Ausdruck und man hat dann das Gefühl, man muss jedem Kind gerecht werden. Das kann man gar nicht. Das ist eine Überforderung, aber man sieht die verschiedenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen und kann das, auch eher angehen, als wenn man in einer Jahrgangsklasse ist und man merkt gar nicht, was die Kinder eben noch nicht können oder eben noch viel besser könnten.

I: Also dann würden Sie sagen, dass ab dort, wo die Heilpädagogen überhaupt akzeptiert wurden, begannen da die Förderplanungen?

Heidi17: Die beiden Lehrpersonen, die ich angesprochen habe, die haben natürlich für ihre Gruppen oder für die Kinder, die dann bei ihnen waren, eine solche "Förderplanung" gemacht. Ich sage immer in Anführungs- und Schlusszeichen, denn es gab zu dieser Zeit noch gar keine Formulare oder Beispiele dafür. Diese mussten wir selbst entwickeln. Sie haben das aufgeschrieben oder sie haben in meinem Unterricht, zum Beispiel die Kollegin, die bei mir war, wir arbeiten im Teamteaching, kam zu mir und sagte: «Ist dir das und das auch aufgefallen?» «Zum Glück hast du das gesehen.» «Ich würde jetzt mit diesem Kind ..., bist du einverstanden?» «Ja, natürlich. Überlegen wir uns, wer auch noch in dieser Gruppe kommen könnte.» Und dann hat sie, für diese Kinder, einfache Förderplanungen gemacht.

Ich habe auch in den Schulen, die ich begleitet habe, gesehen, dass sie erstens einmal diese schulischen Heilpädagog*innen, die eigentlich ja bezüglich, entwicklungsorientiertem Lernen, Fachpersonen sind, eine grosse Unterstützung wären für die Lehrpersonen und eine grosse Ressource. Aber sie mussten dann die Kinder aus dem Schulzimmer nehmen, mit ihnen draussen arbeiten. Die Lehrpersonen wollte nicht, dass sie im Schulzimmer arbeiten und somit ist die ganze Idee, wieder sehr eingeschränkt umsetzbar. Das fand ich schon sehr schade, weil ich glaube, es ist ein grosses Potenzial bei den Personen, die diese Ausbildung machen. Ich habe auch immer wieder, an der HFH, in der Ethik Woche im Januar, Weiterbildungen geleitet mit Lehrpersonen, die dort das Studium hatten und habe ihnen immer wieder gesagt: «Ihr bringt jetzt ein grösseres Wissen mit und jetzt müsst ihr den Anstoss ins Team bringen oder zu einer Lehrperson. Ich könnte da etwas bei diesem Kind ..., schau einmal hin...» Ich weiss, dass ist nicht so einfach. Ich finde, nur schon zu zweit im Schulzimmer zu sein, war für einige Lehrpersonen ganz schwierig, was ich sehr schade finde. Wir haben das von Anfang an gemacht, aber es ist mehr eine Haltung.

I: Wir kommen nun auf die Ressourcen und Lücken einer Übergabegestaltung zu sprechen. Welche Aspekte würden sie als essenziell bezeichnet? Worin sehen Sie eine positive oder negative Entwicklung in Bezug auf die Übergabegestaltung von früher zu heute. Also welche Aspekte dürfen bei der heutigen Schülerschaft, bei einem Übergabeformular, nicht fehlen und weshalb? Also was wäre für Sie wichtig, wenn es trotzdem ein Formular gäbe?

Heidi18: Also, ich beginne mit früher, 1976. Es gab keine Übergabeformulare, es gab keine Übergabegespräche. Wenn ich nicht zu den Unterstufenlehrpersonen gegangen wäre und sie gefragt hätte, dann wären die Kinder, nach den Sommerferien bei mir gewesen. Es hat keine Begegnungsnachmittage gegeben, nichts. Also eine Zuteilung, ich bekam eine Liste mit diesen Kindern und wenn ich mich nicht selber engagiert hätte und nachgefragt hätte, hätte ich keine Informationen bekommen. Ich habe auch oft die Antwort von Unterstufenlehrpersonen bekommen: «Ich erzähle dir nichts, du kannst wieder von vorne anfangen bei diesem Kind. Ich möchte diesem Kind keine Steine in den Weg legen.» So habe ich das natürlich auch nicht verstanden. Ich wollte diesem Kind auch keine Steine in den Weg legen. Darum sage ich immer: «Was dem Kind hilft, soll man sagen und kann man auch verschriftlichen in einem Formular.» Im Vergleich zu früher, haben wir natürlich heute, in den Schulen, viel mehr Formulare. Wir müssen alles aufschreiben, wir müssen sogar die eigene Arbeitszeit, müssen wir aufschreiben, was wir dann gemacht haben, ausserhalb des Unterrichts und das finde ich schon, das hat ein zu grosses Ausmass angenommen. Das lässt einem keine Zeit für Gespräche und deshalb finde ich, die Lücken sind die Gespräche, sind die menschlichen Kontakte. Da könnte ein Kind bei einem Übertritt der neuen Lehrperson zeigen: «Schauen Sie, das haben wir so gemacht. Wie ist das bei Ihnen?» Und da wäre vielleicht noch ein anderes Kind dabei. Wir sagen: «So, haben wir das gemacht.» Das man auch mit den Materialien, mit denen man gearbeitet hat, an solche Gespräche mitteilt. «Wie habt ihr den *Morgenkreis* gemacht in der Unterstufe oder im Kindergarten?» «Ja, bei uns ist das ein bisschen anders.» Das man diese Kontinuität, ja schon morgen Kreis, aber Diskontinuität, und was ist anders? Es ist wichtig, dass man das formuliert. Gespräche finde ich, und jetzt werden wir natürlich sagen, ja, das braucht viel Zeit. Das stimmt. Es braucht auch Interesse an den Kindern, es braucht Anerkennung, dass jedes Kind anders ist, und es braucht offene Ohren. Das heisst aber nicht, dass ersetzt jedes Übergabeformular. Ich kann euch noch ein Beispiel erzählen aus der Oberstufe. Eine Mutter telefonierte mir im ersten Quartal und sagte: «Sie, mein Sohn kommt immer nach Hause und der Lehrer sagt zu meinem Sohn immer wieder, was denn sein Vater wohl zu seinen Noten sage.» Hier möchte ich noch erwähnen, dass dieses Kind leider keinen Vater mehr hat, da er verstorben ist. Die Mutter ergänzt: «Was soll ich da sagen? Oder was soll ich da machen?» Ich antwortete: «Sie müssen überhaupt nichts machen, jetzt mache ich etwas.» Ich habe ihm dies nämlich auf dem Formular aufgeschrieben, wenigstens das muss gelesen werden. Ich bin bei dem Lehrer vorbeigegangen und sagte: «Weisst du, dass der Schüler, den du immer fragst, was wohl sein Vater sagen würde, gar keinen Vater mehr hat?» Die Antwort war: «Ja, glaubst du, ich wäre dazu verpflichtet, bei jedem Schüler nachzuschauen, ob er noch einen Vater hat oder nicht?» Ich sagte: «Ja, wärst du!» Ich finde, da stimmt etwas im menschlichen Bereich einfach, ganz klar nicht. In meiner Auffassung, von meiner Rolle als Lehrperson, da stimmt einiges nicht. Und so habe ich eben auch erfahren, dass wenn ich Sachen aufgeschrieben habe, dass nicht immer so, respektiert wurde, wie es hätte respektiert werden müssen. Also es gibt sicher noch Lücken. Ich glaube aber, die Lehrperson kann auch einiges dazu beitragen, in ihrem Unterricht, solche Übergänge zu thematisieren, mit den Kindern oder zu üben mit den Kindern. Wenn beispielsweise eine Halbklassse aus dem Raum geht, bevor die Gruppe weggeht, trifft man sich im Kreis und sagt: «So diese Kinder gehen jetzt dort hin und machen dort etwas und wenn sie zurückkommen, dann erzählen sie uns, was sie gemacht haben.» Diese Zeit muss man einsetzen, weil es ist wichtig, wenn die Klasse getrennt wird und etwas getrenntes macht, dass sie nachher kurz berichten können, was sie gemacht haben. Und das sind so kleine Übergänge, die man üben kann. Interesse wecken. Beim Austausch können beide Lehrpersonen im Kreis sitzen und

hören gleichzeitig, was die andere Gruppe gemacht hat. Somit brauche ich gar kein Gespräch mehr mit dieser Lehrperson, denn ich weiss genau, was sie gemacht haben. Dann muss ich nicht nach dem Unterricht um 16:00 Uhr noch mit dieser Lehrperson zusammensitzen und sie muss das nicht alles aufschreiben, denn das Wichtigste wurde gesagt. Es gibt solche Möglichkeiten, solche Gefässe.

I: Jetzt, bezüglich der Gespräche. Wenn wir uns jetzt diese Zeit einrichten würden, was würden Sie denken, wie viel Zeit benötige ich um ca. 3 bis 4 Kinder, einer neuen Lehrperson mündlich zu übergeben? Würde eine Stunde reichen?

Heidi19: Oh, hier hast du mit einer Stunde sehr gut gerechnet. Ich würde auch das Kind fragen: «Wenn wir heute zusammensitzen, was möchtest du der Unterstufenlehrerin erzählen oder was möchtest du fragen?» Weil, man kann nicht alles mit einem Formular lösen und das weitergeben. Ihr wisst selber, wenn ich etwas lese über ein Kind, dann interpretiere ich das, auf meine Art. Das ist vielleicht etwas anderes, was ich herauslese, als das, was die abgebende Lehrperson meinte und dann muss ich nochmal nachfragen. Deshalb würde ich sagen, vielleicht eine halbe Stunde, bei den kleinen Kindern. Ihr macht ja sowieso Gespräche am Ende des Kindergartens und dann könnte man sagen, wir machen das zu zweit. Die Unterstufenlehrperson ist auch dabei. Dann wäre es nicht zusätzlich noch einmal ein Gespräch. Es gibt natürlich immer kürzere Gespräche oder längere Gespräche. Das sind solche Fragen, die wir bei uns gehabt haben. «Larissa, Was muss Frau Gehrig von dir noch wissen? Was denkst du?» Dann sagt sie vielleicht: «Ja, ich komme immer noch ein bisschen zu spät am Morgen.» «Das müssen wir dann gemeinsam angehen, wenn das weiterhin noch so ist.» Dann brauche ich das nicht auf einem Formular, dass das Kind Mühe hat, rechtzeitig zur Schule zu kommen.

I: Also waren die Kinder immer mit dabei, an diesen Gesprächen?

Heidi20: Ja, ich hatte keine Geheimnisse, aber ich habe natürlich in vielen Schulen gearbeitet, da machten sie diese Gespräche ohne die Kinder. Sie dachte im Kindergarten und in der Unterstufe seien die Kinder noch zu klein. Die sind nie zu klein.

I: Also, bei den Eltern Gesprächen sind ja meine auch dabei, aber bei den Übergabegesprächen nicht. Denn diese Gespräche finden meistens am Mittwochnachmittag statt. Da würden Sie also, diese Kinder, in den Grüppchen, an diesen Nachmittagen, in die Schule holen? Damit die Kinder die neue Lehrperson kennenlernen?

Heidi21: Ja, also grundsätzlich, bin ich immer dafür, dass die Kinder dabei sind. Einfach mal grundsätzlich. Dafür habe ich mir immer gerne Zeit genommen, aber für Administratives habe ich mir dann dafür weniger Zeit genommen. Sache ich jetzt einmal. Auch als Schulleiterin, vielleicht darf ich da kurz etwas einfügen.

Wir mussten bei uns immer die Arbeitszeiterfassung machen und wenn ich eine Arbeitsgruppe leitete, musste ich aufschreiben, wie lange ich gearbeitet habe, für diese Arbeitsgruppe. Alle Lehrpersonen mussten das machen. Dafür haben wir Formulare bekommen und sie mussten das dann ausfüllen. Jede Arbeitsgruppe hat dann natürlich einen anderen Arbeitsaufwand und wir haben immer 2 Stunden Teamsitzung für alle, da kamen auch immer alle und damit haben sie diese Teamzeit bereits abgedeckt und ich habe immer am Jahresschluss, alle Namen aufgelistet und unterschrieben als Schulleiterin diese Lehrpersonen haben alle ihre Arbeitszeit erfüllt. Ich bekam immer wieder Telefone der Schulratspräsidentin, dass das nicht genüge, musste ihr dann aber sagen, dass sie nicht mehr bekommen wird. Sie schreiben das nicht aus, weil da brauchen Sie Zeit fürs Ausschreiben, und das ist besser, wenn sie da sich einmal mit einem Kind befassen, als dass sie immer alles aufschreiben, also ein Abwägen, was. Ist jetzt nötig? Und jetzt, wenn du sagst, am Mittwochnachmittag gehst du mit einer kleinen Gruppe, sag ich zu den Kindern, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr, dass in der Gruppe

macht? Dann nimmt man sich ja vielleicht Dreiviertelstunden Zeit mit diesen 3 Kindern und die Kinder können auch etwas erzählen. Man fragt Kind A was es noch zu Kind B sagen könnte und erinnert daran, dass man nur die positiven Sachen sagt. Und das, was nachher schwierig ist, das kannst du nachher mit der Lehrperson besprechen die wichtigsten Sachen. Aber so nehmt ihr ja auch den Kindern die Angst vor diesem Neuanfang, die wir haben schon mit der Lehrperson gesprochen, und sie hat uns gesagt und sie ist eigentlich sehr nett und so, das ist ja viel wichtiger, als ob sie jetzt weiss, dass ja und wenn es noch Gespräche braucht, zu einzelnen Kindern, dann macht ihr das einfach ausserhalb dieser aber den Übertritt vorbereiten. Sie können ja auch etwas mitbringen an dieses Gespräch. Dann würde mit 3 - 4 Kindern da genügt eine Dreiviertelstunde also das dann haben aber alle. Waren alle dabei und haben gehört. Die gehen ja dann auch zusammen in diese Klasse. Worauf freut ihr euch, oder was hättet ihr gerne, dass das immer noch so gemacht wird wie im Kindergarten oder in der Grundstufe? Grundsätzlich sollte man sich mehr Zeit nehmen für das Gemeinsame, für die Gespräche und das Allerwichtigste, was man auf einem Formular ausschreiben würde, das kann man auch mitteilen.

I: Dann wären es für sie schon solche Punkte wie Familienzusammenstellungen, wo zum Beispiel eben stehen kann, Vater ist gestorben, oder Kind hatte Abklärung in Logopädie ist aber alles in Ordnung? Wir befürchten, dass solche Sachen sehr viel Zeit brauchen, wenn diese nicht auch notiert werden und dann die nächste Lehrperson, das nicht weiss, dann denkt man ja vielleicht trotzdem nochmals Logo anschauen. Dabei hat das schon stattgefunden, also genau diese Sachen sind trotzdem wichtige Aspekte, wie auf einem Formular?

Heidi22: Unbedingt! Das würde dann zu den Schülerakten kommen. Dass man sieht, hat einmal Logopädie Abklärung gehabt Im Kindergarten wurde dann aber nicht in die Logopädie geschickt, müsste man vielleicht noch einmal anschauen. Das kann man Lehrpersonen oder den Eltern auch mitteilen, auch wenn ihr Gespräche macht, allein mit den Eltern. Oder es kann zum Beispiel sein, dass man die Eltern in einem ersten Gespräch bereits darüber informiert, dass man sich bereits mit der vorherigen Lehrperson ausgetauscht hat, und dass es möglich wäre, dass ihr Kind für 4 Jahre in der Mittelstufe bleibt. Dass sind die Eltern und auch das Kind im Falle bereits darauf vorbereitet. Vielfach haben auch die Kinder anfangs Schuljahr gesagt, dass sie vielleicht 4 Jahre bei uns bleiben. Das war kein Geheimnis. Oder das Kind hat direkt offengelegt, dass es noch in die Logopädie geht, und wir haben die Lehrperson einmal kommen lassen, um den anderen Kindern zu zeigen was da gemacht wird, um die Geheimniskrämerei im Klassenkreis zu durchbrechen. Das ist auch entlastend für die Kinder und dann hat es manchmal sogar Kinder gehabt, die gesagt haben, ich müsste, glaub ich auch in die Logopädie. Es ist nichts Besonderes, es ist etwas das mich unterstützt. Aber das, was du angesprochen hast würde ich selbstverständlich auf die Schülerakten notieren. Familiensituation ich finde auch die Geschwisterposition enorm entscheiden. Die wird auch viel zu wenig miteinbezogen. Das ist für das Kind und für die Eltern eine besondere Herausforderung. Oder hat ein Kind ein sehr starkes Geschwister, ein Jahr jünger und das kann bereits lesen und schreiben. Was ist das für ein Druck für eine Situation? Also, das finde ich viel entscheidender.

I: Damit wären wir fast am Ende des Interviews. Vielleicht gibt es wichtige Dinge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übertritts oder hinsichtlich der Förderplanung, die wir im Interview nicht angesprochen haben. Wir möchten Sie ermuntern solche Aspekte zu ergänzen. Wir haben uns noch Punkte aufgeschrieben, die uns vielleicht auch noch interessieren würden. Die Klassengrösse und so, das haben wir besprochen. Dann auch ein bisschen die Eigenschaften, oder die Offenheit der heutigen Heilpädagogik gegenüber der heutigen Schülerschaft. Die muss ja auch anders sein, wie vielleicht früher? Ich denke, wenn man heute so gegen diese Integration und diese Vielfalt ist, ist es sicher schwieriger als Lehrer*innen oder Heilpädagog*innen, diesen Job zu meistern.

Heidi23: Ich beginne mit dem letzteren. Es ist eine Aufgabe der beiden Lehrpersonen, Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin, die Rollen zu klären, die solche Lehrpersonen übernehmen. Und da sollte im besten Fall, die Klassenlehrperson sagen das ist jetzt Frau so und so, Sie unterstützt uns alle beim Lernen. Sie ist eigentlich auch Spezialistin für das Lernen und einige von euch gehen ab und zu ihr. Das ist dann, ich sag jetzt ein Privileg, das kann man anders ausdrücken. Man darf zu ihr und wenn ihr merkt, dass ihr irgendwo Schwierigkeiten habt und die Lehrperson hat das verpasst, dann meldet euch bitte und dann könnt ihr vielleicht einmal zur Heilpädagogin. Und sie schauen das dann anders an. Es ist jetzt für mich positiv verknüpft und die Kinder machen kein Geheimnis mehr daraus. Wenn es gelingt, das mit den Kindern so zu thematisieren, dass du deine Probleme einbringen darfst, dass du Hilfe bekommst, dass du dich nicht schämen musst und dass das 2 gleichwertige Lehrpersonen sind, nicht die Klassenlehrperson ist oben, und ich bin dann auch irgendwie da, sondern wir sind beides Lehrpersonen. Eine der Personen ist eher für den ganzen Klassenverband da und die andere für das einzelne Kind, und das ist ja bestens für uns. Was wollen wir uns anderes wünschen? Das müsste rüberkommen und ja, ich habe auch immer in Schulen angetroffen, dass schulische Heilpädagoginnen mir gesagt haben, weisst du, wenn ich in Schulzimmer komme, gibt es Lehrpersonen, die sagen, ach dich hab ich ganz vergessen, du wolltest ja heute auch noch kommen und wer muss jetzt zu dir und so Situationen. Das darf nicht passieren. Und wenn es passiert, entschuldigt man sich, und findet eine Lösung. Das ist eine Frage, wie man das mit den Kindern angeht. Was wir noch nicht breit genug thematisiert haben, ist die Beteiligung der Kinder. Ich zwar immer wieder angesprochen mit den Kindern, aber Kinder können auch Ideen bringen für Übergänge. Wie zeigen wir zum Beispiel jetzt den Kindern, die neu in unsere Klasse kommen, was bei uns gilt wie können wir Ihnen das zeigen? Wenn neue Kinder in unserer Klasse kamen, haben das immer die anderen Kinder übernommen. Die Kinder haben sehr gute Ideen. Wie verabschieden wir beispielsweise unsere 6. Klässler*innen? Das haben bei mir die 4. & 5. Klässler*innen organisiert. Sie bekamen einfach den ganzen Vormittag am Freitag und durften ein Programm gestalten für die Sechstklässler*innen, ein Abschiedsprogramm. So dass sie dann mit einbezogen werden und dass man sie auch nach den Übergängen, nach den Übertritten fragt, wie das jetzt für sie gewesen ist. Was hat mir gutgetan, was war schwierig trotz der Vorbereitung? Da braucht es keine Formulare, das muss nicht schriftlich gemacht werden, da kann man die Kinder auch fragen was war für dich schwierig? Ich habe es immer am ersten Elterngespräch gemacht und das fand schon im ersten Semester statt. Manchmal im ersten Quartal.

I: Wir haben jetzt vorhin besprochen die Heilpädagogin kommt rein und nimmt Kinder aus der Klasse raus. Sind Sie da eher für die integrative Förderung ohne Kinder aus der Klasse zu nehmen, oder wie ist Ihre Meinung dazu?

Heidi24: Also ist es gibt für mich da keine klare Regelung. Beides ist sinnvoll, je nach Situation. Ich denke, wenn man im Schulzimmer ist und arbeitet, dann hat man den Kreis, die eigenen Arbeitsplätze, hat vielleicht irgendwo eine Gruppe Tisch und dort sitzt das Grüppchen zusammen und wenn ich merke, als Klassenlehrerin, ich bin jetzt auch am Arbeiten und es wäre gut wenn zusätzliche Schüler diese Unterstützung bekäme, dann frage ich bei der Heilpädagogin nach, ob es ok wäre, wenn die Schüler dazu kommen. Wenn es aber Kinder gibt, die einen anderen Raum benötigen, weil sie keine Ablenkung vertragen, und auch das Alleinsein mit dieser schulischen Heilpädagoginnen wünschen, kann es durchaus Sinn machen, diese Kinder aus der Klasse zu nehmen und in einem eigenen Raum mit Ihnen zu arbeiten. Mir hat es als Klassenlehrerin sehr geholfen, wenn sie im Schulzimmer war, weil sie einfach immer noch mehr gesehen hat, als ich Sie hatte noch einen anderen Blick, einen professionelleren Blick für das Lernen. Deshalb habe ich auch immer gesagt, es ist eine Bereicherung.

I: Dann bezüglich dem Unterrichtsetting. Eigentlich sollte man es ja so lebensnah wie möglich machen. Das beisst sich aber wahrscheinlich ein bisschen mit der Beurteilung, weil die Beurteilung wäre am einfachsten, jeder bekommt das Blatt löst mir diese Matheaufgaben, wenn sie richtig sind, hast du den Punkt, wenn nicht kein Punkt. Es ist ein bisschen schwierig. Wie bewerte ich die Kinder? Wenn sie ja gar nicht so wirklich etwas zu bewerten machen, sondern eigentlich einfach jeder für sich das Lernen darf, wo er gerade drinsteckt.

Heidi25: Also grundsätzlich haben wir den Lehrplan mit den Entwicklungsschritten und wir schauen in den Lehrplan und sehen das wäre ungefähr das Thema im Kindergarten, der Grundstufe oder der Unterstufe. Da sind natürlich die Kinder unterschiedlich unterwegs. Jetzt haben wir dummerweise die Aufgabe, Bewertungen vorzunehmen und Noten zu vergeben. Wie ich schon gesagt habe, ich muss dann noch Ende zweiter Klasse ein Notenzeugnis machen. Immerhin während des Schuljahres muss ich keine Noten vergeben. Aber ich muss ja dann diese Note erklären können und wenn ich Entwicklungsorientierung habe in den Zyklen, wie soll ich dann Ende fünfter Klasse sagen, ob das Kind jetzt eine 5 oder eine 4 hat, das ist ja unterwegs. Es muss diese Ziele erst Ende Zyklus einigermaßen erreicht haben. Und wenn ich die Kinder nicht einzeln bei mir haben kann, um etwas zu überprüfen, dann kann ich mir vielleicht im Kindergarten, im Freispiel oder in der Schule, wenn sie am Werkstattposten arbeiten, einzelne Kinder für 3 – 4 Minuten zu mir holen und Ihnen 2 - 3 Aufgaben geben, damit ich sehe, sie oder er kann das. Dann kann ich das auch Fragen, beispielsweise ob die Schüler*innen mir eine Addition aufschreiben können. Ich muss diese Rechnungen nicht bereithalten, ich frage das Kind und wenn das Kind nur im 20er Raum Additionen macht, und ich frage kannst du noch mit grösseren Zahlen rechnen, und das Kind dies verneint, während andere im 100'er Raum rechnen, dann merke ich ja, dass da ein Bedarf besteht. Ich würde auch nicht allen Kindern zur gleichen Zeit die gleichen Blätter austeilen und schauen, ob sie das können oder nicht, weil da ist auch die Möglichkeit, dass man das links und rechts sieht oder fragt und das kann man ja nicht beurteilen nachher, wenn man alle Blätter bei sich hat. Mit einem Kind 3 - 4 Minuten, das genügt, man muss nicht lange zusammensitzen.

I: Da wären wir auch wieder beim Gespräch, oder dem miteinander ins Gespräch kommen.

Heidi26: Und dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt eine Lernkontrolle ausarbeiten und dann müssen die Kinder das lösen und ich sehe dann, ob sie alles können. Aber vielleicht gibt es Bereiche, die fehlen in dieser Lernkontrolle, die ich vergessen habe. Ich habe da für Kindergarten und Unterstufe in Bezug auf das Lesen und Schreiben so eine einfache Lernkontrolle ausgearbeitet, aber das ist so einfach, da schäme ich mich fast das zu sagen. Es ist wie beim ABC, einfach eine Tabelle mit den Grossbuchstaben und 2 Kolonnen, das ganze Alphabet. Es gibt Kinder, die können schon im Kindergarten schreiben. Und dann kann ich Ihnen das geben, im letzten halben Jahr Kindergarten und fragen, ob er oder sie schon etwas zu schreiben können. Dann kennen sie vielleicht 3 Buchstaben und dann schreiben sie dort vielleicht bei A schreiben Sie vielleicht Auto und bei M schreiben Sie Monika, weil dass der Name der Mutter ist. Sie schreiben Wörter, die in ihrem Lebensbezug wichtig sind. Und dann kommen Sie in die Grundstufe und dann macht man das am Ende des ersten Quartals wieder und dann sieht man den Fortschritt was war Ende Kindergarten und was ist jetzt. Vor den Weihnachtsferien kann man das mit dem genau gleichen Blatt wiederholen. Am Anfang können sie auch nur die Buchstaben schreiben, statt ein Wort nur den Buchstaben und den kann ich schreiben und in der zweiten Grundstufe, da können Sie auch einfache Sätze schreiben und den Buchstaben mit Farbe nachziehen der dann gefragt ist. Ich brauche eigentlich über zweieinhalb Jahre nur ein Papier, um nachzuschauen wie es sich entwickelt hat. Das genügt natürlich nicht für eine Gesamtbeurteilung, aber wenn man den Eltern zeigt, schauen sie das war im Kindergarten, das war nach dem ersten Quartal und nach dem zweiten, dann sehen sie doch, was ihr Kind schon gelernt hat. Und für das

Kind liegt es immer auf dem Tisch und wenn es noch etwas weiss, kann es das ergänzen und mit Farbstift eintragen. Es gibt also relativ einfache Wege, Möglichkeiten das zu beurteilen. Das Beurteilen muss ja nicht immer bewertet werden. Das Bewerten ist dann noch einmal eine schwierigere Aufgabe. Was ist jetzt das Wert, 5 von 8 oder 2 von 8?

I: Dann noch die letzte Frage und dann sind wir fertig. Wir haben uns überlegt was fehlt an vielen Schulen? Dass deine Pädagogik nicht überall einfließen kann. Also wo siehst du die Hürden? Wir hören ja viel von dir, auch an der HFH, und viele von unseren Kameraden an der HFH sind jetzt total begeistert von diesen neuen Ideen, die wir eigentlich im Heimat Buchwald bereits ausleben. Wieso können das teilweise andere Schulen nicht, obwohl man ja sieht, man lädt dich da ein, du darfst da ein Referat machen, es muss ja was dahinter sein, wieso geht das dann nicht vorwärts in den Schulen?

Heidi27: Die Schulen müssen wollen, und es gibt Schulteams, in denen das enorm schwierig ist, weil die Lehrpersonen sagen, das geht bei uns nicht weisst du, das ist bei uns nicht möglich, das geht bei uns nicht und mit diesen Lehrpersonen in unserem Team, nein das geht nicht. Dieses «ABER» habe ich immer wieder gehört und natürlich, ich habe mit eurem Team lange gearbeitet, habe aber auch mit solchen Teams gearbeitet, die eben genau solche Schwierigkeiten haben, das umzusetzen und dann kommen sie an die HFH und hören von diesen Ideen und sind ziemlich enttäuscht, dass das bei ihnen nicht geht und nicht möglich ist und ich finde immer jetzt weisst du etwas, du kennst es versuche es in deinem Team einmal einzubringen. Sag doch in einem Team einmal, ich möchte euch etwas vorstellen. Etwas vorstellen, dass ich gehört habe in meiner Ausbildung, wer mit mir will, kann das mit mir einmal besprechen, aber auf freiwilliger Ebene, weil ein ganzes Team miteinander das ist enorm schwierig. Es gab von der HFH und der PH Zürich gemeinsam eine Ausbildung, Schulleitung Inklusion und dann haben die Leiterinnen und Leiter entschieden, dass sie den Teilnehmenden am letzten Tag mein Buch schenken als Mutmacher und dann haben wir uns auch noch ein bisschen Zeit genommen, da reinzuschauen und sie durften sich in Gruppen austauschen und es war jetzt schon das zweite Mal und dann kamen sie zurück. Und dann fragen Sie, ja aber du sagst, es ist alles in der Volksschule, wieso gibt es nicht mehr solche Schulen? Ja, das frag ich mich auch. Ich habe versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, und das braucht immer auch Mut. Es braucht immer Mut, und ich wünsche euch jetzt viel Mut das in eure Schule einzubringen, und wenn ihr merkt, in eurem Team gäbe es vielleicht Personen die Interesse daran haben, dann frag ich sie einmal wärst du bereit mit mir das einmal anzugehen? Was sich dann halt in dieser Schule als lohnend erweisen würde. Kleine Schritte, aber es ist schon sehr schwierig, ja, ich habe das natürlich immer und immer wieder gemerkt. Einmal in einer Schule, in einem Team, das hab ich aber schon gut gekannt, habe ich diese Karton Plättchen weiss und rot hingelegt. Ich habe 20 – 30 weisse verstreut und dann haben wir miteinander begonnen. Die Beratung, die Fragen und immer wenn jemand aus dem Team sagte: «Ja aber weisst du.» hab ich eines umgekehrt. Lasst euch nicht stören, ich mache etwas für mich und dann bin ich wieder weiter und habe ich irgendwann gesagt «jetzt sage ich euch, was ich gemacht habe.» jedes Mal, wenn jemand von euch sagte «ja, aber weisst du das geht nicht.», habe ich eines umgedreht. Dann waren die Teilnehmer erstaunt wie viele rote Plättchen da liegen. Jetzt versuchen wir, ab jetzt dürft ihr «aber» sagen, und bringt dann auch einen eigenen Vorschlag. Man darf nicht bei diesem «aber» bleiben, denn das macht es so schwer. Aber ich kann euch sagen, ich war ja an über 40 Schulen und bei $\frac{3}{4}$ oder sogar mehr ist es schwierig Veränderungen herbeizuführen.

I: Ich glaube, das liegt daran, dass die Schule keinen finanziellen Profit machen muss. Müsste sie auch Umsatz bringen, müsste die Schule mehr mit der Zeit gehen und ich merke, dass auch alles geht mit der Zeit alle Unternehmen entwickeln sich aber die Schule als Monopol bleibt stehen. Rundherum, verändert sich ja alles und man hat immer das Gefühl, das funktioniert.

Heidi28: Man macht sich das vor, dass das funktioniert, aber man merkt ja längst, dass es nicht mehr funktioniert. Die heutigen Situationen in den Schulen, die zeigen uns ja, dass vieles nicht mehr funktioniert. Dass es Lehrpersonen gibt, das ist ja auch bei euch, einige gehen, andere kommen, die Presse macht einen speziellen Artikel, stellt das aber dann heute wieder richtig, da muss man sich von aussen nicht verunsichern lassen. Man hat eine pädagogische Ausrichtung und das was den Schulen fehlt, ist diese pädagogische Ausrichtung. Wer zu euch kommt, weiss, ich habe eine Mehrklasse, weiss aber auch, ich muss nicht von Anfang an ADL unterrichten, ich kann das in kleinen Schritten, aber das Ziel ist es schon, irgendwann mit allen Kindern am gleichen Thema zu arbeiten in der Grundstufe oder in der Mittelstufe. Ich mache keinen Jahrgangsunterricht mit der vierten das, mit der Fünften das. Diese pädagogische Ausrichtung, die verpflichtet natürlich jede Lehrperson. Ihr habt Heim Omer oder? Das ist nicht so einfach das durchzuziehen. Deshalb ist es einfach wichtig Mut zu machen. Ich habe 44 Jahre lang 100% für die Schule gearbeitet und wurde immer wieder gefragt warum gehst du nicht an Privatschulen? Nein, es muss sich in der öffentlichen Schule etwas verändern, wenn wir die Lehrpersonen in der öffentlichen Schule verlieren, die das gerne machen würden, die diese Ideen haben, die innovativ sind, engagiert sind, dann hat die Schule verloren und ich kenne sehr viele Personen, die aufgehört haben zu unterrichten, weil ihnen die Schule und der Druck, Noten und die Eltern und die Strukturen und all das, was es einem so schwer macht nicht mehr ausgehalten haben. Ich habe das verstanden und gleichzeitig sehr bedauert. Die hätten wir gebraucht, sag ich ihnen.

I: Vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihre Offenheit. Ich denke, wir haben auch vieles für uns privat noch lernen dürfen.

Dokument wurde aktualisiert am: Datum von

Übergabeformular

- 1 Personalien
- 2 Ergänzungen zur Familie
- 3 Angaben zum Kind
- 4 Ressourcen und Förderbereiche (ALSV-Aspekte)
- 5 Schulische Leistungen
- 6 Zeitliche Abfolge (Therapien / Unterstützungen / Förderungen)
- 7 Informationen der Eltern an die übernehmende Lehrperson

Foto vom Kind

1 Personalien

Name, Vorname des Kindes	Name, Vorname des Kindes	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum	Geburtsdatum	
Erstsprache	Erstsprache	
Weitere Sprachen	Weitere Sprachen	
Nationalität	Nationalität	Konfession
Repetitionen	Wählen Sie ein Element aus. repetiert	<input type="checkbox"/> keine Repetition
Überspringen	Wählen Sie ein Element aus. übersprungen	<input type="checkbox"/> kein Überspringen
Name, Vorname Vater	Name, Vorname Vater	Tel. Tel.
Deutschkenntnisse des Vaters	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> Dolmetscher:in notwendig	
Berufstätigkeit des Vaters	Berufstätigkeit des Vaters	
Adresse des Vaters	Adresse des Vaters	
Name, Vorname Mutter	Name, Vorname Mutter	Tel. Tel.
Deutschkenntnisse der Mutter	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> Dolmetscher:in notwendig	
Berufstätigkeit der Mutter	Berufstätigkeit der Mutter	
Adresse der Mutter	Adresse der Mutter	
Zivilstand der Eltern	Wählen Sie ein Element aus.	
Bei wem lebt das Kind	Bei wem lebt das Kind	
Weitere Kontaktpersonen	Name, Vorname Kontaktp.	Tel. Tel.
	Name, Vorname Kontaktp.	Tel. Tel.
Beistand/Beiständin	Name, Vorname Beistand:Beiständin	Tel. Tel.
Dolmetscher:in	Name, Vorname Dolmetscher:in	Tel. Tel.

Hausarzt/ Praxis

Hausarzt/ Praxis

Tel.

Tel.

Platz für Ergänzungen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2 Ergänzungen zur Familie

Einzelkind Ja Nein

Geschwister Name, Vorname des Kindes Jahrgang m w d

Elternkontakt und Familiensituation

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3 Angaben zum Kind

Dominante Hand R L R / L unklar Brillenträger:in Ja Nein

Schwimmer:in Ja Nein keine Info evtl. Bemerkungen

Allergien Allergien (bei keinen Allergien bitte «KEINE» schreiben)

Krankheiten Krankheiten (bei keinen Krankheiten bitte «KEINE» schreiben)

Diagnosen Diagnosen (bei keinen Diagnosen bitte «KEINE» schreiben)

Musikunterricht Ja Nein Instrument / Chor Instrument/ Chor

Kurzbeschreibung Charakter, besondere Vorfälle, Rolle in der Klasse, Sozialverhalten, etc.

Absenzen keine Auffälligkeiten fehlt häufig anderes

evtl. Bemerkungen

Berufswahl/
weiterführende
Schulen aktueller Stand, Interessen, Berufswunsch, weiterführende Schule

4 Ressourcen und Förderbereiche (ALSV-Aspekte)

Lernbereitschaft

Das Interesse wird auf die Aufgabe gerichtet. Die Eigenmotivation, Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft sind vorhanden. Der Arbeitsplatz ist zweckmässig eingerichtet, die Selbstorganisation beim Lernen ist erkennbar. Ablenkungen werden vermieden bzw. ausgeschaltet. Durch eine angemessene Impulskontrolle gilt die Aufmerksamkeit dem Unterricht.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Eigeninitiative

Im Unterricht wird aus eigenem Antrieb gehandelt und die Erledigung der Arbeiten und Aufträge erfolgt zuverlässig. Eigenleistungen, die über die eigentliche Aufgabenstellung hinausgehen, sind sichtbar. So werden z.B. weiterführende Fragen gestellt oder eigene Lösungen gesucht. Im Schulalltag wird Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen. Kritisches und kreatives Denken führt zunehmend zu mehr Selbständigkeit.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Selbständigkeit

Die Bewältigung des Schulalltags wie auch der Lernprozesse erfolgt eigenständig und verlässlich. Dazu gehört der passende Umgang mit ungewohnten Situationen oder das gezielte Einholen von Unterstützung. Es wird Verantwortung für die Gestaltung eigener Lernprozesse, das Handeln und die Aufgabenerfüllung übernommen.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Selbstreflexion

Durch das Nachdenken über das eigene Handeln und die eigenen Interessen werden individuelle Fähigkeiten sichtbar. Dies ist ersichtlich, indem man sich selbst gut kennt, die eigenen Stärken und Schwächen einschätzen kann sowie sich der eigenen Grenzen bewusst ist. Durch Selbst- und Fremdwahrnehmung gewonnene Erkenntnisse werden verarbeitet und Rückschlüsse für ein zukünftiges Handeln gezogen.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Belastbarkeit

In schwierigen Situationen wird versucht, die Balance zwischen Anforderung und eigener Befindlichkeit herzustellen. Dazu gehört, sich der eigenen Emotionen bewusst zu sein und damit umzugehen. Es werden Strategien entwickelt und angewendet, um mit Druck bzw. belastenden Situationen umgehen zu können. Mit unerwartetem Widerstand und nicht eintretendem Erfolg wird konstruktiv umgegangen.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Umgangsformen

Der Umgang sowohl mit Mitschülerinnen und Mitschülern als auch mit erwachsenen Personen ist respektvoll. In schwierigen Situationen werden Konflikte benannt und Lösungsvorschläge gesucht. Mit Material wird verantwortungsvoll umgegangen. Abmachungen und Regeln des schulischen Zusammenlebens werden eingehalten. Gesellschaftliche Umgangsformen und vereinbarte Werte werden respektiert und gelebt.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Kommunikation

Das erworbene Wissen und die Erkenntnisse werden als Informationen genutzt. Im Austausch werden Gedanken und Standpunkte anderer wahrgenommen und einbezogen. Die eigene Meinung wird im Unterricht und im Dialog eingebracht. Die verschiedenen Kommunikationsformen werden angemessen eingesetzt

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Zusammenarbeit

Es wird in unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen zusammengearbeitet. Die Arbeitsschritte des Auftrags werden gemeinsam ausgehandelt, Abmachungen werden eingehalten und Kompromisse werden eingegangen. Die Meinung des Gegenübers wird respektiert und Lösungen werden gemeinsam gefunden. Mit Einfühlungsvermögen ist es möglich, sich in die Situation des Gegenübers zu versetzen.

Ressourcen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Förderbereiche

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

5 Schulische Leistungen

	Ressourcen	Förderbereich
Deutsch	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Mathematik	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Fach	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Fach	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Fach	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Fach	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

6 Aktuelle Therapien / Unterstützungen / Förderungen

- HFE seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- DaZ seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- ISF seit: Monat/ Jahr D M anderes
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- ILZ seit: Monat/ Jahr D M anderes
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- Logo seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- Ergo. seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- KJPD seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- SPD seit: Monat/ Jahr Abklärung durchgeführt Abklärung angemeldet
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- SSA seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- PM seit: Monat/ Jahr evtl. Bemerkungen
Name, Vorname zuständige Person Tel. Telefonnummer
- Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Platz für Ergänzungen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

5 Zeitliche Abfolge (Therapien / Unterstützungen / Förderungen)

Vor Schuleintritt	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Kindergarten	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Grundstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
Mittelstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.			
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				
<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.				

Oberstufe	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.					
	<hr/>					
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.						
	<hr/>					
	<input type="checkbox"/>	Therapie/Abklärung	Monat	Jahr	Bericht in den Unterlagen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Notiere kurz: Involvierte Personen / Beschluss / weiteres Vorgehen / etc.						

7 Informationen der Eltern an die übernehmende Lehrperson

In der unten bereitgestellten Fläche gibt es Platz für relevante Informationen seitens der Eltern an die neue Lehrperson. Diese Informationen können beispielsweise während eines Elterngesprächs erfragt werden. (Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen, Wünsche, ect.)

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Platz für Ergänzungen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Eßstörungen hat | <input type="checkbox"/> | Unselbständigkeit zeigt | <input type="checkbox"/> |
| ängstlich ist | <input type="checkbox"/> | unbeherrscht reagiert | <input type="checkbox"/> |
| Konzentrationsstörungen zeigt | <input type="checkbox"/> | nicht altersgemäß handelt | <input type="checkbox"/> |
| Lese- und | <input type="checkbox"/> | sich übergeben muß | <input type="checkbox"/> |
| Rechtschreibstörungen hat | <input type="checkbox"/> | feuchte Hände hat | <input type="checkbox"/> |
| mit der linken Hand greift, | <input type="checkbox"/> | über Kopfschmerzen klagt | <input type="checkbox"/> |
| schreibt | <input type="checkbox"/> | Bauchschmerzen hat | <input type="checkbox"/> |
| unerlaubt etwas wegnimmt | <input type="checkbox"/> | an Krämpfen leidet | <input type="checkbox"/> |
| nervöse Zuckungen hat | <input type="checkbox"/> | | |

Raum für Beispiele

Ist Ihr Kind häufig ...
(mehrere Antworten möglich)

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| ausgeglichen | <input type="checkbox"/> | verspielt | <input type="checkbox"/> |
| leicht ermüdbar | <input type="checkbox"/> | leicht erregbar | <input type="checkbox"/> |
| ängstlich | <input type="checkbox"/> | unruhig | <input type="checkbox"/> |
| empfindsam | <input type="checkbox"/> | anlehnsbedürftig | <input type="checkbox"/> |
| zerstreut, vergeßlich | <input type="checkbox"/> | traurig | <input type="checkbox"/> |
| nervös | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

V. Einzelfragen zur Biographie Ihres Kindes

1. Wieviel Zimmer hat Ihre Wohnung?
2. Hat Ihr Kind ein eigenes Zimmer?
 a) ja
 b) nein ba) wo schläft es?
3. Hat Ihr Kind eine Spielecke, die es ganz für sich hat?
 a) ja

- b) nein

4. Gibt es für Ihr Kind draußen einen Spielplatz?
 a) ja
 b) nein

 5. War dieses Kind ein "Wunschkind"?
 a) ja aa) vom Vater ab) von der Mutter ac) von beiden
 b) nein

 6. Wie war die Schwangerschaft?
 a) normal
 b) Beschwerden (z.B. starke Schmerzen; Blutungen; Einnahme von Medikamenten usw.)

 7. War direkt vor dieser Geburt eine Fehlgeburt?
 a) ja
 b) nein

 8. Wieviel Stunden hat die Geburt gedauert?
 9. Wie war die Geburt?
 a) normal
 b) kompliziert ba) welcher Art (z.B. Saugglocke; falsche Lage; Frühgeburt usw.)

 10. Welche Schwierigkeiten traten nach der Geburt auf?
 a) keine
 b) (z.B. Blutunverträglichkeit; frühe Diät notwendig usw.)

11. Wer sorgte im Säuglingsalter für das Kind?
.....
12. Ist Ihr Kind einmal längere Zeit von einer anderen Person als der Mutter betreut worden?
a) ja aa) von wem? ab) wie lange?
b) nein
c) wird ständig von betreut
.....
13. War dieses Kind im 1. Lebensjahr
a) sehr unruhig?
b) sehr ruhig?
c) normale Temperamentslage?
.....
14. War Ihr Kind
a) freundlich gegenüber Fremden?
b) sehr scheu?
.....
15. Lutschte Ihr Kind
a) gar nicht?
b) an Fingern oder Daumen? ba) an Ähnlichem (Schnuller; Bettzipfel usw.)?
c) Wenn ja: bis zu welchem Alter?
zu welchen Gelegenheiten?
.....
16. Nascht Ihr Kind
a) so oft, daß Sie etwas dagegen tun
b) manchmal
c) nein
.....
17. Ißt Ihr Kind gern?
a) ja
b) verweigert das Kind häufig das Essen?
ba) wann fing es damit an?
.....

18. Wann war Ihr Kind sauber? Alter:
.....
19. Gab es Rückfälle?
a) ja aa) wann (Alter)? ab) für wie lange?
.....
ac) aus welchem Grund?
b) nein
.....
20. Gibt Ihr Kind gern ab? (z.B. Spielzeug; Süßigkeiten usw.)
a) ja
b) nur auf Drängen hin
c) gar nicht
.....
21. Gibt Ihr Kind bei Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen
a) nach
b) setzt es seinen Willen durch?
c) geht es dem Streit aus dem Wege und tut etwas anderes?
.....
22. Macht Ihr Kind beim Spielen gern etwas kaputt?
a) so häufig, daß Sie schimpfen
b) manchmal
c) sehr selten
.....
23. Darf Ihr Kind überhaupt Spielsachen kaputt machen?
a) ja
b) nie
c) nur, wenn sie alt sind
.....
24. Ist Ihr Kind sehr schüchtern, wenn Besuch da ist?
a) ja
b) nein
.....
25. Versucht Ihr Kind manchmal, seinen Willen unter allen Umständen durchzusetzen, so daß man es nicht mehr lenken kann?
.....

- a) ja
- b) nein

26. Ärgert Ihr Kind gern andere Kinder? (z.B. kneift, pufft usw.)

- a) ja
- b) nein

27. Meinen Sie, daß Ihr Kind Angst hat?

- a) ja aa) wovor?
- b) nein

28. Schreckt Ihr Kind im Schlaf manchmal hoch?

- a) ja aa) wie oft?
- b) nein

29. Schläft Ihr Kind am schnellsten ein, wenn Vater oder Mutter neben dem Bett sitzen?

- a) ja
- b) nein

30. Schmust Ihr Kind gern?

- a) ja aa) von sich aus? ab) nur, wenn es dazu aufgefordert wird?
- b) nein ba) ich mag nicht, wenn Kinder schmusen?

31. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über sexuelle Dinge?

- a) ja aa) nur, wenn es fragt ab) zu entsprechenden Gelegenheiten
- ac) nur mit der Mutter ad) nur mit dem Vater ae) mit beiden
- b) nein ba) noch nicht; ich werde es aber tun

32. Welche Krankheiten hat Ihr Kind durchgemacht?

- a) übliche Kinderkrankheiten genaues Alter

.....

.....

.....

- b) besonders schwere Krankheiten genaues Alter

.....

.....

.....

33. War Ihr Kind schon ein- oder mehrmals im Krankenhaus?

- a) ja aa) weshalb?
- ab) wie lange? ac) wann (Alter)?
- b) nein

.....

.....

34. Weinte Ihr Kind am 1. Tag bei der Einschulung?

- a) ja aa) etwas ab) sehr
- b) nein

.....

35. Hatte Ihr Kind bei Schulbeginn Schwierigkeiten, sich vom Elternhaus zu lösen und sich in die Schulgemeinschaft einzuordnen?

- a) ja
- b) nein

.....

36. Geht Ihr Kind gern in die Schule?

- a) ja
- b) nein

.....

37. Wie macht Ihr Kind die Hausaufgaben?

- a) allein
- b) unter Aufsicht von

- c) am liebsten gar nicht
38. Welches Fach mag es am liebsten?
39. Welches Fach mag es gar nicht?
40. Welchen Gesamteindruck haben Sie von den Schulleistungen Ihres Kindes?
41. Wie verhält sich Ihr Kind, wenn es schlechte Zensuren hat?
- niedergeschlagen
 - weint
 - gleichgültig
 - schweigt
 - verweist auf die, die genauso schlecht oder schlechter sind
42. Gab es Zeiten, in denen das Kind wesentlich besser oder schlechter war als jetzt?
- ja Schuljahr: Fach:
 - nein
43. Was tun Sie, wenn es schlechte Zensuren heimbringt?
44. Meinen Sie, daß dieses Kind verwöhnt wird?
- ja aa) von
 - nein
45. Wie bestrafen Sie Ihr Kind, wenn es sehr ungezogen war?
- Hausarrest
 - mache dem Kind klar, weshalb es sich nicht so verhalten durfte
 - drohe Strafen nur an
 - führe Strafen nur nach wiederholtem Ungezogensein aus
 - eine Tracht Prügel
 - gar nicht

46. Welcher Ehepartner führt die Bestrafung zum größten Teil aus?
47. Wem, meinen Sie, ist Ihr Kind ähnlich?
48. Welchen Elternteil mag Ihr Kind am liebsten?
49. Zu wem kommt Ihr Kind, wenn es etwas ausgefressen hat?
50. Zu wem kommt Ihr Kind, wenn es einen Wunsch hat?
51. Bekommt Ihr Kind regelmäßig, unabhängig von Lohn und Strafe, Taschengeld?
- ja aa) seit wann? ab) wieviel?
 - nein
52. Wer entscheidet, was mit dem Taschengeld gemacht wird?
- Vater
 - Mutter
 - beide
 - Kind selbst
53. Ihr Kind hat eine Idee, will etwas tun, hat einen Plan. Wie verhalten Sie sich in der Regel?
- lassen Sie das Kind sofort gewähren? oder sagen Sie:
 - "mal langsam, überlege erst einmal"
 - oder greifen Sie gern ein, damit das Kind es richtig macht?
54. Halten Sie sich für einen lebhaften Menschen?
- ja
 - nein
55. Versuchen Sie, Ihr Kind in seinen Entscheidungen über Kleidung (1), Spielsachen (2) und Freunde (3) zu beeinflussen?
Die Ziffern hinter a oder b schreiben
- ja
 - nein

56. Glauben Sie, daß Kinder mehr leisten, wenn sie beaufsichtigt werden?
 a) ja
 b) nein

57. Bezeichnen Sie sich selbst als gesprächig?
 a) ja
 b) nein

58. Geben Sie gern Anordnungen?
 a) ja
 b) nein

59. Ab wann halten Sie ein Kind für alt genug, unbeaufsichtigt auf der Straße zu spielen?

60. Von welchem Alter ab sollte man ein Kind nach seiner Meinung fragen bei Entscheidungen, die es selbst betreffen?

61. Von welchem Alter ab darf ein Kind Spielkameraden mit nach Hause bringen?

62. Ab wann halten Sie ein Kind für alt genug, sich seine Freunde selbst auszusuchen?

63. Von welchem Alter ab sollte ein Kind selbst entscheiden, was es anzieht?

64. Ab wann sollte ein Kind gegenüber Gleichaltrigen den Ehrgeiz besitzen, eine Sache besser als die anderen zu machen?

65. Ab wann sollte ein Kind soweit sein, daß es tags und nachts zuverlässig trocken bleibt?

66. Ab wann sollte ein Kind in der Lage sein, sich ohne Hilfe an- und auszuziehen?

67. Von welchem Alter ab sollte ein Kind in der Lage sein, tagsüber ganz allein in der Wohnung zu bleiben, wenn die Eltern fort sind?

68. Von welchem Alter ab sollte ein Kind im Haushalt feste Aufgaben übernehmen und selbständig durchführen?

69. Von welchem Alter ab sollte ein Kind für seine Mutter kleinere Einkäufe und Besorgungen übernehmen können?

Nur für den Auswerter:

Es wurden folgende Fragedimensionen gebildet:

- 1 – 4: Wohnverhältnisse
 - 5: Einstellung der Eltern zum Kind
 - 6 – 10: Schwangerschaft und Geburt
 - 11 – 14: 1. Lebensjahr und Kleinkindalter
 - 15 – 17: Orale Phase
 - 18 – 26: Anale Phase Reinlichkeitserziehung
 - 27 – 31: Zärtlichkeit und Sexualität
 - 32 – 33: Krankheiten
 - 34 – 42: Einschulung und Schulalter
 - 43 – 58: Erziehungsstil der Eltern
 - 59 – 64: Erziehungsstil der Eltern
 - 65 – 69: Erziehungsstil der Eltern
- a) allgemein
 - b) kindzentrierte Unabhängigkeit
 - c) elternentlastende Unabhängigkeit